

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die Bedeutung der Einschulungsklasse

Eine empirische Untersuchung zu
Vor- und Nachteilen der Einschulungsklasse im
Kanton Aargau

eingereicht von: Isabel Bäuerle

Begleitung: Susanna Häuselmann

Datum der Abgabe: 11.12.2021

Abstract

Diese Masterarbeit nimmt das Thema der Einschulungsklasse und ihre Bedeutung im Kanton Aargau auf. Durch die Befragung von Personen, die von der Thematik in unterschiedlichen Rollen betroffen sind, werden Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken mehrperspektivisch herausgearbeitet und eingeordnet. Mittels dreier Experteninterviews und einer Elternumfrage werden Erkenntnisse zu unterschiedlichen Haltungen gewonnen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einschulungsklasse durch die doppelte Zeitspanne, der kleineren Gruppengrösse und den angepassten Strukturen als wertvoll empfunden wird. Gleichzeitig birgt sie aber auch Risiken, wie die Zuteilung einer Sonderrolle, was zu einer möglichen Stigmatisierung führen kann. Zudem steht das Modell der Einschulungsklasse im Widerspruch zur aktuellen Forderung nach Integration respektive Inklusion.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit nimmt mit der Einschulungsklasse ein stetiges und rege diskutiertes Thema auf. Als ehemalige EK-Lehrerin beschäftigt mich die Diskussion rund um die Einschulungsklasse sehr. In meiner vierjährigen Tätigkeit in einer EK an einer Regionalschule im Kanton Aargau konnte ich einiges an Erfahrung mitnehmen – sowohl Positives als auch Negatives. In dieser studienabschliessenden Masterarbeit sah ich die Möglichkeit, das Thema Einschulungsklasse vielseitig und vor allem mehrperspektivisch zu beleuchten und die teils schweizweiten Diskussionen um Abschaffung, Erhaltung und Wiedereinführung aufzunehmen. Meine Arbeit, mein persönliches Interesse und meine offene Haltung bezüglich unterschiedlicher Meinungen über die Einschulungsklasse, haben mich dazu bewogen, die Bedeutung der EK, aufgrund von Vor- und Nachteilen mittels qualitativer und zu einem Teil auch quantitativer Forschung, herauszuarbeiten und zu analysieren. Da die persönlichen Erfahrungen überwiegend positiv sind, war die unvoreingenommene Haltung zu Beginn der Arbeit sehr herausfordernd. Die geforderte neutrale Position konnte jedoch während der intensiven Auseinandersetzung mit dem theoretischen Hintergrund, während den Befragungen und durch eine gewisse Distanz, stets gut eingenommen und auch im gesamten Forschungsprozess eingehalten werden.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen, in irgendeiner Form beteiligten Personen bedanken, die mir während der Entstehung dieser Masterarbeit unterstützend und beratend zur Seite standen. Ich danke allen, die sich in Form von Interviews oder dem Ausfüllen des Fragebogens zur Mithilfe bereit erklärt haben. Ein Dank geht auch an Susanna Häuselmann, welche mich im gesamten Prozess beratend und unterstützend begleitet hat. Ein besonderer Dank geht an meine Familie und meinen Freund, die mir zu jeder Zeit die grösste Unterstützung waren und sind.

Baar, den 11.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
2. Ausgangslage	10
2.1 Persönlicher Bezugsrahmen	10
2.2 Fachliche Einordnung	11
3. Theoretische Überlegungen	13
3.1 Klärung zentraler Begriffe	13
3.1.1 Aargauer Schulsystem	13
3.1.2 Übertrittsverfahren	16
3.1.3 Besondere Schulische Bedürfnisse	16
3.1.4 Integrierte Heilpädagogik	17
3.1.5 Regelklasse	18
3.1.6 Einschulungsklasse	18
3.1.7 Kleinklasse	19
3.1.8 Sonderschulung	19
3.1.9 Schulfähigkeit	20
3.1.10 Entwicklungsverzögerung	21
3.1.11 Entwicklungsstörung	21
3.2 Theoretischer Hintergrund	22
3.2.1 Entstehung von Sonderklassen	22
3.2.2 Entwicklung der Einschulungsklasse	23
3.2.3 Übertrittsprozess vom Kindergarten in die Primarschule	24
3.2.4 Entwicklung des Kindes als Einflussfaktor	26
3.2.5 Diskussionsinhalte und Kritikpunkte	30
3.2.6 Stand der Forschung zur Wirksamkeit der Einschulungsklasse	32
3.2.7 Erste Fragestellungen	33
4. Ausgearbeitete Fragestellungen	34
5. Forschungsmethodik	35
5.1 Qualitative Forschung	35
5.2 Quantitative Forschung	36
5.3 Gemischter Forschungsansatz	37
5.3.1 Kombination qualitativer und quantitativer Methoden	37
5.3.2 Triangulation	37
5.4 Leitfadeninterviews	38
5.4.1 Experteninterviews	38
5.5 Konkretes qualitatives Vorgehen	38
5.5.1 Auswahl der Experten	38
5.5.2 Erstellung des Leitfadens	39

5.5.3	Durchführung der Interviews	39
5.5.4	Aufbereitung der Daten	40
5.5.5	Auswertung der Daten	41
5.6	Fragebogen	43
5.6.1	Onlinebefragung	43
5.7	Konkretes quantitatives Vorgehen.....	43
5.7.1	Befragte Personen.....	44
5.7.2	Erstellung des Fragebogens.....	44
5.7.3	Durchführung der Umfrage	45
5.7.4	Aufbereitung der Daten	45
5.7.5	Auswertung der Daten	46
5.8	Vergleich und Kritik der beiden gewählten Methoden	46
5.9	Überprüfung der Gütekriterien	47
6.	<i>Darstellung der Ergebnisse</i>.....	49
6.1	Qualitative Ergebnisse	49
6.1.1	Analysedimension I Unterscheidung Einschulungsklasse Regelklasse	51
6.1.2	Analysedimension II Erfahrungen und Wahrnehmungen	53
6.1.3	Analysedimension III Diskussionspunkte und Abschaffung	56
6.1.4	Analysedimension IV Vorteile und Nachteile der Einschulungsklasse	58
6.2	Quantitative Ergebnisse.....	59
6.2.1	Ergebnisse der geschlossenen Fragen	59
6.2.2	Ergebnisse der offenen Fragen	63
7.	<i>Diskussion</i>	66
7.1	Teilfrage 1	66
7.2	Teilfrage 2	69
7.3	Teilfrage 3	71
7.4	Zentrale Fragestellung	74
8.	<i>Fazit</i>	79
8.1	Theoretisches Fazit	79
8.2	Persönliches Fazit	80
9.	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	81
10.	<i>Tabellenverzeichnis</i>	81
11.	<i>Literaturverzeichnis</i>	82

Abkürzungsverzeichnis

- alv *Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband*
- BKS *Departement Bildung, Kultur und Sport*
- DVI *kantonales Departement des Innern*
- EK *Einschulungsklasse*
- HfH *Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik*
- IHP *Integrierte Heilpädagogik*
- IV *Invalidenversicherung*
- KK *Kleinklasse*
- LCH *Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz*
- NRVS *Neue Ressourcierung Volksschule*
- PLV *PrimarlehrerInnenverein Aargau*
- PLV *PrimarlehrerInnenverein Aargau*
- PSD *Psychologischer Schuldienst*
- SD *Standardabweichung*
- SHP *Schulische*r Heilpädagog*in*
- SPD *Schulpsychologischer Dienst*
- VSU *Vorsorgeuntersuchung*

1. Einleitung

«Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.» - dieses afrikanische Sprichwort ist häufig in Verbindung mit der Einschulungsklasse zu lesen und ist sinnbildlich so zu verstehen, dass je mehr man von Kindern mit beispielsweise Entwicklungsverzögerungen oder gar Entwicklungsstörungen erwartet und an ihnen «zieht», desto weniger Wirkung hat es. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo der Entwicklung. Jeder Entwicklungsschritt geschieht zu einem bestimmten Zeitpunkt (Largo, 2018, S. 66). Nicht immer stimmen diese Zeitpunkte für den nächsten Schritt der Entwicklung mit den Zeitpunkten des Schulsystems überein. Wenn also daran gezogen wird, wächst das Gras oder eben das Kind nicht schneller – aber es wächst.

Die Einschulungsklasse bietet Kindern mit einer verzögerten Entwicklung oder Kindern, die zum Zeitpunkt des Übertritts vom Kindergarten in die Primarschule noch nicht bereit sind für die Anforderungen der ersten Regelklasse, die Möglichkeit, den nötigen Entwicklungsschritten Zeit und Struktur zu geben. Sie gibt den Kindern die doppelte Zeit für das erste Schuljahr, stärkt sie und baut Grundkompetenzen auf, die die Kinder brauchen, um in der Regelklasse mithalten zu können. Diese Förderung findet in einer kleinen Gruppe statt. Die Einschulungsklasse ist ein vielseitig diskutiertes und wiederkehrendes Thema, da sie nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern auch Risiken birgt.

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dieser Thematik und den damit einhergehenden Diskussionen rund um die Abschaffung und Erhaltung der Einschulungsklassen im Kanton Aargau. Durch Experteninterviews und einer online Umfrage mit EK-Eltern sollen die aktuelle Situation, die Erfahrungen und Wahrnehmungen der einzelnen betroffenen Personen exemplarisch aufgeführt und beschrieben werden. Der theoretische und fachwissenschaftliche Hintergrund wird den gewonnenen Daten der Umfrage und Interviews gegenübergestellt. Durch diese Erkenntnisse werden Chancen, aber auch Risiken der Einschulungsklasse definiert und analysiert. Diese Arbeit dient also zum einen dem Verständnis des Systems «Einschulungsklasse» an sich, hebt zum anderen aber auch positive und negative Aspekte hervor, die sowohl durch die praxisnahe Datenerhebung als auch durch die Literaturrecherche entstehen. Gesamthaft soll der Frage nachgegangen werden, welche Vor- und Nachteile durch die EK entstehen können, für welche Kinder sie sich besonders eignet und für welche nicht. Gerade im Hinblick auf die vermehrt eingesetzte heilpädagogische Unterstützung in den Regelklassen, kommt die Frage nach der Notwendigkeit der Einschulungsklasse auf. Kritisch würdigend wird dem Konzept der Einschulungsklasse auf den Grund gegangen, um herauszufinden, welche Rolle sie in Zeiten der Integration und Inklusion einnimmt und wie ihre Bedeutung insgesamt eingeschätzt werden kann. Der Kanton Aargau zeigt sich mittlerweile sehr gespalten. Vielerorts werden Einschulungsklassen abgeschafft, andernorts wieder eingeführt. Dies führt zu Diskussionen, auf Ebene der Schule, der Gesellschaft und auch auf Ebene der Bildungspolitik.

Beim Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule spielt der aktuelle Entwicklungsstand und die Prognose über die weitere Kompetenzentwicklung eines Kindes die ausschlaggebende Rolle, welche Empfehlung die Kindergartenlehrperson abgibt.

In besonderen Fällen kann die Kindergartenlehrperson den Übertritt in die Einschulungsklasse empfehlen (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2020). Es ist gesetzlich festgehalten, dass Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen, Anspruch auf spezielle Förderung haben. Hierzu zählen auch die EK-Kinder. Im Interview mit einem Schulleiter wird klar, der Ruf der EK muss immer wieder korrigiert werden. Der EK wird durch ihre Förderung von Kindern mit «besonderen» schulischen Bedürfnissen eine «besondere» Rolle zugeschrieben. Diese Sonderrolle birgt Risiken wie beispielsweise das Entstehen von Stigmata oder der Widerspruch zur Integration und Inklusion. Dies sind nachvollziehbare Kritikpunkte an der Einschulungsklasse. Dass gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten und / oder Entwicklungsverzögerungen durch die Integration durchaus profitieren können, ist wissenschaftlich erwiesen (Bless, 1995, zitiert nach Sieber, 2003). Wozu also an der EK festhalten? Ihre tatsächliche Wirkung ist nicht nachgewiesen und somit fragwürdig (Staatskanzlei Kanton Aargau, 2013, S. 37). Eine, zwar nicht repräsentative, aber sehr interessante Studie aus dem Jahr 2015 kommt zum Ergebnis, dass der Besuch der Einschulungsklasse sehr wohl eine positive Auswirkung auf die schulische Leistung haben kann (Hüsler & Meier, 2015). Mit der Neuressourcierung der Volksschule im Kanton Aargau war die Abschaffung der Einschulungsklasse vorgesehen. Ein Aufschrei ging durch die Gemeinden und Primarschulen. So wurden sie schliesslich nicht komplett abgeschafft, aber mit einer limitierten Zuweisungsrate und der Vorgabe einer Mindestklassengrösse einer EK deutlich heruntergesetzt und in etwa um die Hälfte reduziert. Die Regelklassen werden aktuell von den Befragten als belastet beschrieben. Laut der interviewten Schulischen Heilpädagogin, sind sogar sehr viele Kinder in der Regelklasse, die aufgrund ihres Förderbedarfs in einer Einschulungsklasse besser aufgehoben wären. Die Zuteilung läuft an einigen Stellen noch immer nicht zufriedenstellend. Die teilweise herrschende Unruhe und Überforderung sind spürbar. Es sind zu wenig Ressourcen vorhanden, der Kanton schaut zu wenig hin beim Übertritt und den Empfehlungen. Eine Studie aus 2002 beschreibt die Situation der Einschulungsklassen im Kanton Aargau. Sie wurde in Auftrag gegeben, da die Anzahl an Einschulungsklassen so stark angestiegen war, dass es als Problematik angesehen wurde. Auch wird die Zuteilungswillkür stark kritisiert. Im Interview mit dem Schulleiter wird diese Willkür allerdings widerlegt, so sei es inzwischen genauer definiert, welche Kinder in eine EK gehen sollten und welche Kinder eine Regelklassenempfehlung erhalten sollten. Eine Studie aus 2006 stellt fest, dass für fast 20% der Kinder innerhalb eines Jahrgangs, der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule ein beinahe unüberwindbares Hindernis darstellt (Wannack, Sörensen Criblez & Gilliéron Giroud, 2006, S. 29). Die Einschulungsklasse bietet hier die Möglichkeit, sanft und in individuellem Tempo in die Schulzeit zu starten und diesen herausfordernden Übergang zu erleichtern. Sie bietet den Kindern Sicherheit, das Erleben von positiven Momenten im Zusammenhang mit Lernen und Leisten und stärkt sie in ihren Grundkompetenzen. Die EK ist keine Sonderschule, auch diese Meinung wird teilweise und laut den Experten, immer noch vertreten. Sie ist in der Primarschule integriert, aber unterscheidet sich in bestimmten und bedeutenden Merkmalen von der Regelklasse.

Diese Arbeit soll zum einen ihren Beitrag leisten im Schliessen von Wissenslücken und zum anderen Klarheit schaffen, welche Aspekte aktuell zu Diskussionen führen und wie diese begründet werden.

Durch die gewonnenen Erkenntnisse soll geklärt werden, wie die Einschulungsklasse aufgebaut ist und wie sie funktioniert, aber auch wie sie sich von der Regelklasse unterscheidet, was es für die betroffenen Kinder und Eltern bedeutet und welche Rolle sie im Rahmen der Integrationsbewegung einnimmt. Ein weiteres Ziel der Arbeit ist die Mehrperspektivität. Durch ein Interview mit einem Schulleiter, einer erfahrenen Schulischen Heilpädagogin, einer ebenso erfahrenen EK-Lehrerin und der Elternbefragung entsteht ein mehrperspektivischer Blick auf die ausgewählte Thematik. Diese verschiedenen Blickwinkel sollen einen möglichst realitätsnahen und echten Eindruck geben können. Somit liegt es auf der Hand, dass nebst dem qualitativen Vorgehen auch ein quantitativer Wert einfließt. Dieser entsteht durch die Befragung von Eltern aus zwei EK-Abteilungen einer Primarschule im Kanton Aargau. Der gemischte Forschungsansatz, genauer die Triangulation, stützt diesen Perspektivenwechsel und die gegenseitige Ergänzung. In der Untersuchung entstehen zunächst zwei voneinander getrennt anzusehende Datensätze, welche auf ihre jeweilige methodische Art analysiert und ausgewertet werden. Die gemischte Forschungsmethode fördert die Erkenntnisgewinnung und -erweiterung (Cropley, 2019, S. 28). Erst auf der Ergebnisebene werden die gewonnenen Daten schliesslich zusammengebracht.

Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich so, dass zunächst die Ausgangslage beschrieben und das Thema fachlich eingeordnet wird. Darauf folgt das Kapitel der Theorie mit der Klärung zentraler Begriffe und dem theoretischen Hintergrund, welcher folgende Aspekte beinhaltet: Entstehung und Entwicklung der Einschulungsklasse, Übertritt Kindergarten Primarschule, Entwicklung des Kindes, Diskussionsinhalte und Kritikpunkte und anschliessend der Stand der Forschung zur Wirksamkeit von Einschulungsklassen. Aus der Theorie und dem persönlichen Forscherinteresse entstehen erste Fragestellungen, welche in einem nächsten Kapitel schliesslich präzisiert und ausformuliert werden. Das fünfte Kapitel widmet sich ganz der Forschungsmethodik und beschreibt zunächst die beiden Forschungsansätze der qualitativen und quantitativen Forschung. Anschliessend folgt die Beschreibung der gewählten Forschungsmethode: Gemischter Forschungsansatz. Drei Experteninterviews bilden die Erhebungsmethode qualitativer Daten, eine online durchgeführte Elternumfrage mit zwölf EK-Elternpaaren bildet den quantitativen Datensatz. Nach der Beschreibung des exakten Vorgehens in der jeweiligen Methode, folgt die Überprüfung der Gütekriterien. Hierbei werden die gängigen Gütekriterien der quantitativen Forschung Validität, Reliabilität und Objektivität mit Ergänzungen zu Gütekriterien der qualitativen Forschung beschrieben. Im sechsten Kapitel folgt die Darstellung der Ergebnisse, gefolgt von der Diskussion, welche die Erkenntnisse versucht zu begründen und aufeinander zu beziehen. Hierbei wird mit Analysedimensionen gearbeitet, die schliesslich zur Beantwortung der Teilfragen und der zentralen Forschungsfrage führen. Mögliche nächste Schritte werden von den Experten aufgenommen und ebenfalls diskutiert. Das achte und letzte Kapitel der Arbeit widmet sich dem Fazit, auf einer theoretischen und einer persönlichen Ebene.

2. Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die Ausgangslage beschrieben. Diese Beschreibung umfasst sowohl den persönlichen Zugang zur Thematik als auch den fachlichen Bezugsrahmen. So werden zunächst persönliche Erfahrungen berichtet und anschliessend wird die Thematik fachlich eingeordnet. Die Beschreibung der Ausgangslage verfolgt weiter zwei Ziele. So soll sie an die Thematik der vorliegenden Masterarbeit heranzuführen und gleichzeitig den gewählten Inhalt begründen.

2.1 Persönlicher Bezugsrahmen

Da ich selbst vier Jahre in einer Einschulungsklasse einer Regionalschule im Kanton Aargau gearbeitet habe, stehe ich der Thematik Einschulungsklasse und den Diskussionen um die Abschaffung, Erhaltung oder Wiedereinführung sehr nahe. Als ehemalige EK-Lehrerin ist es mein persönliches Interesse, die Diskussionen mit dieser wissenschaftlichen Arbeit aufzunehmen und anhand vielseitiger Einblicke und Meinungen schliesslich zu ergründen und weiterzuentwickeln. Begleitend zum Studium zur Schulischen Heilpädagogin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, kurz HfH, arbeitete ich auch als SHP in der eigenen Klasse und konnte somit weitere Eindrücke sammeln, unter anderem auch durch den tieferen Austausch mit anderen SHPs, welche in den Regelklassen arbeiten und die EK-Kinder nach dem Übertritt in die zweite Regelklasse begleiten und unterstützen. Dieser Austausch beinhaltete nicht nur positive Haltungen gegenüber der EK, sondern liess auch aktuelle Fragen um die geführten, teils sehr politischen Diskussionen entstehen. Mit dem Verfassen dieser Arbeit möchte ich zum einen diese Diskussionen aufnehmen und zum anderen meinen Beitrag zur Aufklärung rund um das Verständnis zur EK leisten.

Als direkte Abnehmerin der Schülerinnen und Schüler aus dem Kindergarten bin ich als EK-Lehrerin, zum Zeitpunkt der Einschulung in die Primarschule, stets mit unterschiedlichen Haltungen und Meinungen konfrontiert. Je nach geleisteter Vorarbeit und Wissensstand sind die Eltern, Angehörigen und auch die Kinder selbst meist unvoreingenommen eingestellt. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ein Grossteil der Eltern, Angehörigen und Kindern sehr bestärkt und positiv in die EK starten und sie so auch absolvieren. Es kann aber auch durchaus vorkommen, dass Eltern oder Angehörige eine zunächst zweifelnde Haltung gegenüber der EK haben und sie mit dem Entscheid nicht einverstanden sind. Auch hier benötigt es ein klares und vor allem gemeinsames Verständnis. In meiner Elternarbeit und auch in dieser Masterarbeit ist es mir ein Anliegen, die Einschulungsklasse zu definieren und ihr Merkmale zu verleihen, die realitätsnah sind und der Wahrheit entsprechen. Es geht also um das ganzheitliche aber vor allem mehrperspektivische und facettenreiche Betrachten von Chancen und Risiken – kurzum: um Vor- und Nachteile der Einschulungsklasse. Für die Zukunft der Einschulungsklasse ist das Verständnis und das Wissen um die EK der Dreh- und Angelpunkt, um darzulegen, für welche Kinder die EK eine Chance im Schulsystem darstellt und für wen sie mögliche Risiken birgt. Als ein mögliches institutionalisiertes Instrument kann ein organisierter Elternabend die Eltern über die Einschulungsklasse, ihre Besonderheiten und aber auch Unterschiede zur Regelklasse informieren. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass dieser Anlass sehr grossgeschrieben und von der Elternschaft äusserst wertgeschätzt wird. Er trägt dazu bei, Klarheit zu schaffen und

Unterstützung im Entscheidungsprozess zu vermitteln. Auch das Wahrnehmen von Besuchstagen in der Einschulungsklasse, wenn möglich auch Regelklasse, soll zur Aufklärung dienen. Es ist schliesslich eine Tatsache, dass es ein klares und gemeinsames Verständnis braucht, um den Entscheid «Einschulungsklasse – Ja oder Nein» fällen zu können.

2.2 Fachliche Einordnung

Die individuellen Bedürfnisse unterscheiden sich stark von Kind zu Kind und das in jeder Hinsicht – sowohl im persönlichen Bereich, emotional und sozial als auch im schulischen Bereich. Sich diesen individuellen Bedürfnissen anzunehmen und ihnen gerecht zu werden, ist heute im Auftrag der Bildung und Förderung der Kinder ein fester und zentraler Bestandteil. So ist es Aufgabe der Schule, jedes Kind bestmöglich zu unterstützen. Wie gross diese Aufgabe in ihrer Umsetzung und Erfüllung letztendlich ist, wird vor allem im praktischen Tätigkeitsfeld, also dem Schulalltag, schnell deutlich. Auch Largo und Beglinger (2020) erkennen diese Schwierigkeit. So beschreiben sie die enorme Vielfalt in der kindlichen Entwicklung als im Zentrum stehend und als eine grosse pädagogische Herausforderung (Largo & Beglinger, 2020, S. 13). Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder auch Entwicklungsverzögerungen zu integrieren, ist fest im schweizerischen Bildungssystem verankert. Sich den Bedürfnissen von lernschwachen oder auch entwicklungsverzögerten Kindern anzunehmen, gehört zum allgemeinen Bildungsauftrag und setzt voraus, Ressourcen und unterstützende Massnahmen im Schulsystem zu gewährleisten.

Der Besuch der Einschulungsklasse stellt somit eine von mehreren Möglichkeiten dar, diesen Besonderheiten und von der Norm abweichenden Merkmalen, Raum und Platz zu bieten. Diese individuelle und spezifische Begleitung und Unterstützung sind fest im Schulgesetz verankert. Zu Recht kann hier bemerkt werden, dass lernschwache, entwicklungsverzögerte Kinder selbstverständlich und auch vermehrt Unterstützung in den Regelklassen finden. So ist es auch im Schulgesetz unter dem § 15 nachzulesen. Während im ersten Abschnitt direkt die Einschulungsklassen thematisiert werden (der genaue Wortlaut ist unter den Definitionen im Kapitel 3.1.6. «Einschulungsklasse» nachzulesen) folgt weiter unten folgende sinngemäss zitierte Formulierung: Schüler und Schülerinnen, welche aufgrund von Lernschwierigkeiten dem ordentlichen Unterricht nicht folgen können, für die aber keine Sonderschulung angezeigt ist, sind sowohl im Kindergarten als auch an der Primarschule in Kleinklassen oder mit heilpädagogischer Unterstützung in tragfähigen Regelklassen zu fördern (Grosser Rat Kanton Aargau, 2020, S. 6). Bereits hier wird deutlich, wie die spezifische Förderung in den Regelklassen zugenommen hat. Interessant wird hier allerdings das augenscheinlich kleine aber überaus bedeutende Wort «tragfähig». So scheinen es teilweise sehr von äusseren Merkmalen abhängende Entscheidungen zu sein, die im Übertrittsverfahren vom Kindergarten in die Primarschule eine nicht unwichtige Rolle spielen dürften.

An den Pädagogischen Hochschulen wird der spezifischen, individuellen und besonderen Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen zunehmend mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Auch die Inhalte der Hochschulen entwickeln sich stetig weiter, passen sich den aktuellen Gegebenheiten und der Gesellschaftsbildung an.

Spezifische Weiterbildungen mit ausgebildetem Fachpersonal werden im Schulleben eingebunden und Schulische Heilpädagog*innen vermehrt ressourciert in den Regelklassen eingesetzt, um die individuellen Bedürfnisse aller Kinder aufzunehmen und aufzufangen. Auch dem sogenannten Schuleingangsbereich wurden in den vergangenen Jahren mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Trotz dem Scheitern einer Grund- und Basisstufe im Kanton Aargau wird der Übertritt vom Kindergarten in die Schule vermehrt fachdidaktisch betrachtet. So beschreibt Christina Rothen (2015) einen Wandel in der Ausbildung von Kindergarten- bzw. Vorschullehrpersonen im Kanton Aargau. Von der sehr methodischen Lehre hin zur fachdidaktischen Lehrerbildung in den Jahren 1950 bis 2009 (Rothen, 2015). Und dennoch bildet der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule eine enorm grosse Herausforderung, die die Schulen hier gemeinsam mit dem Kindergarten bewältigen müssen.

Auch die Neuressourcierung der Volksschule im Kanton Aargau hat Fragen zur Umsetzung aufgeworfen. Wie soll die bestmögliche Förderung der Kinder zu bewerkstelligen sein, wenn die Ressourcen dazu fehlen oder nicht ausreichen? Ein zentraler Punkt in dieser Diskussion bildet die Entwicklungsstufe der betroffenen Kinder. Welche Grundvoraussetzungen müssen sie zum Zeitpunkt des Übertritts vom Kindergarten in die Primarschule mitbringen und erfüllen? Wie sieht die bestmögliche Unterstützung aus? Wie wird mit der Tatsache umgegangen, dass Kindergartenkinder und somit auch Schulkinder immer jünger eingeschult werden? Wieso werden in manchen Regionen und Gemeinden die Einschulungsklassen abgeschafft, andernorts wieder eingeführt? Es sind keine neuen Diskussionen, die hier geführt werden, und dennoch sind sie sehr aktuell.

Daraus lässt sich schliessen, dass das Thema interessiert, beschäftigt und auch immer wieder fachlich und gesellschaftlich herausfordert. Die fachlichen, aber auch politischen Diskussionen machen neugierig und bieten aktuell an, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Im Schulalltag und in den Studieninhalten sind die Unterstützung und die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen allgegenwärtig. Die heilpädagogische Unterstützung beginnt bereits im Kindergarten, fest integriert und in weiser Voraussicht auf einen gelungenen und möglichst barrierefreien Übertritt in die anschliessende Primarschule.

3. Theoretische Überlegungen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Überlegungen und Hintergründe dargestellt. Zu Beginn werden die zentralen Begriffe definiert. Die Definitionen dienen dem gemeinsamen Verständnis der im Fokus stehenden Begrifflichkeiten. Weiter wird sich vertieft mit der Einschulungsklasse beschäftigt. So wird dargestellt, wo die Anfänge der Einschulungsklasse einzuordnen sind und wie es heute um die Einschulungsklasse im Kanton Aargau steht. Bereits bestehende Forschungen werden aufgegriffen, aktuelle Diskussionen benannt und inhaltlich dargestellt. Da das Kind zu jedem Zeitpunkt im Zentrum steht, spielt die Entwicklung des Kindes, vor allem in Bezug auf den Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule, eine ebenso bedeutende Rolle wie das Konzept der Einschulungsklasse selbst. Somit wird auch der Entwicklungsbegriff theoretisch erläutert. Das Kapitel der theoretischen Überlegungen endet schliesslich mit den ersten Fragestellungen, welche im Zusammenhang und aus der Theorie heraus entstehen. Sie bilden die Basis für das darauffolgende Kapitel der ausgearbeiteten Fragestellungen.

3.1 Klärung zentraler Begriffe

Um ein grundlegendes und gemeinsames Verständnis voraussetzen zu können, benötigt es Definitionen der zentralen Begrifflichkeiten. Diese folgen in den nachfolgenden Unterkapiteln. Da sich der Inhalt der Masterarbeit auf den Kanton Aargau bezieht, wird zunächst das Aargauer Schulsystem mit seinen Schulstufen, der Schulführung und aktuell auch der Abschaffung der Schulpflege und der private Sektor definiert. Weiter folgen Erklärungen zum Übertrittsverfahren allgemein und im Besonderen vom Kindergarten in die Primarschule im Kanton Aargau. Anschliessend werden die besonderen schulischen Bedürfnisse, die integrierte Heilpädagogik, die Einschulungsklasse und ihr gegenüberstehend die Regelklasse erläutert. Auch die Kleinklasse und die Sonderschulung werden definiert. Abschliessend wird die Schulfähigkeit in ihrer ausgelegten Bedeutung beschrieben und die Begriffe Entwicklungsverzögerung und Entwicklungsstörung definiert.

3.1.1 Aargauer Schulsystem

Zur Definition des Aargauer Schulsystems gehören die obligatorische Primarschulzeit mit ihren einzelnen Schulstufen, die Organisation und der Aufbau der Schulführung und auch die Möglichkeit der privaten Schulung. Aufgrund eines aktuellen politischen Entscheides wird die Abschaffung der Schulpflege hier aufgegriffen, da diese Änderung im kommenden Jahr 2022 bereits in Kraft treten wird und einige Neuerungen mit sich bringt.

Schulstufen

Der zweijährige Kindergarten, die sechsjährige Primarschulzeit und die anschliessende dreijährige Oberstufe bilden gemeinsam die Schulstufen der obligatorischen Schulpflicht im Kanton Aargau. Schulpflichtig wird ein Kind dann, wenn es bis zum 31. Juli den vierten Geburtstag feiert. Im darauffolgenden August tritt das Kind in den obligatorischen Kindergarten ein. Ein späterer Eintritt in den Kindergarten kann auf Gesuch der Eltern durch die Schulpflege gestattet werden. Das Überspringen einer Klasse ist grundsätzlich möglich. Der Besuch der Volksschule richtet sich für gewöhnlich nach dem Wohnort und dem entsprechenden Schulkreis. Innerhalb der Oberstufe ist der Besuch der Realschule, der Sekundarschule oder der Bezirksschule möglich. Weiter gibt es Schulungsformen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021a). Die nachfolgende Abbildung stellt das Aargauer Schulsystem mit seinen einzelnen Elementen dar. Die Darstellung greift auch die inzwischen integrierte Heilpädagogik auf.

① Mit integrierter Heilpädagogik. ② Mit integrierter Heilpädagogik, wenn keine Kleinklasse.
Aus der Grafik lässt sich kein rechtlicher Anspruch auf den Besuch eines Lehrgangs ableiten.

Abbildung 1: Struktur der Volksschule im Kt. AG (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2021j)

Schulführung

In den Gemeinden wird die Volksschule durch die Schulpflege und die Schulleitung geführt. Während die Schulpflege die strategische Führung übernimmt, also auf politischer Ebene führt und agiert, übernimmt die Schulleitung hingegen die operative, also betriebliche, Führung. Gemeinsam sorgt die Schulführung für gute Unterrichts- und Arbeitsbedingungen. Für die Qualitätsentwicklung der Schulen sind die entsprechenden Schulleitungen verantwortlich (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021b). Die Schulpflege bildet das oberste Führungsorgan der Schule und wird von der Stimmbevölkerung gewählt. Sie trägt mitunter Verantwortung für das Einhalten von kantonalen Vorgaben, für Zielsetzungen und lokale Rahmenbedingungen. Sie fungiert ausserdem als Anstellungsbehörde für Schulleitungen und Lehrpersonen. Bei Laufbahnentscheidungen wie Versetzungen, Wechsel in andere Schultypen oder weitere schulische Angebote ist es die Schulpflege, die hier Entscheidungen trifft.

Die Schulleitung wird von der Schulpflege angestellt. Zu ihren Aufgabenbereichen gehören die pädagogische Führung, die Qualitätsentwicklung und -sicherung, die Führung des Personals, die Organisation und Administration und schliesslich auch die Information und Kommunikation (ebd.).

Abschaffung der Schulpflege

Die Schulpflege wird per 1. Januar 2022 im Kanton Aargau abgeschafft. So entschieden es die Aargauer Stimmbürger*innen. Laut dem Bildungsdirektor Alex Hürzeler kann somit ein Thema abgeschlossen werden, welches «seit der Einführung der geleiteten Schule im Jahr 2006 im Raum steht» (Berger, 2020a). In Zukunft liegt die strategische Führung nicht mehr bei der jeweils gewählten Schulpflege, sondern beim Gemeinderat.

Die Gemeinden entscheiden jedoch selbst, «wie und ob der Gemeinderat Aufgaben delegiert.» (Berger, 2020b). Der Seite des BKS kann folgendes entnommen werden: «Mit dem Projekt "Führungsstrukturen der Aargauer Volksschule" erfolgt die Neuorganisation der Führungsstrukturen auf kommunaler Ebene. Die Aufgaben der Schulpflege werden neu dem Gemeinderat übertragen. Die kantonalen Führungsstrukturen mit Erziehungsrat, Berufsbildungskommission und den Schulräten der Bezirke werden unverändert beibehalten.» (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021c). Weiter heisst es, dass durch die neue kommunale Führungsstruktur Hierarchiestufen abgebaut und die effiziente und effektive Führung der Schule vor Ort möglich gemacht werden soll. Entscheidungs- und Beschwerdewege werden zudem vereinfacht (ebd.).

Privatkindergarten / Privatschule & Private Schulung

Die Schulpflicht kann im Kanton Aargau auch durch den bewilligten Besuch eines privaten Kindergartens bzw. einer privaten Schule oder in privater Schulung zu Hause absolviert werden. Die entstehenden Kosten sind von den Eltern zu tragen. Der Lehrplan und die Lernziele entsprechen den Vorgaben, die auch für die öffentlichen Schulen gelten (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021d). Der private Kindergarten und die private Schule unterstehen der staatlichen Aufsicht. Sie dürfen sich in ihrer pädagogischen Haltung und Orientierung nicht von der öffentlichen Schule unterscheiden.

Schülerinnen und Schüler, welche einen privaten Kindergarten oder eine private Schule besuchen, haben genauso Zugang zum Instrumentalunterricht an der Oberstufe, den diversen Therapien und Schuldiensten wie Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Schulen (ebd.). Eine private Schulung zu Hause muss der zuständigen Schulpflege gemeldet werden. Sie untersteht der staatlichen Aufsicht. Durch regelmässige Überprüfungen und eingereichte Nachweise wird gewährleistet, dass die Kinder genügend unterrichtet werden (ebd.).

3.1.2 Übertrittsverfahren

Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule oder von der Primarschule in die Oberstufe basiert auf der Empfehlung der abgebenden Lehrperson. Sind die Eltern mit der Empfehlung nicht einverstanden, können sie Beschwerde einreichen. Nach dem rechtlichen Gehör, entscheidet die Schulpflege über die Zuweisung. Nach dieser Entscheidung haben die Eltern wiederum die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von 30 Tagen beim Schulrat des jeweiligen Bezirks Beschwerde einzureichen (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, 2021e).

Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule

Die Kindergartenlehrperson gibt beim Übertrittsgespräch spätestens im April des zweiten Kindergartenjahres eine Empfehlung ab. Diese Empfehlung basiert auf dem Beurteilungsdossier, in welchem Arbeiten des Kindes gesammelt sind, die Aussagekraft über den aktuellen Entwicklungsstand und Prognosen über die weitere Kompetenzentwicklung aufzeigen. Die gesammelten Dokumente können Arbeiten, Zeichnungen, Fotos von Gebasteltem oder auch Selbsteinschätzungen des Kindes sein. Zusammen mit dem Einschätzungsbogen¹ wird die Empfehlung so gestützt und begründet. In besonderen Fällen kann die Lehrperson den Übertritt in die Einschulungsklasse empfehlen. Sind die Eltern und die Kindergartenlehrperson nicht gleicher Meinung und kommt auch im weiteren Verlauf keine Einigung zustande, entscheidet die Schulpflege über die Zuweisung (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2020). Das dritte Kindergartenjahr, welches nicht selten als Alternative zur Einschulungsklasse gewählt wird, wird im BKS und im Schulgesetz nicht erwähnt; die Möglichkeit besteht allerdings.

3.1.3 Besondere Schulische Bedürfnisse

Es ist gesetzlich festgehalten, dass Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen, Anspruch auf spezielle Förderung haben. In welchem Rahmen und Ausmass dies geschieht, entscheidet die Schulpflege. Hierzu zählen Kinder, die beim Zeitpunkt des Übertritts in die Primarschule den Anforderungen der Regelklasse nicht genügen. Für sie sind Einschulungsklassen zu bilden. Bei Kindern mit Lernschwierigkeiten kann eine Zuweisung in die Kleinklasse oder in die tragfähige Regelklasse mit integrierter heilpädagogischer Unterstützung (IHP) vorgenommen werden. Besteht ein ausgewiesener Sonderschulungsbedarf entscheidet die Schulpflege über die Zuweisung in die Sonderschule oder die Integration in der Regelklasse mit zusätzlicher Unterstützung,

¹ Ein Muster des Einschätzungsbogens ist dem Anhang 1 zu entnehmen.

sogenannten Verstärkten Massnahmen (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021f).

Unter besondere schulische Bedürfnisse zählen nebst Lernschwierigkeiten auch Kinder mit besonderen Begabungen und Kinder, die aufgrund ihrer Fremdsprachigkeit dem Regelunterricht nicht ausreichend folgen können. Ebenso werden Asyl suchende Kinder und Jugendliche im § 15 des Schulgesetzes einbezogen und berücksichtigt (Grosser Rat Kanton Aargau, 2020, S. 6). So kann es beispielsweise mehrmonatige Einschulungsvorbereitungskurse geben, die spezifisch Asyl suchende Kinder und Jugendliche auf den Übertritt in die Regelklasse vorbereiten (ebd.). Für «Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, für die der Besuch des Unterrichts mit geeigneter Unterstützung möglich und vertretbar ist», besteht die Möglichkeit, den Kindergarten, die tragfähige Regelklasse, oder auch die Einschulungs- oder Kleinklasse zu besuchen (ebd.).

3.1.4 Integrierte Heilpädagogik

Während im Kindergarten alle Abteilungen heilpädagogische Unterstützung erhalten, entscheidet in der Primarschule und der Oberstufe jeweils die Schulpflege, ob die Schulen durch integrierte Heilpädagogik unterstützt werden oder ob es Kleinklassen braucht (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021g).

Die integrierte Heilpädagogik unterstützt Kinder dabei, mit ihren Lernschwierigkeiten umzugehen. Unter Umständen werden zur Erreichung der Grundansprüche des Lehrplans, die Ziele in einzelnen Fachbereichen angepasst. Dies kann eine zeitlich geregelte Massnahme sein. Das Kind erhält so die Chance, in der regulären Klasse zu bleiben und auf seinem individuellen Niveau gefördert zu werden. Hier wird möglichst auf separierte Settings verzichtet und die Förderung im Sinne der Integration im Rahmen des Klassenunterrichts durchgeführt (ebd.).

Die nachfolgende Abbildung zeigt die besonderen Förderangebote und sonderpädagogischen Angebote im Kanton Aargau. Sie integriert auch die heilpädagogische Früherziehung und die Logopädie. Der Abbildung zu entnehmen ist auch die Verortung der Einschulungsklasse im Bereich der besonderen Förderung.

Abbildung 2: Förderangebote und sonderpädagogische Angebote im Kt. AG (Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau (2021)).

3.1.5 Regelklasse

Sucht man nach einer Definition für die Regelklasse, wird man nicht so schnell fündig. So wird sie weder vom BKS noch vom Schulgesetz definiert. Einzig das «Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache» liefert eine Definition zum Begriff Regelklasse: «der von den meisten Schülern (eines Jahrgangs) besuchte und im Bildungssystem als Normalfall angesehenen Typ einer Schulklasse» (DWDS, n.d.). Ein Artikel des LCH, Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, greift diese Thematik auf. So schreibt Beat A. Schwendimann über eine sehr idealisierte Vorstellung des Begriffs Regelklasse, welcher bereits schon vor der Einführung der integrativen Schule keinen Sinn machte und seither weiter an Bedeutung verliert (Schwendimann, 2021). So gibt es auch in den Regelklassen Schülerinnen und Schüler, welche sich in ihren Bedürfnissen stark unterscheiden. Die Begrifflichkeit Regelklasse könne somit höchstens noch der Unterscheidung zur Sonderklasse dienen (ebd.). Allerdings tritt hier eine sehr interessante These in den Fokus. Zwischen «Regelfall» und «Sonderfall» zu unterscheiden, widerspricht den eigentlichen Zielen der integrativen Schule. BILDUNG SCHWEIZ ist laut Schwendimann schon länger dran, den inzwischen veralteten und auch irreführenden Begriff der Regelklasse zu reformieren. Eine einheitliche Terminologie ist gefordert (ebd.). Der Kanton Zug beispielsweise spricht von der sogenannten regulären Beschulung: «Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich «regulär» geschult. Das bedeutet, sie erreichen in der Regel die geforderten Lernziele. Lernzielanpassungen in einzelnen Fächern, Fachbereichen sind möglich» (Bildungsdirektion Kanton Zug, n.d.).

3.1.6 Einschulungsklasse

Im § 15 im Schulgesetz wird direkt zu Beginn auf die Einschulungsklasse verwiesen. So heisst es: «Für Kinder, die den Anforderungen einer 1. Primarklasse voraussichtlich noch nicht zu genügen vermögen und für die ein Unterricht gemäss Absatz 2 oder eine Sonderschulung nicht angezeigt ist, sind Einschulungsklassen zu bilden» (Grosser Rat Kanton Aargau, 2020, S.6). Das BKS definiert die Einschulungsklasse als solche, welche von Kindern besucht wird, die zum Zeitpunkt des Übertritts vom Kindergarten in die Primarschule den Lernanforderungen der ersten Klasse noch nicht gewachsen sind (Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021h). Die Lerninhalte der ersten Klasse werden auf zwei Schuljahre aufgeteilt. Das verschafft den Kindern Zeit, sich auf die Regelklasse und den anschliessenden Wechsel in die zweite Klasse vorzubereiten. Die Einschulungsklasse fördert die Kinder angemessen in der körperlichen, motorischen, kognitiven, sprachlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung. Weiter heisst es, dass Einschulungsklassen in grösseren Gemeinden angeboten werden (ebd.). Die Einschulungsklasse dauert zwei Jahre und unterscheidet sich auch in der Gruppengrösse zur Regelklasse, welche deutlich grössere Gruppen führt. Nach der EK wechseln die Schülerinnen und Schüler in die zweiten bestehenden Regelklassen. In der EK wird mit demselben Lehrplan wie in der Regelklasse gearbeitet.

3.1.7 Kleinklasse

Die Kleinklasse wird mit nur sehr wenigen Schülerinnen und Schülern geführt. Sie stellt eine besondere Klasse der Primar- oder Oberstufe dar und ist spezifisch für Kinder mit unterschiedlichen Lernschwierigkeiten gedacht (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021g). Weiter wird die Kleinklasse wie folgt definiert: «Die intensive pädagogische Förderung bezieht sich auf zentrale schulische Bereiche wie allgemeines Lernen, Schreiben und Lesen, mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen, Umgang mit Menschen. Zur Förderung der handwerklichen Fertigkeiten und der Berufswahlreife können in Kleinklassen Oberstufe besondere Vorkehrungen getroffen werden.» (ebd.). Das Angebot ist schweizweit zurückgegangen und nur noch wenige Kantone setzen auf das Modell der Kleinklasse (Weisser, 2019, zitiert nach Rohner, 2019).

3.1.8 Sonderschulung

Im öffentlichen Schulangebot der Aargauer Volksschule fest integriert, bieten Sonderschulen Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen die Möglichkeit, eine spezialisierte und auf ihre Behinderung angepasste Schulung zu erhalten. Der Besuch einer Sonderschule ist dann gefordert, wenn der Regelschulbesuch trotz individueller Unterstützungsangebote nicht realisierbar ist (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021i). «Als Sonderschulen gelten Tagessonderschulen und Sonderschulheime. Dazu gehören auch Sonderkindergärten und Sprachheilkindergärten.» (ebd.). Im Schulgesetz nach § 28 umfasst die Sonderschulung «Unterricht, Erziehung, Betreuung, therapeutische Massnahmen, Verpflegung, notwendige Transporte sowie Unterkunft bei Schulung in einer stationären Einrichtung» (Grosser Rat Kanton Aargau, 2020, S. 10f). Weiter heisst es: «Die Sonderschulung beginnt mit der Schulpflicht und hört frühestens mit deren Beendigung auf, spätestens mit dem vollendeten 20. Altersjahr. In pädagogisch oder medizinisch besonders begründeten Fällen kann das zuständige Departement Ausnahmen bewilligen.» (ebd.). Die Bildungsinhalte und Voraussetzungen werden vom Regierungsrat festgelegt (ebd.).

Auf dem Schulportal Aargau, welches als Kommunikationsinstrument zwischen dem BKS und den Schulen fungiert, wird darauf hingewiesen, dass für alle Kinder und Jugendlichen im Grundsatz der Besuch eines Regelkindergarten / einer Regelschule angewiesen ist. Der Regelkindergarten und die Regelschule sollen somit auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen den Normalfall darstellen (Schulportal Aargau, BKS, 2021). Wenn das Kind, der oder die Jugendliche*r allerdings «keinen sinnvollen Nutzen aus dem Besuch des Regelunterrichts ziehen kann, oder wenn die Schwere der Behinderung dem Unterricht der anderen Schülerinnen und Schüler ernstlich entgegensteht», sind die Voraussetzungen für die Zuweisung an einen Sonderkindergarten oder eine Sonderschule erfüllt (ebd.).

Die nachstehende Abbildung veranschaulicht die Massnahmen der besonderen Förderung in der Regelschule. Sie gibt eine Übersicht über die Einschätzungen, Beurteilungen und Laufbahnentscheide und über die angebrachte, situationsabhängige Schulung und Förderung.

Abbildung 3: Massnahmen der besonderen Förderung in der Regelschule (Schulportal Aargau, Departement für Bildung, Kultur und Sport, 2021)

3.1.9 Schulfähigkeit

Zunächst soll hier gleich betont werden, dass eine allgemeingültige Definition des Begriffes Schulfähigkeit nicht existiert. In vieler Munde gilt er lediglich als Nachfolger des inzwischen veralteten und überholten Begriffes «Schulreife». Bei der Schulfähigkeit handelt es sich vielmehr um die Beschreibung bestimmter Voraussetzungen, die ein Kind zum Zeitpunkt der Einschulung mit sich bringt (Niesel, 2017). Schulfähigkeit bedeutet in keinsten Weise, dass das Kind beim Schuleintritt zu allem «fähig» sein muss, was in der Schule von ihm verlangt wird (ebd.). «Zu den Anforderungen, die mit "Schulfähigkeit" im Allgemeinen verknüpft werden, gehören kognitive Leistungen, soziale Kompetenzen sowie die Kompetenzen der Arbeitshaltung und Motivation, aber auch die körperliche Verfassung ist wichtig.» (ebd.). Im nachfolgenden Kapitel wird unter anderem der Begriff rund um den Schuleintritt und die eben genannte Schulfähigkeit nochmals genauer und theoretisch aufgegriffen. Die nachstehende Abbildung einer Primarschule im Kanton Aargau verdeutlicht in ihrer Darstellung die Wichtigkeit der einzelnen Entwicklungskompetenzen. Die körperliche, kognitive, soziale und emotionale Entwicklung sind als Säulen dargestellt, welche das Dach «Gesamtpersönlichkeit» und «Anforderungen der Schule» tragen. Die Darstellung² hat zum Ziel, den Eltern bei einem informativen Elternabend zum Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule die Frage nach der Schulreife zu beantworten.

² Die Originalgrafik ist dem Anhang 2 zu entnehmen.

Abbildung 4: Entwicklungskompetenzen Übertritt Kindergarten Primarschule (eigene Darstellung, basierend auf Darstellung in Anhang 2)

3.1.10 Entwicklungsverzögerung

Eine Entwicklungsverzögerung ist eine von Fachpersonen festgestellte Abweichung der Norm, welche unter günstigen Bedingungen und mit der entsprechenden Förderung wieder aufgeholt werden kann (Straßburg et al., 2003, S. 10 ff. zitiert nach Griebler & Nowotny, 2015, S. 2). Der Begriff grenzt sich durch den zeitlichen Aspekt der Entwicklung von bleibenden Beeinträchtigungen ab (ebd.). Jenni, Benz, Caflisch, von Rhein und Albermann (2013) definieren eine Entwicklungsverzögerung oder einen Entwicklungsrückstand als «zeitliche Abweichung von der Altersnorm». Das chronologische Alter ist dem Entwicklungsalter somit voraus. Oftmals werden die Begrifflichkeiten Entwicklungsstörung, Entwicklungsverzögerung, Entwicklungsrückstand, Entwicklungsauffälligkeit, Entwicklungsbehinderung und Entwicklungsdefizit bei Vorschulkindern synonym verwendet (Jenni et al., 2013 S. 639ff).

3.1.11 Entwicklungsstörung

Als Entwicklungsstörung sind die durch Fachpersonen und mit Hilfe von diagnostischen Methoden festgestellten bleibenden Beeinträchtigungen. Eine qualitativ bedeutende Abweichung von definierten Normen können in verschiedenen Funktionsbereichen auftreten, wie etwa im Bereich Motorik, Sprache, Kognition oder Verhalten (Straßburg et al., 2013, S. 10ff., zitiert nach Griebler & Nowotny, 2015, S. 2). Jenni et al. (2013) definieren den Begriff Entwicklungsstörung als Folge einer Schädigung oder Funktionsstörung, die dazu führt, dass ein Kind in der Ausführung von altersentsprechenden Aufgaben eingeschränkt ist. Sie weisen darauf hin, dass mit der Verwendung des Begriffes vor allem im Vorschulalter sorgsam umgegangen werden sollte, da eine Entwicklungsstörung schwerwiegend sein muss, genauer gesagt < 2 SD von der Norm (Jenni et al., 2013 S. 642).

3.2 Theoretischer Hintergrund

Nach den nun definierten zentralen Begrifflichkeiten rund um die Thematik der Einschulungsklasse, sollen der geschichtliche theoretische Hintergrund, die Anfänge und die Entwicklung der Einschulungsklasse dargestellt werden. Die Situation im Kanton Aargau wird durch eine exemplarische Studie aus dem Jahr 2002 beschrieben. Der Prozess des Übertrittsverfahren wird genauer definiert und es werden entwicklungswissenschaftliche Aspekte, die mit dem Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule zusammenhängen, analysiert. Anschliessend werden Diskussionsinhalte benannt, die Wirksamkeit der Einschulungsklasse anhand einer quantitativen Forschungsarbeit überprüft und erste Fragestellungen festgehalten.

3.2.1 Entstehung von Sonderklassen

Wirft man einen Blick auf die Entwicklung der Bildungsstatistik des Kanton Aargau (Manz, Nägeli & Criblez, 2013), ist festzustellen, dass die Anfänge von Sonderklassen zwischen 1950 und 1980 einzuordnen sind. Das sechste Schulgesetz von 1981 etabliert «die Einführung gemeindeeigener Sonder- oder Kleinklassen (Sonderkindergarten, Sonderschulen, Sonderwerkstufen)» (Schulgesetz 1981, § 15 und § 28, zitiert nach Manz, Nägeli & Criblez, 2013, S. 16).

So heisst es weiter: «Die Errichtung von so genannten «Hilfsschulen» (Sonder- oder Kleinklassen) in den Gemeinden war zwar in den Rechenschaftsberichten seit den 1950er Jahren dokumentiert; sie tauchten in der Schulstatistik der 1970er Jahre auch als eigene Kategorie auf, waren aber noch nicht gesetzlich verankert.» (Manz, Nägeli & Criblez, 2013, S. 16). Und doch ist in der Bildungsstatistik nachzulesen, dass bereits in den Jahren 1914 und 1915 der Betrieb von Spezialklassen für «Schwachbegabte» existierte; sie jedoch erst von provisorischem Charakter geprägt waren (Manz, Nägeli & Criblez, 2013, S. 53). Von den elf Bezirken im Kanton Aargau war es der Schulpflege Baden als erste gestattet, eine solche Spezialklasse, wie sie genannt wird, zu führen (ebd.). Die anfangs als «Spezialklassen» bezeichneten Klassen, erhielten im Verlauf der Jahre den Namen «Förderklasse», später «Hilfsklasse» und schliesslich in den 1980er Jahren den Namen «Kleinklasse» (ebd.).

1959 stellte der Erziehungsrat Richtlinien zur Führung von Hilfsschulen aus. Hierbei fiel auf, dass die Anzahl Schülerinnen und Schüler in den Hilfsschulen durchgehend geringer war, als diejenige Anzahl Schülerinnen und Schüler der Primarschulen (Manz, Nägeli & Criblez, 2013, S. 54). Zum Vergleich waren es 1965 durchschnittlich 15.8 Kinder in den Hilfsschulen und 35.6 Kinder in den Primarschulen. 2008 besuchen 8.6 Kinder die Kleinklasse und 19.5 die Primarschule (ebd.).

Schon in den Anfängen der Kleinklassen und Einschulungsklassen zeigten sich deutlich Unterschiede im Angebot der verschiedenen Bezirke. So bot Baden 1967 22 Hilfsklassen an, Muri hingegen gerade mal vier (ebd.). Wie bereits zu Beginn dieses Abschnittes erwähnt, wurden die Hilfs- bzw. Kleinklassen im Schulgesetz von 1981 schliesslich rechtlich legitimiert. So steht im § 15 geschrieben: «Für Schüler, die infolge von Lernbehinderungen, Sprachschwierigkeiten oder mangelnder Schulfähigkeit dem Unterricht nicht zu folgen vermögen, sind Kleinklassen zu bilden» (Auszug aus dem Schulgesetz von 1981, zitiert nach Manz, Nägeli & Criblez, 2013, S. 54). Silvia Schmid, eine Delegierte PLV des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes und selbst EK-Lehrerin, schreibt 2014 in ihrem Plädoyer für die Einschulungsklasse, dass die Einschulungsklasse im Aargau 1980 eingeführt wurde (Schmid, 2014, S.13).

3.2.2 Entwicklung der Einschulungsklasse

Errichtet wurde die Einschulungsklasse laut Schmid (2014), um eine frühzeitige Förderung noch nicht schulreifer Kinder bereitzustellen und um Repetitionen zu verhindern.

Schmid erwähnt hier eine nicht weiter benannte Quelle, die sich nachgewiesen darauf stützt, dass das Repetieren der ersten oder zweiten Klasse und auch das dritte Kindergartenjahr «wenig bis gar keinen schulischen Erfolg bringen» (Schmid, 2014, S.13). Schmid selbst beschreibt die Einschulungsklasse als eine Erfolgsgeschichte, aber als «eine leise, eine nicht evaluierte» (ebd.). Aus der Evaluation der Situation der Einschulungs- und Kleinklassen im Kanton Aargau und der dazugehörigen Statistik, auf welcher die Forschungsstudie basiert, wird deutlich, dass seit der Einführung 1980 die Nachfrage nach Einschulungsklassen oder auch Kleinklassen im Kanton stetig steigt und somit ein enormes Wachstum auszumachen ist (Sieber, 2002, S. 5). Der Regierungsrat bezeichnet diese Entwicklung und dieses kontinuierliche Wachsen der Einschulungs- und Kleinklassen allerdings als Problematik und gibt die Überprüfung der Situation dem Erziehungsdepartement in Auftrag. Weiter fordert der Regierungsrat Lösungen, die dieses Wachstum eindämmen sollen. Zu diesem Zeitpunkt wurden weitere zwölf Abteilungen für das Schuljahr 2000/2001 im Aargau bewilligt (ebd.).

Der Kanton Aargau ist geprägt von einigen Reformen – viele davon im Bereich der Schule und Bildung. Nach Manfred Dubach, Geschäftsführer des alv, seien einige dieser Reformen durch unzureichende Rücksichtnahme auf die Finanzierung und Umsetzung, mit nur ungenügenden Ergebnissen erreicht worden (Dubach, 2018, S. 17). Die geplante «Neue Ressourcierung Volksschule», kurz NRVS, stellt eine dieser Reformen dar. Durch die ursprünglich geplanten Massnahmen will die Regierung in den nächsten Jahren 120 Millionen Franken einsparen (Fahrländer, 2013). Die Massnahmen hätten und haben bereits grossen Einfluss auf die Volksschulen genommen. Auch die Debatte um die Einschulungsklassen flammte durch die Neuressourcierung wieder auf. So sollten sie auf das Schuljahr 2016/2017 abgeschafft werden. «Kinder, die aufgrund ihres Entwicklungsstands nach Abschluss des Kindergartens noch nicht fähig sind, den Anforderungen der 1. Primarklasse zu genügen, werden in einer Regelklasse, gegebenenfalls mit heilpädagogischer Unterstützung oder in einer Kleinklasse gefördert» (Staatskanzlei Kanton Aargau, 2013, S. 37). Aufgrund der im Schuljahr 2013/2014 eingeführten heilpädagogischen Unterstützung im Kindergarten können die Kinder mit Lernschwierigkeiten frühzeitig und gezielter gefördert werden (ebd.). Nach Abschluss des Kindergartens sollen die Kinder eine 1. Klasse der Primarschule, eine Kleinklasse oder eine Sonderschule besuchen. Im Umsetzungsvorschlag ist auch nachzulesen, dass eine Wirkung von Einschulungsklassen nicht erwiesen ist (ebd.). Die geplanten Sparmassnahmen und die Abschaffung der Einschulungsklasse stiessen mehrheitlich auf «Unmut in der Lehrerschaft» (Fahrländer, 2013). Kritisiert wird auch, dass die schulische Heilpädagogik, welche ablösend zur Einschulungsklasse die spezifische Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in den Regelklassen übernimmt, zu wenig Ressourcen zur Verfügung hat (ebd.).

2014 sollten die Einschulungsklassen statt ganz gestrichen um die Hälfte reduziert werden. Das hat zur Folge, dass die Anzahl Kinder pro Klasse erhöht werden würde (Keusch, 2014).

Durch eine gesetzte Mindestanzahl an Schülerinnen und Schülern auf zehn (bisher waren es acht), wird die Zahl der EK-Kinder um ein Drittel gesenkt. Reduziert werden ebenso die ungebundenen Lektionen, was zur Folge hat, dass eine EK-Lehrperson allein nicht mehr auf ein 100% Pensum kommt (ebd.). Weiter will der Kanton, «dass künftig nur acht Prozent der ersten beiden Primarschuljahrgänge in die Einschulungsklassen gehen dürfen» (ebd.). Ein Gegenargument der Delegierten des PLV, PrimarlehrerInnenverein Aargau, sind die enormen Mehrkosten, die dann entstehen, wenn ein Kind «zwangsweise in die Regelklasse muss, dort aber nicht mitkommt und später an die Heilpädagogische Schule wechselt» (ebd.). Noch sind Einschulungsklassen im Kanton Aargau vorhanden, eine flächendeckende Abschaffung konnte sich somit nicht durchsetzen. Die Zuweisungsrate von 8% hat sich allerdings im Jahr 2015 durchgesetzt, was zu einer Reduktion der EK-Abteilungen im gesamten Kanton führte (Zumsteg, 2019).

3.2.3 Übertrittsprozess vom Kindergarten in die Primarschule

Wie bereits unter dem Kapitel 3.1.2 «Übertrittsverfahren» dargestellt, setzt der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule eine Empfehlung seitens der Kindergartenlehrperson voraus. Im Mittelpunkt dieser Empfehlung steht «die bisherige Entwicklung des Kindes in Bezug auf die im Aargauer Lehrplan beschriebenen Kompetenzen sowie die Prognose für die weitere Kompetenzentwicklung» (Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2020). Bereits im ersten Jahr des Kindergartens führt die Kindergartenlehrperson mit den Eltern des Kindes ein Standortgespräch anhand eines Einschätzungsbogens durch. Im zweiten Jahr folgt dann das sogenannte Übertrittsgespräch (ebd.). Beim Wechsel vom Kindergarten in die Primarschule kann es zur Empfehlung der Regelklasse kommen oder es wird «in besonderen Fällen» wie Entwicklungsauffälligkeiten seitens des Kindes ein Übertritt in die Einschulungsklasse oder andere entsprechende Angebote für Kinder mit besonderen schulischen Bedürfnissen empfohlen. Es wird schriftlich dokumentiert, ob es zu einer Einigung gekommen ist. Die Eltern haben ein Mitspracherecht im Entscheidungsprozess und vor allem die Möglichkeit Beschwerde bei einer Nichteinigung einzureichen. Über die Zuweisung entscheidet letztlich die Schulpflege (ebd.).

Die Ergebnisse von Siebers Studie über die Situation der Einschulungsklassen im Kanton Aargau (Sieber, 2002) zeigen bezüglich der Zuweisungen allerdings, wie ungleichmässig und vor allem «von grosser Beliebigkeit geprägt» die Empfehlungen und Einteilungen teilweise sind. Bereits das lokal vorhandene Angebot einer Einschulungs- und / oder Kleinklasse nimmt bei den untersuchten Volksschulen Einfluss auf den Entscheid, der in erster Linie durch die Kindergartenlehrperson getroffen wird (Sieber, 2002, S. 3). Obwohl die Schulpflege formal entscheidet, übernimmt die jeweilige Kindergartenlehrperson die grösste Verantwortung für den Entscheid (ebd.). Somit liegt es auch ein Stück weit im Naturell und der Überzeugungskraft der Lehrperson, den Eltern die Einschulungsklasse als mögliche Lösung vorzustellen. In Siebers Fallstudie steht die Mehrheit der Eltern der Einschulungsklasse zunächst mit Skepsis gegenüber. So ist es «die grosse Schwierigkeit bei einer Zuweisung in eine EK (...) in allen Gemeinden, die Eltern von der Richtigkeit des Entscheids überzeugen zu können» (Sieber, 2002, S. 17).

Die betroffenen Gemeinden der Studie sind im Fall einer Uneinigkeit über den Entscheid und die Zuweisung den Schritt zum PSD, heute SPD (Schulpsychologischer Dienst) gegangen. Er soll, im Falle der befragten Personen, anhand einer Abklärung des Kindes für einen «weiteren» Beweis sorgen, die Eltern zu überzeugen (ebd.). Eine andere Schule hingegen lässt grundsätzlich alle potenziellen EK-Kinder beim SPD abklären. Auch die Vorgehensweise des Schulpsychologischen Dienstes zur Einschulungsabklärung weist auf grosse Unterschiede bei den untersuchten Schulen auf. Während mancherorts der SPD die Kinder mit einem Zeitfenster von einer halben Stunde im gewohnten Umfeld – dem Kindergarten beobachtet, wird andernorts das Kind zu mehreren Sitzungen eingeladen, um in einer Einzelsituation beurteilt zu werden (ebd.). Sind die Eltern auch nach der Abklärung mit dem Entscheid nicht einverstanden, gehen die untersuchten Gemeinden auch hier unterschiedlich vor. So können beispielsweise Elterngespräche mit der Anwesenheit eines Teils der Schulpflege folgen. Eine Gemeinde bildete indes sogar eine Einschulungskommission. Diese hat zur Aufgabe, die Einzelfälle zu diskutieren und zu analysieren. Letztendlich entscheidet jedoch, wie gesetzlich geregelt, die Schulpflege über die Zuweisung. Die Studie hat, in Bezug auf die Zuweisungsthematik, zum Ergebnis, dass es stark auf die Überzeugungsfähigkeit ankommt und der SPD mit seiner Abklärung als weiterer Beweis dient. Die Lehrpersonen beziehen den SPD nicht ein, um mögliche Alternativen zu untersuchen. Weiter bestehen grosse Unterschiede in den Strategien und Handlungen des SPD. Lediglich bei einer der befragten Schulen nimmt der SPD eine beratende Position ein (Sieber, 2002, S. 20).

Die frühere Einschulung und der somit frühere Eintritt vom Kindergarten in die Primarschule werden von Wannack, Sörensen Criblez und Gilliéron Giroud in «Frühere Einschulung in der Schweiz» (2006) thematisch aufgenommen und analysiert. So schreiben sie zunächst, dass die Einschulungsthematik ein sehr grosses Thema in der schweizerischen Bildungspolitik darstellt (Wannack, E., Sörensen Criblez, B. & Gilliéron Giroud, P., 2006, S. 7). Weiter betonen sie, dass die Kindergarten- und die Primarstufen als zwei unterschiedliche Berufsfelder gesehen werden, «die zwar Gemeinsamkeiten aufweisen, aber auch Unterschiede» (Wannack, 2004, zitiert nach Wannack, Sörensen Criblez & Gilliéron Giroud, 2006, S. 7). Nebst den unterschiedlichen Möglichkeiten der Zuweisung und des Übertritts in die Primarschule, gehen die Autorinnen auf die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ein. Sie stützen sich auf die kantonale Gesetzgebung, in welcher die «besonderen Bedürfnisse» unterschiedlich definiert werden. So entstehen vier Gruppen: «Verhaltens- oder Teilleistungsstörungen, behinderte Kinder nach IV-Gesetzgebung, hochbegabte Kinder und fremdsprachige Kinder» (Wannack, Sörensen Criblez & Gilliéron Giroud, 2006, S. 16). Die Autorinnen erwähnen, dass der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule für bis zu 20% der Kinder innerhalb eines Jahrganges ein «unüberwindbares Hindernis» darstellt (Wannack, Sörensen Criblez & Gilliéron Giroud, 2006, S. 29).

3.2.4 Entwicklung des Kindes als Einflussfaktor

Die individuelle Entwicklung eines Kindes spielt beim Übertritt eine bedeutende Rolle. Die hierbei herrschende Heterogenität in Bezug auf bereits angeeignete Kompetenzen ist nebst den kulturellen, geschlechtlichen und altersbezogenen Unterschieden enorm, so die Autorinnen Wannack, Sörensen Criblez und Gilliéron Giroud (2006). Um den Anforderungen der 1. Klasse zu entsprechen, müssen bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten zuvor angeeignet werden.

Diese Wissensaneignung wird nicht als Folge eines Reifungsprozesses verstanden, sondern vielmehr durch die sogenannte Schulfähigkeit oder auch Schulbereitschaft ergründet. Hierbei werden die Voraussetzungen in komplexen Zusammenhängen erworben, «welche neben den individuellen, familiären und gesellschaftlichen Aspekten auch durch die Förderangebote, welche Kindertagesstätten, Kindergärten und Primarunterstufen bieten oder eben nicht ermöglichen, beeinflusst (Burk, Mangelsdorf & Schoeler, 1998; Sörensen, 2002, zitiert nach Wannack, Sörensen Criblez & Gilliéron Giroud, 2006, S. 29.). Noch immer ist vom Begriff Schulfähigkeit zu lesen, welcher mit seiner Auslegung als Orientierung dienen soll, wann ein Kind zum Schulkind wird und was es dafür braucht und mitbringen muss. Oftmals beschreiben Lehrpersonen oder auch Eltern ein EK-Kind als verträumt, jung und noch sehr verspielt. So ist es immer wieder in EK-Beschrieben von Schulen und Gemeinden oder auch in Familienforen zu lesen. Auch schlechte Konzentration, wenig Ausdauer, geringe Selbstständigkeit und das Unwohlsein in grösseren Gruppen werden oft als Eigenschaften von EK-Kindern gesehen. Zu Recht kommt hier folgende Frage auf: Gibt es solche Kinder, mit genau diesen Merkmalen, nicht auch in den Regelklassen? In Siebers Studie (2002) berichtet eine der befragten Lehrpersonen: «Ich kann nicht sagen, an was genau ich es dann festmache, aber ein EK-Kind fällt einfach auf. Sie sind jünger, brauchen mehr Zeit...» (Kindergärtnerin, N1, zitiert nach Sieber, 2002, S. 14). Sieber findet durch ihre Studie weiter heraus, dass bei den befragten Schulen bei einer eher homogenen Klientel und einem lokalen EK-Angebot ausnahmslos alle zu einer Überschonung tendieren (ebd.). Sobald die Lehrpersonen eine nur geringe Befürchtung hegen, dass Kind würde in der Regelklasse nicht mitkommen, wird der Besuch einer EK empfohlen. In anderen Gemeinden werden vor allem verhaltensauffällige Kinder einer EK zugewiesen, während verträumte Kinder eher in die Regelklassen versetzt werden (ebd.). Es wird deutlich, welche enorme Unterschiede in der Zuweisung herrschen und wie sie teilweise einer gewissen Willkür ausgesetzt ist. Die Kindergartenlehrpersonen sind angehalten, die Kinder schon sehr früh auf ihr Verhalten hin zu beobachten, um allfällige Verhaltensauffälligkeiten feststellen zu können. Dabei begegnen sie einer grossen Vielfalt und Individualität.

Remo Largo und Martin Beglinger (2020) nehmen sich dieser grossen, bestehenden Vielfalt der Kinder an und versuchen die Entstehung dieser Diversität in ihrem Buch «Schülerjahre» (2020) zu erklären. So beschreiben die Autoren die Entwicklung eines Kindes hin zu einem Individuum durch drei zentrale Prozesse, die bei jedem Kind anders und individuell ablaufen: das körperliche Wachstum, die Motorik und die Entwicklung der fluiden Intelligenz (Largo & Beglinger, 2020, S. 21). Die Umwelt ist hierbei ein bedeutender Einflussfaktor in der Vielfalt unter den Kindern.

Hier entsteht die Heterogenität, welche das soziale, kulturelle und religiöse Umfeld der Individuen beschreibt (ebd.). Largo und Beglinger beschreiben das Kind als ein Wesen, welches extrem abhängig von seiner Umwelt ist (Largo & Beglinger, 2020, S. 32). Während die Umwelt das Angebot an Erfahrungen bestimmt, bestimmt das Kind, was es davon aufnehmen möchte (Largo & Beglinger, 2020, S. 38). Für die schulische Entwicklung und den Übertrittsprozess interessant und ausschlaggebend ist auch folgende Erkenntnis: «Das Kind kann immer nur so viel von der Umwelt aufnehmen, wie ihm von seinem Entwicklungsstand vorgegeben ist. Ein Angebot, welches über seine Bedürfnisse hinausgeht, bleibt ungenutzt oder behindert gar seine Entwicklung» (ebd.).

So existiert für jeden individuellen Schritt der Entwicklung ein festgelegter Zeitpunkt, zu dem das Kind innerlich bereit ist. Und diese Bereitschaft wird folglich mit dem Verhalten des Kindes angezeigt (Largo, 2018, S. 66). Largo betont die Wichtigkeit von Neugier als treibende Kraft für das Lernen. Wenn Kinder allerdings unter- oder auch überfordert sind, bleibt die Neugier aus (Largo, 2018, S. 70). Ein weiterer wichtiger Faktor für das Lernen ist nebst der Neugier auch die motorische Aktivität. Sie wird zum einen benötigt, um sich den physikalischen Gegebenheiten der Umwelt anzupassen und zum anderen fördert sie die geistige Entwicklung und auch das Sozialverhalten (Largo, 2018, S. 71f). Largo beschreibt die Schule als defizitorientiert, was grösstenteils unserer leistungsorientierten Gesellschaft zuzuschreiben ist (Largo, 2018, S. 78). So entstehen Erwartungen, die die Kinder zu erfüllen haben. Wenn sie diesen Erwartungen dann nicht entsprechen, werden sie oftmals als «faul, ablenkbar, unkonzentriert oder unruhig beschrieben» (Largo & Beglinger, 2020, S. 39). Auf die Frage hin, ob man das Kind einfach sich selbst überlassen kann und somit wartet, bis es eigenständig lernt, antworten die Autoren, dass es je nach Lernform eine andere Art an Unterstützung braucht, da jedes Kind auf eine andere Art und Weise lernt (ebd.). In einem Forschungsprojekt ging Largo der Frage nach, ob sich die Entwicklung denn nicht auf eine Art antreiben lasse. Er kommt zur Erkenntnis: «Wir können ein Kind noch so lange antreiben und üben lassen, eine Fähigkeit oder ein Verständnis stellt sich erst dann ein, wenn das Kind in seiner Entwicklung so weit ist» (Largo & Beglinger, 2020, S. 41). Er verweist auf ein afrikanisches Sprichwort, welches heute wegleitend und in vielen Gemeinden für die EK stehend genutzt und auch in dieser Arbeit zu Beginn zitiert wird: «Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.» (Largo, 2018, S. 79). Um ein Kind ideal zu unterstützen, muss das Umfeld des Kindes so gestaltet werden, dass es eigenständig zu neuen Erfahrungen und Einsichten kommen kann (Largo & Beglinger, 2020, S. 41). Bereits Maria Montessori erkannte die Notwendigkeit der Anpassung von der Umwelt an das Kind. So sagte sie einst: «Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen» (Montessori, n.d., zitiert nach Vontobel & Scholl, 2020).

In der Diskussion über individualisierten Unterricht und der damit einhergehenden Befürchtung von Überforderung der Lehrpersonen, betont Largo wie unterschiedlich schnell die Kinder lernen: «Jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo und braucht dazu ein massgeschneidertes Lernprogramm» (Largo & Beglinger, 2020, S. 171). Dazu muss der individuelle Entwicklungsstand des Kindes erfasst und die Anforderungen dementsprechend dem Leistungsvermögen des jeweiligen Kindes angepasst werden (ebd.). Largo wird auch zur Integration von Kindern befragt, die zuvor in Sonderklassen unterrichtet wurden und nun in Regelklassen integriert werden.

Er spricht sich deutlich für die Integration aus, erkennt allerdings die Herausforderung in der Integration, da die Leistungsunterschiede somit nochmals mehr auseinandergehen. Eine für ihn nicht wegzudenkende Voraussetzung für die Integration, stellt die soziale Integration und Akzeptanz dar (Largo & Beglinger, 2020, S. 175).

Auch Timm (2015) betont die Wichtigkeit der kindlichen Neugier für einen späteren Erfolg in Schule und Beruf. Weiter seien auch Selbstwertgefühl, Zielstrebigkeit, Selbstdisziplin und emotionale Kompetenz für die Entwicklung bedeutend. Diese Faktoren sind, nebst Intelligenz und Wissen, ausschlaggebend für eine erfolgreiche Schulzeit (Timm & Hurrelmann, 2015, S. 12).

Die Autoren Timm und Hurrelmann heben in «Stark in die Schule – Was Kinder vor der Einschulung brauchen» (2015) hervor, dass Kinder von Geburt an Lernlust in sich tragen. Sie verweisen hier auf Remo Largo, der den Begriff «Lernfreude», «als eine Form der Spannung zwischen dem Entwicklungspotenzial, über das ein Kind verfügt, und dem Entwicklungsstand, auf dem es sich gerade befindet» definiert (Timm & Hurrelmann, 2015, S. 22). Damit ein Kind optimale Lernfortschritte erzielen kann, müssen die Anforderungen sowohl geistig und psychisch als auch körperlich den Möglichkeiten des jeweiligen Kindes entsprechen (Timm & Hurrelmann, 2015, S. 23).

Ludwig Duncker (2015) betont die Wichtigkeit des «Spiels» im Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule. Noch zu oft stehen sich die Begriffe «Spielen» und «Lernen» gegenüber, statt dass sie methodisch didaktisch in einen Zusammenhang gebracht werden. Für Kinder jedoch stellt das Spielen eine grundlegende und elementare Form der Weltaneignung und Weltbegegnung dar. Sie forschen, probieren aus und vertiefen selbstständig (Duncker, 2015, S. 18f). Es ist zentral und wichtig, dass das Spiel mit dem Abschluss des Kindergartens nicht endet, sondern fortgeführt wird (ebd.). Die Einschulungsklasse unterstützt durch ihren zentralen Faktor Zeit das Spiel sehr. Gerade deshalb stellt sie für die eben «verspielten» Kinder einen wohl geeigneten Platz dar.

Der mit der Einschulungsthematik einhergehende Begriff der Schulfähigkeit, welcher sich nur schwer definieren lässt, wird unter anderem von Renate Niesel (2017) aufgenommen. Bei der Schulfähigkeit geht es laut Niesel grundsätzlich um das Zusammenfinden von den individuellen Kompetenzen des Kindes und den Erwartungen seitens der Schule (Niesel, 2017). Niesel betont auch, dass es nicht allein um eine Eigenschaft des Kindes geht, sondern es ein Zusammenwirken von allen Beteiligten benötigt. Niesel beschreibt weiter wichtige und grundlegende Voraussetzungen, die mit der «Schulfähigkeit» in Verbindung stehen. So werden mit aktiver Bewegung, guter Körperbeherrschung und einem insgesamt guten Körpergefühl körperlich-gesundheitliche Voraussetzungen geschaffen, die zu einem positiven Selbstbild verhelfen. Zwischen dem Gesundheitszustand eines Kindes, der körperlichen Entwicklung und dem Erfolg in der Schule besteht ein Zusammenhang. Unter den Bereich der körperlich-gesundheitlichen Voraussetzungen zählt auch das Seh- und Hörvermögen und die Fein- und Grobmotorik. Die kognitiven Voraussetzungen beinhalten hingegen die visuelle und auditive Wahrnehmung, das logische und konkrete Denken in Bezug auf Begriffsbildung, Zahl- und Mengenbegriff. Da Denken und Sprechen stark verbunden sind, wird dem Sprachverständnis und der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit immer mehr Beachtung geschenkt (ebd.). Die Reihenuntersuchungen

der Logopäd*innen in den Kindergärten stellen sicher, dass gerade Sprachentwicklungsverzögerungen oder Sprachentwicklungsstörungen frühzeitig erkannt werden und die Unterstützung von Fachpersonen aufgeleitet werden kann. Unter motivationalen und sozialen Voraussetzungen sind die Bereitschaft zur Anstrengung, die Motivation an sich oder auch die Impulskontrolle, wie Selbststeuerung der Aufmerksamkeit gemeint (ebd.). Ein gewisses Mass an Selbstständigkeit wird zum Zeitpunkt des Übertritts in die Primarschule gefordert. Gerade hier unterscheiden sich EK-Kinder von Regelklassen-Kindern massgeblich.

Nachstehend sind Orientierungspunkte in einer Tabelle ersichtlich, die anhand von beispielhaften Situationen verdeutlichen sollen, wann ein Kind in einer Einschulungsklasse unter Umständen besser aufgehoben ist, als in einer Regelklasse. Die Beispiele dienen auch als Erkennungsmerkmale zur Unterscheidung eines EK-Kindes zu einem Regelklassen-Kind. Die Tabelle ist eine eigene und zusammenfassende Darstellung, sie stützt sich aber auf den Inhalt der Originalquelle. Die Beispiele basieren auf einer Präsentation eines Elternabends zum Übertritt einer Schule im Kanton Aargau.³

Tabelle 1: Gegenüberstellung Regelklasse - Einschulungsklasse anhand von Beispielen in der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz (Quelle: Präsentationsfolien zum Übertritt, Primarschule AR, Kanton AG, 2017)

Selbstkompetenz	
Regelklasse	Einschulungsklasse
«Kinder trauen sich zu, auch ohne Anleitung der Lehrperson etwas auszuprobieren»	«Kinder brauchen noch vermehrt Anleitung bei neuen Aufgaben»
«Kinder lassen sich nicht schnell ablenken und können längere Zeit konzentriert arbeiten»	«Kinder lassen sich leichter ablenken und benötigen beim Arbeiten häufiger Unterbrüche»
Sozialkompetenz	
Regelklasse	Einschulungsklasse
«Kinder halten sich mehrheitlich an die Regeln im Klassenzimmer»	«Kindern fällt es manchmal noch schwer, sich an die Regeln im Klassenzimmer zu halten»
«Kinder können auch einmal warten und eigene Bedürfnisse zurückstellen»	«Kinder haben teilweise Mühe zu warten und die eigenen Bedürfnisse sind noch sehr wichtig»
«Kinder können ihre eigenen Bedürfnisse äussern und trauen sich etwas zu»	«Kinder sind eher unsicher und brauchen vermehrt emotionale Sicherheit in einer kleineren Gruppe»
Sachkompetenz	
Regelklasse	Einschulungsklasse
«Kinder verstehen eine mehrteilige Aufgabe und können diese richtig ausführen»	«Kinder können sich mehrteilige Aufgaben noch nicht sicher merken»
«Kinder drücken sich verständlich aus und verstehen Informationen und Anweisungen»	«Kinder benötigen Unterstützung und zusätzliche Angebote, damit sie Anweisungen und Informationen verstehen»
«Kinder können mit Schreibmaterial, Schere, Leim umgehen und halten Ordnung»	«Kinder brauchen vermehrt Anleitung im Umgang mit Material»

Beschäftigt man sich mit der individuellen Entwicklung eines Kindes, wie beispielsweise beim Zeitpunkt des Übertritts, spielen die Begriffe «Entwicklungsrückstand» oder «Entwicklungsstörung», «Entwicklungsauffälligkeit» allgemein eine zentrale Rolle. Durch das schweizerische Schul- und

³ Die Originalfolien der Präsentation sind dem Anhang 3 zu entnehmen.

Bildungssystem werden Schülerinnen und Schüler miteinander verglichen. In diesem Vergleich gibt es Kinder, die sich nicht «der Norm nach» entwickeln. Eine Studie aus Südbayern hatte zum Ergebnis, dass wohl beinahe jedes fünfte Kind in den ersten Lebensjahren Entwicklungsauffälligkeiten zeigt (Stich, H., Baune, B., Caniato, R., Mikolajczyk, R. & Kramer, A., 2012, zitiert nach Jenni, O. et al., 2013, S. 637). Entwicklungsauffälligkeiten werden zum einen durch die Vorsorgeuntersuchungen, kurz VSU, beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin festgestellt oder auch durch Entwicklungsscreenings. Die Screenings dienen dazu, Kinder mit einem Verdacht auf eine Entwicklungsstörung herauszufiltern und nicht dazu, den Entwicklungsstand an sich auszumachen.

In den VSU wird unter anderem überprüft, ob ein Kind einen bestimmten Meilenstein erreicht hat. Der Mediziner Richard Michaelis entwickelte hierzu das Grenzsteinprinzip (Michaelis, R. & Niemann, G., 2004, zitiert nach Jenni, O. et al., 2013, S. 638). Der Grenzstein stellt den Zeitpunkt dar, in welchem 90% aller Kinder einen bestimmten Entwicklungsschritt erreicht haben. Allerdings ist wichtig zu beachten, dass es sich bei der Bestimmung der Grenzsteine nicht um einen Entwicklungstest handelt und somit auch nicht zu einer Diagnose führt. Es geht grundlegend darum, mögliche Entwicklungsdefizite festzustellen und eine weitere, spezifische Diagnostik aufzugleisen (Jenni, O. et al., 2013, S. 638). Abschliessend kann gesagt werden, dass die Variabilität in der kindlichen Entwicklung sehr gross ist und eindeutige Beurteilungen und Diagnosen, ob es sich um eine Entwicklungsverzögerung oder um eine Entwicklungsstörung handelt, somit meistens nicht möglich sind (Jenni, O. et al., 2013, S. 641).

3.2.5 Diskussionsinhalte und Kritikpunkte

Die letzten Jahre sind geprägt von Diskussionen rund um die Einschulungsklasse und deren Abschaffung, Erhaltung oder Wiedereinführung. Doch worum geht es genau in diesen Diskussionen? Was macht die Einschulungsklasse im Aargau zu so einem umstrittenen Thema? Die NRVS sah ursprünglich die Abschaffung der Einschulungsklassen vor. Dies mit der Begründung, dass mit der schulischen Heilpädagogik und den individuellen Fördermassnahmen ein alternatives Konzept geboten wird (Fahrländer, 2013). Auch die Wirkung der Einschulungsklasse wird als «nicht erwiesen» beschrieben und somit in Frage gestellt (Staatskanzlei Kanton Aargau, 2013, S. 37).

Der Thematik über die Wirksamkeit der Einschulungsklasse haben sich zwei ehemalige HfH-Studentinnen angenommen. Ihre Forschungsergebnisse sind im Kapitel 3.2.6 nachzulesen.

Was unter anderem immer wieder zu Diskussionen führt, ist auch die Frage, wer die Befugnis besitzt, Einschulungsklassen einzuführen oder abzuschaffen. Im Aargau sind es die Schulpflegen, die entscheiden, ob es eine Einschulungsklasse braucht oder nicht. Je nach Schulgrösse und Grösse der Gemeinde, werden Einschulungsklassen angeboten. Des Öfteren ist in Zeitungen und Artikeln zu lesen, dass Schulen Einschulungsklassen abschaffen und sich für mehr integrative Konzepte stark machen. Dann gibt es Gemeinden, die sie nach der Abschaffung wieder einführen, weil die Einschulungsklassen «gebraucht werden». Auch über die Kantonsgrenze hinaus wird die EK rege diskutiert. Die Situation kann insgesamt als unübersichtlich beschrieben werden.

Beispielhaft hierfür wird eine Debatte der Kreisschulpflege Aarau-Buchs im Jahr 2020. «Nach einem Jahr Unterbrechung» werden Einschulungsklassen wieder eingeführt (Rohner, 2020).

Nach der Abschaffung durch die Schulpflege im Dezember 2019, entscheidet das kantonale Departement des Innern, kurz DVI, dass die Wiedereinführung der EK angezeigt und die Kreisschule zur Führung der Einschulungsklasse verpflichtet ist. Die Kreisschulpflege nimmt diesen Entscheid zwar entgegen, möchte aber daraufhin die Satzungen ändern. So meinen sie: «Spezialklassen, wie die Einschulungsklasse, unterliegen einem volatilen Bedarf und sollen nicht länger namentlich im Zweckartikel erwähnt sein» (ebd.).

2019 führen im Kanton Aargau 49 Schulen insgesamt 72 EK-Abteilungen (Zumsteg, 2019).

Ein verbreiteter Kritikpunkt ist die Zusammensetzung der Gruppe. Mit zehn bis 15 Kindern ist diese zwar deutlich kleiner als eine Regelklasse, allerdings besteht sie ausnahmslos aus einer Schülerschaft mit Lernschwierigkeiten und Entwicklungsverzögerungen. Dass sich die Heterogenität einer Gruppe allerdings durchaus positiv auswirken kann, erwähnen Tillmann (2008) und Wischer (2007). So soll die Heterogenität als Chance gesehen und zur gegenseitigen Lernanregung genutzt werden (Tillmann, 2008; Wischer, 2007, zitiert nach Mandel, 2019, S. 19). Auch Sieber (2003) betont die Wichtigkeit der integrativen Schulung für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Gestützt auf Bless (1995) weist sie auf die wissenschaftliche Erkenntnis hin, dass die Integration von Kindern mit Lernschwierigkeiten bezüglich der Leistungsentwicklung enorme Vorteile aufweist (Bless, 1995, zitiert nach Sieber, 2003).

Mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans, welcher keine Separation vorsieht, sondern sich vielmehr an Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler orientiert, werden die Lehrplaninhalte neu in Zyklen aufgeteilt und nicht mehr in Schulstufen (Zumsteg, 2019). So bilden der Kindergarten und die Unterstufe den Zyklus 1. Rheinfelden schafft die EK auf das Schuljahr 2020/2021 ab, mit der Begründung, dass die Einschulungsklasse einen «künstlichen Übergang» innerhalb des Zyklus 1 darstellt und dies nicht als förderlich betrachtet wird (ebd.).

Die limitierte Zuweisungsrate von 8% und die Mindestgrösse einer EK führen ebenfalls zu Diskussionen in verschiedenen Gemeinden, die die vorgegebenen Zahlen nicht einhalten können. Vor allem kleinere Schulen sind dieser Problematik ausgesetzt, wie es 2014 die Gemeinde Schöffland zeigt. Mit ihren damals 75 Schülerinnen und Schülern aus den ersten beiden Primarklassen, wovon neun die EK besuchten, würde demnach die EK abgeschafft werden müssen. Die maximale Zuweisungsrate von 8% würde bei 75 Schülerinnen und Schülern sechs Kinder pro EK ausmachen (Müller, 2014). Die Auflösung würde bedeuten, dass die Kinder der EK direkt in die zweite Klasse wechseln würden und somit eine Überforderung durch das Lerntempo entsteht, so die Schöffler Lehrpersonen. Die Schule Schöffland betont die Notwendigkeit der Einschulungsklasse, da die Kinder mehr Zeit für ihre Entwicklung brauchen und sie durch schnelle Überforderung anfälliger für Verhaltensauffälligkeiten sind. Auch sehen sie die ersetzenden Massnahmen wie Therapien, Repetitionsstunden oder Stützunterricht als die kostspieligste Variante und sprechen sich daher gegen eine Abschaffung der EK aus (ebd.).

Insgesamt kann gesagt werden, dass die NRVS und die damit einhergehenden geplanten Sparmassnahmen zu der Diskussion um die Abschaffung und Erhaltung der EK beitragen. Auffallend

ist bei der Recherche der einzelnen Artikel, der Erfahrungen und der wissenschaftlichen Aspekte, dass die Kinder mit Lernschwierigkeiten grundsätzlich in Regelklassen zu integrieren seien, allerdings mit der wichtigen Voraussetzung, dass die Regelklassen tragfähig sind. So ist es von Schule zu Schule unterschiedlich, ab wann von dieser Tragfähigkeit gesprochen werden kann. Auch die Neuressourcierung und die Verteilung der SHP-Lektionen sind den Schulen überlassen. Das führt mitunter dazu, dass Gemeinden immer wieder vor die Frage gestellt werden: EK - Ja oder Nein?

3.2.6 Stand der Forschung zur Wirksamkeit der Einschulungsklasse

Ob und wie der Besuch der Einschulungsklasse sich auf die schulischen Leistungen von Schülerinnen und Schülern in der späteren Schullaufbahn auswirkt, ist wenig bis kaum erforscht. Bei der Recherche über Wirksamkeitsergebnisse stösst man allerdings auf eine Masterarbeit von 2015, in welcher sich zwei ehemalige HfH-Studentinnen dieser Wirksamkeitsüberprüfung in einer quantitativen Forschungsstudie angenommen haben. Mit ihrer Untersuchung sind sie zum Ergebnis gekommen, dass sich der Besuch der Einschulungsklasse durchaus positiv auf die weitere Schullaufbahn und die schulischen Leistungen auswirken kann (Hüsler & Meier, 2015). Hüsler und Meier überprüften durch Stichproben von Schul- und Leistungsdokumenten von Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe zweier Primarschulen im Kanton Aargau, wie sich die Leistungen von ehemaligen EK-Kindern gegenüber denjenigen der Schülerinnen und Schülern, welche die Regelklasse besuchten, verhalten. Hierbei kommen sie zum Ergebnis, dass der Grossteil der ehemaligen EK-Schülerinnen und Schüler durch den Besuch der Einschulungsklasse bessere Schulleistungen erreichen konnte, als wenn sie diese nicht besucht hätten (Hüsler & Meier, 2015, S. 99). Begründet wird dies allerdings mit einer nicht überprüfaren Hypothese.

Hüsler und Meier (2015) unterscheiden zwischen fremdsprachigen und nicht-fremdsprachigen Kindern, da dieser Aspekt einen Einfluss zeigt. Würde diese Unterscheidung nicht gemacht, kann gesagt werden, dass ehemalige EK-Schülerinnen und Schüler in den Kernfächern ausschliesslich in der zweiten Regelklasse vergleichbare Schulleistungen erbringen, wie diejenigen, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden (Hüsler & Meier, 2015, S. 95). Für nicht-fremdsprachige Kinder wirkt sich der Besuch der Einschulungsklasse in den Kernfächern nur positiv auf die schulischen Leistungen aus, dennoch nicht stark genug, um sie mit den Schulleistungen der Kinder zu vergleichen, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden (ebd.). Einzig im Fach Mathematik können in diesem Fall die ehemaligen EK-Kinder mit den Leistungen der Kinder aus der Regelklasse mithalten. Im Fach Sprache sind die Leistungen beider Gruppen zumindest in der Unterstufe vergleichbar (ebd.). Bei den fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler sind vor allem direkt nach der Einschulungsklasse die Leistungen in Mathematik und Sprache vergleichbar zu denjenigen der Kinder, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden (Hüsler & Meier, 2015, S. 96). Im Kernfach Sprache jedoch zeigt sich in der dritten Klasse ein «Leistungstief, welches sich wieder erholen mag» (ebd.). Es ist festzustellen, dass die ehemaligen, fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse oftmals in der zweiten Regelklasse und zu Beginn der fünften Regelklasse vergleichbare schulische Leistungen erzielen, wie Schülerinnen und Schüler mit Empfehlung und Einschulung in die Regelklasse. Bei der Gruppe der ehemaligen, nicht-

fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler sind die vergleichbaren schulischen Leistungen vor allem in der Unterstufe auszumachen (ebd.).

Die Studie zeigt insgesamt, aber auf exemplarischer Ebene, auf, dass die Einschulungsklasse durchaus eine Wirksamkeit hat und sie sich grösstenteils positiv auf die schulischen Leistungen einzelner Kinder auswirkt.

3.2.7 Erste Fragestellungen

Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie, den bestehenden Studien und dem erarbeiteten Hintergrundwissen zur Einschulungsklassen-Thematik und dem damit einhergehenden Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule entstehen zunächst folgende Überlegungen und Fragen. Einfluss auf die Fragestellungen hatte auch das persönliche Interesse der Verfasserin dieser Arbeit.

- **Welches sind die zentralen Erkennungsmerkmale der Einschulungsklasse?**
- **Was macht die Einschulungsklasse aus? Was kann sie bieten?**
- **Welche Rolle spielt die Einschulungsklasse beim gelungenen Schulstart?**
- **Für wen stellt die Einschulungsklasse eine Chance dar und für wen birgt sie allenfalls Risiken?**
- **Was macht die Einschulungsklasse zu einem so umstrittenen Thema im Kanton Aargau? Wer diskutiert? Welche Aspekte fliessen in die Diskussionen?**
- **Welches sind Gründe für die Abschaffung einer EK?**
- **Welches sind Gründe für die Erhaltung oder Wiedereinführung?**
- **Gibt es eine Prognose für die Einschulungsklasse?**

In einem nächsten Schritt werden die Fragen präzisiert und auf eine zentrale Fragestellung mit Unterfragen festgelegt. Sie sind dem nachfolgenden Kapitel 4 «Ausgearbeitete Fragestellungen» zu entnehmen.

4. Ausgearbeitete Fragestellungen

Nach der Beschreibung der Ausgangslage, der Annäherung an die Thematik und der Analyse von Theorie und bereits bestehenden Erkenntnissen, folgt in diesem vierten Kapitel die Formulierung der ausgearbeiteten Fragestellungen. Die im vorherigen Kapitel formulierten Fragen sind erste Überlegungen, die aus der Theorie heraus entstanden. Sie bilden die Grundlage für die anschließend präzisierten Fragestellungen. Die Masterarbeit hat mit ihrem inhaltlichen und methodischen Vorgehen zum Ziel, diese ausgearbeiteten Fragestellungen zu beantworten.

Eine zentrale Hauptfragestellung wird mit drei Teilfragen konzipiert. Sie sind wie folgt formuliert:

Zentrale Fragestellung:

Welche Bedeutung kann der Einschulungsklasse aktuell und aufgrund der Analyse von Vor- und Nachteilen zugeschrieben werden?

Teilfragen:

Inwiefern unterscheidet sich die Einschulungsklasse von der Regelklasse?

Wie wird die Einschulungsklasse von den verschiedenen Interessensgruppen wie Eltern, Schulleitung, SHP und EK-Lehrperson erlebt?

Welche Hintergründe führen zu den wiederkehrenden Diskussionen über die Erhaltung oder Abschaffung der Einschulungsklasse?

5. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird die gewählte Forschungsmethodik beschrieben. Es soll aufgezeigt werden, anhand welcher Methoden die Fragestellungen beantwortet werden. Da es sich bei der gewählten Forschungsmethode um eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden handelt, wird im Anschluss an eine allgemeine Beschreibung der jeweiligen Methode auf den gemischten Forschungsansatz, genauer die Triangulation, eingegangen. Anschliessend wird das qualitative und quantitative Vorgehen auf die vorliegende Untersuchung spezifiziert und beschrieben. Die Beschreibung beinhaltet Angaben zur Aufbereitung der Daten und schliesslich zur Auswertung. Da bei der Triangulation die Forschungsansätze zunächst stets getrennt behandelt werden, werden die qualitative und die quantitative Vorgehensweise nacheinander beschrieben.

5.1 Qualitative Forschung

In der qualitativen Forschung geht es um die differenzierte Analyse von sozialen Phänomenen und die Erfassung von subjektiven Wirklichkeiten und Sinneskonstruktionen. Alltagstheorien, Haltungen und unterschiedliche Sichtweisen sollen hierbei verständlich gemacht werden (Misoch, 2019, S. 2). Dabei werden offene und flexible Methoden und nicht standardisierte Erhebungsinstrumente angewandt (Misoch, 2019, S. 3). Die Daten ergeben sich «direkt aus der Quelle» (Cropley, 2019, S. 9). Gemäss Cropley (2019) ist der Begriff der «Wirklichkeit» subjektiv zu verstehen. Jeder Mensch bildet auf der Grundlage von erlebten Wechselwirkungen mit der Umgebung seine eigene persönliche Wirklichkeit (Cropley, 2019, S. 10ff). «Wirklichkeit» wird zudem sozial konstruiert. Meinungen und Haltungen werden durch Erfahrungen von anderen Personen teilweise einfach übernommen (ebd.). Der qualitative Forschungszugang erhebt Daten durch «alltägliche» Methoden wie beispielsweise Interviews (ebd.). Die gewonnenen Daten bestehen meist aus verbalen Aussagen von Menschen über ihr Leben oder ihre konstruierte Wirklichkeit (Cropley, 2019, S. 13). Die zu untersuchenden Phänomene lassen sich kaum bis gar nicht in Zahlen fassen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 169). Die angewandten Methoden zur Gewinnung von nicht-numerischen Daten beabsichtigt vordergründig das «Verstehen» eines Phänomens (Roos & Leutwyler, 2017, S. 170). Qualitative Studien können ohne eine vorgängig aufgestellte Theorie beginnen, «möglicherweise lediglich mit dem Wunsch eines Forschers, über ein spezifisches Thema mehr zu erfahren» (Cropley, 2019, S. 14). Die Daten müssen jedoch nach der Erhebung, geordnet, analysiert und reflektiert werden, um brauchbare, allgemeinere wissenschaftliche Erkenntnisse zu erhalten (Cropley, 2019, S. 15). Für die Analyse der Daten ist die qualitative Inhaltsanalyse die am häufigsten angewandte Methode.

Methodenkritik

Nach Cropley (2019) wird der qualitativen Forschung oftmals vorgeworfen, ihre Befunde würden vordergründig auf der Phantasie des oder der Forschenden basieren, wodurch ein Willkürproblem entstehe. Weiter könnten Hypothesen nicht objektiv, wie etwa durch statistische Verfahren, geprüft werden, wodurch ein Beweisproblem entstehe. Qualitative Befunde würden weiter oftmals lediglich den «gesunden Menschenverstand» bestätigen, sie seien also einer gewissen Banalität unterworfen (Cropley, 2019, S. 16).

5.2 Quantitative Forschung

Der quantitative Forschungsansatz beschreibt das Ausmass von Phänomenen (Cropley, 2019, S. 17). Er erklärt und beschreibt soziale Sachverhalte und bezieht sich dabei nicht auf einzelne Individuen (Micheel, 2010, S. 13). Roos und Leutwyler (2017) beschreiben quantitative Verfahren als solche, «welche die Menge von etwas messen bzw. etwas zählen» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 169). Phänomene werden somit auf ihre Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit hin geprüft (ebd.). Die quantitative Forschung arbeitet vorwiegend mit standardisierten Daten. Bei einem Fragebogen wären das zum Beispiel vorgegebene Antworten, welche ausgezählt werden können. Sie stellen somit einen quantifizierbaren Wert dar. Phänomene können also in Zahlen erfasst werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 171f). Durch diese Form der Datenerhebung können «Rückschlüsse über Verhältnisse in der Population» gezogen werden und Aussagen zur Häufigkeit und Verbreitung bestimmter «Einstellungen oder Haltungen» gemacht werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 172). Cropley (2019) betont bei der Beschreibung des quantitativen Vorgehens die strikte und zielgerichtete Organisation seitens der Forschenden. Die gewählten Begrifflichkeiten machen den Handlungsraum überschaubar und «werden von Forschern ausgewählt, weil er sie als wissenschaftlich verankert betrachtet und mit ihnen gut arbeiten kann» (Cropley, 2019, S. 19). Die quantitative Forschung arbeitet mit sogenannten «harte Daten» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 174). Oftmals wird das standardisierte Vorgehen im Vergleich zur qualitativen Methode als die objektivere Variante bezeichnet. Der quantitative Ansatz geht linear vor, was bedeutet, dass aus der Theorie abgeleitete Variablen entstehen, diese anschliessend gemessen und ausgewertet werden. Es geht also darum, Hypothesen, welche vorgängig aufgestellt wurden, zu überprüfen (ebd.). Laut Koch (2015) ist es ein Ziel der quantitativen Forschung, bestimmte Theorien auf ihre Gültigkeit zu prüfen oder auch neue Theorien zu entwickeln (Koch, 2015, S. 41). Die Entwicklung von Hypothesen steht am Anfang der quantitativen Forschung, «manchmal allerdings sind Theorien (zum gegenwärtigen Zeitpunkt) nur teilweise vorhanden. Hypothesen können so auch nur teilweise oder ungenau formuliert werden» (Koch, 2015, S. 43f). Bei der Stichprobenauswahl spielt die Repräsentativität eine bedeutende Rolle (Koch, 2015, S. 45). Als Gütekriterien der quantitativen Methode gelten Objektivität, Reliabilität und Validität (Roos & Leutwyler, 2017, S. 175f).

Methodenkritik

Gemäss Roos und Leutwyler (2017) sei es im Bereich Schule oftmals sehr herausfordernd, messbare und valide Ergebnisse zu erhalten. «Konstrukte wie beispielsweise Intelligenz, Schulqualität oder Gewaltbereitschaft sind nicht direkt sicht- oder messbar» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 176). Die Operationalisierung, wie der Vorgang genannt wird, welcher nicht direkt messbare Merkmale messbar macht, ist ein sehr aufwendiger und meist anspruchsvoller Prozess (ebd.). Oft werden sensible Themen durch quantitative Verfahren analysiert und versucht zu verstehen. Micheel (2010) nennt hier ethische Kriterien, welche in der empirischen Forschung eingehalten werden sollten. So sieht er die empirische Sozialforschung als sehr oft mit Grundrechten von Personen und forschungsethischen Fragen konfrontiert. Psychische und körperliche Beeinträchtigungen müssen zwingend vermieden werden und allenfalls mit einer Nachbetreuung aufgefangen werden (Micheel, 2010, S. 111f). Dies kann allerdings auch auf die qualitative Vorgehensweise bezogen werden.

5.3 Gemischter Forschungsansatz

In den nachfolgenden Unterkapiteln wird der gemischte Forschungsansatz, genauer die Triangulation, beschrieben. Sie ist inzwischen eine weit verbreitete Methode, um Forschungsfragen und Untersuchungen empirisch anzugehen. Die Triangulation verbindet qualitative und quantitative Daten und beantwortet mit ihren Ergebnissen eine gemeinsame und übergeordnete Forschungsfrage.

5.3.1 Kombination qualitativer und quantitativer Methoden

Durch qualitative oder eben quantitative Zugänge gelangt der oder die Forschende an Ergebnisse unterschiedlicher Art. Meist gibt die Forschungsfrage vor, welche der beiden Methoden sich besser eignet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 173). «Gemischte Forschungsansätze mischen oder kombinieren qualitative und quantitative Techniken, Methoden oder Designs, um ein und denselben Forschungsgegenstand zu erkunden» (Cropley, 2019, S. 119). Die Ergebnisse, die dadurch entstehen, werden von Cropley als besonders authentisch bezeichnet (ebd.). Cropley lehnt die in der Literatur oft erwähnten «Paradigmen-Schlachten» ab, indem er die Vorteile in der Erkenntnisgewinnung und -erweiterung durch beide Vorgehensweisen betont (Cropley, 2019, S. 28). Cropley bezieht sich dabei unter anderem auf Katzenstein und Sil (2008), die darauf hinweisen, dass es im Aufbau der Forschung vordergründig um die «Lösung des Problems» und nicht auf die «technisch perfekte Anwendung eines Forschungsparadigmas» geht (Katzenstein & Sil, 2008, S. 110, zitiert nach Cropley, 2019, S. 120). So seien vor allem nachvollziehbare und sinnvolle Antworten der Massstab auf die Korrektheit der Vorgehensweise (Cropley, 2019, S. 110). Abschliessend zum gemischten Forschungsansatz kann gesagt werden, dass die Kombination der beiden Methoden «zu Befunden führen kann, die über das hinausgehen, was mit einer einzigen Vorgehensweise möglich wäre und so die externe Validität fördert» (Cropley, 2019, S. 120).

5.3.2 Triangulation

Gemäss Ratz (2015) nimmt die Triangulation in der empirischen Forschung eine Zwischenstellung zwischen quantitativen und qualitativen Ansätzen ein (Ratz, 2015, S. 26). Sie bietet die Chance, die jeweiligen Vorteile der beiden Methode zu nutzen und im Zuge dessen, die entsprechenden Nachteile auszugleichen (Ratz, 2015, S. 27). Zusätzlich zur Kompensation methodischer Schwächen der einzelnen Ansätze, ist es nach Lamnek (2010) möglich, breitere Erkenntnisse zu gewinnen. «Je unterschiedlicher und vielfältiger die Erkenntnismöglichkeiten sind, desto ganzheitlicher bzw. holistischer kann der Forschungsgegenstand betrachtet werden, man sieht mit unterschiedlichen Methoden mehr» (Lamnek, 2010, zitiert nach Ratz, 2015). Cropley (2019) definiert die Triangulation in der Methodenlehre als «die Anwendung zweier (oder mehrerer) getrennter Forschungsansätze (...) die sich beide mit demselben Untersuchungsgegenstand befassen, um festzustellen, wo sich die beiden Ergebnisse «kreuzen» (Cropley, 2019, S. 129). Cropley betont weiter, dass die «gegenseitige Ergänzung» den Kern der Triangulation ausmacht. Die Methoden werden zudem «getrennt und ohne gegenseitige methodologische Beeinflussung» angewendet; so entstehen zwei unterschiedliche Datensätze, die erst auf der Ebene der Ergebnisse zusammengeführt werden (Cropley, 2019, S. 129f). Die Datenerhebungen sind gleichwertig und finden getrennt statt.

5.4 Leitfadeninterviews

Misoch (2019) bezeichnet Interviews als eine besondere Form der qualitativen Datenerhebung (Misoch, 2019, S. 13). Auch wenn es hierbei um persönliche und auch sehr individuelle Sichtweisen geht und das Interview einem alltäglichen Gespräch mit einem Gegenüber ähnelt, muss beachtet werden, dass es sich deutlich von einer Alltagskommunikation abhebt. Diese Unterscheidung ist vor allem den zugewiesenen Rollen geschuldet. Der Forschende vertritt die Rolle des Fragenden und des Zuhörers, der Befragte nimmt die Rolle des Antwortenden und Erzählenden ein (ebd.). Zur Aufgabe des Interviewenden gehört die Fähigkeit, neue und unerwartete Antworten theoretisch einzuordnen und in neue Forschungsfragen umzusetzen (Misoch, 2019, S. 29). Ein Leitfadeninterview orientiert sich an zentralen Themen, gibt jedoch weder eine Reihenfolge der Themen noch Antwortmöglichkeiten vor. Die Befragten können frei antworten (Misoch, 2019, S. 13). Sogenannte Schlüsselfragen gewährleisten, dass gezielt benötigte Daten erhoben werden können. Im Verlaufe des Interviews können jedoch auch weitere wichtige und neue Fragen entstehen. Ein Leitfadeninterview zählt als halboffenes bzw. halb-/semi-strukturiertes Interview (ebd.).

5.4.1 Experteninterviews

Experteninterviews bilden das am häufigsten verwendete Verfahren in der empirischen Sozialforschung (Meuser & Nagel, 2009a, S. 465, zitiert nach Misoch, 2019, S. 119). Die befragten Personen verfügen über ein bestimmtes Fachwissen in einem spezifischen Bereich, bedingt durch ihre (Aus) Bildungswege, welches nicht zum Allgemeinwissen zählt. Sie werden dadurch zu Experten in diesem spezifischen Fachbereich (Misoch, 2019, S. 119). Sie gelten als «Funktionsvertreter» und «spezielle Wissensträger» und stehen nicht, wie es sonst üblicherweise für qualitative Interviews gilt, als individuelle Personen im Vordergrund (Misoch, 2019, S. 120).

5.5 Konkretes qualitatives Vorgehen

In den nachfolgenden Kapiteln wird das konkrete methodische Vorgehen der Untersuchung dargestellt. Die Auswahl der Experten wird begründet, die Erstellung des Leitfadens, die Durchführung der Interviews, die Aufbereitung und Auswertung der Daten werden, theoretisch gestützt, beschrieben.

5.5.1 Auswahl der Experten

Die interviewten Personen zeichnen sich durch ihr spezifisches Expertenwissen aus. Somit waren die Funktion und das Fachwissen der einzelnen Interviewpartner*innen in dieser Untersuchung ausschlaggebend. Um dem beabsichtigten mehrperspektivischen Blick auf die zu untersuchende Thematik gerecht werden zu können, wurden drei Experten ausgewählt, die die EK aus verschiedenen Positionen erleben. Um die Anonymität der Personen zu schützen, werden keine Namen genannt, lediglich die Funktionen der ausgewählten Interviewpartner*innen. Eine erfahrene EK-Lehrerin stellte sich für ein Interview zur Verfügung. Sie steht durch ihre Tätigkeit der Einschulungsklasse wohl am nächsten und erfüllt somit auch das Kriterium des spezifischen Fachwissens. Eine sehr erfahrene schulische Heilpädagogin, welche vorwiegend an der Unterstufe in Regelklassen integriert, Schülerinnen und Schüler unterstützt, war ebenfalls bereit für ein Interview.

Sie bringt nebst dem notwendigen Fachwissen auch den Blick und die Erfahrung der Regelklasse mit, arbeitet somit auch mit Kindern zusammen, die ursprünglich für die Einschulungsklasse empfohlen wurden oder auch mit Kindern, bei denen die Einschulungsklasse unter Umständen die bessere Option gewesen wäre. Zudem wurde ein Schulleiter ausgewählt, welcher die Diskussionen rund um die Abschaffung und Wiedereinführung auf der schulorganisatorischen Ebene erlebt und die Entwicklung im Kanton Aargau gut beurteilen kann. Als Schulleiter kann er aufzeigen, wieso die Schule an einer Einschulungsklasse festhält, aber auch mögliche Gründe liefern, wieso Schulen EKs abschaffen.

5.5.2 Erstellung des Leitfadens

Der Leitfaden zählt als zentrales Element bei qualitativen Interviews und erzielt die Steuerungs- und Strukturierungsfunktion (Misoch, 2019, S. 65). Weiter hat er die Funktion des berühmten «roten Fadens» für die Datenerhebung und «kann in unterschiedlichen Graden der Strukturierung erstellt werden» (Misoch, 2019, S. 66). In der vorliegenden Untersuchung wurden konkret vorformulierte Fragen mit einer vorab überlegten Reihenfolge angewendet. Die Fragen orientieren sich an den zentralen Schwerpunkten der gewählten Thematik. Teilweise wurden einzelne funktionspezifische und -abhängige Fragen individuell hinzugefügt und den Interviewpartner*innen entsprechend angepasst. Nebst der Sicherstellung, dass inhaltlich alle wichtigen Punkte, die zur Beantwortung der Fragestellung beitragen können, abgedeckt sind, wurde der Formulierung der Fragen eine besondere Rolle zugetragen. So wurde darauf geachtet, dass die Fragen verständlich formuliert sind und einer bestimmten Struktur folgen. Die Verständlichkeit der Fragen zählt als kommunikativer Aspekt zu den Grundprinzipien der qualitativen Forschung (Misoch, 2019, S. 66f). Den Interviewpartner*innen wurde der Leitfaden vorgängig digital zugeschickt. Es war ihnen jedoch selbst überlassen, wie intensiv sie sich vorab auf das Interview vorbereiten. Das vorgängige Zusenden der Fragen sollte den Gesprächspartner*innen die Möglichkeit eröffnen, sich in die Thematik vertiefter hineinzudenken. Weiter sollte so gewährleistet werden, dass die zentralen Haltungen und Sichtweisen zur Sprache kommen. Die Offenheit seitens des oder der Forschenden und der flexible Umgang mit dem Leitfaden tragen zu einer natürlichen Gesprächsführung bei (Misoch, 2019, S. 123). Den drei Interviews wurde situativ die ein oder andere Frage spontan ergänzt. Sie ergaben sich aus dem Interview und dienen dem vertiefenden Verständnis und dem allgemeinen Forschungsinteresse. Das Interview ist in verschiedene Phasen unterteilt (Misoch, 2019, S. 68). Welche dies sind, wird im nachfolgenden Kapitel «Durchführung der Interviews» nochmals aufgegriffen.

5.5.3 Durchführung der Interviews

Der Leitfaden hilft dabei, das Interview in Phasen zu gliedern, die da sind: Informationsphase, Aufwärm- und Einstiegsphase, Hauptphase, Ausklungs- und Abschlussphase (Misoch, 2019, S. 68). In der Informationsphase wurden die drei Interviewpartner*innen über den zu erforschenden Gegenstand informiert, welcher aber auch bereits im Voraus und bei der Anfrage kommuniziert wurde. Weiter wurde ihnen Anonymität zugesichert. Die Aufwärm- oder Einstiegsphase (Warm-up) hat zum Ziel, dem Befragten den Einstieg in die Interviewsituation und in das Forschungsthema zu erleichtern

(ebd.). So wurde den Interviewpartner*innen zu Beginn die Frage nach drei Stichworten gestellt, die ihnen als erstes in den Sinn kommen, welche sie mit der Einschulungsklasse verbinden.

«In der Hauptphase des Interviews werden nach dem anfänglichen Warm-up die eigentlich relevanten Themen im kommunikativen Austausch mit dem Interviewten erörtert» (ebd.). Hierbei lässt das methodische Vorgehen sowohl deduktive als auch induktive Fragen zu. So gibt es bei allen drei Interviews einzelne Fragen, die individuell angefügt wurden. In der Abschlussphase, in welcher die Gesprächspartner*innen aus der Gesprächssituation wieder herausgeführt werden sollen, wurde allen drei Interviewpartner*innen dieselbe abschliessende und sehr zukunftsorientierte Frage gestellt. So wurden sie nach ihrer persönlichen Einschätzung und um eine Prognose und realistische Entwicklungsmöglichkeit für die Einschulungsklasse gebeten. Der Umgang mit dem vorab gesendeten Leitfaden wurde sehr unterschiedlich gehandhabt. Während die Schulische Heilpädagogin sehr spontan aber authentisch und ohne vorab notierten Gedanken die Fragen im Interview beantwortete, hatten sich der Schulleiter, mit einigen fast sogar ausformulierten Passagen, und die EK-Lehrperson, mit den für sie wichtigsten Punkten, stichwortartig vorbereitet. Die Interviews verliefen planmässig, lediglich ein Interview musste verschoben werden, da es in die Zeit des Schuljahresabschlusses fiel und teils wichtige und kurzfristige Termine wahrgenommen werden mussten.

5.5.4 Aufbereitung der Daten

Die Datenaufbereitung stellt eine eigene Phase im Forschungsprojekt dar, folgt der Erhebung der Daten und geht der Auswertung der Daten voraus (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 168). «Aufbereiten meint dabei das Behandeln von erhobenen Daten mit dem Ziel, diese so auszuwählen und zu arrangieren, dass sie den Untersuchungszielen entsprechend, mit dem geringsten Aufwand und dem grösstmöglichen Ertrag an Erkenntnissen ausgewertet und dargestellt werden können» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 169). Die Interviews wurden per Sprachmemo aufgezeichnet und liegen somit zunächst als Audiodatei vor. Die Transkriptionen der drei Interviews wurde durch eine externe Stelle vorgenommen. Anschliessend wurden die wörtlichen Transkriptionen überprüft und teilweise bei undeutlichen Stellen korrigiert und ergänzt. In der Transkription werden die Gesprächspartner*innen codiert, das heisst, die interviewende Person wird mit einem «I» und die befragten Personen jeweils mit «B1», «B2» und «B3» gekennzeichnet, wie es auch Hug und Poscheschnik empfehlen (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 172). B1 steht in diesem Fall für den Schulleiter, B2 für die Schulische Heilpädagogin und B3 für die EK-Lehrperson. Jeweils beim Sprecherwechsel wurden Absätze eingefügt, die mit einer Zeitmarke versehen sind. Die Nummerierung der Absätze erleichtert das Zurechtfinden in der gesamten Transkription und der weiteren Analyse. Den Transkriptionen wurden durch die Forschende jeweils ein Transkriptionskopf mit den wichtigsten und anonymisierten Eckdaten zugefügt.⁴ Da qualitative Daten in den meisten Fällen «sensible Informationen» enthalten, gilt es, die erhobenen und gewonnenen Daten zu anonymisieren (Kuckartz, 2018, S. 171f). Sämtliche Hinweise, die Rückschlüsse auf Einzelpersonen, Orte oder Schulen darstellen, wurden somit anonymisiert. Für die im Interview vorkommenden Namen werden Kürzel verwendet, Ortsnamen werden ebenfalls nicht genannt, sondern lediglich mit «aktueller Arbeitsort» oder «ehemaliger Arbeitsort» gekennzeichnet.

⁴ Die vollständigen Transkriptionen sind dem Anhang 4 zu entnehmen.

5.5.5 Auswertung der Daten

Bei der Auswertung von qualitativen Daten geht es, gemäss Cropley, um folgende Kernfrage: «Was wollte der Gesprächspartner eigentlich sagen?» (Cropley, 2019, S. 133). Es geht hierbei um die «allgemeinere, abstraktere Botschaft». Es werden also mehrere Aussagen zusammengefasst und in ihrer Gesamtheit und inhaltlichen Überschneidung gedeutet (ebd.). Um qualitative Daten auswerten zu können, braucht es Textarbeit und Textverständnis. «Ein wichtiger Orientierungspunkt für die Auswertung qualitativer Daten sind allgemeine Überlegungen zum Verstehen und insbesondere zum Verstehen und Interpretieren von Texten» (Kuckartz, 2018, S. 17). Die Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz stellt eine Möglichkeit dar, sehr textnah und vor allem hermeneutisch, qualitatives Datenmaterial auszuwerten. Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse sind sieben Teilschritte zu beachten. Die «initiiierende Textarbeit» (1) bedeutet, dass wichtige Textstellen markiert und Besonderheiten in Memos festgehalten werden. Der Schritt dient als Einleitung der Analyse. Den Abschluss dieser ersten Phase bildet eine kurze Fallzusammenfassung. Im zweiten Schritt folgt das «Entwickeln von thematischen Hauptkategorien» (2), welche meist bereits aus der oder den Forschungsfrage(n) abgeleitet werden können. Hier werden also zunächst deduktive Kategorien gebildet. Die Phase «Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien» (3) beschreibt den ersten Codierprozess. Der vierte Schritt ist das «Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstelle(n)» (4), gefolgt von Phase (5) «Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material». Hier werden also durch induktives Vorgehen weitere Kategorien erarbeitet. Phase (6) beschreibt das «Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem» und Phase (7) die «einfache oder komplexe Analyse und Visualisierung» (Kuckartz, 2018, S. 100ff).

Die nachstehende Abbildung stellt die Phasen nochmals dar. Innerhalb der Phasen sind stets im Sinne des Offenheitsprinzips Bewegungen möglich, das heisst, es kann sich frei vor und zurück bewegt werden.

Abbildung 5: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100)

Bei der Kategorienbildung und Auswertung der Daten wurde mit dem Softwareprogramm MAXQDA gearbeitet. Es wurden zunächst elf Hauptkategorien gebildet, welche vom Interviewleitfaden abgeleitet wurden. Die Kategorienbildung erfolgte in dieser Arbeit also zunächst deduktiv und konzeptgesteuert, wie es auch Rädiker und Kuckartz beschreiben (Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 98f). Nach den ersten Zuordnungen von Textsegmenten zu den bereits bestehenden Hauptkategorien wurde weiter induktiv vorgegangen. Das Offenheitsprinzip als qualitatives Forschungsmerkmal wurde stets beibehalten, indem auch Hauptkategorien induktiv entstanden sind oder auch Kategorien verworfen oder zu Unterkategorien von bereits bestehenden Hauptkategorien wurden.⁵ Anschliessend wurde das gesamte Material nochmals hinsichtlich aller Ober- und Unterkategorien codiert und überprüft.⁶ Die Kategoriendefinitionen spielen bei der qualitativen Inhaltsanalyse eine bedeutende Rolle, da sie einerseits das Gerüst der Analyse für Leser*innen, Gutachter*innen der Forschungsarbeit darstellen und andererseits die Grundlage des Codierleitfadens bilden, der von codierenden Personen genutzt wird (Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 101). Als Vorlage hierfür wurde nachfolgendes Schema benutzt:

Name der Kategorie:	Möglichst prägnante Bezeichnung
Inhaltliche Beschreibung:	Beschreibung der Kategorie, u.U. mit theoretischer Anbindung
Anwendung der Kategorie:	„Kategorie xy“ wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden ...
Beispiele für Anwendungen:	Zitate mit Quellenangabe (Dokument, Absatz)
Weitere Anwendungen (optional):	Die Kategorie wird auch codiert, wenn ... Zitate mit Quellenangabe (Dokument, Absatz)
Abgrenzung zu anderen Kategorien (optional):	Die Kategorie wird nicht codiert, wenn ...: sondern in diesem Fall wird Kategorie z verwendet Zitate mit Quellenangabe (Dokument, Absatz)

Abbildung 6: Allgemeines Schema für Kategoriendefinitionen (Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 101)

Alle Expertenaussagen wurden in der Auswertung zusammengefasst, um so die Datenmenge ganz im Sinne der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse, zu reduzieren. Dieser Schritt erfolgte mit der Funktion «summary grid» in MAXQDA. Anschliessend wurden die zusammengefassten Aussagen in einer Tabelle nach dem Schema Fälle x Kategorie aufgelistet und in einem nächsten Schritt weiter zusammengefasst.⁷ Diese Form einer Matrix wird von Kuckartz (2018) empfohlen. Anhand dieser kompakten Zusammenfassungen konnten die einzelnen Aussagen der Experten in einer übergeordneten Ebene zusammengeführt werden. Sie bildeten die Basis für die weitere Analyse.

⁵ Der Entstehungsprozess des Kategoriensystems ist dem Anhang 5 zu entnehmen.

⁶ Das Kategorienhandbuch mit allen definierten Ober- und Unterkategorien ist dem Anhang 6 zu entnehmen.

⁷ Die zusammengefassten Expertenaussagen sind dem Anhang 7 zu entnehmen.

5.6 Fragebogen

Der Fragebogen zählt als klassische und häufigste Methode der Datenerhebung in der quantitativen Forschung (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 44). Es geht dabei um eine schriftliche Befragung von bestimmten Personen zu deren «Meinungen, Einstellungen, Positionen zu Themen oder Sachverhalten. Der Fragebogen wird als Forschungsinstrument zu deren Erkundung eingesetzt. Es soll und kann in die Ergebnisse nur einfließen, worüber die Person konkret befragt wurde» (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 43f). Flick beschreibt weiter: «Fragen in einem Fragebogen sollten direkt oder indirekt die Gründe (für ein bestimmtes Verhalten oder eine Einstellung) des Befragten erheben und seinen Informationsstand zum jeweiligen Thema verdeutlichen» (Flick, 2009, S. 106). Diese Form der Datenerhebung setzt einen «hohen Grad an Strukturiertheit des Befragungsinhalts» voraus (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 43f). Die Befragung kann geschlossene, offene oder Mischform-Fragen enthalten. Während es offene Fragen möglich machen, «etwas selbst Formuliertes als Antwort auf einem dafür vorgesehenen Platz niederzuschreiben», werden bei geschlossenen Fragen, «durch Ankreuzen (oder Reihung durch Einfügen von Ziffern) vorgegebener Kategorien Antworten gegeben» (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 48). Die Mischform enthält sowohl vorgegebene Antworten zur Auswahl als auch die Möglichkeit eine eigens formulierte Antwort abzugeben. Es ist somit als Kombination von vorgegebenen Kategorien und einer offenen Kategorie zu verstehen (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 49). Gemäss Flick (2009) sollte bei der Fragenformulierung stets darauf geachtet werden, «Wie ist eine Frage zu formulieren, welche Art von Frage (und Antwortmöglichkeit oder -vorgabe) ist angemessen, und warum wird die Frage gestellt?» (Flick, 2009, S. 106). Ein Fragebogen beginnt wie das Interview mit einer Einleitung. Sie enthält Angaben zur eigenen Person, zum Forschungsgegenstand und auch die Bitte, den Fragebogen wahrheitsgetreu und vollständig zu beantworten sowie den Dank für die Bereitschaft, mitzumachen (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 50).

5.6.1 Onlinebefragung

Gemäss Micheel (2010) eignen sich Onlinebefragungen für Personen mit Internetzugang. Der Vorteil bei online durchgeführten Befragungen ist eine gewisse Flexibilität. Die befragten Personen können die Beantwortung auch unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt weiterführen (Micheel, 2010, S. 93). Zudem ist sie zeit- und ortsunabhängig. Heutzutage gibt es einige Softwareprogramme, die die Fragebogen-Erstellung erleichtern. Die Computerunterstützung verhindert Erfassungsfehler. Ein Nachteil stellt die nicht kontrollierbare Befragungssituation dar. Auch können keine Nachfragen gestellt werden (ebd.). Auch der Rücklauf erweist sich teilweise problematisch. Gemäss Micheel (2010) eignen sich Erinnerungsschreiben, um die Rücklaufquote zu erhöhen (Micheel, 2010, S. 92).

5.7 Konkretes quantitatives Vorgehen

In den nachfolgenden Kapiteln wird das konkrete quantitative Vorgehen beschrieben. Die Auswahl der befragten Personen wird begründet. Weiter werden die Erstellung des Fragebogens, die Durchführung der Umfrage, die Aufbereitung und die Auswertung der Daten beschrieben.

5.7.1 Befragte Personen

In den meisten Fällen sind Eltern wichtig, wenn nicht die wichtigsten, Begleit- und Bezugspersonen im Leben der Kinder. Timm und Hurrelmann (2015) betonen, dass sämtliche Untersuchungen aufzeigen, dass Eltern die wichtigsten Bildungsberater ihrer Kinder sind (Timm & Hurrelmann, 2015, S.7). Dieser wissenschaftlich nachgewiesene Aspekt qualifiziert die Eltern eines EK-Kindes somit als aussagekräftige Personengruppe für das vorliegende Forschungsthema. Sie können Aussagen liefern, die Antworten auf das bestehende Forschungsinteresse geben und die es ermöglichen, die Bedeutung der Einschulungsklasse aus einer «nicht-schulischen», aber dennoch sehr bedeutenden und vor allem aktuellen Perspektive hervorzuheben. Auch wenn die wenigsten Eltern das spezifische Fachwissen, welches die Experten liefern können, mitbringen, so haben sie doch ihren persönlichen Zugang und Hintergrund zur Thematik und dementsprechend auch unter Umständen neue und andere Sichtweisen als die Experten. Zudem repräsentieren sie exemplarisch die Personengruppe «Eltern», welche in der Thematik eine wichtige Rolle spielt. Sie sind es, die ihre Kinder in der Einschulungsklasse haben. Somit sind sie als Eltern ebenfalls als Experten zu sehen – Experten des eigenen Kindes. Die Befragung soll Informationen liefern, wie die Eltern aus ihrer Sicht die EK-Empfehlung erleben, welche Erfahrungen sie dabei machen und wie sich ihre Haltung gegenüber der Einschulungsklasse zu den Zeitpunkten Kindergarten und Einschulungsklasse verhält. Sie sollen Aussagen machen zu den Vorstellungen, Sorgen und Chancen, welche sie mit der Einschulungsklasse verbinden. Auch hier soll nachgeforscht werden, welche Vor- und Nachteile die EK aufzeigt und mit welchen Vorstellungen und Erwartungen die Einschulungsklasse angesehen wird. Der Fragebogen wird an Eltern aus zwei EK-Klassen versendet, in diesem Falle also 19 Elternpaare. In der quantitativen Forschung sollte «n» einen durchaus höheren Wert haben als 19, um die Forschung gültig zu machen. In Anbetracht zu den drei Experteninterviews, kann die Elternbefragung dennoch als quantitativer Wert angesehen werden, allerdings auf einer exemplarischen Ebene.

5.7.2 Erstellung des Fragebogens

Der in dieser Untersuchung weitgehend voll standardisierte Fragebogen enthält teils geschlossene und teils offene Fragen. «In der quantitativen empirischen Sozialforschung werden fast ausschliesslich standardisierte Erhebungsverfahren angewandt. Sie sind aber sehr selten voll standardisiert; in einem – wenn auch sehr geringen Umfang – sind offene Fragen möglich» (Micheel, 2010, S. 77). Die geschlossenen Fragen enthalten verschiedene vorgegebene Antwortmöglichkeiten, sogenannte Katalogfragen. Mehrfachnennungen sind hierbei erlaubt (Micheel, 2010, S. 82). Diese Art von Fragen ist in diesem Fall dreimal vertreten. Weitere drei Fragen basieren auf einer verbalen Rating-Skala. Dieses Vorgehen stellt eine häufig verwendete Methode der Antwortgestaltung dar (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 56). Die ersten beiden Fragen des Fragebogens sind Hybridfragen, also eine Kombination von geschlossener und offener Frage (Micheel, 2010, S. 82). Somit ist die letzte Antwortmöglichkeit bei diesen beiden Fragen: «andere: ...». Schliesslich sind neun der Fragen offen gehalten. Als Einleitung des Fragebogens werden die Eltern direkt angesprochen, die Absicht der Befragung wird dargestellt, die ungefähre Dauer des Ausfüllens wird kommuniziert und es wird sich für die Teilnahme und Zeit bedankt. Die schriftliche Befragung mit insgesamt 17 Fragen wurde online mit dem Programm «Microsoft Forms» erstellt. Die Umfrage wurde für nicht deutschsprachige Familien

übersetzt. So konnten die Befragten die Sprache zu Beginn wählen: Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Türkisch. Die zwingend zu beantwortenden Fragen wurden mit einem «*» markiert; in dieser Befragung war dies bei allen Fragen der Fall. Bei den offenen Fragen bestand die Möglichkeit mit «keine Aussage» zu antworten. Die Reihenfolge der Fragen war fest vorgegeben und konnte nicht gewählt werden.

5.7.3 Durchführung der Umfrage

Die online Umfrage war für die Befragten über einen Link abrufbar. Nach der Spracheinstellung und dem Einführungstext, konnte die Umfrage gestartet werden. Die Befragten mussten keinerlei persönliche Informationen preisgeben. Die Umfrage startete am 18.06.2021 und endete schliesslich nach zwei «Remindern» am 31.07.2021. Von den angeschriebenen 19 Eltern-Paaren, nahmen zwölf teil. Die Problematik des Rücklaufs ist allgegenwärtig und ein deutlicher Nachteil in der quantitativen Forschungsmethode. Ein Fragebogen kann noch so ansprechend gestaltet sein, noch so interessant wirken; auf den Rücklauf hat man so gut wie keinen Einfluss. Der oder die Forschende kommt irgendwann an einen Punkt, bei dem er oder sie mit den Daten weiterarbeiten muss, die er oder sie zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung hat.

5.7.4 Aufbereitung der Daten

Die insgesamt zwölf digital ausgefüllten Fragebögen wurden nach der gesetzten Frist in eine Excel-Tabelle übergetragen. Das Arbeiten mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel wird auch in Roos und Leutwyler (2017) erwähnt und beschrieben. In einem ersten Schritt wurden die 17 Fragen eingetragen und anschliessend die Fragebögen nummeriert und diese Nummerierung ebenfalls in der Tabelle festgehalten. Auf die Erstellung dieser Urliste folgte die Übertragung aller gegebenen Antworten. Hierfür wurde den Antworten der geschlossenen Fragen jeweils eine Zahl zugewiesen, sodass sich folgendes Muster ergab: Antwortmöglichkeit a = 1, Antwortmöglichkeit b = 2, Antwortmöglichkeit c = 3, Antwortmöglichkeit d = 4. Diese Übersetzung von Informationen in Zahlen, sogenannte numerische Codes, stellt ein wesentliches Merkmal der quantitativen Forschung dar. In der Excel-Tabelle selbst sind die vergebenen Codes in Verbindung mit dem ursprünglichen Merkmal ersichtlich. Dennoch wurde ein Codeplan⁸ erstellt, um so alle wichtigen Informationen in einem separaten Dokument festzuhalten und auch die offenen Fragen in die Codierung einzubinden. Dieses Vorgehen dient der nachvollziehbaren und transparenten Dokumentation. Die von den befragten Eltern eigens formulierten Antworten zu den offenen Fragen wurden wiederum, ähnlich der qualitativen Vorgehensweise, zusammengefasst und induktiven Codes zugewiesen, welche aus den Aussagen der Eltern entstanden. Die deskriptive oder auch beschreibende Statistik sammelt Daten, stellt sie zusammen, reduziert und komprimiert sie und beschreibt dadurch schlussendlich reale Sachverhalte in Form von grafischen Darstellungen wie Verlaufskurven, Diagramme oder Tabellen (Micheel, 2010, S. 117). Anschliessend an die Datenaufbereitung folgte die Datenbereinigung, welche davor warnt, etwaige Falschübertragungen oder auch fehlende Werte zu übersehen.

⁸ Der Codeplan ist dem Anhang 8 zu entnehmen.

5.7.5 Auswertung der Daten

Die in der Excel-Tabelle aufbereiteten, nominalskalierten und teils auch ordinalskalierten Daten und Aussagen der Befragten, sollten nun anschliessend in der Auswertung auf ihre Häufigkeit überprüft und ausgezählt werden. Durch die Häufigkeitsauszählung können Tendenzen und Abweichungen festgestellt werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 266). Ergänzend dazu wurde die Auswertung mit einem Kreisdiagramm dargestellt, welche die gegebenen Antworten auch prozentual miteinander vergleichen lässt. Für die Auszählung der Häufigkeiten wurde folgende Formel in Excel angewandt: =ZÄHLENWENN(Angabe des Bereichs mit Doppelpunkt; und das zu codierende Element in Anführungszeichen gesetzt). So konnte die codierte Antwortmöglichkeit bezüglich des Vorkommens in allen Fragebögen ermittelt werden. Um die Resultate, welche sich aus dieser Berechnung ergeben haben, noch grafisch darstellen zu können, wurde durch die Markierung der Spalte «Antwortmöglichkeiten» und der Spalte «gezähltes Vorkommen / Häufigkeit» und dem Einfügen eines grafischen Elementes, ein Kreisdiagramm erstellt. Innerhalb des Kreisdiagramms wurde auf die farblich deutliche Unterscheidung zwischen den einzelnen Kategorien geachtet und Prozentzahlen hinzugefügt. Weiter wurden die möglichen Antworten den Farben entsprechend aufgelistet. Die Antworten der offenen Fragen wurden verbalen Codes zugeteilt, um diese später besser auf der Ebene der Diskussion mit den Ergebnissen der Experteninterviews vergleichen zu können.

5.8 Vergleich und Kritik der beiden gewählten Methoden

Die gewonnenen Daten durch die Experteninterviews sind sehr wertvoll und erkenntnisreich, jedoch in ihrer Auswertung aufwändig. Während der Interviews war es die Aufgabe der Interviewenden, das Forschungsinteresse stets präsent zu halten und darauf zu achten, dass das Gegenüber nicht zu stark thematisch abschweift. Es kommt auf die erhaltenen Informationen an, ob vom Leitfaden abweichende Fragen zum Tragen kommen. Je nach Informationsgehalt oder Präzisierung bietet es sich an, vertiefende Fragen zu stellen. Eine Methode, von der beim online durchgeführten Fragebogen kein Gebrauch gemacht werden kann. Weiter können durch Mimik und Gestik Aussagen unterstrichen werden während man beim Fragebogen lediglich schriftliche Daten ohne jegliche verbalen Aspekte vorliegen hat. Nicht zu unterschätzen sind diverse Einflussmechanismen bei Interviews, wie sie Cropley (2019) erwähnt. Unter dem sogenannten «Shaping» von Verhalten, wie etwa beim «Greenspoon-Effekt» reagiert der Interviewer auf bestimmte Inhalte mit zustimmendem Nicken oder gar «ja/nein», was dazu führen kann, dass sich der oder die Befragte auf diese Inhalte fokussiert. (Verplanck, 1956, zitiert nach Cropley, 2019, S. 73). Die Dissonanzvermeidung beschreibt die weit bekannte Tatsache, «dass Gesprächspartner dazu neigen, Antworten zu geben und Meinungen und Einstellungen zu äussern, die sowohl ihnen selbst als auch anderen Personen logisch, gut organisiert und plausibel erscheinen» (Cropley, 2019, S. 74). Bei einem Interview entsteht doch oft eine gewisse Nähe zum oder zur Befragten, gibt er oder sie doch so einiges an persönlichen Meinungen und Sichtweisen preis. Diese Nähe und das gemeinsame Interesse am Forschungsgegenstand sind in der online Umfrage weniger vorhanden. Hier besteht allein durch das digitale Versenden und Ausfüllen eine Distanz zu den Befragten. Der Codierprozess am qualitativen Datenmaterial setzte einen hohen Grad an Offenheit und Flexibilität voraus. So entstanden Hauptkategorien, welche wieder verworfen wurden oder anderen Kategorien untergeordnet wurden. Es ist insgesamt ein sehr beweglicher und

zeitintensiver Prozess. Das anfänglich erwähnte Willkürproblem ist insofern relevant, dass die Forschende die gewonnenen Daten so interpretiert, wie sie sie versteht, während in der statistischen und quantitativen Auswertung faktisch mit Zahlen gearbeitet wird, welche nicht falsch interpretiert werden können. Eine Schwierigkeit in der quantitativen Methode war sicherlich der Rücklauf. Jedoch sind beinahe zwei Drittel der Fragebögen ausgefüllt worden. In einem Fall wurde der Fragebogen als Sprachrohr für grosse Unzufriedenheit und Unverständnis gegenüber einem Entscheid, der kurz vor dem Versenden des Fragebogens, von Seiten der Schulpflege gefällt wurde, genutzt. Vor allem bei den offenen Fragen waren diese Antworten teilweise wenig auf die Beantwortung der eigentlichen Frage gerichtet. Hierbei muss angemerkt werden, dass ich als Forschende die befragten Eltern kenne und trotz der anonymisierten Angaben, durch die freien Antworten teilweise Rückschlüsse auf die Person ziehen konnte. Die deutlich negativen Aussagen, Bewertungen und Einschätzungen wurden jedoch professionell behandelt, selbstverständlich in die Auswertung mit aufgenommen und teilweise als «Ausreisser» beschrieben.

5.9 Überprüfung der Gütekriterien

Gemäss Misoch (2019) sind aus der quantitativen Sozialforschung die Gütekriterien Objektivität, Validität und Reliabilität bekannt. Die Validität beschreibt die Gültigkeit der Forschung, indem sie überprüft, dass das gemessen wird, was gemessen werden soll (Misoch, 2019, S. 245). Durch die Reliabilität wird sichergestellt, «dass die entwickelten Messinstrumente zuverlässig sind, dass keine Messfehler vorliegen und dass bei einer Wiederholung gleiche Ergebnisse erzielt werden würden (...)» (ebd.). Die Objektivität stellt sicher, dass die Ergebnisse unabhängig vom Forschenden oder von der Forschenden oder anderen externen Einflüssen erhoben und ausgewertet werden (ebd.). Die ausgewählte Stichprobe in der quantitativen Forschung ist ausschlaggebend für die Überprüfung der Gütekriterien. In dieser Untersuchung ist die Stichprobe mit dem Wert $n = 12$ zu klein, um die Gütekriterien so anzuwenden, wie es die quantitative Forschung vorgibt. Die Validität wurde jedoch dadurch erhöht, dass ausschliesslich Fragen gestellt wurden, die dem Forschungsinteresse dienen sollen. Die Befragten wurden von mir als Forschende nicht beeinflusst. Durch die online Umfrage und die Anonymität wurde dies also zum Teil erreicht. Auch die Reliabilität ist gegeben, da die befragten Personen bei einer erneuten Messung unter ähnlichen Gegebenheiten ähnliche Antworten geben würden. Auch Messfehler liegen durch die Zuhilfenahme von Softwareprogrammen und Computerunterstützung keine vor.

Misoch (2019) weist darauf hin, dass sich die genannten und bekannten Gütekriterien der quantitativen Forschung nicht bedingungslos auf die qualitative Forschung übertragen lassen (Misoch, 2019, S. 245). Misoch (2019) nimmt die Diskussionen um die Gütekriterien der qualitativen Forschung auf, mit dem Hinweis, dass diese Diskussion in keinsten Weise abgeschlossen seien (Misoch, 2019, S. 246). So gibt es in der Entwicklung von Gütekriterien die Möglichkeit, die bestehenden Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität auf die qualitative Forschung zu modifizieren (Peräkylä, 1997, zitiert nach Misoch, 2019, S. 246). Oder es werden neue, auf die qualitative Forschung angepasste Kriterien entwickelt (Flick, 2000, zitiert nach Misoch, 2019, S. 246).

Für die ursprüngliche Objektivität nennt Misoch (2019) beispielsweise die Neutralität als neu entwickeltes Kriterium (Misoch, 2019, S. 248). Gemäss Misoch (2019) gilt folgendes: «Die Auswertung qualitativer Daten ist eine Interpretationsleistung, die möglichst unbeeinflusst von der Persönlichkeit des Forschenden anhand der erhobenen Daten durchgeführt werden soll» (ebd.). Es geht hierbei um die neutrale Position seitens des oder der Forschenden, damit sie oder er die Daten kaum bis gar nicht beeinflusst (ebd.). Durch die Einhaltung der neutralen Position während des gesamten Entstehungsprozesses dieser Arbeit, kann dieses Gütekriterium als erfüllt angesehen werden.

Misoch (2019) beschreibt weiter die ursprüngliche Reliabilität als nicht umsetzbar in der qualitativen Forschungsmethode (Misoch, 2019, S. 250). Der Fokus wird in der qualitativen Forschung anders gesetzt, nämlich auf die Verlässlichkeit (Guba, 1981; Guba & Lincoln, 1981, zitiert nach Misoch, 2019, S. 250). Hierbei geht es um die Transparenz in der Vorgehensweise, der Datenanalyse bis hin zur Auswertung, insgesamt um die Dokumentation der Teilschritte im Prozess. Dies kann durch einen unabhängigen Leser überprüft werden (Misoch, 2019, S. 250). Die Transparenz ist in dieser Masterarbeit vorhanden.

Die ursprüngliche Validität kann gemäss Misoch (2019) beispielsweise mit der Triangulation auf die qualitative Forschung angewendet werden. Sie verweist hier auf den Ursprung der Triangulations-Methode, die durch mehrere empirische Methoden eine konkrete Forschungsfrage beantwortet (Misoch, 2019, S. 252). Wie es das gewählte Forschungsvorgehen dieser Arbeit zeigt, wurde durch die Datentriangulation die Validität insgesamt erhöht. Die entstehende Mehrperspektivität macht diese Arbeit gültig.

6. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Forschungsergebnisse beschrieben und dargestellt. In einem ersten Schritt geht es um die Beschreibung und Darstellung der qualitativen Ergebnisse, in einem zweiten Schritt um die quantitativen. Um den Bezug zu den Forschungsfragen zu gewährleisten, wird mit Analysedimensionen gearbeitet. Sie strukturieren und ordnen die Ergebnisse.

6.1 Qualitative Ergebnisse

Zunächst einmal sollen die Hauptkategorien mit ihren jeweiligen Unterkategorien aufgelistet werden. Dies geschieht in Form einer Tabelle. Anhand der gebildeten Kategorien und ihren zugeordneten codierten Segmenten, werden die Ergebnisse in vier Analysedimensionen dargestellt, die da heissen: «Unterscheidung Einschulungsklasse Regelklasse», «Erfahrungen und Wahrnehmungen», «Diskussionspunkte und Abschaffung» und «Vorteile und Nachteile der Einschulungsklasse». Den zusammengefassten Aussagen sind in Klammern weitere passende Textstellen angefügt.⁹ Wörtliche Zitate dienen der Präzisierung der zusammengefassten Textsegmente. Alle Zitate sind für die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit, unabhängig von ihrer Länge, eingerückt, kleiner und kursiv geschrieben. In der nachfolgenden Tabelle ist neben den Haupt- und Unterkategorien auch die Zuteilung zur jeweiligen Analysedimension ersichtlich. Es erleichtert das Zurechtfinden innerhalb der Ergebnisse und dient der Nachvollziehbarkeit.

Tabelle 2: Haupt- und Unterkategorien mit Analysedimension I, II, III, IV

Analysedimension	Hauptkategorie	Unterkategorie	Unterkategorie
Analysedimension I	Merkmale Einschulungsklasse	EK Merkmal Zeit	
		EK Merkmal Klassengrösse	
		EK Merkmal Strukturen	
		EK Merkmal Lehrpersonen	
Analysedimension I	Merkmale EK-Kind	EK Kind Förderbedarf	
Analysedimension I	Merkmale Regelklassen-Kind	RK Kind Förderbedarf	
Analysedimension IV	Vorteile Einschulungsklasse		
Analysedimension IV	Nachteile Einschulungsklasse		
Analysedimension II	Übertritt Kindergarten Primarschule		

⁹ Eine ausführliche Auflistung aller codierten Textstellen sind dem Anhang 9 zu entnehmen.

Analysedimension III	Abschaffung Einschulungsklasse	Vorteile der Abschaffung	
		Nachteile der Abschaffung	
		weitere Konsequenzen	
Analysedimension II	Meinungen und Haltungen	Positive Meinung / Haltung	Positive Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler
			Positive Meinung / Haltung_Eltern
		Negative Meinung / Haltung	Negative Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler
			Negative Meinung / Haltung_Eltern
		Persönliche Meinung / Haltung	
mögliche Ursachen / Begründung zu individuellen Meinungen			
Analysedimension I	Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	Unterschied in der fachlichen Unterstützung	
		Unterschied in der didaktischen Unterstützung	
		Unterschied Dauer des 1. Schuljahres	
		Unterschied Klassengrösse	
		Unterschied bei den Schülerinnen und Schüler	
		Unterschied in der Elternarbeit	
Analysedimension III	Entwicklung der Einschulungsklasse	Prognose Einschulungsklasse	
		bisherige Entwicklung	
Analysedimension III	aktuelle Situation EK		

6.1.1 Analysedimension I Unterscheidung Einschulungsklasse Regelklasse

In der ersten Analysedimension geht es vordergründig um die Unterscheidung zwischen der Einschulungsklasse und der Regelklasse. Die Befragten gehen auf die Merkmale der jeweiligen Klassenform ein. Zu dieser Analysedimension zählen die folgenden Kategorien: «Merkmale Einschulungsklasse» – mit den Unterkategorien «Zeit», «Klassengrösse», «Strukturen» und «Lehrpersonen»; «Merkmale EK-Kind» und «Merkmale Regelklassen-Kind» mit der jeweiligen Unterkategorie des «Förderbedarfs» und schliesslich die Kategorie «Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse» mit den Unterkategorien zu den «Unterschieden in der fachlichen und didaktischen Unterstützung», der «Dauer des ersten Schuljahres», der «Klassengrösse», «Unterschiede innerhalb der Schülerschaft» und schliesslich in der «Elternarbeit». Die einzelnen Kategorien werden teilweise zusammenfassend dargestellt.

Merkmale Einschulungsklasse

Als Hauptmerkmale der Einschulungsklasse wird von allen Experten die Zeitspanne von zwei Jahren statt einem Jahr, die kleinere Anzahl an Schülerinnen und Schülern, sowie strukturelle Merkmale genannt. Die Wichtigkeit von zeitlicher, inhaltlicher aber auch räumlicher Strukturen werden von allen Befragten deutlich hervorgehoben. B1 geht zusätzlich auf den Idealfall ein, dass die EK-Lehrperson im besten Fall heilpädagogisch ausgebildet ist. B2 nennt zudem den Reifeentscheid als kantonale Vorgabe, der bestimmt, welche Kinder in die EK kommen. B3 betont die Vielfalt des Lernens, im Sinne von ganzheitlichem Lernen.

EK Merkmal Zeit

Die Schule gibt den Kindern mit der Einschulungsklasse mehr Zeit. In zwei Jahren erlangen sie Sach-, Sozial- und Selbstkompetenzen, was andere in einem Jahr erlernen. Sie stärken hier ihre Basis und entwickeln sich in ihrem Tempo.

(B1, Pos. 5; B1, Pos. 7; B2, Pos. 3; B3, Pos. 3; B3, Pos. 5)

«Man hat zwei Jahre Zeit für den Inhalt von einem Jahr. Ist ein Hauptmerkmal.»
(B1, Pos. 5)

EK Merkmal Klassengrösse

Die Anzahl der Kinder ist in der Einschulungsklasse kleiner als in der Regelklasse.

(B1, Pos. 5; B1, Pos. 7; B3, Pos.5)

«wenn man in EK-Klassen kommt, dann sieht man sofort, dass es kleinere Gruppen sind.» (B1, Pos. 5)

EK Merkmal Strukturen

Die Strukturen werden auf zeitlicher, inhaltlicher und räumlicher Ebene den Kindern angepasst. Weiter wird dem handelnden und spielerischen Lernen eine grosse Bedeutung zugeschrieben. Durch veranschaulichendes Material soll die Lernfreude unterstützt werden.

(B1, Pos. 15; B2, Pos. 3; B2, Pos. 11)

«Und sicher auch eben mit vielen Hilfsmitteln, mit einer anderen Zeitstruktur, mit anderer Rhythmisierung des Tages. Das finde ich auch Unterstützung für die Kinder. Dass man Raum und Zeit und Rhythmisierung ihnen anpasst.» (B1, Pos. 15)

«Ja und dann, also bei mir im Schulzimmer hat es immer ganz viele Materialien auch. Zum Rechnen zum Beispiel. Also gerade beim Zahlbegriff-Aufbau zum Beispiel. Da hat es Kisten mit getrockneten Bohnen oder Erbsen oder also Klämmerli oder was auch immer...Steinen...damit man über verschiedene Sinne oder Visualisierung einen Zahlbegriff entwickeln kann. Also du siehst an diesen Beispielen eben, wie schon am Anfang erwähnt, dass man nicht nur schreibt, sondern dass man auch erlebt, dass man anfassen kann, dass man spielen kann. Hören über Geschichten oder Musik.» (B3, Pos. 25)

EK-Merkmal Lehrpersonen

B1 betont, dass die EK-Lehrperson im besten Fall heilpädagogisch ausgebildet ist. Die Bedeutung um das Fachwissen, das Engagement und den Blick für die Kinder, sowie auch die Diagnosefähigkeit und die heilpädagogische Affinität wird von B1 hervorgehoben und als Merkmal auf Ebene der Lehrperson beschrieben.

(B1, Pos. 7; B1, Pos. 15 (2); B1, Pos. 25)

«Dann ist sicher, ja, ein Hauptmerkmal sind die Lehrpersonen. Ich finde die EK-Lehrpersonen haben auch ein besonderes Profil. Sehr nahe der SHP» (B1, Pos. 7)

Merkmale EK-Kind / Regelklassen-Kind

Ein EK-Kind wird durch seine Reife und dem Entwicklungsstand definiert. Sie brauchen mehr Zeit und Unterstützung in den einzelnen Kompetenzen und Bereichen als Kinder der Regelklasse.

Regelklassen-Kinder haben sehr oft denselben Förderbedarf wie EK-Kinder, werden aber von den Experten im Allgemeinen als stärker und reifer beschrieben. Kinder in der EK benötigen nebst der Unterstützung auch noch mehr den Bezug zur Lehrperson als Regelklassen-Kinder. B1 beschreibt sie als oftmals noch sehr verträumt und jung. B3 verwendet die Beschreibung «noch nicht schulreif». Vor allem B2 betont, dass einige Regelklassen-Kinder ebenfalls mehr Zeit benötigen würden.

(B1, Pos. 5; B1, Pos. 25; B1, Pos. 51; B2, Pos. 3; B2, Pos. 31; B3, Pos. 11; B3, Pos. 29)

«Ich erinnere mich an Kinder, die es ja sehr verträumt sind, die noch in ihrer Welt sind. Für Dinge länger brauchen. Sich vielleicht auch gewöhnen müssen an neue Situationen, an ein neues Umfeld.» (B1, Pos. 11)

«es hat mehr Zugpferde in der Regelklasse. Da hat es natürlich Kinder, die überspringen und auch am oberen Rand sind, das ist in der Einschulungsklasse nicht unbedingt so.» (B2, Pos. 13)

«Sie haben den gleichen Förderbedarf wie die schwierigen Kinder in der Regelklasse. Also ich arbeite eigentlich mit denen, als SHP in der Regelklasse, die den Einschulungsklass-Förderbedarf haben.» (B2, Pos. 31)

Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse

Die Einschulungsklasse unterscheidet sich vor allem durch die Klassengrösse, den Anforderungen und Erwartungen an die Kinder. B1 nennt die Begrifflichkeiten selbst als zusätzlichen und bedeutenden Unterschied. Die Dauer und das Lerntempo werden von allen Experten als Unterschied beschrieben. In der fachlichen und didaktischen Unterstützung wird nebst Hilfsmitteln und anderen Materialien auch das Fachwissen der Lehrpersonen beschrieben.

Alle sind sich einig, dass nicht jede Unterstufen-Lehrperson einfach eine EK übernehmen könnte. Die Elternarbeit in der Einschulungsklasse wird als intensiver als in der Regelklasse wahrgenommen. B3 beschreibt EK-Kinder als «mehr auffallend» im Gegensatz zu Regelklassen-Kindern. In der EK werden Zugänge geschaffen, die die Sinne ansprechen, den Körper involvieren und zum Handeln anregen. Diese sind oft zeitintensiv und deshalb in der Regelklasse weniger vorzufinden.

(B1, Pos. 13; B1, Pos. 7; B2, Pos. 27; B2, Pos. 29; B3, Pos. 17; B3, Pos. 29)

«Ja und vielleicht ein Unterschied, ein bisschen ungünstig halt, dass man von Regelklasse und EK ist, dann eben nicht die Regel. Das ist so manchmal ein bisschen den Touch einer Sonderschule, was es ja überhaupt nicht ist. Man hätte vielleicht das gar nicht so unterscheiden dürfen. Das ist einfach, ja ich weiss nicht, die Begrifflichkeit. Ich kenne keine bessere.» (B1, Pos. 9)

«Also ich denke die Chance der EK ist auch mal zu sagen, hey, wir arbeiten an den Basics. Sei es jetzt im Sozialen oder sei es im Schulischen. Und wir lassen Sachen weg, die nicht jetzt unbedingt rein müssen.» (B3, Pos. 21)

«Es ist einfach viel mehr Wiederholungen. Also wenn man ein Thema einführt. Ganz konkret zum Beispiel, wenn man eine Zahl einführt. Dann habe ich zuerst eine Geschichte dazu erzählt. Und wir haben die Zahl zum Beispiel mit dem Körper nachgemacht oder nachgelegt. Wir haben dazu gesungen. Wir haben mit den Händen geknetet. Wir haben geschrieben. Manchmal auch irgendwie etwas dazu getrunken oder gegessen. Bei den Buchstaben war das so. Das ist so, weil man mehr Zeit hat, kann man da auch das wie breiter ausfächern.» (B3, Pos. 7)

«Jedes EK-Kind war für mich wieder unterschiedlich. Der Unterschied zur Regelklasse ist, dass es so gebündelt ist. In der Regelklasse hast du ein breiteres Spektrum an solchen, die jetzt halt mehr ins Bild passen von sie sitzen im Bank, sie machen mit und sie verstehen was du sagst. Klar gibt es da auch solche, die mal ausscheren. Aber in der EK ist halt jedes individuell. Und da gibt es halt mal, das eine kann sich nicht gut konzentrieren.» (B3, Pos. 17)

«Dass dann diese Elternarbeit doch auch sehr intensiv ist von eher schwierig zu sehr wohlwollend. Und meistens dann bis zum Schluss sehr, sehr intensiv. Ich glaube intensiver wie in der Regelklasse.» (B1, Pos. 7)

6.1.2 Analysedimension II Erfahrungen und Wahrnehmungen

In der zweiten Analysedimension werden die Erfahrungen und Wahrnehmungen der Experten aufgezeigt. Sie beschreiben hier den Prozess des Übertritts vom Kindergarten in die Primarschule und welche Schwierigkeiten dabei häufig vorkommen. Die Experten treffen Aussagen zu Haltungen und Meinungen, denen sie begegnet sind und beschreiben auch persönliche Sichtweisen. In der Ergebnisdarstellung der Analysedimension II werden folgende Kategorien verwendet: «Übertritt Kindergarten Primarschule» und «Meinungen und Haltungen» mit den jeweiligen positiven und negativen Unterkategorien.

Übertritt Kindergarten Primarschule

Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule verläuft oftmals noch nicht zufriedenstellend. Die Experten beschreiben die Eltern als meist skeptisch und ängstlich in Bezug auf den EK-Entscheid. Die Experten bemerken hier immer wieder, dass der Ruf der EK richtiggestellt werden muss.

(B1, Pos. 11; B2, Pos. 3; B2, Pos. 23; B3, Pos. 19)

«Bei uns hat es schon noch Kinder, da ist die Empfehlung nicht immer so ganz geschärft. Aber natürlich auch in der Regelklasse. Da könnten welche schon in der zweiten einsteigen, andere noch im Kindergarten.» (B1, Pos. 11)

«Es gibt Kindergärtnerinnen, die HABEN mir in die Regelklasse Kinder geschickt, die von der Schulpsychologin für die Einschulungsklasse empfohlen waren. Das war sehr tragisch. Am Schluss dürfen die nicht mal mehr repetieren.» (B2, Pos. 17)

Positive und negative Meinungen und Haltungen und ihre möglichen Ursachen

Die Experten berichten von unterschiedlich ausgeprägten Meinungen und Haltungen. Sie erleben und beschreiben sowohl positive als auch negative. Zu Beginn sind die Eltern oft sehr skeptisch und es braucht viele Gespräche, um sie für die EK zu gewinnen. Sie haben Angst, dass ihr Kind nicht «normal» ist und es einen Sonderschulweg geht. Kulturelle und sprachliche Unterschiede werden als Ursachen für diese Unwissenheit genannt. Andere wiederum schätzen die EK und ihre Vorteile sehr. Die Experten berichten hier von gelungenen Übergängen und gestärkten, glücklichen Kindern. (B1, Pos. 31; B1, Pos. 33; B2, Pos. 39; B1, Pos. 31; B1, Pos. 33; B2, Pos. 39; B3, Pos. 37)

Positive Meinungen / Haltungen

Man ist froh um die EK und die Vorteile, die sie mit sich bringt. Die positive Meinung entwickelt sich oft oder entsteht durch das Erleben der EK selbst.

(B1, Pos. 31; B1, Pos. 33; B2, Pos. 39; B2, Pos. 49; B2, Pos. 57; B3, Pos. 43)

«Ja, alles, eigentlich eine ganze Palette von Leuten, die sagen, Gott sei Dank, hatten wir die EK für unser Kind. Oder Gott sei Dank hatte ich selber die EK habe ich schon von Leuten gehört. Es ist ein Geschenk, dass es das gibt.» (B1, Pos. 31)

«Also ich habe viele Eltern erlebt, die sehr glücklich waren und dann auch Kinder, die dann einen guten Übergang erlebt haben.» (B2, Pos. 57)

«Ja, natürlich. Also es hat, es gibt immer wieder Eltern, die finden es mega cool. Und die sind absolut pro EK. Und möchten sogar, dass ihr Kind dahin kommt. Und ich denke die wissen um die Vorteile.» (B3, Pos. 43)

Negative Meinungen / Haltungen

Die Einschulungsklasse wird noch immer als Sonderschulung (miss)verstanden und es besteht die Angst ein Jahr zu verpassen. Zwei Jahre stellen eine lange Zeit dar. Auch ist es oftmals noch ein Definitions- und Verständnisproblem, da gerade Familien mit einem anderen kulturellen Hintergrund andere Vorstellungen haben oder eine andere Kultur leben.

(B1, Pos. 9; B1, Pos. 13; B1, Pos. 31; B1, Pos. 33; B2, Pos. 39; B3, Pos. 37)

«Aber Regel alles andere was eben nebensächlich ist, ist nicht die Regel, ist nicht die Norm. Das macht vielen Eltern Mühe. Oft auch fremdsprachigen Eltern. Die wollen, dass ihr Kind einfach ganz normal. Und alles was ein bisschen anders tönt. Schon eine Abklärung kann ganz schwierig sein, weil mein Kind kommt dann in eine Sonderschule, ist nicht normal. Status beginnt zu wanken. Also der Ruf ist vielleicht auch ein gewisser Unterschied. Der Ruf der EK, den man immer wieder korrigieren muss.» (B1, Pos. 9)

«Bis hin zu halt so ganz grossen Ängsten, grossen Widerständen. Wie schon gesagt, ja es ist so eine Art Sonderschule. Und dann wird das nie mehr normal sein und ein Jahr verpassen. Muss man sagen, ja was ist ein Jahr, vor allem am Anfang. Dann halt auch skeptische Leute, die dann aber ihre Haltung dann geändert haben, weil sie gemerkt haben, da wird behutsam gearbeitet, mein Kind blüht auf, es geht ihm gut.» (B1, Pos. 31)

«Also als Lehrperson habe ich häufig auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Ausgrenzung erlebt. Ja, aha ja, die EK, die gibt es ja auch noch. Ja, wie so...wirklich auch ganz konkret, dass wir vergessen worden sind. Bei einem Fest, dass man uns einen Platz gibt, oder, ah ja, denen müssen wir ja das auch noch verteilen an Blättern. Also wirklich so manchmal wie nicht auf dem Schirm. Ah, die EK gibt es auch noch.» (B3, Pos. 37)

Persönliche Meinung / Haltung

B1 betont, dass die Bedürfnisse des Kindes im Vordergrund stehen sollten. Wenn eine EK-Lehrperson ein/e ausgebildete/r Heilpädagog*in ist, bildet das den Idealfall. Die Experten berichten von dem Wunsch nach mehr Ressourcen. B1 weist darauf hin, dass in den Schulen eine versteckte Separation stattfindet. Es muss genauer hingeschaut werden und die Herausforderung sollte als Chance genutzt werden. B2 beschreibt die Belastung der Regelklassen und den Bedarf nach Flexibilität im Umgang mit Ressourcen und Repetitionen. Zwischenlösungen sind gefragt. Der Wunsch nach Team-Teaching und unterstützender heilpädagogischer Beratung wird geäußert.

(B1, Pos. 23; B1, Pos. 39; B1, Pos. 45; B1, Pos. 51; B2, Pos. 13; B2, Pos. 23; B2, Pos. 35)

«Ich habe immer gesagt-, jetzt bin ich so ein bisschen ambivalent, aber ich habe lange immer gesagt, ist für mich überhaupt kein Widerspruch EK an einer integrativen Schule. Und eigentlich ist es, also ich kann wie mit beidem leben. Das ist für mich auch nicht so wie eine Religion. So oder so oder das muss jetzt unbedingt weg. Das ist ich finde ein Thema, worüber man nachdenken kann und irgendwann vielleicht umsetzen. Und dann aber genau hinschauen muss, und zwar im Voraus. Nicht erst wenn man merkt, oh ist das jetzt aber schwierig mit diesen Kindern, was machen wir denn jetzt?» (B1, Pos. 51)

«Also ich würde es auf jeden Fall behalten. Und ich würde aber auch schauen, dass man einen weisen Blick darauf wirft. Und auch mit Beratung zum Beispiel. Also ich würde sehen, eben dass das Heilpäd, dort wo zum Beispiel keine ausgebildete SHP ist, dass man dann eben Ressourcen spricht. Aber das müsste man dann eben auch vom Kanton geben, oder. Zusätzlich. Damit eben diese Tätigkeit für die Kinder, aber auch für die Lehrpersonen gut gemacht werden kann. Weil das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Das ist völlig klar.» (B2, Pos. 63)

«Ja, ich sage halt immer, also der Start ist einfach wichtig. Der Start in die Schule. Dass der gut gelingt. Die erste Klasse, die Erfahrung prägt einen. Und zwar nicht nur in der Schulzeit, sondern fürs Leben. Wie oft hörst du Leute, also ich hatte eine wunderbare Erst-Klass-Lehrerin. Und das hat mir sehr viel geholfen und mir den Boden gegeben. Aber wiederum hörst du ganz oft, schlimme Erfahrungen und das trägst du bis ins Alter mit. Das vergisst du nicht. Das prägt dich.» (B3, Pos. 55)

mögliche Ursachen /Begründung zu individuellen Meinungen

Die Experten gehen hier auf mögliche Ursachen und Begründungen ein, die zu den individuellen, oft auch eben negativen, Meinungen führen. Sie nennen hier Unwissenheit, sprachliche und kulturelle Unterschiede und Angst. Angst, dass das Kind nicht normal sei. B3 nennt ebenfalls Unwissen als Begründung zur negativen Haltung, allerdings auch auf Ebene von Lehrpersonen.

(B1, Pos. 35; B2, Pos. 45; B3, Pos. 45)

«also die Gründe/ viele Eltern wollen einfach, dass ihr Kind nicht auffällt. Und dass es normal ist. Und alles, was nicht so in dieser Norm passiert, verläuft, ist halt, ja, da hat man gerade Angst davor. Also ich denke, es steckt immer sehr viel Angst dahinter. Angst könnte eine Begründung sein.» (B3, Pos. 45)

«Unwissen. Ja. Bei den Lehrpersonen, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Es hatte auch bei den Lehrpersonen solche, die finden, die EK braucht es gar nicht. Die kann man abschaffen. Habe ich auch schon gehört. Und das ist auch wieder Unwissen. Also die haben glaube ich noch nie einen Blick in die EK geworfen. Also häufig waren das Lehrpersonen, die keine Ahnung hatten, was wir überhaupt machen.» (B3, Pos. 45)

6.1.3 Analysedimension III Diskussionspunkte und Abschaffung

In dieser dritten Analysedimension werden Aussagen aufgeführt und beschrieben, die die Diskussionspunkte und Abschaffung der Einschulungsklasse aufgreifen. Alle Experten treffen Aussagen zu den zur Verfügung stehenden Ressourcen, welche ausnahmslos als sehr knapp und sparsam beschrieben werden. Sie hegen den Wunsch nach heilpädagogischer Unterstützung, wie beispielsweise in Form von Beratung oder flexiblen Stunden. In dieser Analysedimension werden folgende Kategorien einbezogen: «Aktuelle Situation EK», «Entwicklung der Einschulungsklasse» mit den Unterkategorien der «bisherigen Entwicklung» und der «Prognose» sowie die Kategorie «Abschaffung Einschulungsklasse» mit den Unterkategorien der «Vor- und Nachteile» und «weiteren Konsequenzen», die eine Abschaffung mit sich bringen würde.

Aktuelle Situation EK / Entwicklung der Einschulungsklasse

B1 berichtet von Zwischenlösungen, die die Schulen treffen, um mit den vorhandenen Ressourcen umgehen zu können. Die Zuteilung der EK Kinder wurde geschärft, es gehören Kinder mit ungenügender Schulleistung in die EK, nicht kognitiv schwache. Momentan braucht es keine SHP-Ausbildung im Kanton Aargau, um eine EK unterrichten zu können. B1 erwartet, dass die Bedürfnisse der Kinder zunehmend komplizierter werden. Für eine gelungene Integration / Inklusion braucht es mehr Ressourcen und Flexibilität in der Umsetzung. B2 kritisiert die Ressourcen, die der Kanton spricht. Die wären vor allem dann nötig, wenn die EK-Lehrperson keine Ausbildung als SHP hat. Die Integration und die Inklusion sind eine grosse Herausforderung, aus diesem Grund sollten Einschulungsklassen weiterhin geführt werden. B3 weist darauf hin, dass die kantonalen Unterschiede herausfordern. Die Idealvorstellung wäre: kleine Klassen, Team-Teaching und mehr SHP-Stunden in der Einschulungsklasse und ihre Erhaltung.

(B1, Pos. 23; B1, Pos. 27; B1, Pos. 51; B2, Pos. 15; B2, Pos. 23; B2, Pos. 25; B2, Pos. 35)

«Und dann kann man mal ein Quartal lang die EK unterstützt werden oder ein Kind oder auch das ganze Jahr. Aber vielleicht nicht jede Woche. So versuchen wir jetzt Zwischenlösungen, das hat eher damit zu tun, dass wir zu wenig Personal haben. Die Ressourcen hätten wir, aber das Personal nicht. Das kann ja auch ein Grund sein. Aber wir wollen die Bedürfnisse, also den Bedarf den wollen wir decken. Und das hört nicht einfach auf.» (B1, Pos. 23)

Vor allem auf Ebene der Schulischen Heilpädagogin werden die Ressourcen des Kantons als zu knapp beschrieben. Sie erwähnt im nachstehenden Zitat zudem die sinkende Anzahl an Einschulungsklassen und führt diese Entwicklung direkt auf den Kanton zurück.

«Das hängt dann auch wieder von der Interpretation der Schulleitung und wie es vorbereitet ist ab. Und vom Kanton, der das System auch wieder geändert hat. Weil, ganz ehrlich gesagt, der Kanton Aargau will die Einschulungsklassen kappen, oder? Der ist runtergefahren. Das heisst, also runtergefahren mit der Anzahl an Einschulungsklassen, so dass sie immer noch mehr runtergefahren werden, dass sie am Schluss gar nicht mehr existieren.» (B2, Pos. 17)

Abschaffung Einschulungsklasse / Vorteile und Nachteile der Abschaffung

B1 beschreibt das Wegfallen der vielen Wechsel, bezüglich Klassen und Lehrpersonen, als Vorteil einer Abschaffung. Als Nachteile werden von allen Experten die mögliche Überforderung der Kinder und auch die der Eltern genannt. Sie würden mit Stress, Leistungsdruck und schlechten Noten konfrontiert werden. Wenn die Ressourcen gleichbleiben, werden die Kinder vor allem deshalb überfordert sein, da sich die Bedürfnisse der Kinder nicht ändern werden. Eine Abschaffung sollte schrittweise gegangen werden und eine gewissen Flexibilität mitbringen, bezüglich Repetitionen und Sonderschulwegen. Die Abschaffung sollte keine Sparmassnahme sein.

B1, Pos. 39; B1, Pos. 45; B2, Pos. 51; B2, Pos. 39; B3, Pos. 29; B3, Pos. 55)

«Also so ein Wechsel ist schrittweise sicher zu gehen. Nicht dass plötzlich...das wäre fatal, wenn die ein Jahr in der EK wären, und dann sagt man, so jetzt gibt es die nicht mehr. Fertig, Schluss. Da müsste man ja auch in Notfällen irgendwie halt zusammenlegen. Aber eigentlich auslaufen lassen.» (B1, Pos. 41)

«Ja und für mich ein Vorteil, also wenn man die EK abschafft, aber da muss man dann ehrlich sein, wäre, dass ganz viele Ressourcen und natürlich auch, schlussendlich habe ich das auch für mich aufgelistet, auch Infrastruktur frei wird für den Zyklus eins.» (B1, Pos. 39)

«Die sind dann eher, ich denke, ja da versucht man das pädagogisch einzuordnen. Und sieht vielleicht Vorteile in der Struktur, in der Organisation, weniger Unruhe und so weiter. Und möchte eigentlich die Integration noch konkreter leben. Und nicht nur mit EK-Kindern, sondern mit allen, die irgendwie eine besondere Förderung brauchen. Den Weg zur Integration, zur Inklusion letztendlich gehen.» (B1, Pos. 45)

«Also ich finde/ wahrscheinlich wird es ganz viele Überforderungen geben. Unglückliche Kinder. Und somit auch unglückliche Eltern. Weil sie gehen einfach unter. Weil die Schulen, also jetzt im Kanton Aargau sowieso. Es wird immer mehr gekürzt an Ressourcen. Und das widerspricht dann dem, oder. Also die Lehrpersonen in der Regelklasse haben gar nicht die Chance dann ihnen das bieten zu können was sie bräuchten an, ja, Wiederholungen oder mehr Lernmaterial, was auch immer. Sie würden untergehen.» (B3, Pos. 53)

weitere Konsequenzen

Es stellt eine grosse Herausforderung dar, in der Regelklasse das aufzufangen, was die EK bieten kann. Die Kinder müssen weiterhin eng begleitet werden und auch die EK Lehrperson muss eine neue Funktion bekommen. Mit Repetitionen und dem dritten Kindergartenjahr sollte ein flexibler Umgang gepflegt werden.

(B1, Pos. 39; B2, Pos. 55; B2, Pos. 59; B3, Pos. 61)

«Das Wohl der Kinder und die Förderung, Entwicklung der Kinder optimal zu unterstützen. Also muss man den Eltern sagen, die Struktur ändert sich, aber nicht die Betreuung. Die Kinder sollen das bekommen, was sie brauchen. Und halt eben auch durch mehr Ressourcen.» (B1, Pos. 41)

6.1.4 Analysedimension IV Vorteile und Nachteile der Einschulungsklasse

In der vierten und letzten Analysedimension sollen konkrete Ergebnisse zu den Vor- und Nachteilen der Einschulungsklasse dargestellt werden. Hier bewerten die Experten sämtliche EK-Merkmale wie etwa die Zeitspanne, die kleineren Gruppen und mehr unterstützende Strukturen als positiv. B1 hebt den Begriff und die Bedeutung der Integration deutlich hervor und stellt ihn der Einschulungsklasse gegenüber. Auch eine mögliche Stigmatisierung und Zuschreibung einer Sonderrolle wird als Nachteil genannt. Alle Experten nennen das Fehlen von Zugpferden und somit die Orientierung an stärkeren Schülerinnen und Schülern als negativen Aspekt. Für die vierte Analysedimension wurden folgende Kategorien betrachtet: «Vorteile Einschulungsklasse» und «Nachteile Einschulungsklasse».

Vorteile und Nachteile der Einschulungsklasse

Als Vorteile der EK nennen die Experten die doppelte Zeitspanne sowie die Möglichkeit der Vertiefung und Wiederholung von Grundlagen. B1 nennt zudem das Erleben eines sanfteren Schulstarts als Vorteil und die bestehende Möglichkeit, dass auf angepasste Lernziele verzichtet werden kann. B2 erwähnt das gewinnbringende Fachwissen der Lehrperson. Sie sagt aber auch, dass wenn die EK nicht angemessen ist, ein Jahr verloren geht. B3 betont die enge Begleitung, die es den Kindern ermöglicht, individuell ihre Schritte in der Entwicklung und hinsichtlich der Kompetenzen und Lernbereiche zu machen. Als Nachteil nennt B1 die vielen Wechsel, welche die Kinder durchlaufen. Sowohl B2 als auch B3 bezeichnen das Fehlen von Zugpferden als Nachteil. B3 fügt hier hinzu, dass sich die Kinder mit ihren vielen unterschiedlichen Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten teilweise anstecken. Weiter wird der abrupte Übergang von der EK in die zweite Regelklasse von B3 kritisch gesehen und eine damit verbundene Einarbeitungszeit für wichtig gehalten.

(B1, Pos. 17; B1, Pos. 39; B2, Pos. 33; B2, Pos. 51; B3, Pos. 5; B3, Pos. 29; B3, Pos. 49)

«Ja, was sicher dafür spricht ist, wenn sich das etabliert hat, wenn die Kinder wirklich, wenn man sieht die kommen gestärkt und mit guten Erlebnissen, mit einem positiven Setting kommen sie aus der EK. Auch sodass sie dann die Integration schaffen. Also auch die Gruppendynamischen Geschichten bewältigen.» (B1, Pos. 47)

«Weniger Schüler. Weniger Druck. Und ja, in dem Ganzen drin, also wenn man mehr Zeit hat für alles, dann steigt die Kreativität, das Spiel. Und es ist einfach viel mehr Raum für die verschiedensten Anforderungen, die die Kinder mitbringen.» (B3, Pos. 5)

«Also als erstes wieder die Zeit. Die Chance von wenigen Kinder zu haben, als Lehrperson. Wachsen zu können für die Kinder jetzt. Ihrem Tempo entsprechend wachsen. Manchmal auch die Eltern. Die brauchen manchmal auch Zeit. Wie vielleicht vorhin bei der Problematik, dass sie wollen, dass sie normal sind. Also da braucht es auch Zeit zum Akzeptieren. Hey, ja, mein Kind hat vielleicht gewisse Schwierigkeiten, aber das ist okay. Also auch die brauchen Zeit. Von dem her ist die EK auch eine Chance.» (B3, Pos. 47)

«Für mich ein Nachteil der EK ist, ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ist so ein bisschen der Widerspruch zur Integration. Und wenn es keine EK gibt, dann werden alle Kinder integriert.» (B1, Pos. 39)

«So ein Punkt, der ich manchmal gedacht habe, ist schwierig in der EK. Dass es halt schon viele Unterschiede gibt und sie sich dann so anstecken. Vor allem weil es mittlerweile oder immer mehr Verhaltensauffälligkeiten hat. Es hat wie so keinen Boden oder keine Gruppe, die das auch ein bisschen runterholen kann. Und von dem, also ja, hat es in der Regelklasse manchmal mehr.» (B3, Pos. 29)

6.2 Quantitative Ergebnisse

In diesem zweiten Teil der Ergebnisdarstellung werden die Ergebnisse der Eltern-Befragung beschrieben. Während die Antworten auf die geschlossenen Fragen anhand von Kreisdiagrammen und ergänzendem Text dargestellt werden, wurden die Antworten der offenen Fragen, codiert und in neun Kategorien eingeteilt.¹⁰ Die Kategoriennamen entstanden durch die einzelnen Fragestellungen. Die Elternantworten wurden in den Kategorien verortet und tabellarisch aufgelistet.¹¹ Einzelne Aussagen werden zur Präzisierung wörtlich zitiert. Dieses Vorgehen ist in der strikt quantitativen Methode zwar eher ungewöhnlich, wird aber in dieser Mischform durchaus für sinnvoll gehalten.

6.2.1 Ergebnisse der geschlossenen Fragen

Bei den Ergebnissen der geschlossenen Fragen, handelt es sich um numerisch-codierte Daten. Nach der Fragestellung folgen das Kreisdiagramm und die Häufigkeitsauszählung in Form einer Abbildung. Die numerischen Codes reichen hierbei meist von 1 – 4 und sind zur Transparenz links an die Antwortmöglichkeiten angefügt. Die Zahl hinter den einzelnen Auswahlmöglichkeiten beschreibt die totale Häufigkeit.

Abbildung 7: Kreisdiagramm Frage 1

1 schon bevor EK eine Option für mein Kind war	4
2 als die Kindergartenlehrperson uns darüber aufklärte	7
3 bei der Abklärung einer externen Stelle	0
4 andere	1

Abbildung 8: Häufigkeitsauszählung Frage 1

Die am häufigsten genannte Antwort auf die Frage, wann die Eltern das erste Mal von der Einschulungsklasse gehört haben, war mit 7 von 12, also knapp mehr als die Hälfte, die Antwort

¹⁰ Die Kategoriendefinitionen zur Eltern-Umfrage befinden sich im Anhang 10.

¹¹ Die detaillierte Auflistung aller passenden Antworten sind ebenfalls dem Anhang 10 zu entnehmen.

«als die Kindergartenlehrperson uns darüber aufklärte». Vier Befragte gaben an, bereits bevor die EK zur Option wurde, von dieser Klassenform gewusst zu haben.

Abbildung 9: Kreisdiagramm Frage 2

1 Kindergartenlehrperson	8
2 SPD	0
3 Bekannte	2
4 andere	3

Abbildung 10: Häufigkeitsauszählung Frage 2

In Abbildung 9 sind die Antworten der befragten Eltern auf die Frage «Wer hat Sie auf die EK aufmerksam gemacht?» ersichtlich. Aus Abbildung 10 erkennt man, dass bei zwei Drittel der Befragten die Kindergartenlehrperson auf die EK aufmerksam gemacht hat. Fünf Eltern nennen «Bekannte» oder «andere». Abbildung 11 zeigt das Kreisdiagramm zur dritten Frage, Abbildung 12 die dazugehörige Häufigkeitsverteilung. Hier wurden die Eltern gefragt, wie der Entscheid für die EK gewissermassen zustande kam. 9 von 12 Eltern gaben an, dass die Kindergartenlehrperson den Startschuss für den EK-Entscheid gab. Vier geben weiter an, dass es ihr eigener Wunsch war, dass ihr Kind die EK besuche. Zwei nennen hingegen andere externe Stellen als ausschlaggebend.

Abbildung 11: Kreisdiagramm Frage 3

1 war unser eigener Wunsch	4
2 wurde uns von der Kindergartenlehrperson ans Herz gelegt	9
3 wurde uns vom SPD vorgeschlagen	0
4 wurde durch eine andere externe Fachstelle vorgeschlagen	2

Abbildung 12: Häufigkeitsauszählung Frage 3

Abbildung 13: Kreisdiagramm Frage 4

1 war überraschend	4
2 war vorhersehbar	4
3 war für uns hilfreich	6
4 schockierte uns	1

Abbildung 14: Häufigkeitsauszählung Frage 4

Die vierte Frage ging vor allem den, mit dem Entscheid verbundenen, Emotionen, seitens der Eltern, auf den Grund. Hier gaben ein Drittel der befragten Eltern an, überrascht gewesen zu sein, während ein Drittel den Gedanken als vorhersehbar empfand. Für die Hälfte der Eltern war der Gedanke, dass ihr Kind in die EK kommen sollte, hilfreich. Eine Person gab an, geschockt gewesen zu sein (Abbildung 13 & Abbildung 14).

Abbildung 15: Kreisdiagramm Frage 5

1 eine gemeinsame Entscheidung	9
2 unsere eigene und alleinige Meinung	1
3 eine reine Expertenmeinung	1
4 die Entscheidung der Schulpflege	1

Abbildung 16: Häufigkeitsauszählung Frage 5

Auf die Frage, wie und durch wen es zum Entscheid für die EK kam, antworten 9 von 12 Eltern, dass es eine gemeinsame Entscheidung war. Dass es die eigene und alleinige Meinung war, wählte eine der befragten Personen, ebenso bei den Antworten «reine Expertenmeinung» und «Entscheidung der Schulpflege» (Abbildung 15 & Abbildung 16). Die Tendenz geht in Richtung der gemeinsamen Entscheidung.

In den Abbildungen 17 und 18 sind die Antworten der befragten Eltern auf die Frage ersichtlich, ob sie das Gefühl haben, dass ihr Kind in der EK am richtigen Ort ist. 7 von 12 Eltern antworten mit «ja, absolut», weitere drei mit «ich denke ja». Zwei Personen geben an, dass es die «falsche Entscheidung» war. Insgesamt sehen also zehn Eltern ihr Kind in der EK am richtigen Ort.

Abbildung 17: Kreisdiagramm Frage 9

1 ja, absolut	7
2 ich denke ja	3
3 ich bin mir nicht sicher	0
4 nein, es war eine falsche Entscheidung	2

Abbildung 18: Häufigkeitsauszählung Frage 9

In Frage 15 wurden die Eltern danach gefragt, ob sie anderen die Einschulungsklasse weiterempfehlen würden? Alle bis auf eine Person antworteten mit «ja, auf jeden Fall», was auf der verbalen Ratingskala die stärkste (positive) Antwort darstellt. Eine Person antwortete mit «nein, ich denke nicht». Es ist die Antwort einer Person, welche allgemein zu negativen und kritischen Aussagen und Einschätzungen tendierte. Es stellt in diesem Fall einen deutlichen Ausreisser dar. So würden elf Eltern die EK weiterempfehlen. Die Abbildungen 19 und 20 zeigen die Ergebnisse dieser Frage.

Abbildung 19: Kreisdiagramm Frage 15

1 ja, auf jeden Fall	11
2 ich bin mir nicht sicher	0
3 nein, ich denke nicht	1

Abbildung 20: Häufigkeitsauszählung Frage 15

In Frage 16 wurden die Eltern gebeten, eine Abschätzung zu geben, hinsichtlich der Bedeutung der Einschulungsklasse, spezifisch im Hinblick auf die persönliche Entwicklung des Kindes, als auch auf die schulische Laufbahn. Die vorgegebenen Antworten richteten sich nach einer verbalen Ratingskala von sehr wichtig bis gar nicht wichtig. 9 von 12 Eltern schätzen die Bedeutung der EK für ihr Kind als sehr wichtig ein, zwei Eltern geben «wichtig» an und eine Person «gar nicht wichtig». Auch hier ist ein Ausreisser auszumachen. In Abbildungen 21 und 22 sind die Ergebnisse auf die Frage nach der Bedeutung ersichtlich.

Abbildung 21: Kreisdiagramm Frage 16

1 sehr wichtig	9
2 wichtig	2
3 weniger wichtig	0
4 gar nicht wichtig	1

Abbildung 22: Häufigkeitsauszählung Frage 16

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die Eltern mehrheitlich positive Antworten auf die gestellten Fragen geben. Es sind allerdings auch Ausreisser erkennbar. So ist es auch in keiner Frage der Fall, dass eine einstimmige Antwort gegeben wurde bzw. dass alle Eltern bei einer Frage etwa die gleiche Antwort gegeben hätten.

6.2.2 Ergebnisse der offenen Fragen

Die Ergebnisse der offenen Fragen wurden, wie bereits erwähnt, codiert. Die deduktiv gebildeten Hauptkategorien wurden von den offenen Fragen des Fragebogens abgeleitet. In einem nächsten Schritt wurden die gegebenen Antworten der Eltern in Unterkategorien codiert. Wie oft, welche Unterkategorie in den Antworten zu finden war, ist mit einer Zahl in der Zeile der jeweiligen Unterkategorie angegeben. Hier wurde nach dem Häufigkeitsauszählungs-Prinzip der quantitativen Auswertung vorgegangen. Die Hauptkategorien waren ausschlaggebend für drei zusätzliche Analysedimensionen, welche da sind: «Vorteile der Einschulungsklasse», «Erwartungen und Sorgen» und «Förderbedarf». Es folgt eine Tabelle, die veranschaulicht, welche Kategorien zu welcher Analysedimension zugeordnet werden kann:

Tabelle 3: Haupt- und Unterkategorien mit Analysedimension V, VI, VII

Analysedimension	Hauptkategorie	Unterkategorie	
Analysedimension V	bisherige Fortschritte	Freude und Motivation	2
		Sozialkompetenz	1
		Fachkompetenz	4
		Selbstkompetenz	4
	Chancen der EK	Mehr Zeit für indiv. Entwicklung	3
		bessere / unterstützende Begleitung	2
		gelungener und freudiger Schulstart	2
		Vorbereitung für Regelklasse	2
	Nutzen der EK	Entwicklungsfortschritte	3
		Fachkompetenz	1
		Setting	7
	Einfluss auf die schul. und pers. Entwicklung	allgemein positive Entwicklung	9
		bessere Konzentration	1
kein Einfluss		2	
Analysedimension VI	Sorgen bezüglich EK	Nein, keine Sorgen	9
		Zweifel an der Intelligenz	1
		zu langsame Entwicklung	2
	Sorgen bezüglich zweite RK	Tempo	3
		Überforderung	3
		Gruppengrösse	2
		Keine Sorgen	4
	Erwartungen	mehr Zeit	2
		indiv. Förderung und Unterstützung	5
		guter Schulstart	1
Vorbereitung auf die zweite Klasse		1	
Analysedimension VII	Gründe EK Einschulung	Entwicklungsverzögerung	7
		Ungenügende Kompetenzen	1
		Konzentrationsschwierigkeiten	1
		Expertenmeinung	3
	benötigte Unterstützung	Lernbegleitung	4
		Lernmotivation	1
		therapeutische Unterstützung	1
		Fachkompetenz	3

6.2.2.1 Analysedimension V Vorteile der Einschulungsklasse

Zu dieser Analysedimension zählen die Kategorien «bisherige Fortschritte», «Chancen», «Nutzen» und «Einfluss auf die schulische und persönliche Entwicklung». Die Eltern gaben an, dass die EK ihren Kindern nütze, indem sie ihnen die nötige Zeit zum Entwickeln gibt und dass durch die kleinere Gruppe eine engere Begleitung möglich ist. Zudem bietet sie spielerische Zugänge und die sprachliche Unterstützung.

(F1-12, Pos. 8, 12, 14)

«Einen guten Start in die Schulzeit und weniger Leistungsdruck am Anfang.» (F6, Pos. 8)

«meine Tochter hat sich sehr positiv weiter entwickelt, schulisch wie auch im Sozialen Bereich.» (F3, Pos. 12)

«Die EK bringt viele Vorteile: Die Sprache. Zusätzlich zur Sprache und dem sozialen Verhalten, wird er auf die Zukunft vorbereitet.» (F4, Pos. 12)

«Unser Kind ist in dieser Klasse sehr gewachsen, ruhiger geworden und auch im Allgemeinen in vielen Sachen sehr verständlich» (F8, Pos. 14)

6.2.2.2 Analysedimension VI Erwartungen und Sorgen

In dieser Analysedimension wurden die Kategorien «Sorgen bezüglich EK», «Sorgen bezüglich zweite RK» und «Erwartungen» betrachtet. Die Eltern erwähnen hier grösstenteils auch den Faktor Zeit als konkrete Erwartung an die EK, zudem nennen sie die gute Vorbereitung auf die Regelklasse und mehr Aufmerksamkeit dem einzelnen Kind gegenüber. 9 von 12 Eltern hatten zu Beginn keine Sorgen bezüglich der EK, ein Elternpaar sagt aus, dass sie zunächst dachten, die EK sei für weniger intelligente Kinder. Sorgen bezüglich der zweiten Regelklasse sind vor allem das Tempo und der Leistungsdruck, aber auch die Angst, das Kind könne untergehen oder keinen Anschluss finden. 3 von 12 Eltern haben keine Sorgen mit Blick auf den Wechsel.
(F1-12, Pos. 6, 7, 17)

«Bessere Lernmethoden. Das mein Kind sein Lernfähigkeit verbessert. Motivation und Freude beim lernen»
(F12, Pos. 6)

«Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Schritt in die grössere Klasse gut gelingt.» (F6, Pos. 17)
«Ich hoffe einfach, das unser Kind in der neuen Klasse sehr schnell Anschluss findet, neue Freunde findet und dem etwas anderen Druck gewachsen sein wird...» (F8, Pos. 17)

6.2.2.3 Analysedimension VII Förderbedarf

Dieser Analysedimension wurden die beiden Kategorien «Gründe EK-Einschulung» und «benötigte Unterstützung» zugeordnet. 7 von 12 Eltern nennen als Gründe für den EK-Entscheid «Entwicklungsverzögerungen», 3 von 12 Eltern verweisen hier auf die Expertenmeinung. Eine Person nennt konkret «Konzentrationsschwierigkeiten», eine andere «ungenügende Leistungen». Als genannte benötigte Unterstützung werden Lernbegleitung, Lernmotivation und Fachkompetenz beschrieben. Eine Person erwähnt hier therapeutische Unterstützung.
(F1-12, Pos. 10, 11)

«Sie war im Kiga verträumt & war noch nicht bereit für die Schule» (F5, Pos. 10)

«Gemäss Kindergartenlehrperson und Logopädiefachperson war die Selbstständigkeit und das Verständnis nicht ganz so soweit wie bei den meisten anderen» (F6, Pos. 10)

«Kinder brauchen immer wieder Unterstützung. Auf unseren Sohn bezogen, sollte er momentan vor allem Unterstützung im Sprechen und Schreiben in der deutschen Sprache erhalten.» (F4, Pos. 11)

7. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert, aufeinander bezogen und mit der Theorie verknüpft, was schliesslich zur Beantwortung der Fragestellungen führt. Um im Sinne der Triangulation, die verschiedenen Datensätze nun in einer ergänzenden Absicht vereinen zu können, werden die vier Analysedimensionen der qualitativen Ergebnisse durch die drei Analysedimensionen der quantitativen Ergebnisse ergänzt und der Hauptfragestellung dieser Forschungsarbeit und ihren untergeordneten Teilfragen zugeordnet. Zu Beginn jedes Unterkapitels werden die verwendeten Analysedimensionen zunächst benannt und anschliessend unter Einbezug theoretischer Aspekte diskutiert. Besonders aussagekräftige Zitate werden verwendet, um die Diskussion zu stützen und die Fragen pointiert zu beantworten.

7.1 Teilfrage 1

Analysedimension I «Unterscheidung Einschulungsklasse Regelklasse» zielt auf die Beantwortung der Teilfrage 1 ab, die da heisst: «Wie unterscheidet sich die Einschulungsklasse von der Regelklasse?» und wird durch Aussagen der Analysedimension V «Vorteile der Einschulungsklasse» und VII «Förderbedarf» ergänzt.

Beide Klassenformen sind in der Unterstufe der Volksschule einzuordnen, unterscheiden sich jedoch in bedeutender Weise durch diverse Merkmale. Das BKS definiert die Einschulungsklasse als solche, die die Lerninhalte der ersten Klasse auf zwei Schuljahre verteilt. Dies wiederum verschafft den Kindern Zeit, sich auf die zweite Regelklasse vorzubereiten (Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021h). Hieraus wird das erste prägnante Merkmal der Einschulungsklasse deutlich: die Zeitspanne. Die Experten nennen die doppelte Zeitspanne ebenfalls als erstes und somit zentrales Unterscheidungsmerkmal zur Regelklasse. Die Kinder erhalten hierdurch die Chance, Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz in ihrem angemessenen Tempo zu entwickeln und die Basis zu stärken. Die Eltern sehen die Zeit für die individuelle Entwicklung ihres Kindes als Chance und gleichzeitig nennen sie sie auch im Zusammenhang mit der Frage nach ihren Erwartungen bezüglich der EK (F2, Pos. 6; F5, Pos. 6; F7, Pos. 6).

Ein weiteres Merkmal stellt die Gruppengrösse dar. Einschulungsklassen werden mit weniger Kindern geführt als Regelklassen. So sind in etwa zehn bis 15 Kinder in den EK-Klassen, in Regelklassen sind es zu Beginn des ersten Schuljahres inzwischen an die 20. B2 macht hier, im Zusammenhang mit der bisherigen Entwicklung der Einschulungsklasse, auf die sinkende Anzahl Schülerinnen und Schüler in den EKs aufmerksam: «Und früher hatten wir ja auch noch mehr Schüler in der Einschulungsklasse. Früher hatten wir 24. Also mindestens zwölf bis 15 pro Klassenzug.» (B2, Pos. 25). Dass es nun weniger Kinder in den Einschulungsklassen hat, mag daran liegen, dass die Zuteilungen inzwischen geschärft wurden. B1 geht hier auf einen Prozess ein, der mit dem SPD entstand, um genauer festzulegen, welche Kinder eine EK besuchen sollten und welche Kinder wiederum für die Regelklasse geeignet sind. Diese «Profil-Erstellung» kam vermutlich ins Rollen, da immer wieder Kinder «falsch eingeschult» wurden.

B1 berichtet, dass früher oftmals fremdsprachige Kinder der EK zugeteilt wurden oder auch kognitiv schwache, verhaltensauffällige. Er macht deutlich, dass diese Kinder durchaus in Regelklassen gehören und nicht aufgrund ihrer Sprache, Kognition oder Verhaltensauffälligkeit der EK zugeteilt werden sollten (B1, Pos. 11). Aus der zu Beginn erwähnten Studie über die Situation der Einschulungsklassen im Kanton Aargau von Priska Sieber (2002), wird deutlich, wie unterschiedlich und teilweise willkürlich die Zuteilungen im Aargau stattfanden. Durch die Aussagen von B1 hinsichtlich der Zuteilung und des Entwicklungsprozesses, kann gesagt werden, dass sich die Zuteilungen und Empfehlungen mit den Jahren und mindestens seit 2002, zumindest an dieser exemplarischen Schule gebessert haben. Dies bestätigt auch die Tatsache, dass früher mehr Kinder in den EKs waren als es heute der Fall ist. Allerdings spielen hier auch die Sparmassnahmen, welche 2015 schliesslich umgesetzt wurden, eine Rolle. Durch eine Mindestanzahl an Schülerinnen und Schülern auf zehn (bisher waren es acht), wird die Zahl der EK-Kinder insgesamt um ein Drittel gesenkt (Keusch, 2014).

Das nächste, von der Regelklasse zu unterscheidende Merkmal, sind die Strukturen. Sowohl auf zeitlicher als auch auf inhaltlicher und räumlicher Ebene, sind hier Unterschiede zur Regelklasse erkennbar. Das BKS informiert hier zu wenig detailliert über die Arbeitsweise der Einschulungsklasse. Es definiert die EK lediglich über den Faktor Zeit und die Unterstützung in der körperlichen, motorischen, kognitiven, sprachlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung (Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Volksschule, Kanton Aargau, 2021h). Die Eltern erhalten hier eindeutig zu wenig Antworten und Informationen in Bezug auf Lernmethoden, Lernbegleitung, Hilfsmittel und Unterstützung. Dies könnte ein Grund dafür sein, weshalb Eltern nach wie vor skeptisch sind in Bezug auf die EK-Empfehlung. So lässt sich auch folgende Aussage einer befragten Person im Hinblick auf Sorgen, welche mit der EK verbunden waren, nachvollziehen: «Ja Anfangs schon, wir dachten dass es eher für weniger intelligente Kinder sei.» (F1, Pos. 7). Im Gegensatz dazu sagen jedoch neun von zwölf Eltern, dass sie keinerlei Sorgen, verbunden mit dem EK-Entscheid, hatten. Da es sich insgesamt um eine nicht repräsentative Studie handelt, kann hier nur vermutet werden, dass auch andere Betroffene unterschiedlich ausgeprägte Sorgen hinsichtlich der EK mitbringen. Somit liegt es an den Schulen, die Eltern betreffend EK und Unterricht in der EK, im Detail zu informieren. Es kommt jedoch vor, dass vor allem Eltern mit einem anderen kulturellen Hintergrund, nicht genau wissen, wie die EK aufgebaut ist und wie sie sich letztendlich definiert. Das macht folgende Aussage des Schulleiters deutlich:

«Ich denke oft ist es Unwissen von den Leuten und bei allen Bemühungen an Elternabenden mit Broschüren und so weiter schafft man es halt nicht, die Kulturlücken zu schliessen. Und auch die sprachlichen Lücken zu schliessen. Ich denke es ist nämlich beides. Sprachlich, das habe ich dann hin und wieder erlebt in oder höre es jetzt hier von [Name des Arbeitsortes], dass Eltern sich mit einem Übersetzer hinsetzten, einfach mal. Die Übersetzer reden dann lange und man fragt, was haben die alles. Ja, ich habe ihnen das Schulsystem noch einmal erklärt. Gesagt, nein das ist keine Sonderschule, ihr Kind ist nicht irgendwie behindert oder so.» (B1, Pos. 35)

Hier wird klar, dass trotz der individuellen Bemühung von Schulen, immer noch Handlungsbedarf besteht, um Wissenslücken um die EK, aber auch um den Übertritt Kindergarten Primarschule allgemein, zu schliessen.

In der EK werden unterschiedliche und vielzählige Hilfsmaterialien benutzt, um die Kinder individuell zu fördern. B3 beschreibt den ganzheitlichen Zugang zum Lernen, in Form von: «mit allen Sinnen lernen» (B3, Pos. 3). Auch die Kinder der Regelklasse erhalten diese Unterstützung, vor allem Kinder mit demselben Förderbedarf wie EK-Kinder. Sie werden dann von den SHPs begleitet. Allerdings sind die Zugänge in der EK nochmals ausgeprägter. Die unterschiedlichen Hilfsmittel sind teilweise grösser, präsenter, individualisierter, je nach haptischen Möglichkeiten eines Kindes. (B1, Pos. 9). Durch dieses zeitintensive Lernen, kann die Regelklasse das nur bedingt abdecken. Während in der Regelklasse beispielsweise jede Woche ein Buchstabe des Alphabets gelernt wird, beschäftigt man sich in der EK mit einem Buchstaben sicher doppelt so lange, man schreibt, malt, knetet, bastelt, verkörpert den Buchstaben oder auch die Zahl auf eine handelnde, spielerische Art und Weise (B3, Pos. 7). Diese spielerischen Elemente sind wichtig, da die Kinder der EK meist als noch verträumt und noch nicht schulreif beschrieben werden.

Auch was die räumliche Struktur betrifft, unterscheidet sich die EK von der Regelklasse. Es sind Elemente des Kindergartens wiederzufinden (B1; B2). Durch die kleine Gruppe, entsteht die Vermutung, dass das Schulzimmer breiter genutzt werden kann. Das bestätigt B3 im Interview (B3, Pos. 23). So gibt es Verweilecken, Lesecken, Spielecken, einen festen Kreis in dem morgens und nachmittags der Tag begonnen oder abgeschlossen wird und vieles mehr. Insgesamt lassen die Aussagen der Experten, hauptsächlich die der EK-Lehrperson, erkennen, dass hier wie ein geschützter Rahmen oder wortwörtlich Raum entsteht, in welchem sich die Kinder entfalten können. Als Lehrperson benötigt es zudem das besondere Gespür für die EK-Kinder, da diese oftmals auch sehr die Beziehung zur Lehrperson brauchen, mehr als Regelklassen-Kinder (B3, Pos. 21).

Überraschend war die Tatsache, dass alle drei Experten unabhängig voneinander, auch auf die Unterschiede bei Lehrpersonen zu sprechen kamen. B1 sagt aus, dass sich nicht jede Unterstufen-Lehrperson auch als EK-Lehrperson eignet (B1, Pos. 7). B2 berichtet, dass selbst sehr erfahrene Unterstufenlehrpersonen mit einer EK überfordert waren:

«Das kommt sicher sehr auf das Fachwissen der Lehrperson drauf an. (...) Weil Einschulungsklasse, also ich habe erlebt, dass, mehrmals habe ich erlebt, dass Unterstufenlehrpersonen zu uns gekommen sind. Die hatten 15 Jahre Unterstufe erteilt. Waren sehr geübt in dieser Stufe. Und haben eine Einschulungsklasse übernommen und haben gefragt, was ist denn das? Also es ist eine/ Sie brauchen sehr viel Einfühlungsvermögen und Fachkompetenz, um sich mit diesen Zwischenbereichen des Lernens auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn du die ganze Klasse so hast. Und man muss die Teilschritte sehen können.» (B2, Pos. 27)

B3 äussert die Vermutung, im Zusammenhang mit einer möglichen Abschaffung, dass die Regelklassen-Lehrperson gar nicht die Chance haben, den Kindern das zu bieten, was sie brauchen (B3, Pos. 53).

Ein letzter Unterschied, der durch die Experteninterviews herauskam, war die Anwesenheit von SHPs in den Regelklassen. Die Einschulungsklassen sollten vor einigen Jahren nur von ausgebildeten SHPs geführt werden, was inzwischen jedoch keine Voraussetzung mehr im Aargau ist. Dies kann auf den Mangel an Lehrpersonen im gesamten Kanton Aargau zurückgeführt werden. «Und wenn man dann an der EK festhält und sagt, ja aber nur eine SHP, ein SHP, dann wird das vakant bleiben.» (B1, Pos. 27). Die Schulen sind hier aufgefordert, mit den bestehenden Ressourcen zu wirtschaften und dementsprechend die EKs mit nicht heilpädagogisch ausgebildeten Lehrpersonen zu besetzen.

7.2 Teilfrage 2

Analysedimension II «Erfahrungen und Wahrnehmungen» zielt auf die Beantwortung der Teilfrage 2 ab, die da heisst: «Wie wird die Einschulungsklasse von den verschiedenen Interessensgruppen wie Eltern, Schulleitung, SHP und EK-Lehrperson erlebt?» und wird zum einen durch Aussagen der Analysedimension V «Vorteile der Einschulungsklasse» und zum anderen mit Aussagen der Analysedimension VI «Erwartungen und Sorgen» ergänzt.

Wie es bereits in der Theorie und auch in der Beantwortung von Teilfrage 1 erwähnt wurde, ist die Zuteilung Einschulungsklasse Regelklasse nicht immer ganz trennscharf. So kommt es vor, dass Kinder zunächst aus den falschen Gründen für eine EK angemeldet werden oder auch Kinder mit einer EK-Empfehlung in den Regelklassen landen. Das bestätigen alle drei Experten in ihren Aussagen. Auch hier kann Siebers Studie (2002) hinzugezogen werden, die aufzeigt, dass die Zuteilungen teilweise sehr beliebig laufen. Allerdings konnte durch Teilfrage 1, aber auch auf einer nicht allgemeingültigen Ebene, dieser Vermutung ein Stück weit Bedeutung genommen werden. Die gewünschte Trennschärfe wird aber wohl niemals ganz aufgehoben werden können, da sich die Bedürfnisse der Kinder inzwischen immer mehr auf dem in etwa gleichen Niveau bewegen und sich angleichen. Dies ist aus den Aussagen von B1, B2 und B3 zum Förderbedarf der EK-Kinder und Regelklassenkinder zu deuten. B1 fügt hier hinzu, dass die Bedürfnisse der Kinder wohl in den nächsten Jahren durchaus komplizierter und umfänglicher werden könnten (B1, Pos. 43). Die Einschulungsklasse bietet durch ihre Rahmenbedingungen die Möglichkeit, diesen Bedürfnissen vollumfänglich entgegenzukommen, während die Regelklassen bereits zu Beginn des Schuljahres als durchaus belastet empfunden werden.

Die Experten sind sich schlussendlich einig, dass das Empfehlungsverfahren und die Zuteilung oftmals noch nicht zufriedenstellend verlaufen und der Kanton hier aufgefordert ist, genauer hinzuschauen. Daraus lässt sich schliessen, dass dem Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule mehr Bedeutung zugeschrieben werden soll. B1 denkt hier vor allem in Richtung der Frühförderung. Möglichst früh ansetzen zu können, um allfällige Entwicklungsverzögerungen bereits vor oder während dem Kindergarten auffangen und feststellen zu können. Es geht hierbei auch um die Unterstützung von Familien (B1, Pos. 49).

B2 stellt vor allem fest, dass sie in ihrer Arbeit in der Regelklasse, Kindern begegnet, denen mehr Zeit ebenfalls guttun würde. Sie denkt in Richtung engere Zusammenarbeit von Regelklasse Einschulungsklasse (B2, Pos. 51). Insgesamt können die Gedanken der befragten Personen als sehr innovativ und wertvoll eingeschätzt werden. Es wird allerdings auch sehr deutlich, wie sehr eine Veränderung und / oder Entwicklung gewünscht wird.

Als problematisch, im Zusammenhang mit dem Besuch einer Einschulungsklasse, kann die Zuschreibung einer Sonderrolle sein. Allein das BKS beschreibt die Zuteilung in die EK, die auf der bisherigen Entwicklung und der Entwicklungsprognose eines Kindes basiert, als einen «besonderen Fall». Diese offensichtliche Abweichung der Norm macht vielen Eltern Mühe und Angst.

Angst, dass ihr Kind einen Sonderweg gehen muss und die Schullaufbahn anders als bei anderen Kindern verläuft. Diese Beobachtungen beschreiben und erwähnen alle drei Experten. Vor allem B1 und B3 weisen auf diese bestehende Angst der Eltern hin.

«Aber vielfach also ich würde jetzt sagen, drei Viertel von den Eltern finden es nicht toll, wenn ihr Kind, wenn man das Wort EK dann mal in die Runde wirft im Kindergarten, die wollen nicht, dass ihr Kind dahinkommt. Da hat es auch immer sehr viel Gespräch gebraucht. Oder ja, Informationen, dass das nicht, sind keine behinderten Kinder. Also dem bin ich oft begegnet.» (B3, Pos. 43)

Diese Vermutung konnte im Falle der befragten Eltern jedoch widerlegt werden. Lediglich drei von zwölf Eltern äusserten hier Sorgen. Hier wurde durchaus eine höhere Zahl erwartet, dementsprechend positiv überraschend ist das erhaltene Ergebnis. Allerdings ist das Ergebnis nicht repräsentativ für die Allgemeinheit zu verstehen.

Die Gefahr einer Stigmatisierung soll hier nochmals aufgegriffen werden, da sie als bedeutend im Umgang mit der Einschulungsklasse und ihrer Verortung in der Primarschule, angesehen wird. B3 erwähnt Situationen, in denen EK-Kinder auf dem Pausenplatz von Regelklassen-Kindern geärgert und als «behindert» betitelt wurden (B3, Pos. 37). Hier braucht es sicherlich ganz viel Transparenz, Klarheit und Aufklärung. Dies leisten die Schulen meist eigenverantwortlich durch organisierte Informationsabende für Eltern, in denen, hinsichtlich des Übertritts in die Primarschule, aufgezeigt wird, was die Einschulungsklasse leistet, was sie bedeutet und für wen sie geeignet ist. Dabei finde ich es persönlich sehr wichtig, den Eltern stets zu vermitteln, dass EK-Kinder keinesfalls benachteiligt sind und auch sie ihren individuellen Weg gehen werden, lediglich der Schulstart gestaltet sich anders.

Dass sich eine eher negative Haltung der Eltern während des EK-Besuchs ihrer Kinder in eine positive Haltung wandelt, zeigt sowohl die Erfahrung der Experten, als auch die Umfrage mit den Eltern selbst: «meine Tochter hat sich sehr positiv weiter entwickelt, schulisch wie auch im Sozialen bereich.» (F3, Pos. 12), «Ich denke, es war wertvoll in einer Kleinklasse ein bessere Betreuung zu haben.» (F6, Pos. 12). Bei den Elternantworten wurde vor allem das Setting als positiver Einfluss auf die Entwicklung des Kindes genannt, woraus sich schliessen lässt, dass sich die Merkmale der Einschulungsklasse überaus positiv auf die Kompetenzentwicklung und persönlicher Entwicklung der Kinder auswirkt.

Alle befragten Experten äussern den Wunsch nach mehr Ressourcen. B1 ist in der Position als Schulleiter gezwungen, mit den Ressourcen umzugehen, die vorhanden sind. So entstehen flexible Zwischenlösungen, die als potenzielle Entwicklung der integrativen Schule gewertet werden können. Der Mangel an schulischen Heilpädagog*innen ist im Aargau sehr präsent. Darum sollte die Ausbildung zur / zum SHP laut B1 auch keine Voraussetzung sein, um eine EK unterrichten zu dürfen, da die Stelle vermutlich unbesetzt bleiben würde. SHPs sollten vielmehr flexibel eingesetzt werden, um so die Bedürfnisse von mehr Kindern auffangen zu können. So kann durchaus auch ein Weg ohne die EK aussehen und die Integration noch mehr gelebt werden.

Sowohl B1 als auch B3 streben nach Team-Teaching: «Und ja. Ich finde sowieso es wär schön, wenn man ja/ Idealvorstellung immer zu zweit, oder? Also, nein, ich würde alles nehmen an Stunden oder mehr Lehrpersonen, die man kriegen könnte.» (B3, Pos. 33). Auch hier wird deutlich, dass der Kanton gefordert ist, bei der Ressourcenverteilung genauer hinzuschauen. Vor allem B2 betont dies während des Interviews mehrmals, woraus zu schliessen ist, dass sie mit der aktuellen Ressourcenverteilung unzufrieden ist.

Abschliessend kann gesagt werden, dass beinahe alle Befragten von positiven Erlebnissen in der EK berichten und auch positiv auf den Übertritt in die Regelklasse eingestimmt sind. Eine befragte Person bei den Eltern äusserte sich durchgehend kritisch zur Einschulungsklasse. So habe sie den Entscheid nicht nachvollziehen können und schlussendlich auch für falsch befunden. Gründe für diese sehr negative Haltung könnten, der kurz vor dem Start der online Umfrage gefallene Entscheid sein, dass das betreffende Kind einer Sonderschule zugewiesen wird, mit welchem sie nicht einverstanden war, oder aber, dass die EK tatsächlich nicht der richtige Ort für das Kind war. Der deutliche Ausreisser in der Auswertung stellt allerdings eine Meinung repräsentativ für alle dar, die keinen Nutzen in der EK sehen und soll somit hier auch anerkannt werden.

7.3 Teilfrage 3

Analysedimension III «Diskussionspunkte und Abschaffung» zielt auf die Beantwortung der Teilfrage ab, die da heisst: «Welche Hintergründe führen zu den wiederkehrenden Diskussionen über die Erhaltung oder Abschaffung der Einschulungsklasse?» und wird durch Aussagen der Analysedimension VI «Erwartungen und Sorgen» gestützt.

Mit der Integrations- und Inklusionsbewegung wurde auch das Thema um die Einschulungsklasse immer wieder diskutiert. Möglichst alle Kinder integrieren ist die Devise. Hier entsteht die berechtigte Frage, inwiefern die Einschulungsklasse hier ihren Beitrag dazu leistet und inwiefern nicht. Ein stetiger Anstieg der Kinder in Einschulungsklassen, verleitete den Regierungsrat dazu, eine Untersuchung über die Situation der EK im Kanton Aargau in Auftrag zu geben, da dieser Anstieg als Problematik angesehen wird (Sieber, 2002, S. 5). Spätestens seit der Neuen Ressourcierung Volksschule flammen die Diskussionen über die EK wieder auf. Die Abschaffung war vorgesehen, wurde aber nicht umgesetzt. Stattdessen Massnahmen gesetzt, die die Anzahl der EKs mindestens um die Hälfte reduzieren sollte. Aus dem Interview mit der SHP wird deutlich, wie belastet die Regelklassen inzwischen sind. Auch sie haben Schülerinnen und Schüler mit enormem Förderbedarf. Die Ressourcen sind knapp, vor allem an ausgebildeten Lehrpersonen / Fachpersonen fehlt es. Wo stehen wir nun also?

Aus der Theorie ist bekannt, dass für fast 20% der Kinder eines Jahrgangs, der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule als ein beinahe unüberwindbares Hindernis erlebt wird (Wannack, Sörensen Criblez & Gilliéron Giroud, 2006, S. 29). Interessant wäre nun sicherlich ein Vergleich mit einer aktuellen Zahl. B2 weist darauf hin, dass die Einschulung in die Primarschule oftmals noch nicht richtig läuft (B2, Pos. 23).

Kinder mit einer ursprünglichen EK-Empfehlung werden zunächst in Regelklassen integriert, bis man dann merkt, dass es eben doch nicht geht. Warum geht es nicht? Zu wenig SHP-Lektionen, zu wenig Personal. Dann gibt es wiederum Kinder, die «fälschlicherweise» in eine EK eingeschult werden und nach einem halben Jahr erfolgreich in die Regelklasse wechseln. Anhand solcher Fälle, die es im Übrigen auch immer geben wird, wird deutlich, wie wichtig es ist, beim Übertritt Kindergarten Primarschule anzusetzen und genauer hinzuschauen. Werden Kinder beispielsweise aufgrund ihres Verhaltens in die EK eingeschult, ja, dann verlieren sie ein Jahr.

Mit der EK-Empfehlung oder dem EK-Entscheid, wächst bei den Eltern die Sorge oder gar die Angst, ihr Kind sei nicht normal oder entwicklungsgestört: «alles andere was eben nebendran ist, ist nicht die Regel, ist nicht die Norm. Das macht vielen Eltern Mühe.» (B1, Pos. 9). Die durchgeführte Umfrage jedoch, zeigt ein anderes Bild. Begründet werden kann dies durch den Zeitpunkt der Umfrage. So legen die meisten Eltern ihre Zweifel und Skepsis während der EK-Zeit ab:

«Dann halt auch skeptische Leute, die dann aber ihre Haltung dann geändert haben, weil sie gemerkt haben, da wird behutsam gearbeitet, mein Kind blüht auf, es geht ihm gut» (B1, Pos. 31)

«Es gibt viele Schulpflegsentscheide oder SPD-Abklärungen. Und die Eltern starten dann mal und das legt sich dann. Das haben wir gemeinsam auch erlebt. Ah, das ist ja wunderbar diese EK, man hat Zeit und es ist eine gute Atmosphäre.» (B1, Pos. 7)

«Und rückblickend das habe ich ganz selten erlebt, dass jemand sagt, das war jetzt irgendwie nichts. Kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Höchstens dass die gesagt haben, ja es war ein bisschen ein Erdulden, aber eigentlich jetzt positiv, dass so ein Schub da ist. Und jetzt ist der gefordert oder sie gefordert.» (B1, Pos. 33)

Aus diesen Aussagen lässt sich vermuten, dass die EK durchaus weitestgehend als positiv erlebt und als Chance angesehen wird. Wozu sie also abschaffen? B1 bringt es mit folgender Aussage ziemlich auf den Punkt:

«Warum etwas ändern, was gut läuft? Man kann auch umkehren und sagen, warum an allem festhalten? Ja, das ist ein bisschen eine Grundsatzfrage.» (B1, Pos. 47)

Was aus allen drei Interviews herauszunehmen ist, ist die Verteilung oder der Umgang mit Ressourcen. Es lässt sich sagen, dass auch dadurch die EK immer wieder zum Diskussionsgegenstand wird. B1 betont jedoch, dass die Abschaffung keine Sparmassnahme sein dürfe. Allen Experten ist klar, dass eine allfällige Abschaffung aller EKs schwerwiegende Folgen mit sich bringt. Hieraus lässt sich also schliessen, dass es unbedingt weitere Ressourcen geben müsste, um diesen Schritt überhaupt tragbar zu machen. Doch, wenn der Kanton so sparsam damit umgeht, wie kann die Abschaffung der EK dazu beitragen? Es wird klar, dass es Flexibilität bräuchte, sei es mit dem dritten Kindergartenjahr, mit der Zuweisung an Sonderschulen oder mit flexiblen eingesetzten SHP-Lektionen. Es muss in jedem Fall pädagogisch durchdacht sein (B1, Pos. 39; B1, Pos. 41). Der wohl wichtigste Punkt, der mit einer Abschaffung einhergeht, ist die Begleitung der Kinder. Ihre Bedürfnisse werden sich zu keinem Zeitpunkt ändern, im Gegenteil, B1 vermutet, dass sie sogar vielfältiger werden (B1, Pos. 43). Kinder einer Einschulungsklasse haben besondere schulische Bedürfnisse. So sind sie zum Zeitpunkt des Übertritts in gewissen Bereichen noch nicht so weit wie andere in ihrem Alter.

Remo Largo (2014) macht darauf aufmerksam, dass es für jeden individuellen Schritt der Entwicklung einen festgelegten Zeitpunkt gibt, zu dem das Kind innerlich bereit ist. Eine Mutter antwortet auf die Frage: «Warum ist Ihr Kind, Ihrer Meinung nach, in der EK?» mit folgendem Satz: «Weil er innerlich noch nicht soweit war.» (F1, Pos. 10). Diese innere Bereitschaft ist also mitunter ausschlaggebend, ob ein Kind mehr Zeit und mehr Unterstützung braucht oder nicht.

Auch erwähnt Largo ein Sprichwort, welches entwicklungsverzögerte Kinder gut beschreibt: «Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht» (Largo, 2014, S. 79).

Wenn es also Möglichkeiten gibt, diesen individuellen Entwicklungsschritten in irgendeiner Form entgegenzukommen und sie zu unterstützen, dann sollte man das doch machen, oder? Maria Montessori gibt an, dass die Umwelt an das Kind angepasst werden sollte (Montessori, n.d., zitiert nach Vontobel & Scholl, 2020). Dazu leistet die EK sicherlich ihren Teil. Aber zu welchem Preis? Das Einnehmen einer Sonderrolle geschieht automatisch, da es grundsätzlich weniger Kinder betrifft und es sich vom «Gewöhnlichen» abhebt. B1 hinterfragt die Begrifflichkeiten: «Regel»-Klasse - daraus kann der Entschluss gefasst werden, dass alles andere eben nicht die Regel ist.

Im Falle einer Abschaffung sind sich alle Experten einig: es gäbe eine grosse Welle der Überforderung: «Also ich finde/ wahrscheinlich wird es ganz viele Überforderungen geben. Unglückliche Kinder. Und somit auch unglückliche Eltern» (B3, Pos. 53).

Die Neugier wird bekanntlich als die treibende Kraft für das Lernen und die Entwicklung beschrieben. Wenn Kinder allerdings unter- oder auch überfordert sind, bleibt diese Neugier aus (Largo, 2014, S. 70). Überforderte Kinder sind im Umkehrschluss also weniger neugierig, was wiederum Auswirkung auf ihr Lernen und ihre persönliche Entwicklung hat. Doch genau diese Entwicklung möchte die EK unterstützen und ankurbeln. Fällt diese Unterstützung weg und wird sie nicht professionell in den Regelklassen aufgefangen, wird es früher oder später, immense Schwierigkeiten geben, da nicht alle Kinder diesen Sprung schaffen. Dies hat zur Folge, dass es mehr Überweisungen an Sonderschulen geben wird oder auch therapeutische Massnahmen ergriffen werden müssen, welche schlussendlich die teurere Lösung darstellen als die EK selbst. Eine Abschaffung setzt also eine Neuorientierung an Ressourcen und Massnahmen seitens des Kantons voraus. Stimmen diese, ist ein Weg ohne die EK sicherlich möglich.

Ein weiterer und in diesem Rahmen abschliessender Punkt, welcher die EK kritisch anschauen lässt und Grundlage für eine geplante Abschaffung war, ist die nicht bekannte und nachgewiesene Wirksamkeit der Einschulungsklasse. Hier muss allerdings deutlich erwähnt werden, dass es schlichtweg kaum bis keine Untersuchungen dazu gibt. Eine Studie zeigt jedoch auf, dass die Einschulungsklasse durchaus eine positive Wirkung auf die schulischen Leistungen haben kann (Hüsler & Meier, 2015), somit gibt es hier keinen eindeutigen Beweis, weder auf Seiten der Kritiker noch auf Seiten der Befürworter.

7.4 Zentrale Fragestellung

Analysedimension IV «Vorteile und Nachteile der Einschulungsklasse» zielt auf die Beantwortung der übergeordneten und zentralen Fragestellung ab, die da heisst: «Welche Bedeutung kann der Einschulungsklasse aktuell und aufgrund der Analyse von Vor- und Nachteilen zugeschrieben werden?» und wird durch Aussagen aus den Analysedimensionen V «Vorteile der Einschulungsklasse» und VI «Erwartungen und Sorgen» ergänzt.

Zu den Vorteilen der Einschulungsklasse können sicher ihre Merkmale gezählt werden, die bereits in Teilfrage 1 beschrieben wurden. Die doppelte Zeit, die kleinere Gruppe, die angepassten inhaltlichen, zeitlichen und räumlichen Strukturen sind die Hauptmerkmale und gleichzeitig deutliche Vorteile gegenüber der Regelklasse. Der Faktor Zeit wird im Übrigen nicht nur für die Kinder als Vorteil gesehen, auch Lehrpersonen können, durch die zur Verfügung stehende Zeit, ihre Arbeit intensivieren, ohne den ständigen Druck des Lehrplans im Hinterkopf zu haben. Und auch für Eltern spielt die Zeit eine bedeutende Rolle: «Also da braucht es auch Zeit zum Akzeptieren. Hey, ja, mein Kind hat vielleicht gewisse Schwierigkeiten, aber das ist okay. Also auch die brauchen Zeit. Von dem her ist die EK auch eine Chance.» (B3, Pos. 47). In der EK lernen die Kinder ganzheitlich über verschiedenste sinnansprechende Wege und Zugänge, die zeitintensiv aber durchaus fördernd sind. Wie wichtig auch spielerische Elemente und das Spiel an sich sind, betont Ludwig Duncker (2015). Für Kinder stellt das Spielen eine grundlegende und elementare Form der Weltaneignung und Weltbegegnung dar. Sie forschen, probieren aus und vertiefen selbstständig (Duncker, 2015, S. 19). Und dieser Forschungslust muss Raum und Zeit gegeben werden. Die EK ist ein Ort, an dem sich die Kinder ihrem Tempo angepasst entwickeln und entfalten können. Es wird auch als schonender oder sanfter Start in die Schule angesehen (B1, Pos. 37). Durch die viele Repetition und Verinnerlichung (B2, Pos. 33) kommen die Kinder gestärkt aus der EK raus (B1, Pos. 21; B1, Pos. 47) und können so die Integration schaffen (B1, Pos. 47), allenfalls notwendige angepasste Lernziele umgehen (B1, Pos. 21). Die enge Begleitung ist durch die kleinere Gruppe besser umsetzbar als in der Regelklasse. Auch das Fachwissen der EK-Lehrperson, ob nun mit oder ohne heilpädagogische Ausbildung, ist ein Vorteil. Wenn die EK angeboten wird, sind die Regelklassen allenfalls weniger belastet. Dies würde sich im Falle einer Abschaffung sehr schnell drastisch ändern.

EK-Kinder werden als entwicklungsverzögert beschrieben. Eine Entwicklungsverzögerung ist eine Abweichung der Norm, kann allerdings unter «günstigen Bedingungen» und mit der «entsprechenden Förderung» wieder aufgeholt werden (Straßburg et al., 2003, S. 10 ff. zitiert nach Griebler & Nowotny, 2015, S. 2). Die EK stellt so eine «günstige Bedingung» dar. Die Kinder erhalten hier also die Chance, ihre Verzögerungen aufzuholen, ihre Kompetenzen zu stärken und auch ihre Persönlichkeit entsprechend weiterzuentwickeln. Die enge Begleitung in dieser Förderung ist auch den Eltern ein Aspekt, der für die Einschulungsklasse spricht. In den Regelklassen sind viel mehr Kinder und die Lehrperson ist nicht heilpädagogisch ausgebildet. Hier fällt die enge und individuelle Lernbegleitung zwar nicht weg, aber deutlich geringer aus. Sowohl Eltern, als auch die Experten befürchten, dass das EK-Kind in einer Regelklasse (wenn die Ressourcen nicht erhöht werden würden) untergehen würde.

Aus diesem Grund halten auch einige Schulen am Konzept der Einschulungsklasse fest, da ihnen die nötigen Ressourcen schlichtweg fehlen, um die Bedürfnisse der betreffenden Kinder aufzunehmen.

Die meisten der befragten Eltern, nämlich neun von zwölf, schätzen die Bedeutung der EK, im Hinblick auf die Schullaufbahn und der persönlichen Entwicklung ihres Kindes, als «sehr wichtig» ein. Zwei weitere geben immerhin «wichtig» an. Sie berichten davon, dass ihr Kind grosse Fortschritte in den Bereichen der Selbst- und Sozialkompetenz erlangt hat, es sich allgemein «reifer» verhält, mehr Lernmotivation und Freude hat, sich besser konzentrieren kann und mehr Selbstvertrauen zeigt (F8, Pos. 14; F9, Pos. 14, F3, Pos. 13; F4, Pos. 13; F5, Pos. 13, F11, Pos. 13).

Die EK bietet Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung oder gar Entwicklungsstörung einen guten und ihnen angepassten Start in die Primarschule. Wie wichtig dieser Start für die Kinder und ihre gesamte Schullaufbahn ist, kann man sich, wenn man sich an die eigene Schulzeit oder die der eigenen Kinder zurückerinnert, in etwa vorstellen. Auch B3 macht dies mit folgender Aussage deutlich:

«Ja, ich sage halt immer, also der Start ist einfach wichtig. Der Start in die Schule. Dass der gut gelingt. Die erste Klasse, die Erfahrung prägt einen. Und zwar nicht nur in der Schulzeit, sondern fürs Leben. Wie oft hörst du Leute, also ich hatte eine wunderbare Erst-Klass-Lehrerin. Und das hat mir sehr viel geholfen und mir den Boden gegeben. Aber wiederum hörst du ganz oft, schlimme Erfahrungen und das trägst du bis ins Alter mit. Das vergisst du nicht. Das prägt dich.» (B3, Pos. 55)

Auch die Eltern bestätigen diesen wertvollen Aspekt mit ihren Antworten zu den Erwartungen an die Einschulungsklasse. Die individuelle Förderung und das Kind stehen mit der EK stets im Zentrum. Durch die zwei Jahre, die ihnen gegeben werden, können sie gestärkt in die zweite Regelklasse übertreten und ihren Weg machen.

Nach der Auflistung all dieser Vorteile, sollen nun die Nachteile, welche die EK durchaus mitbringt, beleuchtet werden. Wobei Nachteile hier vielleicht nicht das korrekte Wort ist, da die Aspekte nur schwierig überprüfbar sind. Sowohl in der Theorie sind gewisse Risiken der EK aufzufinden, als auch in den Ergebnissen dieser Forschung. So ist es sicherlich eine grundsätzliche Frage, ob die EK einen Widerspruch zur Integration / Inklusion darstellt, was in dieser Arbeit bereits mehrfach erwähnt wurde. B1 hat sich über die Jahre hinweg intensiv mit der Einschulungsklassen-Thematik befasst und ist von einer beinahe «rein» positiven Haltung zu einer kritisch fragenden Haltung gekommen, die eine Abschaffung inzwischen jedenfalls nicht mehr ganz ausschliesst. B2 verweist in dieser Frage und Diskussion auf den Kanton, der im Prinzip vorgibt, dass es die EK aufgrund der integrativen Schulung nicht mehr braucht. Doch es hapert an der tatsächlichen Umsetzung. Die Bedürfnisse der Kinder sind gross und ihnen muss Sorge getragen werden. Auch die Stigmatisierung ist ein Thema. Das Zuweisen einer Sonderrolle, vom Kindergarten abgezweigt (B1, Pos. 39). Es lässt sich sagen, dass die Kinder einer EK separiert statt integriert werden. Auch wenn es den vielmals genannten «geschützten Rahmen» bildet, so sind sie doch sehr unter sich und laufen häufig salopp gesagt «mal so nebenher». B3 berichtet, dass die EK sogar beinahe vergessen wird:

«Also als Lehrperson habe ich häufig auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Ausgrenzung erlebt. Ja, aha ja, die EK, die gibt es ja auch noch. Ja, wie so...wirklich auch ganz konkret, dass wir vergessen worden sind. Bei einem Fest, dass man uns einen Platz gibt, oder, ah ja, denen müssen wir ja das auch noch verteilen an Blättern. Also wirklich so manchmal wie nicht auf dem Schirm. Ah, die EK gibt es auch noch.» (B3, Pos. 27)

Die Lehrpersonenwechsel, die mit dem Besuch der EK verbunden sind, können den Kindern grosse Mühe bereiten, da gerade sie es sind, die den Bezug zur Lehrperson oftmals mehr brauchen, als Kinder der Regelklasse. Sie wechseln meist mit keinen oder wenigen «Gspändli» aus dem Kindergarten in die EK, müssen sich nach zwei Jahren an eine neue Lehrperson und ein bereits bestehendes Klassengefüge gewöhnen, um nach lediglich einem weiteren Jahr, wieder in ein neues Umfeld zu wechseln. Das kann als grosse Herausforderung gesehen werden und als Nachteil gewertet werden.

Ein sicher wichtiger Aspekt, der als Risiko angesehen werden kann, ist das Fehlen von sehr starken Schülerinnen und Schülern, die als Orientierung oder auch Ansporn fungieren könnten. Wie bereits in den Vorteilen erwähnt, sind die Kinder in einer kleineren Gruppe sehr unter sich. Doch genau dieser Punkt kann auch als negativ angesehen werden. Sieber (2003) erwähnt hier Bless (1995) als Quelle, die als Nachweis dient, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten integriert werden sollten. Die Integration dieser Kinder zeigt grosse und bedeutende Vorteile in der individuellen Leistungsentwicklung (Bless, 1995, zitiert nach Sieber, 2003). Auch Tillmann (2008) und Wischer (2007) betonen, dass sich die Heterogenität einer Gruppe sehr wohl positiv auf ein Kind auswirken kann (Tillmann, 2008; Wischer, 2007, zitiert nach Mandel, 2019, S. 19). B3 geht aufgrund ihrer Erfahrungen auf diesen Aspekt ein:

«So ein Punkt, der ich manchmal gedacht habe, ist schwierig in der EK. Dass es halt schon viele Unterschiede gibt und sie sich dann so anstecken. Vor allem weil es mittlerweile oder immer mehr Verhaltensauffälligkeiten hat. Es hat wie so keinen Boden oder keine Gruppe, die das auch ein bisschen runterholen kann. Und von dem, also ja, hat es in der Regelklasse manchmal mehr» (B3, Pos. 29)

«Eben, dass eigentlich zu viele Individualisten in einer Klasse sind. Also ja ich hätte mir manchmal gewünscht mehr Kinder, vor allem mehr ruhige Kinder. Also nicht so viele Kinder, die Verhaltensschwierigkeiten zeigen. Dass es einfach so einen ertragenden Boden gibt.» (B3, Pos. 49)

Hieraus kann man schliessen, dass es sicher einigen Kindern guttun würde, trotz ihrer oder gerade wegen ihrer Entwicklungsverzögerung eine Regelklasse zu besuchen, statt in der EK zu sein. Wiederum wird es dann schwierig für Kinder mit Konzentrationsschwierigkeiten sich in einer viel grösseren Gruppe und weniger enger Begleitung zurechtzufinden. Und hier kommt auch wieder der Aspekt von sehr belasteten Regelklassen zum Tragen. Letztendlich gibt es immer wieder Fälle, in denen Kinder trotz einer EK-Empfehlung in Regelklassen eingeschult werden. Das kann mit der notwendigen Begleitung und einigen Ressourcen sicher auch funktionieren. Und doch gibt es dann Fälle, in denen diese Kinder untergehen und nach einem Jahr dann doch noch in die EK wechseln müssen.

B2 nennt als Nachteil auch das Fehlen von Zugpferden. Sie erlebt Kinder, die aus einer EK in die Regelklasse kommen, als sehr offen und beflügelt durch die grössere Gruppe. Dass sie hier sozusagen profitieren können (B2, Pos. 33).

Der Übergang von der Einschulungsklasse in die Regelklasse wird von B3 als abrupter Wechsel angesehen. So könnte sie sich hier beispielsweise eine Einarbeitungszeit vorstellen, die den Kindern den Übergang erleichtert (B2, Pos. 49). Auch auf Seiten der Eltern wird im Hinblick auf die zweite Regeklasse die Sorge genannt, dass ihr Kind unter Umständen dem Unterricht nicht folgen könnte, aufgrund des Tempos, welches plötzlich anzieht (F1, Pos. 17; F5, Pos. 17; F11, Pos. 17).

Es ist immer wieder von einem verlorenen Jahr zu hören oder zu lesen. Wie kann dies begründet werden? B3 berichtet hier von ihrer eigenen Nichte, welche körperlich schon sehr gross für ihr Alter ist. Auch sie hat die EK-Empfehlung bekommen. Die Mutter ist sich unsicher und hat Angst, ihre Tochter verliere noch ein Jahr. Mit dieser Angst steht sie nicht alleine da. B1 berichtet ebenfalls von diesen Ängsten, denen er als Schulleiter in Gesprächen mit Eltern begegnet. Es braucht hier sehr viel Gespräche und Gespür. B2 sagt aus, dass wenn die EK nicht angezeigt wäre, es tatsächlich ein verlorenes Jahr sei (B2, Pos. 51).

Ein sehr aktueller Aspekt in Bezug auf Kritik an der EK, stellt die Einführung des neuen Aargauer Lehrplans dar, welcher keine Separation vorsieht, sondern sich vordergründig an den Kompetenzen der Schülerinnen und Schülern orientiert. Die Inhalte des Lehrplans werden nicht mehr in Schulstufen aufgeteilt, sondern in Zyklen (Zumsteg, 2019). Die EK wurde hier auch schon von Kritikern als «künstlicher Übergang» bezeichnet und mit dieser Begründung in einer Gemeinde abgeschafft. B1 denkt hier in Richtung altersdurchmischtes Lernen:

«Mit aber auch-, mit einer höheren Durchlässigkeit. Dass man, wie ich schon gesagt habe, den Einschulungszeitpunkt Kindergarten, Schule gut anschaut. Wie eigentlich die Idee der Basisstufe ein bisschen umsetzt, wo die Kinder ja eigentlich etwas Vierjähriges in drei Jahren hätten durchlaufen können. Warum aber nicht auch in fünf Jahren» (B1, Pos. 49)

Der Kanton Aargau sollte sich intensiver mit dem Übergang Kindergarten und Primarschule beschäftigen. Die Bedürfnisse der Kinder sind herausfordernd und teilweise fehlt es an Flexibilität, sei es im Offenhalten der Möglichkeit eines dritten Kindergartenjahres oder mit dem Möglichmachen von Repetitionen. So oder so - es braucht mehr Ressourcen um diese Herausforderung stemmen zu können.

Nach dieser intensiven Analyse von Vor- und Nachteilen, Chancen und Risiken, den Hintergründen der Diskussionen um Abschaffung oder Erhaltung und den berichteten Erfahrungen von verschiedenen betroffenen Personengruppen, wird klar: Ja, der Einschulungsklasse kann eine Bedeutung zugeschrieben werden, doch hat sie nicht für alle die gleiche Bedeutung. Seitens der Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung bedeute sie Entlastung: ein auf das Kind individuell angepasstes Fördersetting, welches in den meisten Fällen einen sanften Start in die Primarschulzeit gewährleistet, welches den Leistungsdruck, den Stress nimmt und im Gegenzug Lernfreude und Lernbereitschaft fördert. Das Möglichmachen von positiven Erlebnissen und das Stärken der grundlegenden Kompetenzen sind massgebend für einen gelungenen Übertritt in die Regelklasse. Es werden die Grundsteine gelegt, auf die in der zweiten Klasse aufgebaut werden kann. Auch für die Eltern kann die EK eine gewisse Entlastung bedeuten. Wenn Kinder bereits in der ersten Klasse aufgrund von

Überforderung, ihre Emotionen, den Stress und Druck nach Hause nehmen, hat dies Auswirkung auf das ganze Familiengefüge. Was bedeutet die EK für die Regelklasse? Sicher auch eine gewisse Entlastung. Doch sie bedeutet eben auch: «besonders». Inwieweit dieser Begriff nun positiv oder negativ ausgelegt wird, liegt zum Teil in der Verantwortung der Schulen, Gemeinden und auch des Kantons. Wenn es heisst «Ja die EK...das ist ein besonderer Fall», dann wird es zu Stigmata kommen. Wenn die EK mehr als Teil der Integration angesehen werden würde, unter Umständen auch mehr mit den Parallelklassen zu tun hat und sozusagen «mittendrin statt nur dabei» ist, kann sie durchaus von grosser Bedeutung für die Primarschule sein. Wenn Schulen Wege finden und bieten können, die ohne eine Einschulungsklasse EK-Kinder bestmöglich fördern und unterstützen können, dann wäre das sicher auch ein guter und richtiger Ansatz. Doch hier sind die Schulen auch sehr auf den Kanton und seine Haltung angewiesen.

Schlussendlich geht es ja auch gar nicht um die Bedeutung der Einschulungsklasse, sondern vielmehr um die Kinder, die von Einschulungsklassen profitieren. Denn für sie hat die Einschulungsklasse eine wohl sehr grosse Bedeutung.

Was nun aber bedeuten die Erkenntnisse für die Zukunft und vor allem für die Zukunft der EK, wenn es denn eine geben sollte? Die Gründe für eine Abschaffung sind nicht ohne Gewicht, so viel konnte die Untersuchung beweisen. Der neue Aargauer Lehrplan ist noch nicht sehr lange eingeführt; die konkrete Handhabung und Umsetzung müssen fortlaufend evaluiert werden. Der Kanton ist in der Pflicht, dem Integrations- und Inklusionsgedanken Sorge zu tragen. Die Neuressourcierung begründet eine Abschaffung mit der schulischen Heilpädagogik und den individuellen Fördermassnahmen. Doch in der Realität ist dies teilweise nur sehr schwer umzusetzen, gerade im Kanton Aargau, der stark betroffen vom Mangel an Schulischen Heilpädagog*innen ist, allgemein vom Lehrermangel. Den Schritt in Richtung Zyklusgedanken zu gehen, ist sicher richtig. So kann auch mehr Durchlässigkeit entstehen. Aber vor allem wird der Übergang von Kindergarten in die Primarschule stärker in den Fokus gerückt, was notwendig ist, da er für viele Kinder eine grosse Hürde darstellt. Und es wird auch dann vor allem notwendig sein, wenn es die EK nicht mehr geben sollte.

8. Fazit

Dieses letzte Kapitel der vorliegenden Masterarbeit beinhaltet das Fazit. Die wichtigsten Aspekte und Erkenntnisse werden im theoretischen Fazit nochmals aufgegriffen und ihre Bedeutung für die weitere Zukunft wird beschrieben. Es gibt Aufschluss über mögliche Entwicklungschancen und Perspektiven. Ein persönliches Fazit mit einem Rückblick auf die Entstehung dieser Arbeit und die eigene Erkenntnisgewinnung runden diese Arbeit schliesslich ab.

8.1 Theoretisches Fazit

Durch die gewonnenen Erkenntnisse, sei es durch die Forschung oder durch die Ergebnisse der Untersuchung, die dieser Arbeit zugrunde liegen, wird verständlich, warum die Einschulungsklasse ein so diskutiertes und auch umstrittenes Thema ist. Die Vorteile sind deutlich und schreiben der Einschulungsklasse, für die von der Thematik betroffenen, eine grosse Bedeutung zu. Sowohl von Seiten der Experten, als auch von der Elternseite, sind viele wertschätzende Punkte genannt worden, die die EK als Chance für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen beschreibt. Es kann gesagt werden, je näher ein Experte oder eine Expertin an der Einschulungsklasse dran ist, desto wertvoller beschreibt er oder sie die Einschulungsklasse. Anders gesagt: Als EK-Lehrperson sind die Aussagen nochmals deutlich mehr «pro EK» erkennbar, als beispielsweise in der Position des Schulleiters, welcher die Schule insgesamt betrachtet. Die Aspekte der Kritiker sind allerdings nachvollziehbar und nicht zu missachten oder zu unterschätzen. Trotz der zentralen Pluspunkte wie die doppelte Zeitspanne, die kleinere Gruppe und die angepassten strukturellen Aspekte in Inhalt, Methodik und Didaktik und räumlicher, zeitlicher Struktur, tritt die Separation und das Einnehmen einer Sonderrolle in der (Schul-) Gesellschaft dem gegenüber und stellt hier deutliche Kritikpunkte dar. Dass gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten durch die Integration hinsichtlich ihrer Leistungsentwicklung profitieren, ist wissenschaftlich nachgewiesen und regt zum Nachdenken an. Aus dem Blickwinkel des Schullebens und den Erfahrungen der, in dieser Untersuchung, befragten Personen, wird die Einschulungsklasse als hauptsächlich wertvoll und bedeutend beschrieben. So stellt sie einen schützenden Rahmen für Kinder dar, welche zum Zeitpunkt des Übertritts vom Kindergarten in die Primarschule noch nicht soweit sind, wie vielleicht andere Kinder in ihrem Alter. Sie gibt ihnen die Chance, ihre Kompetenzen und ihre Basis zu stärken, ihre Entwicklungsschritte in ihrem, für sie passenden, Tempo zu gehen und anschliessend gestärkt und vor allem positiv in die Regelklasse zu wechseln. Diese Aspekte werden durch die Elternumfrage deutlich hervorgehoben. Die Eltern sind mehrheitlich froh um die Entlastung die ihnen und ihren Kindern durch die EK gegeben werden kann. Wege ohne die EK? Ja die gibt es und soll es auch weiterhin geben. Die Bedürfnisse der Kinder verschwinden allerdings nicht. Es wird immer Kinder geben, die zum Zeitpunkt des Übertritts noch nicht bereit sind. Wenn sie in den Regelklassen aufgefangen werden können, so wie es die EK möglich macht, dann ja, sollte die Integration unbedingt gelebt werden. Für das Auffangen der besonderen schulischen Bedürfnisse, die, wie wir aus den Experteninterviews erfahren haben, auch Regelklassen-Kinder haben, müssen Ressourcen vorhanden sein. Ohne die Unterstützung von SHPs und weiteren Förderungsmöglichkeiten werden potenzielle EK-Kinder und auch Regelklassen-Kinder teilweise stark untergehen und vermutlich angepasste Lernziele bekommen.

Die befragte SHP beschreibt die Regelklassen als sehr belastet. Das Zuteilen von EK-Kindern in Regelklassen, ohne weitere Massnahmen zu ergreifen oder Ressourcen zu sprechen, hätte wohl fatale Folgen, nicht nur für die EK-Kinder. Auch die Regelklassen-Kinder wären betroffen, die Lehrpersonen und die SHPs wären allenfalls überlastet. Dieser möglichen Überlastung sollte zukünftig eindeutig mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, auch im Rahmen des herrschenden Mangels an Fachpersonen. Eine Entwicklung der Volksschule, wie es der befragte Schulleiter nennt, würde diese Thematik aufnehmen. Seine gewählte Zwischenlösung mit flexiblen SHP-Stunden scheint gut zu funktionieren. Es ist allerdings eine schulinterne Lösung. Darüber hinaus strebt er den stufenübergreifenden Blick an, wie es die Aufteilung in Zyklen darstellt. Auch hier würden mehr Durchlässigkeit und Flexibilität die Integration besser möglich und realistisch umsetzbar machen. Der Kanton Aargau ist somit noch lange nicht am Ziel. Auch die befragten Personen sehen dies so. «Es braucht noch viel Entwicklung und die EK oder eben nicht EK ist ein Teil davon» (B1, Pos. 39).

8.2 Persönliches Fazit

Trotz der Fülle an Vorwissen, die ich in Bezug auf die Einschulungsklasse, die Herausforderung und den Umgang mit den Kindern mitbrachte, war die intensive Auseinandersetzung mit der geschichtlichen und fachwissenschaftlichen Seite sehr spannend und aufschlussreich. Von den, über die Jahre hinweg, entwickelten Schulgesetzen, der ersten Verwendung des Begriffs Sonderklasse / Kleinklasse bis hin zu entwicklungswissenschaftlichen Aspekten - es bot sich mir eine enorme Breite an Wissen und Themen, die mit der Einschulungsklasse einhergehen. Sich hier nicht zu verrennen war eine grosse Herausforderung. Dabei half es mir, zwischendurch zu versuchen, wieder an Distanz zu gewinnen, mich auf mein eigentliches Forschungsinteresse zu konzentrieren und dementsprechend die Fülle an Informationen zu filtern. Trotz des eindeutigen Mehraufwandes durch den gemischten Forschungsansatz und somit die Anwendung von sowohl qualitativer als auch quantitativer Methoden, bin ich erleichtert, die Mehrperspektivität erhalten zu haben - durch das Einbinden von Fachpersonen, die mir Unglaubliches an wertvollen Elementen mitgeben konnten, sowie durch das Einbeziehen der Elternseite. Das Zusammenbringen von Expertenmeinungen, die jeweils ihren ganz eigenen Zugang zur Thematik Einschulungsklasse haben, und der Sichtweise ausgewählter Eltern, eröffnete die Mehrperspektivität, welche ich mir erhoffte zu erreichen. Mein sehr positiv geprägtes Bild der EK hat sich weiterentwickelt. Während ich mit dieser Arbeit versucht habe, die Informationslücken und Wissenslücken, welche nach wie vor mit der Thematik Übertritt in eine EK einhergehen, für Eltern zu schliessen, habe auch ich mich sehr kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich konnte meine offene Haltung während der Arbeit beibehalten und so gewährleisten, dass auch ich zu neuen Erkenntnissen komme. Die Risiken, welche die EK birgt, sind einleuchtend und meiner Meinung nach auch einzubeziehen in der Entstehung der persönlichen Haltung und in der Diskussion «EK – Ja oder Nein». Abschliessend kann ich sagen: Ja, EK Kinder nehmen eine besondere Rolle ein. Aber das dürfen sie auch. Schliesslich haben sie besondere schulische Bedürfnisse und was ich am wichtigsten finde: Besonders muss nicht gleichbedeutend mit anders sein.

9. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Struktur der Volksschule im Kt. AG (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2021j)</i>	14
<i>Abbildung 2: Förderangebote und sonderpädagogische Angebote im Kt. AG (Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau (2021i))</i>	17
<i>Abbildung 3: Massnahmen der besonderen Förderung in der Regelschule (Schulportal Aargau, Departement für Bildung, Kultur und Sport, 2021)</i>	20
<i>Abbildung 4: Entwicklungskompetenzen Übertritt Kindergarten Primarschule (eigene Darstellung, basierend auf Darstellung in Anhang 2)</i>	21
<i>Abbildung 5: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100)</i>	41
<i>Abbildung 6: Allgemeines Schema für Kategoriendefinitionen (Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 101)</i>	42
<i>Abbildung 7: Kreisdiagramm Frage 1</i>	59
<i>Abbildung 8: Häufigkeitsauszählung Frage 1</i>	59
<i>Abbildung 9: Kreisdiagramm Frage 2</i>	60
<i>Abbildung 10: Häufigkeitsauszählung Frage 2</i>	60
<i>Abbildung 11: Kreisdiagramm Frage 3</i>	60
<i>Abbildung 12: Häufigkeitsauszählung Frage 3</i>	60
<i>Abbildung 13: Kreisdiagramm Frage 4</i>	61
<i>Abbildung 14: Häufigkeitsauszählung Frage 4</i>	61
<i>Abbildung 15: Kreisdiagramm Frage 5</i>	61
<i>Abbildung 16: Häufigkeitsauszählung Frage 5</i>	61
<i>Abbildung 17: Kreisdiagramm Frage 9</i>	62
<i>Abbildung 18: Häufigkeitsauszählung Frage 9</i>	62
<i>Abbildung 19: Kreisdiagramm Frage 15</i>	62
<i>Abbildung 20: Häufigkeitsauszählung Frage 15</i>	62
<i>Abbildung 21: Kreisdiagramm Frage 16</i>	63
<i>Abbildung 22: Häufigkeitsauszählung Frage 16</i>	63

10. Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Gegenüberstellung Regelklasse - Einschulungsklasse anhand von Beispielen in der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz (Quelle: Präsentationsfolien zum Übertritt, Primarschule AR, Kanton AG, 2017)</i>	29
<i>Tabelle 2: Haupt- und Unterkategorien mit Analysedimension I, II, III, IV</i>	49
<i>Tabelle 3: Haupt- und Unterkategorien mit Analysedimension V, VI, VII</i>	64

11. Literaturverzeichnis

Berger, E. (2020a). Mit 58 Prozent entschieden: Die Schulpflege wird im Kanton Aargau Geschichte. *Aargauer Zeitung*. Artikel vom 27.09.2020. Verfügbar unter:

<https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/mit-58-prozent-entschieden-die-schulpflege-wird-im-kanton-aargau-geschichte-ld.1261922>

Berger, E. (2020b). Aargauer Schulpflegen abgeschafft – jetzt müssen die Gemeinden ran. *Aargauer Zeitung*. Artikel vom 27.09.2020. Verfügbar unter: <https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/aargauer-schulpflegen-abgeschafft-jetzt-muessen-die-gemeinden-ran-ld.1311711>

Bildungsdirektion Kanton Zug. *Reguläre Beschulung*. Amt für gemeindliche Schulen: Zug. Verfügbar unter: <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulaufsicht/inhalte-schulaufsicht/themen-zeugnisse/regelklasse>

Cropley, A.J. (2019). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (6., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Hohenwarsleben: Westarp Science Fachverlag.

Departement Bildung, Kultur und Sport. Kanton Aargau. (2020). *Merkblatt. Informationen zum Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter: https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/volksschule_kindergarten/leistungsbeurteilung_uebertritte/BKSVS_informationen_uebertritt_kiga_ps.pdf

Departement Bildung, Kultur und Sport. Kanton Aargau. (2021a). *Kindergarten und Volksschule*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter: https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule.jsp

Departement Bildung, Kultur und Sport. Kanton Aargau. (2021b). *Schulführung*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter: https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/schulstruktur_organisation/schulfuehrung/schulfuehrung.jsp

Departement Bildung, Kultur und Sport. Kanton Aargau. (2021c). *Führungsstrukturen der Aargauer Volksschulen*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter: https://www.ag.ch/de/bks/ueber_uns_bks/dossiers_projekte_bks/optimierung_fuehrungsstrukturen/optimierung_fuehrungsstrukturen.jsp

Departement Bildung, Kultur und Sport. Kanton Aargau. (2021d). *Privatkindergärten / Privatschulen & private Schulung*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter: https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/schulstruktur_organisation/privatschulen_private_schulung/privatschulen_private_schulung.jsp?sectionId=1409811&accordId=0

Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau. (2021e). *Beurteilung und Übertritte. Übertrittsverfahren*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter:

https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/uebertritte_abschlusspruefung/uebertritte_abschlusspruefung.jsp

Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau (2021f). *Primarschule. Besondere Schulische Bedürfnisse*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter:

https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/schulstruktur_organisation/schulstufen/primarschule/primarschule.jsp

Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau. (2021g). *Integrierte Heilpädagogik oder Kleinklassen*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter:

https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/sonderpaedagogik_foerderangebote/besondere_foerderung/ihp/ihp.jsp

Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau (2021h). *Besondere Förderung. Einschulungsklasse*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter:

https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/sonderpaedagogik_foerderangebote/besondere_foerderung/einschulungsklasse/einschulungsklasse.jsp

Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau (2021i). *Sonderschulen & Behindertenbetreuung. Betreuungsangebote Kinder & Jugendliche*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter:

https://www.ag.ch/de/bks/sonderschulen_behindertenbetreuung/betreuungsangebote/kinder_jugendliche/kinder_jugendliche.jsp?sectionId=1473988&tabId=1

Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau (2021j). *Schulstufen*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter:

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/volksschule_kindergarten/schulstruktur_schulorganisation/BKSVS_grafik_bildungssystematik_VS.pdf

Dubach, M. (2018). Die Gefahren liegen im Handlungsspielraum. *Schulblatt Aargau und Solothurn*, 14, 17.

Duncker, L. (2015). Spielen oder lernen? Balanceakt im Übergang vom Elementar- zum Primarbereich. In Müller, C.; Amberg, L.; Dütsch, T.; Hildebrandt, E.; Vogt, F. & Wannack, E. (Hrsg.), *Perspektiven und Potentiale in der Schuleingangsstufe*. (S. 17-34). Münster: Waxmann.

DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. (nicht datiert). *Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart*. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.). Verfügbar unter: <https://www.dwds.de/wb/Regelklasse>

Fahrländer, H. (2013, September). Unmut bei Primarlehrern: «Gespart wird auf dem Buckel der Schwächsten». *Aargauer Zeitung*. Verfügbar unter: <https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/unmut-bei-primarlehrern-gespart-wird-auf-dem-buckel-der-schwachsten-ld.1792560>

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbeck: Rohwolt.

Griebler, R. & Nowotny, M. (2015). *Entwicklungsverzögerungen / Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Versorgungsaspekte aus Elternsicht*. Grundlagenbericht für das Bundesministerium für Gesundheit. Wien: Gesundheit Österreich GmbH. Verfügbar unter: https://jasmin.goeg.at/92/1/Entwicklungsverzögerungen_Entwicklungsstörungen%20bei%20Kindern%20und%20Jugendlichen_Versorgungsaspekte%20aus%20Elternsicht.pdf

Grosser Rat Kanton Aargau. (2020). *Schulgesetz*. SAR 401.100 vom 17. März 1981, Aarau. Verfügbar unter: https://gesetzsammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/401.100

Hüsser, D. & Meier, N. (2015). *Die Einschulungsklasse: Auswirkungen auf schulische Leistungen in der Primarschulzeit. Masterarbeit*. Zürich: HfH. Verfügbar unter: https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_93295_download&client_id=ilias-hfh.ch

Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen*. 3. Auflage. München: utb.

Jenni, O.; Benz, C.; Caflisch, J.; von Rhein, M. & Albermann, K. (2013). *Entwicklungsstörungen im Vorschulalter – interdisziplinär beurteilt*. Abteilung Entwicklungspädiatrie, Kinderspital Zürich und Sozialpädiatrisches Zentrum, Kantonsspital Winterthur. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG. Verfügbar unter: https://www.ksw.ch/app/uploads/2017/06/Albermann_Entwicklungsstoerungen_im_Vorschulalter_interdisziplinaer_beurteilt.pdf

Keusch, A. (2014, September). Nicht sparen mit Gegenwehr. *Wohler Anzeiger*. Verfügbar unter: <https://schuleschweiz.blogspot.com/2014/09/kampf-um-einschulungsklassen-im-aargau.html>

Koch, K. (2015). Kopf oder Zahl – Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.

Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4. Auflage. Weinheim: Beltz Juventa.

Largo, R. (2018). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken*. 6. Auflage. München: Piper Verlag.

Largo, R. & Beglinger, M. (2020). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen*. 2. Auflage. München: Piper Verlag.

Mandel, D. (2019). *Schulische Integration ist (nicht) machbar. Einstellungen von Zürcher Klassenlehrpersonen zur Wünschbarkeit und Machbarkeit der integrativen Schulform gemäss Zürcher Volksschulgesetz*. UZH: Zürich. Verfügbar unter:
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/177626/1/MANDEL_DEBBIE_Dissertation.pdf

Manz, K.; Nägeli, A. & Criblez, L. (2013). *Die Entwicklung der Bildungsstatistik im Kanton Aargau*. Zürich: Institut für Erziehungswissenschaft.

Micheel, H.G. (2010). *Quantitative empirische Sozialforschung*. München: Ernst Reinhardt.

Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews*. 2. Auflage. Berlin: de Gruyter.

Müller, L. (19. November 2014). Die Einschulungsklasse ist ab nächstem Jahr gefährdet. *Aargauer Zeitung*. Verfügbar unter: <https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/wyna-suhre/die-einschulungsklasse-ist-ab-nachstem-jahr-gefaehrdet-ld.1657092>

Niesel, R. (2017, 12. Juni). *Schulreife oder Schulfähigkeit – was ist darunter zu verstehen?* Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn. Verfügbar unter:
<https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/250140/schulreife>

Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2008).: *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. Wien: UTB.

Rädiker, S. & Kuckartz, U. (2019).: *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA. Text, Audio und Video*. Wiesbaden: Springer VS.

Ratz, C. (2015). Wie verbinde ich verschiedene Perspektiven? Triangulation. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. (S. 26-32). Göttingen: Hogrefe.

Rohner, N. (2019, April). Sind Kleinklassen ein Auslaufmodell? «Im integrativen Kontext lernen alle mehr». *Aargauer Zeitung*. Verfügbar unter: <https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/sind-kleinklassen-ein-auslaufmodell-im-integrativen-kontext-lernen-alle-mehr-ld.1358231>

Rohner, N. (2020, Dezember). Nach einem Jahr Unterbrechung: Einschulungsklassen werden vorerst wieder eingeführt. *Aargauer Zeitung*. Verfügbar unter: <https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/nach-einem-jahr-unterbrechung-einschulungsklassen-werden-vorerst-wieder-eingefuehrt-ld.2077658>

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. Bern: Hogrefe Verlag.

Rothen, C. (2015). Von Methodik und Berufskunde zu Fachdidaktik und Reflexion. In Müller, C.; Amberg, L.; Dütsch, T.; Hildebrandt, E; Vogt, F. & Wannack, E. (Hrsg.): *Perspektiven und Potentiale in der Schuleingangsstufe*. (S. 83-95). Münster: Waxmann.

Schmid, S. (2014). Plädoyer für die Einschulungsklasse. *Schulblatt Aargau und Solothurn*, 3, 13.

Schulportal Aargau – Departement Bildung, Kultur und Sport (2021). *Schulische Heilpädagogik und logopädische Therapie*. Abteilung Volksschule, Aarau. Verfügbar unter: <https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/unterricht/besondere-foerderung/schulische-heilpaedagogik-und-logopaedie>

Schwendimann, B. (2021, Juni). Abschied vom überholten Begriff der Regelklasse. *Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz*. Zürich. Verfügbar unter: <https://www.lch.ch/aktuell/detail/abschied-vom-ueberholten-begriff-der-regelklasse>

Sieber, P. (2002). *Evaluation der Situation der Einschulungs- und Kleinklassen im Kanton Aargau. Schlussbericht*. Zürich: Forschungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung Universität Zürich.

Sieber, P. (2003, Januar). Im Kanton Aargau steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderklasse an. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 9. Jg. S.14-20.

Staatskanzlei Kanton Aargau. (2013). *Beschreibung der Massnahmen im Kompetenzbereich des Grossen Rats. Beilage zum Anhörungsbericht*. Aarau. Verfügbar unter: https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/alle_medien/dokumente/aktuell_3/anhoerungen/kanton_2/arc_hiv_2/leistungsanalyse_2013/Beilage_Massnahmen_GR.pdf

Timm, A. & Hurrelmann, K. (2015). *Stark in die Schule. Was Kinder vor der Einschulung brauchen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Vontobel, R. & Scholl, K. (2020, Juni). «Juhui?! I go id Schuel...» - Eine Broschüre des alv zum Schuleintritt. *alv. aargauischer Lehrerinnen-und Lehrerverband*. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/172174120-Juhui-i-go-id-schuel.html>

Wannack, E.; Sörensen Criblez, B. & Gilliéron Giroud, P. (2006). *Frühere Einschulung in der Schweiz. Ausgangslage und Konsequenzen*. Bern: EDK.

Zumsteg, V. (2019, März). Einschulungsklassen werden abgeschafft und eingeführt. *Neue Fricktaler Zeitung*. Verfügbar unter: <https://www.nfz.ch/2019/03/einschulungsklassen-werden-abgeschafft-und-eingefuehrt.html>

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende schriftliche Masterarbeit selbstständig und nur unter Zuhilfenahme der in den Verzeichnissen oder in den Anmerkungen genannten Quellen angefertigt habe. Sämtliche Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäss entnommen wurden, habe ich als solche kenntlich gemacht. Ich versichere zudem, diese Arbeit nicht anderweitig als Leistungsnachweis verwendet zu haben.

Baar, den 11.12.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Bäuerle', with a long horizontal stroke extending to the right.

Isabel Bäuerle

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Anhang der Masterarbeit

Die Bedeutung der Einschulungsklasse

Eine mehrperspektivische Untersuchung der
Vor- und Nachteile von Einschulungsklassen im
Kanton Aargau

eingereicht von: Isabel Bäuerle

Begleitung: Susanna Häuselmann

Datum der Abgabe: 11.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1.	<i>Einschätzungsbogen Kindergarten Muster</i>	3
2.	<i>Entwicklungscompetenzen – Originalgrafik</i>	5
3.	<i>Gegenüberstellung Regelklasse – Einschulungsklasse – Originalfolien</i>	6
3.1.	Beispiele Selbstkompetenz	6
3.2.	Beispiele Sozialkompetenz	6
3.3.	Beispiele Sachkompetenz	7
4.	<i>Transkriptionen der Experteninterviews</i>	8
4.1.	Transkription Interview B1 Schulleiter	8
4.2.	Transkription Interview B2 Schulische Heilpädagogin	26
4.3.	Transkription Interview B3 EK-Lehrperson	35
5.	<i>Entwicklung des Kategoriensystems</i>	44
6.	<i>Kategorienhandbuch</i>	45
7.	<i>Zusammengefasste Expertenaussagen nach Schema Fälle x Kategorien</i>	61
7.1.	Zusammenfassung Merkmale Einschulungsklasse	61
7.2.	Zusammenfassung Merkmale EK-Kind / Merkmale Regelklassen-Kind	62
7.3.	Zusammenfassung Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	63
7.4.	Zusammenfassung Übertritt Kindergarten Primarschule	65
7.5.	Zusammenfassung Abschaffung EK	67
7.6.	Zusammenfassung Entwicklung EK	69
7.7.	Zusammenfassung Vorteile Nachteile EK	70
7.8.	Alle Zusammenfassungen kompakt	71
8.	<i>Codeplan</i>	73
9.	<i>Auflistung der codierten Textstellen (Expertenbefragung)</i>	74
10.	<i>Auflistung der codierten Textstellen (Elternumfrage)</i>	76
11.	<i>Ergebnisse offene Fragen der Elternbefragung</i>	81
11.1.	Erwartungen an die Einschulungsklasse	81
11.2.	Sorgen bezüglich EK	82
11.3.	Chancen der EK	82
11.4.	Gründe für die EK-Empfehlung	83
11.5.	Benötigte Unterstützung	83
11.6.	Nutzen der EK	84
11.7.	Bisherige Fortschritte	84
11.8.	Einfluss der EK auf die schulische und persönliche Entwicklung	85
11.9.	Sorgen und Gedanken bezüglich zweite Regelklasse	86

1. Einschätzungsbogen Kindergarten Muster

Einschätzungsbogen Kindergarten

Name	Muster	Kindergartenjahr	2	Seite 1/2
Vorname	Max	Schuljahr	2020/21	
Geburtsdatum	05.01.2016	Schulort	Aarau	
Erstsprache	Deutsch	Bericht per	15.04.2021	

	fast immer erkennbar	oft erkennbar	manchmal erkennbar	noch selten erkennbar
Bewegung				
a) Kann feine Bewegungen ausführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Kann Bewegungsabläufe koordinieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kann sich mit Bewegungen und Zeichen wie z.B. Gestik, Mimik, Körperhaltung ausdrücken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahrnehmung				
a) Kann eigene Körpersignale und Gefühle wahrnehmen und diese angemessen ausdrücken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Kann Gefühle anderer Personen sowie Stimmungen wahrnehmen und darauf angemessen reagieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kann wichtige Informationen aus der Umwelt wahrnehmen, unterscheiden und angemessen darauf reagieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitliche Orientierung				
a) Kann Abläufe (Rhythmisierung, Tagesstrukturen, Rituale) erkennen und angemessen darauf reagieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Verfügt über Zeitwissen (Tageszeit, Wochenzeit, Jahr) und kann dieses benennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kann Geschehnisse / Erlebnisse zeitlich nachvollziehbar einordnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Räumliche Orientierung				
a) Kann in der direkten Umgebung räumliche Beziehungen von Objekten beschreiben und beschriebene Orte finden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Erkundet unterschiedliche Lebensräume und kann sich sicher darin bewegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kann einfache Darstellungen von Räumen und Wegen (z.B. Fotos, Pläne, Karten) verstehen, beschreiben und selber gestalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erkenntnisse und Zusammenhänge				
a) Kann über Situationen und Erfahrungen aus seiner Lebenswelt und (im Unterricht behandelte) Themen berichten und seine Kenntnisse anwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Kann ordnen und vergleichen und einfache Muster und Zusammenhänge finden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kann Unterschiede in Sachverhalten wahrnehmen und sich dazu äussern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fantasie und Kreativität				
a) Probiert unterschiedliche Formen aus, mit denen sich Erlebtes und Erdachtes darstellen lässt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Entwickelt bei Aufgaben / Problemen eigene Lösungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einschätzungsbogen Kindergarten

Name **Muster** Schuljahr **2020/21** Seite 2/2
 Vorname **Max**

	fast immer erkennbar	oft erkennbar	manchmal erkennbar	noch selten erkennbar
Lernen und Nachdenken				
a) Kann sich das Wichtige bei Aufträgen, Abläufen, Geschichten und anderem merken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Kann eine längere Zeit an derselben Aufgabe arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kann über seine Spiel- und Lernerfahrungen nachdenken und berichten und sich dazu äussern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sprache und Kommunikation				
a) Kann sich sprachlich altersgemäss ausdrücken und entwickelt Begriffe weiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Kann verständlich und zusammenhängend erzählen und Gestik, Mimik und andere Zeichen verstehen sowie angemessen darauf reagieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kann sich angemessen an Gesprächen beteiligen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eigenständigkeit und soziales Handeln				
a) Bringt Ideen in die Gruppe ein und positioniert sich mit seiner Meinung und seinen Bedürfnissen angemessen in der Gruppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Kann bekannte Alltagshandlungen selbständig ausführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kann sich in die Situation anderer versetzen und das eigene Verhalten darauf abstimmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen

Verantwortliche Lehrperson Kindergarten

Markus Fröhlich Datum **15.04.2021** Unterschrift _____

Eingesehen von den Eltern

Datum _____ Unterschrift _____

Datum _____ Unterschrift _____

2. Entwicklungskompetenzen – Originalgrafik

Was ist Schulreife?

3. Gegenüberstellung Regelklasse – Einschulungsklasse – Originalfolien

3.1. Beispiele Selbstkompetenz

Beispiele Selbstkompetenz

Regelklasse		Einschulungsklasse
Kinder trauen sich zu, auch ohne Anleitung der Lehrperson etwas auszuprobieren.		Kinder brauchen noch vermehrt Anleitung bei neuen Aufgaben.
Kinder lassen sich nicht schnell ablenken und können längere Zeit konzentriert arbeiten.		Kinder lassen sich leichter ablenken und benötigen beim Arbeiten häufiger Unterbrüche.

3.2. Beispiele Sozialkompetenz

Beispiele Sozialkompetenz

Regelklasse		Einschulungsklasse
Kinder halten sich mehrheitlich an die Regeln im Klassenzimmer.		Kindern fällt es manchmal noch schwer, sich an die Regeln im Klassenzimmer zu halten.
Kinder können auch einmal warten und eigene Bedürfnisse zurückstellen.		Kinder haben teilweise Mühe zu warten und die eigenen Bedürfnisse sind noch sehr wichtig.
Kinder können ihre eigenen Bedürfnisse <u>äußern</u> und trauen sich etwas zu.		Kinder sind eher unsicher und brauchen vermehrt emotionale Sicherheit in einer kleineren Gruppe.

3.3. Beispiele Sachkompetenz

Beispiele Sachkompetenz

Regelklasse

Kinder verstehen eine mehrteilige Aufgabe und können diese richtig ausführen.

Einschulungsklasse

Kinder können sich mehrteilige Aufgaben noch nicht sicher merken.

Kinder drücken sich verständlich aus und verstehen Informationen und Anweisungen.

Kinder benötigen Unterstützung und zusätzliche Angebote, damit sie Anweisungen und Informationen verstehen.

Kinder können mit Schreibmaterial, Schere, Leim umgehen und halten Ordnung.

Kinder brauchen vermehrt Anleitung im Umgang mit Material.

4. Transkriptionen der Experteninterviews

4.1. Transkription Interview B1 Schulleiter

Interviewangaben B1

Name der Datei:	B1 – Interview mit Schulleiter
Person, Funktion:	S.L., Schulleiter einer Primarschule im Bezirk Aarau, AG
Datum des Interviews:	04.06.2021
Dauer des Interviews:	01:12:26
Besonderheiten:	S.L. bezieht sich auf ehemaligen Arbeitsort MIT EK und aktuellen Arbeitsort OHNE EK, sehr reflektiert und vorbereitet

1 Name der Datei: B1 Interview 1- Schulleitung

2 I: Ja, dann beginnen wir mit dem Interview und an der Stelle auch schon mal ein herzliches Danke, dass du dich bereit erklärt hast, das mitzumachen. #00:00:08#

3 B: Sehr gerne. #00:00:009#

4 I: Und zuallererst würde ich dir gerne die Frage stellen, mir drei aussagekräftige Schlagwörter zu nennen, die du mit der Einschulungsklasse in Verbindung bringst. Die dir als aller erstes so in den Sinn kommen. #00:00:20#

5 B: Genau. Das habe ich heute morgen gemacht. Da war es noch spontan. Jetzt wäre das schon nicht mehr ganz so spontan. Die drei Punkte sind. Das erste ist Zwei-in-Eins. Also du verstehst, was ich meine. Man hat zwei Jahre Zeit für den Inhalt von einem Jahr. Ist ein Hauptmerkmal. Das zweite wäre Stichwort Entwicklungsverzögerung. Und das dritte, wenn man in EK-Klassen kommt, dann sieht man sofort, dass es kleinere Gruppen sind. #00:00:49#

6 I: Dankeschön. Welches sind deiner Meinung nach die Hauptmerkmale der Einschulungsklasse? Also was macht sie letztendlich aus? #00:00:59#

7 B: Ja, wie bei den Schlagwörtern schon gesagt, es sind Kinder in der Einschulungsklasse, die, ja, mehr Zeit brauchen. Und die Schule gibt ihnen mit der Einschulungsklasse diese Zeit. Inhalte, Sachkompetenzen aber auch Sozial- und Selbstkompetenzen in zwei Jahren zu erlangen, während andere Kinder das in einem Jahr machen. Das ist sicher ein Hauptmerkmal. Dass wenn die EK wirklich dem Profil entspricht, dass es Kinder mit Entwicklungsverzögerung hat. Die aber im Kindergarten vielleicht doch nicht mehr tragbar sind, weil sie den Kindergarten durcheinanderbringen. Also eine gewisse Schulfähigkeit da ist, aber das Tempo dann noch nicht wirklich verkraftet wird. Und oft schaffen die Kinder das dann, wenn sie diesen Start eigentlich ein bisschen sanfter erlebt haben. Weitere Hauptmerkmale sind sicher, ja, dass es doch noch die spielerischen Elemente Platz finden in der EK. Sieht man an der Raumgestaltung. Wenn ich mich zurückerinnere ich habe hier jetzt keine EK, im Dorf haben wir welche, aber ich erinnere mich an die [Name des ehemaligen Arbeitsortes] - Zeit natürlich.

Wirklich auch Spielmöglichkeiten für die Kinder. Es ist nicht eingerichtet wie ein Kindergarten. Aber man sieht doch auch Unterschiede zur ersten, zweiten Klasse. Natürlich Gruppengrösse, wie auch schon gesagt. Und da gibt es dann mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ein fester Kreis auch in einem kleineren Schulzimmer. Oder auch wirklich eine Verweilecke zum Lesen, zum Spielen, zum Rollenspiele machen und so weiter. Dann ist sicher, ja, ein Hauptmerkmal sind die Lehrpersonen. Ich finde die EK-Lehrpersonen haben auch ein besonderes Profil. Sehr nahe der SHP, also sowie jetzt in deinem Fall auch das Studium dann-, das Studium angefangen hast. Sind Kinder, die besondere Förderung brauchen und wenn man die auch die Affinität mitbringt, als EK-Lehrperson, ist das ein grosser Vorteil. Ich denke nicht jede Unterstufenlehrperson könnte einfach eine EK übernehmen. Wo vielleicht anderer Anspruch, ja ich möchte so viele NMG-Themen machen und so weiter. Das Fachliche halt doch ein bisschen einen höheren Stellenwert hat. Das wäre dann vielleicht nicht so passend für jede Lehrperson. Also ich glaube das macht sich dann schon auch bezahlt, wenn man da neu ist. Und ich denke am Anfang sind ja viele Eltern skeptisch noch immer. Es gibt viele Schulpflegsentscheide oder SPD-Abklärungen. Und die Eltern starten dann mal und das legt sich dann. Das haben wir gemeinsam auch erlebt. Ah, das ist ja wunderbar diese EK, man hat Zeit und es ist eine gute Atmosphäre. Dass dann diese Elternarbeit doch auch sehr intensiv ist von eher schwierig zu sehr wohlwollend. Und meistens dann bis zum Schluss sehr, sehr intensiv. Ich glaube intensiver wie in der Regelklasse. #00:04:09#

8 I: Du bist ja jetzt schon auch auf ein paar Unterschiede eingegangen zu der Regeklasse. Vielleicht einfach bei der Frage jetzt nochmal konkret gegenüberstellen die Einschulklasse zur Regelklasse die Unterschiede. #00:04:20#

9 B: Ja sicher. Das ist denke ich klar, zwei eins. Zwei Jahre, ein Jahr. Dann sind es sicher andere, um das noch ein bisschen zu ergänzen, andere Materialien, mit denen man arbeitet, andere Hilfsmittel. Es gibt in der Regelklasse Kinder mit Wendeplättchen als Beispiel. Kommen die-, also die brauchen die gar nicht. Und die Lehrpersonen lassen das dann auch einfach mal so sein. Denken ja das Kind kann im zwanziger Rahmen sogar darüber hinaus rechnen, braucht diese Wendeplättchen nicht. Das ist ja nicht etwas im Leben, was ich dann tatsächlich brauche. Es ist ein Hilfsmittel. Und in der EK sind diese Hilfsmittel oft viel präsenter, individualisierter, grösser. Je nach haptischen Möglichkeiten eines Kindes, oft ja auch noch motorische, grob-, feinmotorische Schwierigkeiten da sind im Zuge der Entwicklungsverzögerung. Das sehe ich auch sehr ja auf jedes Kind zugeschnitten. Das finde ich auch einen Unterschied, was die Regelklasse wenig leisten kann. Lange war der Unterschied auch noch, dass keine SHP, das kommt weiter unten ja auch noch, keine SHP in der EK war. Ich kann dann da noch ausführen, dass ich eigentlich finde ich sollte es nicht nur von daher abhängig sein. Aber das hat der Kanton früher auch so eigentlich wie definiert: EK braucht keine SHP, weil und so weiter. Ja und vielleicht ein Unterschied, ein bisschen ungünstig halt, dass man von Regelklasse und EK ist, dann eben nicht die Regel. Das ist so manchmal ein bisschen den Touch einer Sonderschule, was es ja überhaupt nicht ist. Man hätte vielleicht das gar nicht so unterscheiden dürfen. Das ist einfach, ja ich weiss nicht, die Begrifflichkeit. Ich kenne keine bessere. Aber Regel alles andere was eben nebendran ist, ist nicht die Regel, ist nicht die Norm. Das macht vielen Eltern Mühe. Oft auch fremdsprachigen Eltern. Die wollen, dass ihr Kind einfach ganz normal. Und alles was ein bisschen anders tönt. Schon eine Abklärung kann ganz schwierig sein, weil mein Kind kommt dann in eine Sonderschule, ist nicht Anhang Masterarbeit Isabel Bäuerle 9

normal. Status beginnt zu wanken. Also der Ruf ist vielleicht auch ein gewisser Unterschied. Der Ruf der EK, den man immer wieder korrigieren muss. #00:06:48#

10 I: Welche Besonderheiten bringen EK-Kinder beim Eintritt in die Einschulungsklasse mit? #00:06:56#

11 B: Ich erinnere mich an Kinder, die es ja sehr verträumt sind, die noch in ihrer Welt sind. Für Dinge länger brauchen. Sich vielleicht auch gewöhnen müssen an neue Situationen, an ein neues Umfeld. Der Schritt vom Kindergarten in die Schule als ja-, als grosser Ort. [Name des ehemaligen Arbeitsortes] war ja-, ist ein grosser Ort mit Hunderten von Kindern. Vorher ist der Weg kurz. Vielleicht Doppelkindergarten maximal. Und dann sind es plötzlich so viele Kinder. Und alles ist so gross. Und die EK-Kinder brauchen diesen Schutz noch mehr, weil sie sich da noch nicht so zurechtfinden können. Das fällt mir auf. Als ich zum ersten Mal die EK von Nahem sah, das war 2015, da war mein Eindruck noch ein bisschen ein anderer. Da hatte es auch Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, es hatte sehr viele fremdsprachige drin, es hatte kognitiv schwache Kinder drin. Und wir haben dann, das war ein Prozess, der schon angefangen hatte, das weitergeführt. Auch mit dem SPD, das Profil ein bisschen geschärft, dass eben Kinder vor allem mit Entwicklungsverzögerung, Reife, die noch nicht da ist, wo sie sein sollte, trotzdem aber Intelligenz ist da. Sodass sie eigentlich den Schulstoff-, mit dem Schulstoff beginnen können. Also deshalb auch nicht unbedingt ein drittes Kindergartenjahr. Und die kognitiv Schwachen, die gehören in die Regelklasse, also an einer integrativen Schule. Keine Kleinklasse, vorhanden sind sie auch in der Regelklasse. Und Verhaltensauffälligkeiten genauso. Kinder ohne Deutschkenntnisse ebenfalls. Ja ich denke das ist-, da hat man ein bisschen korrigieren müssen. Letztendlich kriegt man das nicht ganz weg. Das ist-, ich weiss nicht, wie es heute ist. Bei uns hat es schon noch Kinder, da ist die Empfehlung nicht immer so ganz geschärft. Aber natürlich auch in der Regelklasse. Da könnten welche schon in der zweiten einsteigen, andere noch im Kindergarten. Die Heterogenität ist ja nicht einfach in der EK nicht da, weil alle die gleiche Empfehlung haben. Darf man dann nicht auch, finde ich, zu streng dann sein schlussendlich. #00:09:16#

12 I: Deiner Meinung nach, inwiefern unterscheiden sich diese Besonderheiten zu denjenigen von Kindern aus der Regelklasse? Um hier wieder den Bezug zu machen. #00:09:26#

13 B: Ich glaube es ist eine Schnittmenge von anderen. Wir hatten auch Diskussionen mit Eltern immer wieder, die nicht einverstanden waren. Und ja, wenn man ganz ehrlich ist, nun ja erinnere ich mich an einen Fall, hätte ein Kind durchaus in der Regelklasse mitmachen können. Gleichzeitig hätten Regelklassenkinder in der EK ihren Platz gehabt und wären da nicht aufgefallen. Das hätte ihnen gutgetan. Das ist sicher auch die Diskussion, wenn man dann darüber nachdenkt, ja, wäre es auch möglich, ohne eine EK die Schule zu führen und allen Kindern gerecht zu werden. Das ist die zentrale Frage letztendlich. Und dann gibt es verschiedene Formen. Also von daher ich denke es gibt eine Schnittmenge. Es gibt Kinder in der Regelklasse, die eben auch das Profil EK haben. Aber es gibt dann sicher in einer Regelklasse dann wirklich auch noch ganz andere Kinder, die mit einem viel vollgepackteren, also positiv gepackten Rucksack daherkommen. Ja, sehr viel mitbekommen haben, gesund sind. Ein gesundes Umfeld genossen haben. Und ja wirklich auch mit dem Schulstoff eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten haben. Und reif sind. Also solche Kinder hat es in der EK vielleicht

dann ganz zum Schluss jeweils. Bevor sie dann in die zweite Klasse wechseln. Das ist sicher ein Unterschied. Sie scheinen jünger zu sein. Sind sie manchmal ja auch, sehr jung. Spät geborene. Und die in der Regelklasse hat es halt so die Zugpferde. Die hat es sicher in der EK viel weniger. #00:11:09#

14 I: Welche Unterstützung finden die Kinder in der Einschulungsklasse? #00:11:14#

15 B: Ja, so wie ich die EK versucht habe zu bestücken, eigentlich geht es wirklich um den Bedarf dieser Kinder. Wenn sie nicht Deutsch sprechen gleichzeitig dann braucht es auch die DaZ Unterstützung. Es bewährt sich sicher mit Assistenzpersonen zu arbeiten, sei es auf ein Kind zugeschnitten oder dann auch einfach als Klassenassistenz, um die Kinder gerade in Entwicklungsprozessen zu begleiten. Nicht um ihnen alles immer abzunehmen. Das ist immer so ein bisschen die Gradwanderung. Jetzt habe ich immer jemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Dann nehme ich das Mäppchen nicht selber hervor. Also es muss ein bisschen, wie soll ich sagen, homöopathisch sein. Also ein bisschen helfen, das hilf mir, dass ich es nachher selber machen kann. Aber ich denke das ist trotz der kleinen Gruppe, eine grosse Erleichterung. Und sie brauchen Bezugspersonen. Das ist sicher eine Besonderheit. Und dann wie schon gesagt die Lehrperson, die heilpädagogisch affin ist. Und natürlich im besten Fall sogar heilpädagogische Ausbildung hat. Das hatten wir vor deiner Zeit mit der [Name einer EK-Lehrperson]. Die hat das natürlich genau mitgebracht. Das war eigentlich-, also ich möchte nicht deine Arbeit jetzt herunterreden, aber sie hat das mitgebracht. Was ich finde ist wirklich wichtig. Diesen Blick haben für die Kinder. Sie wirklich dort abzuholen, abholen zu können, wo sie sind. Diagnosefähigkeit und auch die Möglichkeiten. Die Wege sind dann schon viel kürzer. Also wenn man dann nicht so niederschwellig den SPD braucht oder eine Heilpädagogin, die die Kinder aber gar nicht oder gar noch nicht kennt. Vor allem wenn sie eben keine Ressourcen haben. Wenn diese Möglichkeiten da sind, dann kann man wie die das selber machen. Das hat die [Name einer EK-Lehrperson] auch jeweils gemacht. Und diese Tests selber durchführen können. Ja das ist jetzt die personelle Unterstützung. Und sicher auch eben mit vielen Hilfsmitteln, mit einer anderen Zeitstruktur, mit anderer Rhythmisierung des Tages. Das finde ich auch Unterstützung für die Kinder. Dass man Raum und Zeit und Rhythmisierung ihnen anpasst. Und das wie einen Zwischenweg zwischen Kindergarten und Schule-. Das ist vielleicht falsch gesagt. Es ist Schule, aber es hat Elemente des Kindergartens. So vielleicht ist es besser ausgedrückt. #00:13:44#

16 I: Welchen Förderbedarf haben EK-Kinder und wie unterscheidet sich der zu Regelklassenkindern. Also es gibt ja auch immer so diese Vorstellung, viele Lehrpersonen, die sagen, das ist ein typisches EK-Kind. Was kommt dir da in den Sinn, wenn du diesen Begriff hörst? #00:14:01#

17 B: Ja ich denke was mir in den Sinn kommt, ist die Verknüpfung dieser verschiedenen Kompetenzbereiche. Dass es Sozial- und Selbstkompetenz braucht. Personale Kompetenzen, um überhaupt in den Lernprozess zu kommen. Und ich glaube da braucht es Förderbedarf. Dass diese Kinder vielleicht da Rückstände haben und deshalb gar nicht in den Lernprozess kommen. Und nicht in diesem Tempo. Und dass man sie wirklich auch in der sozialen Selbstkompetenz stark unterstützen muss. Ihnen Selbstwertgefühl vermitteln, Eigenständigkeit und auch das Soziale pflegt. Das sind auch viele-, also ist ein wichtiges Element, dass die Kinder wirklich sozial in dieser kleinen Gruppe

zurecht kommen. Und bevor sie dann in einer grossen Gruppe ihren Platz finden müssen. Das wäre für die EK-Kinder auch eine Überforderung mit 20 Kindern und ich kenne 15 davon nicht, mache ich mal einfach zu. Und in der EK sind sie so ein bisschen auch unter sich dann. Ja und ich denke das ist dann sehr wichtig diese beiden eher Softkompetenzen, um auch dann die Sachkompetenz dort in den Lernprozess zu kommen. Damit diese Lernziele-, ja wir sind dann irgendwo halt in der Leistungsgesellschaft drin. Und Grundkompetenzen müssen erlangt werden, damit sie überhaupt einen Aufbau-, damit ein Aufbau möglich wird. #00:15:32#

18 I: Also verstehe ich das richtig, dass du wie meinst zuerst so die Grundlage zu schaffen beim Kind selber, um nachher auch mit der Sachkompetenz weiter ansetzen zu können. #00:15:44#

19 B: Ja, natürlich geht das parallel. Es ist ja-, da ist ja auch alles was vor der Einschulung und im Kindergarten wird ja eigentlich der Fokus stark auf diese Bereiche gelegt. Und nicht nur auf Selbst- und Sachkompetenz, sondern auch auf die ganzen Bewegungssachen und Motorik und und und und. Und Sprachfähigkeiten. Aber ich denke es hat noch einen höheren Stellenwert. Also wie oft auch mit der Sachkompetenz verknüpft. Und oft denke ich, ist ihnen etwas im Weg in ihrem Selbst. Also in ihrem Gefüge oder soziale Sachen sind im Weg, dass sie gar nicht richtig in den Prozess kommen. Und dann kann ja in einer Kleingruppe-. Ich erinnere mich so auch an deine Schüler, halt wirklich ein spezieller Arbeitsort wird dann eingerichtet. Wo die Konzentration vielleicht eher da ist. Mal am Anfang, ja mal fünf Minuten super und dann ein bisschen länger. Dann braucht es wirklich möglichst wenig Ablenkung. Und mit solchen Sachen. Das sind sicher auch Bedürfnisse und die kann man dann in einer kleinen Gruppe oder mit viel Personal sicher eher gewährleisten. #00:17:01#

20 I: Ja, vielleicht jetzt wie zusammenfassend, aber doch sehr konkret nachgefragt, welchen Nutzen hat die EK für Kinder mit speziellem Förderbedarf? Also wie profitieren sie letztendlich? #00:17:15#

21 B: Ja, im besten Fall, so haben wir das den Eltern jeweils erklärt, ihr Kind macht eigentlich ja dann wirklich die Regelschule. Es geht nicht einen Sonderschulweg. Und wenn-, der Erfolg besteht vielleicht darin, dass Kind hat die zwei Jahre Zeit für etwas, was andere in einem Jahr machen. Es kann diese Kompetenzen stärken. Es hat vielleicht sogar ein bisschen Vorsprung, das gelingt sicher nicht immer. Aber im besten Fall hat es ein bisschen Vorsprung auf die Zweitklässler dann. Und kann also auch mal die andere Seite-, das war vielleicht wenig der Fall im Kindergarten, die andere Seite erleben. Ich kann etwas, was die anderen noch nicht können. Ich erkläre dir das, ich helfe dir, ich nehme dich an der Hand. Weil ich bin schon zwei Jahre an der Schule. Und so weiter. Ja das ist dann der Nutzen. Dass es eigentlich keine besondere Förderung mehr braucht. Man vielleicht auch Kinder, ja letztendlich um angepasste Lernziele herumbringt. Die vielleicht nicht aus kognitiven aber aus den ganzen-, also aus kognitiven Gründen, sondern wegen des ganzen Settings nötig geworden wären. Manchmal haben Kinder angepasste Lernziele und in der Abklärung, ja deutet wenig daraufhin, dass es nötig wäre. Also muss man bei anderen Punkten genauer hinschauen. Oft sind die ja frühkindlich, Kinder mit Traumata, et cetera. Und die EK kann sicher dort oder überhaupt, dass man den Kindern Zeit gibt, das kann etwas auflösen. Und dann kann es Kind eigentlich normal, also in Führungszeichen, mit anderen Kindern sich entwickeln. Und sonst nimmt es das vielleicht mit. Und ist immer irgendwo ein bisschen am hinten

nachhinken. Und das hat ja wiederum-, das ist ja dann die Negativspirale. Vielleicht dieses Umdrehen. Dass sich das auch positiv drehen kann. #00:19:19#

22 I: Jetzt zur Frage schulische Heilpädagogik in der EK, ja, nein. Früher war es ja auch mal wirklich so vorgegeben, man muss die Ausbildung dazu haben, um EK unterrichten zu können. Inzwischen ja nicht mehr. Deiner Meinung nach braucht es heilpädagogische Unterstützung in der EK? Wenn ja, warum und wie kann diese aussehen? Und wenn nein, warum nicht? #00:19:42#

23 B: Es war eine Zeitlang war es auch so, dass wir vom BKS die Ressourcen bekommen haben und wir mussten dann-, also es war abhängig von der Anzahl Schüler. Gab es Ressourcen für die SHP. Das ist ja heute alles nicht mehr so mit der Neuressourcierung. Aber die Kinder der EK wurden da nicht dazu gezählt. Also wir bekamen dann wie einen Pool von SHP-Stunden für alle Regelklassenkinder. Und wenn wir dann der EK was zuteilten, könnte man sagen, ja man hat es den anderen weggenommen. Ich bin und war immer Verfechter von Bedarf. Also dort wo Bedarf ist für Unterstützung, dort müssen die Ressourcen hin. Und nicht Bedürfnisse, also nicht jene der Lehrpersonen sind im Vortritt, nicht jene der Eltern, sondern der Bedarf des Kindes. Und den definieren die Fachleute. Die Schulleitung zusammen mit den Heilpädagogen und den Lehrpersonen. Wo ist Bedarf. Der kann sich wechseln während des Schuljahres. Pensen dürfen sich nicht ändern, aber die Zuteilung kann sich ändern. Du bist jetzt mehr dort und nur im zweiten Quartal mehr dort. Das kann sich ändern. Da muss man nahe dran sein, finde ich. Das muss flexibel sein. Und so kann auch ein Kind, das in der EK ist, diese Unterstützung mehr nötig haben. Im besten Fall ist die EK-Lehrperson Heilpädagogin. Dann finde ich braucht es einfach mehr Ressourcen. Also dann muss sie mehr Ressourcen bekommen, um zum Beispiel zu teilen oder einfach ungebundene Lektionen die vielleicht gar nicht fix vergeben sind. Sondern für diese heilpädagogische Förderung, um es dann-. Es gibt dann auch Lohnunterschiede. Das muss die Schulleitung dann auch ein bisschen abwägen natürlich. Aber es ist natürlich oft so, dass dann aus Spargründen, entweder hat man die Ressourcen nicht oder die Heilpädagoginnen hat man nicht, dass man dann ein bisschen Zwischenlösungen findet. Ich kenne auch die Variante, dass es zumindest eine Beratung gibt. Also dass die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge, gibt es auch, in [Name des aktuellen Arbeitsortes] gibt es einen Mann, der eine beratende Funktion hat. Also der kann zugezogen werden und dann kann er flexible Stunden-, wir arbeiten konkret so mit Flexstunden. Die Heilpädagogen haben gewisse Stunden, die nicht an Klassen, ja nicht gebunden sind. Genau. Sondern wirklich flexibel sind. Sind die andern sind das auch. Aber ein bisschen weniger. Natürlich man macht Stundenplanung, irgendwo ein bisschen Regelmässigkeit macht Sinn, aber die Flexstunden, die sind dann wirklich flexibel. Und dann kann man mal ein Quartal lang die EK unterstützt werden oder ein Kind oder auch das ganze Jahr. Aber vielleicht nicht jede Woche. So versuchen wir jetzt Zwischenlösungen, das hat eher damit zu tun, dass wir zu wenig Personal haben. Die Ressourcen hätten wir, aber das Personal nicht. Das kann ja auch ein Grund sein. Aber wir wollen die Bedürfnisse, also den Bedarf den wollen wir decken. Und das hört nicht einfach auf. Genauso wie eine Schnittmenge da ist von EK und Regelklasse, ist in der Schnittmenge-, sind auch heilpädagogische Bedürfnisse vorhanden. Sowohl in der EK wie in der Regelklasse. #00:22:59#

24 I: Also die Meinung, dass es eh eine kleinere Gruppe ist und die Kinder viel mehr Zeit haben und alles ein bisschen ruhiger zugeht, würdest du nicht vertreten, dass es dann auch keine Heilpädagogen braucht in der EK? #00:23:11#

25 B: Ja, das würde ich so nicht vertreten. Ich denke, das allein hilft noch nicht. Ja, nehmen wir ein anderes Beispiel. Zuhause schauen Eltern für ein wirklich optimales Umfeld und ja sind sehr besorgt und achtsam und so weiter. Und trotzdem kommen sie an Punkte, wo es einfach nicht funktioniert. Wo das Kind ein Verhalten zeigt, ja wir haben doch alles versucht und da sind Fehler passiert. Und wenn ja, dann sind halt Fehler passiert, da braucht es auch Unterstützung von aussen. Sei es der Kinderarzt oder Psychologe oder schon nur irgendwie Nachbarn, die mal sagen, du versuch doch mal das, ich entlaste dich mal ein bisschen. Also ich glaube, ja das funktioniert oft dann nicht einfach von selber nur weil der Rahmen stimmt. Da hat es vielleicht Kinder, die dann wirklich nicht nur eine Verzögerung, sondern vielleicht irgendeine Störung dahintersteckt. Und die muss dann näher betrachtet werden. Und die Heilpädagogin kann vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr die Richtige sein. Dann braucht es eine Psychologin und braucht dann vielleicht irgendwo eine Therapie. Und ich denke, das kann die Lehrperson, wenn sie nicht heilpädagogisch ausgebildet ist, nur bedingt abdecken. Also da brauchen wir die Heilpädagogen, die diesen Blick haben, diese Erfahrung haben und diese Möglichkeiten es auch zu beobachten, zu testen allenfalls. Und ich finde das sind wir allen Kindern gegenüber verpflichtet ihnen das zu gewähren. Ja. #00:24:49#

26 I: Könntest du dir vorstellen, dass es das vielleicht einfach wieder braucht, dass man sagt, es muss ein Studium vorhanden sein zur schulischen Heilpädagogin oder zum schulischen Heilpädagogen zum EK unterrichten können? #00:25:01#

27 B: Ja, wie soll ich sagen, ich denke pragmatisch beantwortet, würde ich das eher verneinen. Weil ja wir haben einen dermassen grossen Mangel an Lehrkräften und insbesondere an Heilpädagoginnen, Heilpädagogen. Und wenn man dann an der EK festhält und sagt, ja aber nur eine SHP, ein SHP, dann wird das vakant bleiben. Ich denke eher, dass man die EK wirklich ja zusätzlich betreut. Natürlich sind es dann verschiedene Personen, das kann Nachteile aber auch Vorteile mit sich bringen. Vier Augen. Und wenn man das integrativ lebt, dass man zu zweit. Das ist ah-, ich bin sowieso Verfechter von möglichst ist man gar nie alleine mit einer Klasse. Das geben Lehrer nicht so gerne her. Ah ich möchte auch alleine und so mit meinen Kindern. Das normale muss sein, wir sind quasi zu zweit alleine mit dem Kind. Wir müssen-. #00:25:59#

28 I: Ein Fachteam eigentlich muss dahinterstehen, ja. #00:26:02#

29 B: Ja, und da sind wir-, von den Ressourcen her ist das natürlich nicht möglich. Da hätten wir halt nur noch Assistenzpersonen. Das ist auch nicht des Rätsels Lösung. Die Mischung macht es letztendlich aus. Die Assistenz kann eine SHP nicht-, kann sie wirklich nicht (I: Ersetzen.) ersetzen. Dankeschön. Genau. In vielen Bereichen ja. Also eine SHP muss nicht mit einem Kind, wenn es WC-technische Probleme gibt, wenn so etwas an der EK, das kann vorkommen. Im Kindergarten kennen wir das ja auch. Das und an der HPS, jedes zweite Kind, das sind Assistenzpersonen, die das übernehmen. Das muss nicht eine Heilpädagogin sein, aber die macht dann vielleicht, ja, den Anhang Masterarbeit

angrenzenden Rest. Ja, warum passiert das. Und was können wir machen, damit es merkt, dass es zur Toilette muss und so weiter. Aber den Toilettengang macht die Assistenz. Also ich denke da braucht es eine gute Mischung. #00:27:04#

30 I: Welchen Haltungen und Meinungen über die EK bist du persönlich begegnet? #00:27:10#

31 B: Ja, alles, eigentlich eine ganze Palette von Leuten, die sagen, Gott sei Dank, hatten wir die EK für unser Kind. Oder Gott sei Dank hatte ich selber die EK habe ich schon von Leuten gehört. Es ist ein Geschenk, dass es das gibt. Bis hin zu halt so ganz grossen Ängsten, grossen Widerständen. Wie schon gesagt, ja es ist so eine Art Sonderschule. Und dann wird das nie mehr normal sein und ein Jahr verpassen. Muss man sagen, ja was ist ein Jahr, vor allem am Anfang. Dann halt auch skeptische Leute, die dann aber ihre Haltung dann geändert haben, weil sie gemerkt haben, da wird behutsam gearbeitet, mein Kind blüht auf, es geht ihm gut. Es ist in der Schule aber noch nicht unter diesem Leistungsdruck. Ja, hier ist die ganze Palette da. Und natürlich auch Gegner aus verschiedenen Gründen. Man möchte, wenn man das abschafft, dann hat man zwei Schulzimmer mehr oder so. Das ist nicht pädagogisch gut überlegt. Es gibt jetzt aber auch kritische Stimmen, da komm ich nachher noch dazu, die sagen, ja EK abschaffen, warum nicht. Aber das muss dann gewisse Folgen haben. Also man kann das nicht einfach weglassen, alle Kinder integrieren. So tun, wie wenn es keine Kinder eben mit diesen besonderen Bedürfnissen gäbe. Da verheizt man die Lehrpersonen. Dass die Klassenwerte nicht einfach größer, die Kinder kommen ja in die Regelklasse. Die werden auch schon von Anfang an sind ein bisschen grösser. Aber sie sind belasteter, das muss man sich-, aber kommen wir nachher noch dazu. #00:28:58#

32 I: Ja, diese eher negativen Gefühle mit Skepsis dahinter und Zweifel ausdrücken, sind die bevor das Kind in die EK kommt oder hast du das empfunden, dass das auch während des EK Besuchs oder sogar auch nachher dann geäussert wurden? #00:29:16#

33 B: Viele, also wahrscheinlich 80, 90 Prozent der skeptischen Meinungen, das waren Leute, die das vorher geäussert haben. Schon bei der Empfehlung der Kindergartenlehrperson, dem SPD und dann Anhörungen von der Schulpflege, Bezirksamtes. Es gab solche Abläufe oder auch solche, die gesagt haben, ja akzeptieren wir das halt, die Schule hat entschieden, aber wir finden das nicht so toll. Und dann nimmt es ganz stark ab. Während der EK ganz, ganz selten. Aber da hat man auch Wege gefunden. Kinder, die dann vielleicht den Sprung in die Regelklasse halt früher gemacht haben. Es ist, ja, ein bisschen starr auch, könnte ja auch andere Formen sich überlegen. Dass die Kinder, die ersten zwei Jahre in drei Jahren machen oder einfach nur ein Jahr EK. Es gäbe da noch so eine Zwischenformen. Manchmal ist es ein bisschen lang, das waren vielleicht Kritiker, die sagen, ach jetzt wäre es Zeit so nach einem, eineinhalb Jahren. Und dort kann man ja dann nicht wirklich wechseln. Also nach eineinhalb Jahren musst du wirklich das Ende abwarten. Finde ich, ist sonst ein bisschen ein Geknorze. Und rückblickend das habe ich ganz selten erlebt, dass jemand sagt, das war jetzt irgendwie nichts. Kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Höchstens dass die gesagt haben, ja es war ein bisschen ein Erdulden, aber eigentlich jetzt positiv, dass so ein Schub da ist. Und jetzt ist der gefordert oder sie gefordert. #00:30:50#

34 I: Wie können diese Meinungen entstehen und diese Haltungen begründet werden? Was steckt da dahinter? #00:31:00#

35 B: Ich denke oft ist es Unwissen von den Leuten und bei allem Bemühungen an Elternabenden mit Broschüren und so weiter schafft man es halt nicht, die Kulturlücken zu schliessen. Und auch die sprachlichen Lücken zu schliessen. Ich denke es ist nämlich beides. Sprachlich, das habe ich dann hin und wieder erlebt in oder höre es jetzt hier von [Name des Arbeitsortes], dass Eltern sich mit einem Übersetzer hinsetzten, einfach mal. Die Übersetzer reden dann lange und man fragt, was haben die alles. Ja, ich habe ihnen das Schulsystem noch einmal erklärt. Gesagt, nein das ist keine Sonderschule, ihr Kind ist nicht irgendwie behindert oder so. Und das hat sogar an der Regelklasse Kinder mit sogenannter Behinderung, mit Sonderschulstatus. Die machen aber vielleicht ihren Schulabschluss ganz normal. Vielleicht halt aber nicht. Dein Kind ist in der EK aber weit von dem entfernt. Es ist nicht ein Sonderschüler. Also halt wirklich, dass die können dann die Kulturlücken schliessen. Und ja, wenn das aber halt nicht gelingt, das bleibt zurück. Und die sprachlichen Sachen die sind halt schon auch schwierig. Und ich finde, man merkt das schon, bei gewissen Sprachen oder in gewissen Nationalitäten ist der Status halt nach wie vor sehr wichtig. Mein Kind geht nicht an eine Sonderschule, schon gar nicht. Mein Kind macht einen ganz normalen Weg. Und ich glaube die Eltern, die eigentlich EK gewünscht haben, solche Fälle gab es auch, wo die Schulpflege sogar gesagt hat oder die Schulleitung, nein wir sehen das nicht. Das waren immer nur gebildete Leute und deutschsprachige. Das ich kenne kein anderes Beispiel. Ich glaube, dass vielleicht ist das ein bisschen klischiert jetzt. Aber ich denke das hat schon auch mit dem Verständnis zu tun. Und auch mit der Angst, mit dem fehlenden Vertrauen, dass die EK dann, ja, eigentlich, ja ist eine Abzweigung, ein Umweg, sozusagen ein anderer Weg. #00:33:10#

36 I: Gut. Welche Vorteile siehst du in der EK und wie würdest du sie begründen? #00:33:18#

37 B: Ja ich denke ein Vorteil ist sicher, dass die Zeit wirklich da ist. Dass die Kinder Zeit haben diesen Entwicklungsrückstand, ihre Entwicklungsverzögerung, ja vielleicht auch der Finde-Selbst-Wert, an diesen Dingen arbeiten können. Dass sie Zeit haben. Das aufzuholen und dann auch mit diesen ersten schulischen Kompetenzen, mit diesen ja Grundrechenachen, sprachlichen Sachen Zeit haben, da rein zu kommen. Es ist sicher auch eine Entlastung auf der anderen Seite für die Regelklasse. Die Regelklasse ist zu Beginn nicht so dermassen belastet. Also man kann ein bisschen die Triage machen oder die Trennung von, ja, im Kindergarten sind sie noch alle beieinander. In der Schule kann man sagen, ja die brauchen ein bisschen ein Sondersetting. Ja, und wenn die EK da ist, ist das allenfalls eine Entlastung für die Regelklasse. Und wiederum für die Kinder. Die wären allenfalls wirklich überfordert. Also wenn die Regelklasse nicht auf solche Kinder reagiert. Das wären dann für mich eben Voraussetzungen für, wie macht man es ohne EK, wie müssen Schulen auf das reagieren. Wenn ich mit Schulen rede, mich mit dem Thema auseinandersetze, ist das immer meine Kernfrage. Was habt ihr verändert, sodass es diesen Kindern nach wie vor gut geht und dass sich nicht vom Magen fallen oder einfach aLZ, aLZ oder irgendwie in eine Frustrationsspirale geraten. Ja. Wenn man nichts macht, sind sie sicher einfach überfordert. Mehr Kinder überfordert. Das hat letztendlich sicher einen negativen Einfluss auch auf das ganze Setting. Es ist ein sanfter Einstieg für die Kinder. Und für Eltern, wenn sie

auf der Seite sind, wo sie es verstehen, wo sie auch die Palette aus Chancen anschauen, ist sicher die Wahlmöglichkeit noch da. Also es ist nicht ein Wunschkonzert, aber man kann zumindest sagen, ja man kann die EK in Erwägung ziehen. Und vielleicht kommt man im besten Fall doch überein für die Kinder. Ja, wir sehen es auch so, die Schule sieht es so oder der Kinsgi und die Eltern auch. Das würde natürlich wegfallen, wenn es einfach nur noch Regelklasse oder Sonderschule. Aber das ist dann natürlich ein viel grösserer Graben dazwischen. #00:35:55#

38 I: Gut. Gibt es aus deiner Sicht auch Nachteile, wenn ja welche? #00:36:00#

39 B: Ja, ich berufe mich da ein bisschen auf meine Auflistung. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt in der letzten Zeit. Für mich ein Nachteil der EK ist, ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ist so ein bisschen der Widerspruch zur Integration. Und wenn es keine EK gibt, dann werden alle Kinder integriert. Also man macht nicht von allem Anfang an eine Separation. Und zwar von keinen Kindern, also auch-, aber da muss man dann wirklich paar Schritte weitergehen. Wenn man in die Regelschulen reinschaut, dann ist es ja nicht so, dass einfach keine Separation stattfindet. Und da finde ich sind die Schulen gefordert. Dass da nicht eine versteckte Separation stattfindet. Und das ist eigentlich ein bisschen eine Mogelpackung. Es sind zwar alle in der gleichen Klasse, aber die werden ständig separiert, rausgenommen, sind in anderen kleinen Gruppen. Oder sie werden auch separiert im Verband drin. Und ich denke da muss man wirklich eine gute Balance finden. Das kann wirklich Sinn machen, mal separativ zu arbeiten, auch mit einem starken Kind, auch halt mit allen Kindern. Wenn sie es irgendwo nötig haben, kann das Sinn machen. Ich arbeite mit hier einem Lerncoach, das ist auch eine Separation eigentlich, aber sehr gezielt. Ich arbeite jetzt mal mit dir an deinem, hmm schauen wir mal deine Kompetenzen und so weiter an. Also ich glaube das ist für mich der Weg ohne eine EK, dass man wirklich alle Kinder integriert. Und das braucht dann aber eine enge Zusammenarbeit von Förderlehrpersonen und ein gutes Abwägen, wo separieren wir gezielt. Und achten darauf, dass nicht ein Stigma ständig entsteht. Da ist immer neben dem Kind ist immer eine Assistenz. Der kann ja gar nicht alleine. Die muss ja immer mit der. Das kann ganz stigmatisierend sein. Oder ja am Anfang, ja, ihr drei ihr seid bei der Heilpädagogin, ihr könnt schon mal gehen. Kriegen also irgendwie den Start nicht mit in die Woche, solche Sachen. Da finde ich muss man auch unabhängig von der EK auch ab der zweiten, dritten bis sechsten Klasse sehr gut drauf achten, wie ja entwickelt sich die integrative Schule. Die gibt es zwar seit zehn Jahren in [Name des aktuellen Arbeitsortes], in [Name des ehemaligen Arbeitsortes], etwa auch so lange. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Also wir sind immer noch-, da braucht es noch viel Entwicklung. Und die EK oder eben nicht EK ist ein Teil davon finde ich. Ja, also Integration ist sicher so ein Punkt. Ich denke die Heterogenität, die ist ohnehin schon gross. Also das als Argument für die EK. Ja, ist ein bisschen-, gilt vielleicht nicht so ganz. Ist auch ohne EK Kinder gross. Eben DaZ-Kinder, fremdsprachige Kinder, schwache Kinder, auffällige Kinder und so weiter. Also es ist eigentlich ein bisschen die Frage, warum nimmt man dann einen Teil davon heraus. Stigmatisierung habe ich schon gesagt, das kann für EK-Kinder kann das ein Stigma sein. Sie wurden vom Kindergarten abgezweigt und bekommen sie wieder so ein bisschen eine Sonderrolle. Und ja, ich glaube ich habe das nicht erforscht. Vielleicht kommst du so auf Ergebnisse, ob das für die EK-Kinder denn wirklich problematisch ist auf ihrem Lebensweg. Ja warum hast du Jahrgang 07? Ah du bist ein EK-Kind. Ja. Vielleicht ist das ein Problem, vielleicht ist es aber auch keins. Was sicher eine Schwierigkeit ist, sind

Anhang Masterarbeit
Isabel Bäuerle
17

die Lehrpersonenwechsel. Sind Kinder mit möglicherweise auch Bindungsschwierigkeiten oder die haben länger bis sie sich an eine Person gewöhnen. Also müssen sie von ihren Gspändli weg. Meistens, ja, alleine vom Kindergarten vielleicht zu zweit in de EK. Zwei Jahre da und dann im besten Fall mit einem ja kommen sie zu zweit dann zurück. Aber nicht mehr zu ihrer alten Gruppe, sondern zu einer anderen, zu jüngeren Kindern. Das hat dann auch mit Wechsel, also von Lehrperson und Kinder zu tun. Für die Planung ist es ein bisschen schwierig manchmal. Die Klassen sind dann halt ein bisschen Wechsel unterworfen. Ja man hat dann vielleicht drei erste Klassen. In [Name des ehemaligen Arbeitsortes], hat es, ich glaube es war oft so, dreimal 24. Das geht dann ein Jahr lang gut. Und dann kommt die EK dazu. Und dann plötzlich hat man überall 26. Ja, was macht man jetzt. Macht man schon von Anfang an kleinere mehr Klassen oder nicht. Also die planerische Sache. Auf der anderen Seite gibt es Zuzüge, Wegzüge. Also das ist nicht so ein starkes Argument, finde ich. Aber vielleicht eben diese Wechsel würden wegfallen, dass Kinder, die von der EK in die Regelklasse kommen, halt auch wieder den Anschluss finden müssen. Das Gefüge, die Klasse mit jedem neuen Kind beginnt man ein bisschen wieder von vorne. (I: Neuorientierung, ja.) Das kann sich-. Ja, genau. Für das neue Kind aber auch für die Kinder, die schon da sind. Und das kann Widerstand auslösen. Hey, wir haben jetzt unser Gefüge, was willst du jetzt da. Das könnte verhindert werden. Ja und für mich ein Vorteil, also wenn man die EK abschafft, aber da muss man dann ehrlich sein, wäre, dass ganz viele Ressourcen und natürlich auch, schlussendlich habe ich das auch für mich aufgelistet, auch Infrastruktur frei wird für den Zyklus eins. Ich finde das ist eine Bedingung, wenn irgendwo eine EK aufgelöst wird, muss man sagen Räume, Ressourcen, Personen, Hilfsmittel, all das muss im Zyklus bleiben. Und zwar wirklich Zyklus eins. Verstehe ich Kindergarten bis zweite Klasse, nicht einfach nur erste und zweite Klasse. Die Förderung muss generell dort viel intensiver sein. Nicht, dass sie nachher aufhört. Ich bin umgekehrt auch der Meinung, dass die DaZ- Poolstunden, die man früher nur erste, zweite Klasse hatte. Das finde ich muss auch in der dritten, vierten. Und da sind wir jetzt hier auf dem Weg ein bisschen schrittweise zu sagen, ja wir schauen auch da den Bedarf an. Die haben kein DaZ-intensiv oder -stütz oder sowas, die sind schon sieben Jahre in der Schweiz. Aber sie sprechen einfach immer noch nicht gut. Weil zu Hause wird nicht geredet oder wenn dann irgendwie eine andere Sprache ein bisschen. Oder eben oft gar nicht. Also brauchen sie auch in der Mittelstufe noch DaZ-Unterstützung. Also auch dort ist der Bedarf eigentlich im Vordergrund. Und ich finde, da muss man wirklich genau hinschauen, wenn man Kinder dann einschult, dann brauchen sie mehr Ressourcen. Oder aber man schult sie noch nicht ein. Also dass man auch dort flexibel ist mit drittem Kindergartenjahr. Gibt Schulpflegen, die haben das nie bewilligt. Sie haben gesagt, nein, die kommen alle in die Schule. Nur wenn das und das und das irgendwie. Ja und überhaupt Repetitionen, finde ich, die müssen möglich sein. Sie machen oft keinen Sinn. Aber sauber abgeklärt und im Einzelfall beurteilt von Fachleuten und vielleicht vom SPD braucht es finde ich ohne eine EK dort vielleicht eine höhere Flexibilität. Und im besten Fall finde ich eigentlich vor dem Schuleintritt. Sobald das Kind in der Schule ist, nimmt man es aus einer Klasse raus. Dritte Klasse wiederholen ist nicht lustig. Eher dann warten mit dem Kinsgi-Eintritt. Dort finde ich muss man wirklich auch als Schule moderat sein oder dann auch mit einem dritten Kindergartenjahr. Jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen, aber das macht ja nichts. #00:43:59#

40 I: Super, vielen Dank. Wenn wir jetzt überlegen, eben dass die EK abgeschafft werden würde, welche Bedeutung hätte das zum einem für die betroffenen Kinder? #00:44:11#

41 B: Ich denke, also die Kinder würden dann so viel nicht davon merken. Die EK würde noch auslaufen. Also so ein Wechsel ist schrittweise sicher zu gehen. Nicht dass plötzlich...das wäre fatal, wenn die ein Jahr in der EK wären, und dann sagt man, so jetzt gibt es die nicht mehr. Fertig, Schluss. Da müsste man ja auch in Notfällen irgendwie halt zusammenlegen. Aber eigentlich auslaufen lassen. Das finde ich mal wichtig, das eigentlich. Und dann auch den Eltern, die ihre Kinder im Kindergarten haben spätestens, ich denke, wenn sie in den zweiten Kindsgi kommen in den grossen und sagen, in einem Jahr kommt ihr Kind in die Schule. Es wird Regelklasse geben. Und die keine-, quasi keine Wahlmöglichkeit, dass man dort transparent macht. Ich glaube für die Kinder, also in den Köpfen der Kinder spielt es am wenigsten eine Rolle. In den Köpfen der Eltern, die einen denken, Gott sei Dank, hören sie auf mit dem. Und andere sagen, ja aber das geht jetzt aber wirklich schnell. Und ein bisschen dort wird vielleicht Angst daherkommen. Oh, jetzt kommt die Schule so schnell und dieser Druck. Und das wäre für unser Kind richtig und gut gewesen. Und ich denke dort muss man signalisieren, dass man den Bedarf der Kinder wirklich ins Zentrum rückt. Das ist ja unsere Aufgabe als Schule. Das Wohl der Kinder und die Förderung, Entwicklung der Kinder optimal zu unterstützen. Also muss man den Eltern sagen, die Struktur ändert sich, aber nicht die Betreuung. Die Kinder sollen das bekommen, was sie brauchen. Und halt eben auch durch mehr Ressourcen. Also werden mehr SHPs in diesen Klassen sein. Wahrscheinlich, also nicht einfach so giesskannenmässig, sondern wahrscheinlich wird der Bedarf zunehmen. Also braucht es dort eine engere Begleitung und auch vielleicht eine Begleitung von einzelnen Kindern. Ich bin auch da der Meinung, auch wenn der SPD keine VM empfiehlt, es ist ja nur noch eine Empfehlung, können wir die trotzdem einsetzen. Ich versuche dann schon immer als Schulleiter anzuregen, SPD soll mit ins Boot. Und wenn der SPD eine Empfehlung macht, dann ist das legitimiert. Vor allem in extrem Fällen vielleicht einfach den Weg zur Sonderschule mindestens offen zu halten, zu ermöglichen für beide Seiten. Aber auch sonst, wir haben viele SHP-Stunden, nein nicht viele, es sind einzelne. Die gezielt mit einem Kind arbeiten über längere Zeit ohne Empfehlung. Einfach weil wir finden, da ist ein Bedarf vorhanden. Das Kind hätte keine VM, keine VM-Empfehlung, fällt irgendwo zwischen die Maschen, aber es hat ein Bedürfnis und dann eben hat die Klasse auch ein Bedürfnis. Und das entlastet auch die Klasse, wenn der vielleicht mit sozialen Zielen oder auch mit anderen Zielen betreut wird. Und ich glaube da kommen wir noch mehr in die Pflicht, wenn die EK das eben nicht mehr auffängt, was sie jetzt auffängt. Dann braucht es dort mehr Arbeit. Und wenn man das einfach der Erstklassenlehrperson übergibt, das wäre fatal, finde ich. Das geht nicht. Also wenn es dann so ist, dann würde ich klar sagen, nein dann behalten wir die EK unbedingt. Es hat sicher immer noch sehr viele Vorteile. Das hat ja auch in Aarau, hat das ziemlich grosse Wogen geworfen, hast du sicher mitbekommen. Da war es aber vor allem politisch gefällt, Pädagogik war da irgendwie nicht so spürbar, finde ich. Hat man formelle Fehler gemacht. SVP... ist ja interessant, die SVP will ja sparen, EK kostet ja vermeintlich Ressourcen. Aber ich glaube da geht es dann vielleicht drum, Chancengleichheit für die Regelklasse, schwache Kinder senken das Niveau. Ich habe den Eindruck, dass solche Sachen da mitwirken. Und wenn man aus diesen Gründen die EK befürwortet, ja die Schwachen nimmt bitte weg

und die möchten dann alle kognitiv schwachen, alle fremdsprachigen auch gerne in der EK. Also so wie Sonderbecken. Das ist dann-, da bin ich natürlich klar anderer Meinung, ja. #00:48:54#

42 I: Du hast es schon ein bisschen angedeutet, was würdest das jetzt konkret für die SHPs bedeuten, die sonst auch in der zweiten Klasse dann die Kinder übernehmen an Arbeitsbelastung auch und ja an Förderung? #00:49:08#

43 B: Ja, also die Belastung darf nicht zunehmen. Ich finde den SHPs muss man Sorge tragen. Das ist auch ein Thema, was immer wieder kommt. 100 Prozent arbeiten ist eigentlich fast nicht möglich. Und das ist eigentlich nicht Ordnung. Das müsste möglich sein. Da wird ein bisschen ausgenutzt. Ein frauenlastiger Beruf. Die meisten wollen schon gar nicht voll arbeiten, aber arbeiten dann eigentlich für den Lohn immer zu viel. Das ist immer in einem Missverhältnis. Also ich finde da muss man sicher aufpassen. Das ist für uns jetzt auch die Flexstunden, sind eine Antwort darauf. Also die Arbeitsbelastung ist uns wichtig. Nicht nur weil wir zu wenige SHPs haben, aber das spielt natürlich mit. Also wir müssten einfach den Leuten gut schauen. Aber vor allem es eine Aufgabe ist, gesunde Arbeitnehmer. Das ist wichtig. Und mit diesen Flexstunden können sie sich auch einfach rausnehmen und ihre Förderplanung in Ruhe schreiben. Und nicht abends um neun. Sondern von vier bis fünf und um fünf ist Feierabend. Also einfach da gesund bleiben. Und ich denke es dürfte nicht eine Mehrbelastung sein. Man müsste dort mehr Ressourcen machen. Und wir sind ein bisschen auf dem Weg oder ich würde das gerne anstreben, dass eine SHP nicht mehr fünf, sechs, sieben Klassen betreut, sondern am besten vielleicht nur noch zwei. Vielleicht auch noch unterrichtet an dieser Klasse. Also so, dass zwei Personen-, die zwei Personen-Idee gefällt mir. Aber das ist ein langer Weg. Und man braucht entsprechend ausgebildetes Personal. Aber wenn die SHP auch noch das DaZ abdecken kann, zum Beispiel. Und vielleicht noch die Parallelklasse hat oder sagen wir maximal einfach erste und zweite Klasse. Oder warum nicht am Kindergarten und in der ersten Klasse. Irgendwie so an dieser Schnittstelle ist-, ja dann ist hier eine Entlastung. Dann ist man viel bei diesen Kindern immer wieder. Und es ist ja auch für die Kinder komisch, ja die kommt, ach wer bist du. So am Anfang. Ah jetzt kommt wieder Frau XY. Also zweimal in der Woche eine Stunde, dann fällt es wieder aus. Und das ist, ja, sehr unbefriedigend denke ich. Und eben belastend. Die SHPs haben dann immer das Gefühl, sie leisten zu wenig. Die Lehrpersonen fordern und fordern und fordern und geben alles ab. Also Rollen klären ist ein ganz wichtiges Thema. Auch jetzt in so einer Angelegenheit Rollen klären, wo ist die Hauptverantwortung und wenn man das gut abspricht, ist das eine gemeinsame Verantwortung. Aber auch die Klassenlehrpersonen können nicht einfach alles rüber schaufeln, sie haben letztendlich die Hauptverantwortung für jedes Kind mit egal welchem Status. Ja, das ist letztendlich auch eine Führungsaufgabe. Wenn die Schulpflege so etwas entscheidet oder in zwei Jahren, in fünf Jahren ist es dann vielleicht die Gemeinde oder die Schulleitung oder so eine Kombination. Dann muss man flankierende Massnahmen unbedingt festhalten. Wenn wir das machen, dann heisst es für uns, wir sparen überhaupt nichts ein. Es ist keine Sparübung. Sondern es ist mehr eine Umverlagerung. Und es nimmt ja zu. Die Bedürfnisse der Kinder, die werden immer komplizierter und komplexer. Das kannst du sicher unterstreichen. #00:52:35#

44 I: Ja, du hast auch schon ein bisschen erwähnt, die Abschaffung, die immer wieder Thema ist in verschiedene Gemeinden. Wenn die EK abgeschafft wird, welche Gründe sind hier denkbar? Was könnte da dahinterstecken? #00:52:51#

45 B: Ja, das sind so die Gründe, die ich schon aufgezählt habe. Die sind dann eher, ich denke, ja da versucht man das pädagogisch einzuordnen. Und sieht vielleicht Vorteile in der Struktur, in der Organisation, weniger Unruhe und so weiter. Und möchte eigentlich die Integration noch konkreter leben. Und nicht nur mit EK-Kindern, sondern mit allen, die irgendwie eine besondere Förderung brauchen. Den Weg zur Integration, zur Inklusion letztendlich gehen. Ich denke, wenn so-, wenn die Gründe dann eigentlich von der Basis kommen. Wobei von der Basis, gerade Lehrpersonen bringen dann natürlich auch noch andere Argumente. Das ist klar. Das ist auch immer die Frage, wer entscheidet das. Macht man es basisdemokratisch oder entscheidet das die Führungsebene, Schulleitung, Schulpflege. Aber wenn sie sich zumindest-, ja wenn sie sorgsam damit umgeht. Und wie auch Antworten gibt, auch, ja was mache ich mit der EK-Person. Die ist nicht einfach arbeitslos. Das geht nicht. Die muss dann wie eine neue Funktion bekommen. Und wenn man die Ressourcen ja nicht aufhebt, dann haben alle ihren Platz weiterhin. Also da muss man auch behutsam sein. Es kann schon auch sein, dass eine Gemeinde sparen möchte. Das ist kurzgegriffen. Wie überall wo man spart in sozialen Bereichen, das kommt irgendwann ja wieder zurück. Weil tendenziell mehr Kinder dann den Schulabschluss nicht schaffen. Mehr Therapie brauchen, mehr Plätze nötig sind und, und, und. Das kostet alles, schlussendlich den Sozialstaat, ja uns alle. Und das ist nicht die Lösung. Ich denke man muss wirklich investieren in die Schule. Und die EK darf nicht, deshalb nicht eine Sparübung sein, sondern einfach eine Neuorganisation der Schule mit pädagogischem Konzept. Das ist wichtig und wenn die Gemeinde der Treiber ist, dann muss man ganz genau hinschauen, finde ich. Das ist dann die Schulpflege, die sagen muss, ok ja wir können uns das vorstellen, aber die Bedingungen sind die und unterm Strich sparen wir nichts, wollt ihr das wirklich? Und dann sagt die Gemeinde vielleicht, ja, spielt ja in dem Fall vielleicht gar keine Rolle. Also kann man dann natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber da müssten wir einfach sagen, ja wenn ihr sparen wollt, dann müsst ihr etwas anderes finden. Gehen wir halt nicht mehr so viel auf die Schulreise oder so. Aber das ist weniger schlimm oder wir haben weniger Hefte. Oder dort man kann wirklich finde ich-. Aber nicht bei der Förderung. Oft ist es aber der Kanton, der ja da, ja, wir haben zum Teil Aufgaben zu bewältigen, die die Schulen-, die nicht leistbar sind. Kanton Basel-Stadt und -Land, wenn man dort vergleicht. Wobei sie haben natürlich andere Klassen und andere Verhältnisse, Basel Stadt vor allem. Aber die haben wirklich, also enorm viel mehr Fördermöglichkeiten wie wir. Aber da kann man schlussendlich-, ich beklage mich da nicht. Ich kann es ja nicht ändern. Ich kann es immer wieder sagen. Aber ich versuche mit dem was ich hier habe das Beste zu machen. Und da ist vielleicht-, also ist unsere Aufgabe sicher eben, dass die Kinder und die Eltern und die SHPs eben nicht Schaden nehmen, nicht negativ von so einem Entscheid-, ja das negativ spüren müssen. Sondern auch sagen, ok meine Aufgabe ist eine andere, aber ich werde gut unterstützt, weil ich habe genügend Ressourcen. Kann ich leben damit. Ja. #00:56:44#

46 I: Aus welcher Überzeugung heraus hält die Schulleitung oder allgemein Schulleitungen und jetzt auch in diesem Fall du am Führen einer EK fest? #00:56:53#

47 B: Ja, was sicher dafür spricht ist, wenn sich das etabliert hat, wenn die Kinder wirklich-, wenn man sieht die kommen gestärkt und mit guten Erlebnissen, mit einem positiven Setting kommen sie aus der EK. Auch sodass sie dann die Integration schaffen. Also auch die Gruppendynamischen Geschichten bewältigen. Und nachher, wenn man das ein bisschen verfolgt, nicht immer, es gibt sicher jene, die halt immer noch irgendwo Schwierigkeiten haben. Aber andere irgendwo, ah du hast mal die EK gemacht. Das passiert immer wieder. Das habe ich selber viel erlebt. An der Sek so verschiedene Jahrgänge gefragt, ja hast du mal wiederholt? Bist du später in die Schule gekommen? Nein, ich habe die EK gemacht, ah hätte ich nie gedacht. Ja, woher auch. Das sind sicher Gründe die dafürsprechen. Warum etwas ändern, was gut läuft? Man kann auch umkehren und sagen, warum an allem festhalten? Ja, das ist ein bisschen eine Grundsatzfrage. Aber eigentlich etwas bewährtes kann man durchaus weiterführen. Es hat sich etabliert. Und man hat vielleicht geschärft, welche Kinder da rein kommen. Bei den Eltern hat es sich auch etabliert. Da kommen kleinere Geschwister. Ja, und dass man da aber auch trennscharf bleibt. Wir hatten jetzt einen Fall und da hat letztendlich die Schulpflege entschieden, dass er eben nicht in die EK kommt, die Eltern wollten es auch nicht. Und die Schulpflege hat dann die Eltern unterstützt, weil aufgrund der Abklärung eigentlich das Profil wirklich nicht gestimmt hat. Aber der wird so eine Regelklasse fordern. Weil er wirklich im Verhalten sehr auffällig ist. Aber das ist kein EK-Kind. Kognitiv ist er auch da. Ja, nein, dort kognitiv ist ein bisschen durchschnittlich, aber nicht von der Entwicklung her. Da ist es eigentlich, also da hatte der das Profil nicht. Und das finde ich wichtig, dass man da-, dass man es nicht ein bisschen verwässert. Und das sind Gründe dafür. Ja, gibt es auf jeden Fall. #00:59:01#

48 I: Dankeschön. Ja, kommen wir eigentlich schon zur abschliessenden Frage, jetzt mit dem ganzen Hintergrund von den aktuellen Diskussionen über Abschaffung und Wiedereinführung der EK. Und einfach auch mit Berücksichtigung deiner eigenen persönlichen Haltung. Was wäre deiner Meinung nach eine gute Entwicklungsoption für die EK? #00:59:21#

49 B: Was ich mir wirklich vorstellen könnte generell, ob das so umgesetzt wird irgendwann, das ist weder im Plan, noch alleine von mir abhängig. Aber was ich mir vorstellen könnte ist, dass man ja wie eine Entwicklung der Integration macht an der Volksschule. Das beginnt beim Kindergarten. Vielleicht beginnt es schon vor dem Kindergarten mit diesen familienergänzenden Sachen, mit Kitas. Also, dass eine Gemeinde ganzheitlich denkt. Und da gibt es gute Beispiele. Und ich finde [Name des aktuellen Arbeitsortes], ist da sehr gut unterwegs. Und ich finde auch [Name des ehemaligen Arbeitsortes], kann ich noch vergleichen, ist auch gut unterwegs. Dass man das irgendwie als Ganzes beginnt anzuschauen. Es beginnt nämlich ganz früh. Vielleicht geht man dann ein bisschen halt in die Familien rein, aber eigentlich ist es ja eine Unterstützung und man kann früh erkennen, wo irgendetwas fehlt an Sprache, an Entwicklung, an Bewegung, an falscher Ernährung und so weiter. Also ich glaube, wenn man das gross ansetzt und die Integration, Inklusion weiterentwickelt. Und die politische Stimmung auch nicht noch mehr in die falsche Richtung kippt, dass man das zurücknimmt und zurücknimmt. Dann kann ich mir vorstellen, dass die EK-Kinder oder die Kinder, die in eine EK gehen würden, dass man die integrieren kann. Mit aber auch-, mit einer höheren Durchlässigkeit. Dass man, wie ich schon gesagt habe, den Einschulungszeitpunkt Kindergarten, Schule gut anschaut. Wie eigentlich die Idee der Basisstufe ein bisschen umsetzt, wo die Kinder ja eigentlich etwas Vierjähriges in drei Jahren hätten

Anhang Masterarbeit
Isabel Bäuerle
22

durchlaufen können. Warum aber nicht auch in fünf Jahren. Also dass man dort den Kindern diese Möglichkeit gibt. Das würde eigentlich für altersdurchmisches Lernen sprechen. Da würden die Kinder nämlich weniger aus einem Setting herausgerissen. Ja, wenn sie vielleicht dann in dieser Unterstufe drei Jahre verbringen, dann sind sie doch immer wieder mit anderen, also es kommen nicht nur andere Kinder, aber das muss alles wachsen. Das muss pädagogisch wachsen. Und die Leute müssen das mitbestimmen. Also irgendwann kommt man um die Basis nicht herum. Dass wenn so ein Entscheid kommt und der vielleicht wirklich als strategischer Entscheid gefällt wird, was eine Schule finde ich auch durchaus tun muss. Dann muss man nachher mit der Basis auch wirklich erklären und aufzeigen, dass man sie nicht einfach im Regen stehen lässt. Ja, das BKS hat entschieden, ihr müsst dann mal. Sondern wir haben entschieden, wir sehen die Integration geht für uns in diese Richtung. Und in das investieren wir, es ist kein Schritt zurück, sondern ein Schritt eigentlich in die Zukunft. Ja, ich denke das ist wichtig. Und die Integration, die muss nicht nur in diesem Bereich sich entwickeln, sondern generell. Das ist eine Herausforderung. Gerade auch mit dem neuen Lehrplan. Oder eigentlich ist er eine Chance, der neue Lehrplan, wenn man ihn wirklich aus, ja, wir müssen ihn umsetzen, wenn man das ernst nimmt, dann kommt man gar nicht darum herum wirklich auch die Integration wirklich zu leben. Also es passt für mich eigentlich sehr gut zusammen. Es scheint so, ah mega Herausforderung Integration und der neue Lehrplan. Aber eigentlich bedingen sich die beiden Sachen und kann sogar zu einer Entlastung führen. Wenn man sieht, ah der Lehrplan sagt ja auch, die Kinder können an verschiedenen Arbeiten sein gleichzeitig. Es müssen nicht immer alle alles machen. Und inhaltlich kann ich auch weglassen und bewerten und beurteilen, kann eine neue Dimension erhalten. Es sind alles auch Chancen. Und dann ist diese Integration möglich. Bis zum Übertritt in die Oberstufe. Dann wird es schwierig finde ich. Also da hat es ja auch Widersprüche, dass man dann plötzlich separieren muss. Und die ganzen Zeugnisse, die passen ja eigentlich auch nicht zum Lehrplan. Das ist einfach halt die Sozialnorm entscheidend ist. Aber so oft wie möglich müsste man sagen, die Individualnorm müsste entscheidend sein. Wo ist das Kind und wo ist der nächste Entwicklungsschritt. Und dann ist ein EK-Kind halt in seiner Entwicklung an einem anderen Ort. Aber sozial mit integriert. Das ist so. So sehe ich eigentlich ein durchaus-, ja den Weg Richtung Inklusion. Das ist natürlich kommt immer sehr schnell, ja wir haben viel zu wenig Ressourcen. Das kann ich auch nicht ganz-, ja das ist so. Das bringe ich auch nicht weg. Da muss politisch etwas gehen. Wenn es weniger Heimplätze, weniger Sonderschulen, weniger Tagessonderschulen geben soll, ok. Aber dann darf das nicht einfach weggespart werden, dann muss das zu uns kommen. Dann können wir wirklich integrieren und Inklusion leben. Und dann brauchen wir aber wirklich genügend Fachkräfte. Und wie das Problem gelöst wird, das wir zu wenig SHPs. Logo, dasselbe. Keine Chance eine Logopädin zu finden. Und das wird dann schwierig. Wir wollen mehr integrieren, aber wir haben die Fachleute nicht. Dann funktioniert es eigentlich auch nicht. Wir sind da vielleicht nicht so attraktiv. Eine Logopädin an einer Sprachheilschule natürlich-, das ist viel attraktiver. Das ist eine, ja nicht ständige Wechsel, nicht ständige Wartelisten. Also es ist irgendwie, ich glaube wirklich, attraktiv zum Arbeiten. Ja aber da können wir nicht so viel ausrichten. #01:05:29#

50 I: Ja, jetzt habe ich ganz viel von deiner eigenen Haltung und auch Vorstellung mitbekommen. Was ich wirklich sehr schätze. Wenn wir das vielleicht noch bildungspolitisch angucken. Aktuell hast du das

Gefühl es gibt so eine Tendenz, wie es mit der EK weitergeht? Ob es jetzt eher in die eine oder die andere Richtung kippt? #01:05:48#

51 B: Ich-, ja ist doch schwierig zu sagen. Ich habe den Eindruck, dass das BKS-, also man macht immer ein bisschen den Vorwurf dem Kanton gegenüber. Dass oft das heisst ja die Schule kann, die Schule soll. Also, dass wir vor Ort ein bisschen zu entscheiden haben, ja macht mal ein Schutzkonzept zu dem. Irgendwie wird man allein gelassen. Das ist manchmal recht nervig. Jede Schule macht irgendwas und wir sprechen uns dann manchmal ab. Und sagen, hey was macht ihr denn, und umgekehrt. Auf der anderen Seite ist das BKS mit den Ressourcen, wie sie uns zuteilen und immer wieder auch überprüfen, aufgrund von Erhebungen, lassen sie uns eigentlich wirklich einen Spielraum. Wir könnten auch eine Kleinklasse wieder einführen. Es gibt immer noch welche, die sagen, ok Kleinklassen dafür haben wir weniger SHP also wäre das nebeneinander möglich. Das kann ein Widerspruch sein. Ich habe immer gesagt-, jetzt bin ich so ein bisschen ambivalent, aber ich habe lange immer gesagt, ist für mich überhaupt kein Widerspruch EK an einer integrativen Schule. Und eigentlich ist es, also ich kann wie mit beidem leben. Das ist für mich auch nicht so wie eine Religion. So oder so oder das muss jetzt unbedingt weg. Das ist ich finde ein Thema, worüber man nachdenken kann und irgendwann vielleicht umsetzen. Und dann aber genau hinschauen muss, und zwar im Voraus. Nicht erst wenn man merkt, oh ist das jetzt aber schwierig mit diesen Kindern, was machen wir denn jetzt? Das muss man vorher schon. Und ich hoffe, dass es weiterhin möglich sein wird, dass ich einer Schule ein bisschen ein eigenes Profil geben kann. Abhängig vielleicht von der Geschichte der Schule, von einer Ausrichtung, einer pädagogischen Ausrichtung. Dass man da sagen kann, wir gehen diesen Weg. Wir haben Elemente von irgendeinem Churer-Modell, was auch immer. Oder wir setzen auf Lerncoaching. Wir haben viele Elemente von kooperativem Lernen. Wir integrieren die Kinder und lösen diese Herausforderung so und so. Und setzen die Assistenzen so ein. Also so hat man eigentlich schon Freiheiten. Und das finde ich eigentlich eine gute Tendenz. Dass man diese Freiheiten hat und auch wirklich mit der Fachhochschule Beratungen-, ja, Leute, die uns begleiten. Und auch die Fachhochschule dort hat es Leute, die sagen, ja die Fachhochschule hat im Moment diese Tendenz. Die haben ja auch ihre Tendenzen. Aber ich möchte mit der Schule eine eigene Tendenz entwickeln. Das finde ich die besten Schul-Coaches, die mit uns mit der Schule zusammen unsere Entwicklung machen. Also ein bisschen Autonomie der Schulen finde ich eigentlich ja etwas Kostbares. Und in der Schweiz haben wir ja eigentlich viel davon. In Frankreich, England, Italien bist du extrem eingebunden in Inhalte und zu welchen Zeiten und überhaupt. Und die machen auch Inklusion in Italien, aber nur weil sie kein Geld haben für Sonderschulen. Das ist zum Teil recht problematisch für diese Kinder. Ja, und wir haben viel Autonomie und mit den Ressourcen können wir wirklich, also spielen ist übertrieben, das Dach ist recht tiefhängend. Also wir haben nicht so viel Spielraum, aber doch man kann vielleicht irgendwann sagen, ja gut das DaZ-intensiv. Ja, jetzt machen wir das mal anders. Das ist jetzt wirklich nur noch integrativ. Die DaZ-Lehrperson, die Intensivarbeit, die gibt es nicht mehr. Da geht jemand in die Klasse. Da sind es immer zwei Lehrpersonen. Und die machen so viel wie möglich mit. Da wird wirklich integriert. So kann man neue Wege gehen. Vielleicht an einem Ort ein bisschen Ressourcen sparen, dafür hat es, ja. Und da finde ich, da sehe ich viele Chancen. Eben die Herausforderung als Chance nutzen. Das ist ein bisschen mein Credo. Um auch irgendwie, ja, die Freude zu behalten an

diesem ganzen-, an dieser ganzen Schule. Die, ja-. Ich denke das muss man. Wir haben ja vorhin von Leuten kurz geredet, die wie in ein Loch gefallen sind. Und ich denke, wenn man das kreativ angehen kann und auch Mut hat zu sagen, ok ja da kommen wir jetzt nicht weiter mit dem Kind. Dass Kinder manchmal machen Kinder gar nichts. Und das müssen wir aushalten. Ich habe da letztens mit einer Lehrperson geredet, die hat das auch uns ein bisschen gespiegelt. Ja, wenn der halt mal zehn Minuten nichts macht, zum Fenster rausguckt, lasst ihn, lasst ihn sein. Er macht nämlich nicht nichts. Es passiert ganz viel. Er braucht diese zehn Minuten. Und wenn wir immer, wir beide kennen den Spruch sehr gut, am Gras ziehen. Wenn wir immer finden, jetzt muss der arbeiten und die Assistenz weicht nicht von seiner Seite, das bringt wenig. Die starken Schüler haben nämlich ihre Timeouts ständig. Die können ständig. Das merken wir gar nicht, die gucken auch aus dem Fenster und machen ein bisschen, ah ich bin schon lange fertig. Also lasst es doch auch den Schwachen. Sie kommen vielleicht, ja, nicht weniger weit, wenn wir einfach mal sagen, ok er nimmt das Heft jetzt halt nicht vor. Dann warten wir halt, bis er es hervornimmt. Ja, also da sind wir auch dann vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen Druck rauszunehmen, Vertrauen zu geben, ihr macht genug. Ja, und müsst nicht immer noch mehr, und mehr und mehr. Das ist aber ein bisschen die Ohnmacht der Lehrperson. Deshalb sind wir ja hier, weil wir eigentlich sehr idealistisch unterwegs sind. Ja. #01:11:58#

52 I: Ja, ich habe mir das jetzt noch so rausgeschrieben, weil ich das ein sehr gutes auch wie ein Schlusswort finde, die Herausforderung als Chance zu nutzen. Und ja somit sind wir am Ende angekommen vom Interview. Und ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, deine Antworten. #01:12:17#

53 B: Sehr gerne. #01:12:18#

54 I: Dankeschön. #01:12:19#

55 B: Sehr gerne. Danke dir. Ja.

4.2. Transkription Interview B2 Schulische Heilpädagogin

Interviewangaben B2

Name der Datei:	B2 – Interview mit schulischer Heilpädagogin
Person, Funktion:	S.H., schulische Heilpädagogin an einer Primarschule im Bezirk Lenzburg, Aargau
Datum des Interviews:	07.07.2021
Dauer des Interviews:	00:46:15
Besonderheiten:	Termin musste verschoben werden, S.H. sehr spontan, aber authentisch in den Antworten

1 Name der Datei: B2 Interview 2- SHP

2 I: Gut, dann beginnen wir das Interview mit einer erfahrenen SHP. Und als erstes würde ich dich gerne bitten, mir drei aussagekräftige Schlagwörter zu nennen, die du mit der Einschulungsklasse verbindest und die dir als allererstes in den Sinn kommen. #00:00:18#

3 B: Ja, vor allem sagt man ja die Reife sei ein Auswahlkriterium. Die Einschulungsklasse gibt mehr Zeit. Und unbedingt nötig ist das handelnde Lernen bei der Einschulungsklasse. Das heisst mit Material, mit Veranschaulichung. Nochmals zeigen, nochmals erfahren. Damit Kinder, die vielleicht sogar kognitiv, ja habe ich schon erlebt, dass die auf der HPS-Stufe wären noch Schritte machen können, also wenn sie eigentlich von der Intelligenz her genügen, dass sie da ihr Potenzial entwickeln können. #00:01:26#

4 I: Danke. #00:01:27#

5 B: Ich habe jetzt gerade ein Kind gehabt, das war wirklich ein unter 70, also knapp bei 70 und das folgt jetzt bestens dem Unterricht, wobei das war jetzt schlussendlich nicht in der Einschulungsklasse. Wäre aber dorthin, hätte dorthin gehört. #00:01:41#

6 I: Gut. Welches sind deiner Meinung nach die Hauptmerkmale der Einschulungsklasse. Also was macht sie im Allgemeinen aus? #00:01:51#

7 B: Die Hauptmerkmale? #00:01:54#

8 I: Mhm (bejahend). Also was charakterisiert die Einschulungsklasse? #00:02:04#

9 B: Ja, das, was ich vorher schon gesagt habe. Die Beziehungspflege ist sowieso wichtig. Und wäre hier noch wichtiger. Auch Elternarbeit. Dass die Eltern mit in den Prozess der Einschulung mit einbezogen werden. Und dadurch die Lernzeit der Kinder auch zu Hause noch unterstützt wird. Dass die Abläufe kommen. Also dass eigentlich wirklich die Schulung, das Schulsystem auch mitgetragen werden kann positiv von zu Hause. Das braucht mehr Zeit an der Einschulungsklasse. Das ist ein, es waren drei Merkmale war die Frage? #00:03:01#

10 I: Einfach so die Hauptmerkmale. #00:03:04#

11 B: Dann auch der positive Einstieg in die Schule. Dass die Kinder gut lernen können. Dass sie sich freuen zu lernen. Dass ihre Neugier geweckt wird. Und dass sie selbständig werden. Schritt für Schritt. Und unbedingt das handelnde Material. Also auf der Stufe, auf der Ebene dieser Kinder handeln. Was schlussendlich auch wieder heilpädagogisch ist. Dass man, dass die Kinder dazu...es ist der Übergang von Kindergarten zur Schule. Mehr Spiele, mehr spielerische Verfahren noch haben. Noch nicht in die Abstraktion gehen. Später in die Abstraktion gehen. Das wären von mir aus gesehen die Hauptmerkmale. #00:04:17#

12 I: Danke. Was unterscheidet die Einschulungsklasse von der Regelklasse? Jetzt einfach mal allgemein betrachtet. #00:04:25#

13 B: Ja, das Tempo. Man erwartet mehr Organisation in der Regelklasse schon. Das muss mit den Kindern noch klarer aufgebaut werden. Dazu gehört aber auch die Eltern mit ins Boot holen. Die Zeit. Man hat doppelt so viel Zeit. Das muss man aber auch sehr gezielt machen. Dass diese Zeit gezielt ausgenutzt wird. Es sind weniger Kinder, was es auch unterscheidet, es hat mehr Zugpferde in der Regelklasse. Da hat es natürlich Kinder, die überspringen und auch am oberen Rand sind, das ist in der Einschulungsklasse nicht unbedingt so. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, die Regelklasse ist sehr belastet. Weil wir haben happigere Kinder als die Einschulungsklasse. Also eigentlich, ja, ist das, das kommt sicher drauf an, wie die Einschulungsklasse interpretiert wird. Und auch wie sie gehandhabt wird. Das auch wieder ein bisschen eine schwierige Frage, wäre es schlussendlich eine Umsetzungsfrage. #00:06:07#

14 I: Welche Besonderheiten bringen EK-Kinder beim Eintritt in die Einschulungsklasse mit? #00:06:21#

15 B: Sie brauchen mehr Zeit, um, also, sie müssen auch, ja, sie brauchen Zeit, um in die schulischen Abläufe zu kommen. Sie müssen aber auch ärztlich, also zum Beispiel die Konzentration oder so, man müsste das auch abklären. Also sie bringen Elemente mit, die sie noch hindern, in mehr Zeit, schneller den Schulbetrieb zu machen. Aber es ist eigentlich für mich eine schwierige Frage, weil schlussendlich die Einschulungsklasse früher so war. Und jetzt wird sie so interpretiert. Und da waren vielleicht auch DaZ-Kinder dabei. Und das wäre eigentlich auch sinnvoll, wenn sie mehr Zeit hätten. Und ich finde es eigentlich sehr schwierig jetzt zu sagen. Weil ich finde es jetzt ein Wischi-Waschi im Moment. Ja, wie es im Moment gehandhabt wird. WEIL ich jetzt kurz zur Regelklasse gehe. Weil schlussendlich die Kinder in der Regelklasse dann bei UNS nicht mehr repetieren dürfen. Und in der Einschulungs/ Also heisst das, sie bekommen nicht zwei Jahre Zeit. #00:08:06#

16 I: Ja, vielleicht präzisiert es die nächste Frage nochmal. Wie sich diese Besonderheiten von den EK-Kindern zu den Kindern in der Regelklasse unterscheiden. Woran kann man das festmachen? Dass jetzt ein Kind eher in die EK gehen sollte und ein anderes vielleicht eher in die Regelklasse. #00:08:28#

17 B: Ja. Also da sollte man einfach ganz gut mit den Kindergärtnerinnen sprechen. Es gibt Kindergärtnerinnen, die HABEN mir in die Regelklasse Kinder geschickt, die von der Schulpsychologin für die Einschulungsklasse empfohlen waren. Das war sehr tragisch. Am Schluss dürfen die nicht mal mehr repetieren. Weil der entscheidende Moment ist, entweder geht man in die Einschulungsklasse,

und dann repetiert man, hat man zwei Jahre Zeit. Und das war früher nicht so. Also ich kann das gar nicht so genau sagen. Das hängt dann auch wieder von der Interpretation der Schulleitung und wie es vorbereitet ist ab. Und vom Kanton, der das System auch wieder geändert hat. Weil, ganz ehrlich gesagt, der Kanton Aargau will die Einschulungsklassen kappen, oder? Der ist runtergefahren. Das heisst, also runtergefahren mit der Anzahl an Einschulungsklassen, so dass sie immer noch mehr runtergefahren werden, dass sie am Schluss gar nicht mehr existieren. Das ist die Tatsache, aber das zu deiner Frage. #00:09:34#

18 I: Weil man ja oft zum Beispiel hört, das ist jetzt ein typisches EK-Kind. #00:09:37#

19 B: Richtig. #00:09:38#

20 I: Was macht es das aus? Wie kann man dieses Kind beschreiben? #00:09:42#

21 B: Ja, das ist, eben das braucht mehr Zeit, damit es die Basis erlernen kann. Und nachher wirklich eine Basis hat. Sei das graphomotorisch, von der Selbstorganisation her, von der emotionalen Reife her, von der Lernmotivation her. Auch dass die Elternarbeit zusammen gut geht. Dass das medizinisch abgeklärt ist und so weiter. Und da hat man zwei Jahre Zeit. Und das wäre für mich schon das Wesentliche. #00:10:18#

22 I: Das bedeutet, dass du Regelklassen-Kinder als schon wie reifer empfindest, oder strukturierter, organisierter? #00:10:28#

23 B: Nein. Das bedeutet es überhaupt nicht. Weil ich habe noch die happigeren in der Regelklasse (lacht). Also die happigeren, ich habe Kinder, die bis zwei oder drei zählen können in der Regelklasse. Im Moment ist es so, früher war das so, dass man eben den Kindern noch mehr Zeit gab. Und im Moment sagt man einfach, wenn die Einschulungs/ Eben. Im Moment ist der Trend, es sollen Kinder mit Reifethematik kommen. Also das ist jetzt die Aussage, auch der Schulleitung. Aber die Einschulung, die läuft sehr häufig noch nicht richtig. Dass Eltern wollten, dass sie entscheiden. Ich habe jetzt gerade einen Fall. Die Mutter wollte es in die Einschulungsklasse schicken. Und die Kindergärtnerin war nicht der Meinung. Jetzt möchte sie es jetzt nach der zweiten Klasse repetieren lassen. Aber sie darf nicht. Weil im integrativen System repetiert man nicht mehr. Aber es wäre eine Einschulungsklass-Schülerin. Deshalb sind für MICH diese Fragen eigentlich ziemlich schwierig zu beantworten, weil es schlussendlich viele daran gehindert werden. Oder man merkt in der ersten Klasse, es würde doch mehr Zeit brauchen. Die Einschulung ist nicht richtig gegangen. Oder es konnte vorher noch nicht erkannt werden. Weil der Übergang Kindergarten und Einschulungsklasse ins Kognitive zukommen, ist ein grosser Unterschied. Und das SIEHT man auch nicht genau bei jedem Kind. Aber eigentlich wären es diejenigen, die sich nach einem Jahr, ja, auffangen können. Ich finde es müsste flexibler sein, dass man nochmal dieses Jahr Zeit geben könnte in einzelnen Fällen. Und das ist der Trend im Moment, deshalb finde ich es/ Also ich finde es schwierig, weil ich dann auch nicht ganz verstehe, weshalb dann Kinder, die DIE bessere Grundlagen haben, in der Einschulungsklasse zwei Jahre bekommen. Und der andere in der Regelklasse ein Jahr, weil sie jetzt einfach nicht genau diesem Reifeentscheid entsprechen. Und das finde ich jetzt alles ein bisschen wirklich schwierig ja. #00:13:01#

24 I: Beantwortet eigentlich auch schon fast ein bisschen die nächste Frage, ob du das Gefühl schon mal hattest, dass ein Kind am falschen Ort eingeschult wurde. Mich würde jetzt wie interessieren, wie oft dich dieses Gefühl begleitet, wenn du mit den Kindern arbeitest. Wie oft ist das der Fall, dass du denkst, das wäre jetzt vielleicht doch eher ein EK-Kind. Oder eben bei EK-Kindern/ #00:13:20#

25 B: Jedes Jahr. ... mehrere Fälle, ja. Und früher hatten wir ja auch noch mehr Schüler in der Einschulungsklasse. Früher hatten wir 24. Also mindestens zwölf bis 15 pro Klassenzug. Und JETZT sind es ja 19 für einen Klassenzug dann. Also man muss sagen, alle anderen Kinder, und wir sind mehr Kinder jetzt, muss man auch sagen. Die Schule ist gewachsen. Also alle anderen sind eigentlich in der Unterstufe und das sind viele Fälle, DIE mehr Zeit brauchen würden...ja. Weil natürlich die Inklusion auch noch dazugekommen ist. Aber das ist eine andere Diskussion. Wie stark möchte man das in diese so umsetzen. Die Einschulungsklasse ist vom Kanton her schon klar so formuliert, dass es einfach ein Reifeentscheid sein soll. Und nicht eine kognitive, nicht eine Lernbehinderung. #00:14:37#

26 I: Welche Unterstützung finden die Kinder letztendlich in der Einschulungsklasse? #00:14:41#

27 B: Das kommt sicher sehr auf das Fachwissen der Lehrperson drauf an. Das ist die Grundlage. Auf das Engagement. Auf die Reife der Lehrperson. Weil Einschulungsklasse, also ich habe erlebt, dass, mehrmals habe ich erlebt, dass Unterstufenlehrpersonen zu uns gekommen sind. Die hatten 15 Jahre Unterstufe erteilt. Waren sehr geübt in dieser Stufe. Und haben eine Einschulungsklasse übernommen und haben gefragt, was ist denn das? Also es ist eine/ Sie brauchen sehr viel Einfühlungsvermögen und Fachkompetenz, um sich mit diesen Zwischenbereichen des Lernens auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn du die ganze Klasse so hast. Und man muss die Teilschritte sehen können. Und auch die Erfolge sehen können, die kleinen Erfolge. Die dann aber nachher eine Basis geben für die, das weitere Lernen so. #00:16:03#

28 I: Gut. Vielleicht nochmal der Wechsel zur Regelklasse. Welche Unterstützung bekommen die Kinder in der Regelklasse? #00:16:14#

29 B: Das ist auch wieder sehr individuell. Je nach Lehrperson natürlich. Es gibt Lehrpersonen, die arbeiten sehr gezielt, auch sehr differenzierend, sehr erfahren. Und das Wesentliche ist natürlich auch, dass sie in der Regelklasse auch Empathie und, ja, in den Unterstufen wie man dem Kind begegnet, es wird aber schon mehr Selbständigkeit dann auch aufgebaut. Und das Tempo natürlich. Geht schneller. Sie arbeiten aber, nicht alle Lehrpersonen, aber sie haben auch gelernt, handelnder zu arbeiten. Gerade in Zeit der Integration. Also die Qualität ist meiner Meinung nach sehr gestiegen. #00:17:23#

30 I: Du hast einiges schon dazu auch erwähnt. Trotz allem nochmal ganz konkret. Welchen Förderbedarf haben EK-Kinder. Und wie unterscheidet sich dieser Förderbedarf zu den Regelklasskindern? #00:17:59#

31 B: Sie haben den gleichen Förderbedarf wie die schwierigen Kinder in der Regelklasse. Also ich arbeite eigentlich mit denen, als SHP in der Regelklasse, die den Einschulungsklass-Förderbedarf haben. Gut, es sind auch nicht alle in der Einschulungsklasse, die den gleichen Förderbedarf haben,

denke ich. (...) Und es ist auch wieder individuell. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Kind, das jetzt repetiert bei dir. Wo auch immer noch wieder die Zusammenarbeit mit der Mutter das (...), also jetzt damals in der Regelklasse aufgebaut werden musste. Also und das denke ich, ist sicher eine Sache in der Einschulungsklasse, wo es nicht nur ums Kind geht. Sondern auch dass die Eltern merken, ja, man muss pünktlich sein. Man muss die Aufgaben bringen und so weiter. Vereinbarungen einhalten. Ja und dann haben sie individuell Förderbedarf. Einige mehr in der Graphomotorik, in der Bewegung, auch visuelle Wahrnehmung und so weiter. Konzentration, Abläufe, Handlungsabläufe. Also ich spreche jetzt wieder von der Einschulungsklasse. Aber schlussendlich haben diejenigen in der Regelklasse genau denselben Förderbedarf. Nur gewisse Kinder überhaupt nicht. Aber einfach diejenigen, die dann den SHP-Förderbedarf haben. #00:20:02#

32 I: Welchen konkreten Nutzen hat die EK für Kinder mit speziellem Förderbedarf? Also wie können Kinder von der EK profitieren? Welche Auswirkungen hat das? #00:20:27#

33 B: Also sie können profitieren, indem sie Zeit haben für Repetition, für Verinnerlichung, für Verstehen (...) Ich denke ein bisschen fehlen ihnen vielleicht die Zugpferde. Also wo man dann..die sozialen Beziehungen sind eingeschränkter. Aber (...) es ist vielleicht/ manchmal merke ich auch, dass sie dann, wenn sie von der Einschulungsklasse in die Normalklasse, in die Regelklasse kommen, davon profitieren, dass die Gruppe grösser ist. Oder dass sie einfach die Struktur (...), das Tempo ihnen auch wieder, die Forderung. Dass sie beflügelt werden dadurch. Es ist ein bisschen schwierig. Es hängt auch davon ab, dass sie richtig eingeteilt sind. Und ich habe da auch, also, ich spreche teilweise von den Kindern, die einfach in der EK sind oder waren. Oder dann spreche ich, merke ich eben, dass das eben nicht unbedingt immer die Kinder sind, die ich so erlebe. Oder die so eingeteilt wurden. #00:22:07#

34 I: Braucht es deiner Meinung nach heilpädagogische Unterstützung in der EK? Wenn ja, welche. Und wie kann sie aussehen. Und wenn nein, warum nicht? #00:22:17#

35 B: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich finde der Kanton Aargau ist da sehr sparsam. Das darf man wirklich sagen in diesem, darf man richtig schreiben, finde ich, in diesem Interview. Möchte ich sogar betonen. Ich würde der Einschulungsklasse Ressourcen sicher gönnen. Würde ich sinnvoll finden. Wobei unsere Ressourcen so knapp sind, im Kanton Aargau, dass es dann nicht mehr übereinstimmt. Also es ist auch nicht vorgesehen im Kanton Aargau die Ressourcen. Früher hatte im Kanton Aargau war ja noch die Regel, dass man SHP, eine seriös ausgebildete SHP sein musste, um eine Einschulungsklasse zu unterrichten, was ich richtig finde. Also ich würde das ein richtiger Weg finden. Weil das Wissen sollte dort sein. Weil sonst ist es nur eine halbe Sache von mir aus gesehen. Also das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber trotzdem. Ja. Ich sehe vor allem die Thematik Ressourcen. Oder ich würde das richtig finden. Und im Moment ist ja die Realität so, dass man nicht ausgebildete Lehrpersonen hat. Und das merke ich als Abnehmende. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Ob dann diese Fachkompetenz dazukommt. #00:24:11#

36 I: Also könntest Du dir vorstellen, dass es diese Voraussetzung, dass man das Studium zur SHP gemacht hat, auch wieder wie braucht, wenn man eine Einschulungsklasse unterrichten will? #00:24:22#

37 B: Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man das sagt. Das würde mehr Gewicht geben überhaupt dieser Thematik. Es würde auch mehr Gewicht geben für die Organisation. Wie wird eingeteilt und so weiter. Aber es spielen natürlich sehr viele Sachen immer mit, wenn viel, ich sage jetzt mal (...) Wechsel ist. Muss man sich auch wieder mehr installieren, bis man mitsprechen kann, wer aufgenommen wird oder wie die Strukturen sind, oder. Und ich meine damit, die Ausbildung ist das eine, die Stabilität ist das andere. Und das sind Sachen, die sinnvoll wären. Und schlussendlich, wenn man dann niemanden findet, dann trotzdem wieder eine andere Lehrperson findet, steht man wieder am gleichen Ort. Aber ich finde es sinnvoll, wenn wirklich diese Ausbildung mehr Gewicht erhält. Weil gerade auf den Punkt, den ich gesagt habe, dass erfahrene Lehrpersonen sich wirklich einarbeiten mussten. Etwa zwei Jahre. Bis sie auf der Stufe Einschulungsklasse waren. Oder drei, vier Jahre sogar. #00:25:57#

38 I: Gut, danke. Welchen Haltungen und Meinungen über die EK bist Du begegnet? Sowohl Positives als auch Negatives. #00:26:14#

39 B: Ja, (...) das ist noch eine schwierige Sache. Die Schule wird immer grösser. Also früher musste die EK nicht alles mitmachen, oder. Jetzt werden immer, ich sage jetzt mal, kein Schulanlass, wird einfach alles gemacht, muss mitgemacht werden...(lacht). Es wird gar nicht unbedingt so zur Kenntnis genommen, denke ich. Jetzt von anderen, von grösseren, ja, grösseren Klassen. Oder den höheren Schulstufen. Man ist einfach froh (...) ja, das ist eine Haltung. Die andere Haltung ist die, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt vom Kanton Aargau/ Man will es einfach austrocknen, sage ich mal. Also es wurde/ Und das ist aber eine Schwierigkeit für beide Stufen. Also einfach überhaupt für den Beginn der Schule. Dass man sagt, ja, mit der Inklusion oder Integration braucht es das nicht mehr. Aber der Zeitfaktor spielt eben trotzdem eine Rolle. Und ich denke die Problematik ist ein bisschen, man hat vielleicht mehr Parallelklassen, oder. Also es sind weniger. Und dann kann man sich weniger vernetzen. Oder man muss sich vernetzen mit anderen, die nicht das gleiche Thema hatten. Aber es ist eigentlich die Haltung, man arbeitet für sich selber aber oft muss man sich anpassen, weil die anderen das andere nicht kennen. #00:28:13#

40 I: Du machst ja auch sehr viel Elternarbeit. Hast viele Elternkontakte. Und auch mit externen Stellen. Wie sieht es dort aus? Haltungen und Meinungen auf Elternseite über die EK. Was ist dir dort begegnet? #00:28:31#

41 B: Man muss die Eltern überzeugen, damit sie ihr Kind in die EK anmelden. (..) Ja, wobei das ist auch möglich/ (..) also ich finde es sehr interessant wie eigentlich die Anmeldungen höher oder tiefer sind. Jetzt wären sie wieder höher gewesen. Jetzt in der ersten EK sind sie wieder höher und so. Und das hat mit verschiedenen Elementen zu tun, möchte ich da sagen. Auch bei den Fachpersonen. Also und den Eltern. Aber die Eltern werden wahrscheinlich von den Fachpersonen dann gebrieft oder empfohlen und so. #00:29:32#

42 I: Gab es besonders negative Stimmen oder besonders herausragend positive Stimmen? #00:29:36#

43 B: Ja, also es gibt einfach das, dass man/ Es gibt die Einschulungsklasse, es gibt aber auch die

PERSON, die die Einschulungsklasse gibt, oder. Und aber das ist mehr unter dem Deckel, finde ich. Bei einigen Kindern ist es völlig klar, dass es da so ein bisschen/ Also das, denke ich, es ist, ich frage mich, warum letztes Jahr nur acht Schüler angemeldet wurden. Und jetzt zwölf, oder. Also das, denke ich, das sind Schwankungen, die eben bei den Fachpersonen, ja, (...) oder es gibt vielleicht auch die Schwankungen, aber die Jahrgänge sind ja trotzdem ähnlich gross. #00:30:38#

44 I: Was meinst Du, Du hast schon ein bisschen was davon erwähnt, wie könnten diese Haltungen und Meinungen begründet werden? Sicher zum einen jetzt mit der Person direkt spezifisch. Aber so die Haltung gegenüber der EK, wie kann diese, ja, begründet werden? Die Meinung. Woher kommt das? #00:31:05#

45 B: Eben die Eltern kennen es ja meistens noch nicht so. Es gibt viele, die kennen es nicht in ihrem Land, oder. Da muss man dann über die Lehrperson und die Fachperson informiert werden. Und dann gibt es eben verschiedene Begründungen. Die Begründung vom Kanton, es ist die Reife und so. Und dann gibt es andere Begründungen, die situativ sind. Hat es schon eine grosse Klasse dort. Also als Beispiel. Wenn es jetzt in der ersten Klasse 17 Kinder hat, wie wir jetzt auch eine Klasse haben, oder. Und dann in der Einschulungsklasse 15, weil es da gerade viel hatte, sind das auch Begründungen, die aber nicht eigentlich offizielle Begründungen sind vom Kanton. Es wäre ja anders. Auch solche Begründungen fallen dann eben trotzdem ins Gewicht. Oder merke ich einfach das ist dann die Praxis, dass das mitspielt. #00:32:17#

46 I: Welche Vorteile siehst du in der EK? Und wie würdest Du sie begründen? #00:32:29#

47 B: Also die Vorteile sehe ich darin, wenn eine Lehrperson einfach Fachwissen hat. Und ein Wissen über Entwicklung und dann, finde ich, ist es ein grosser Vorteil, also dass man die Empathie und ja, den Kindern gegenüber eine Beziehung aufbauen kann, dass eine Stabilität entwickelt werden kann. Man hat die Kontinuität von zwei Jahren, um wirklich einen Prozess zu entwickeln, aufzubauen und abzuschliessen. Und eben, wenn es nicht so viele Kinder sind, denke ich, hätte man auch die Zeit für Elternkontakte. Das kann in verschiedenen Arten und Formen gehen. Aber das einfach die Unterstützung zu Hause oder auch die Stabilität also zu merken, was es zu Hause braucht. Damit nachher der Prozess weitergeht. Ja, das wäre von mir aus gesehen der Vorteil. #00:33:57#

48 I: Gibt es aus deiner Sicht auch Nachteile? Und wenn ja, welche? #00:34:02#

49 B: Es gibt ganz selten Kinder, die vielleicht sagen, später sagen, jetzt habe ich ein Jahr verloren. Aber ich habe schon viele Auswertungen gemacht. Ich frage Kinder, wenn wir einen Entscheid getroffen haben im Nachhinein. Auch zum Beispiel jetzt in der sechsten Klasse. Wie ist dieser Entscheid aus heutiger Sicht für dich. Und eigentlich alle sagen, es ist richtig gewesen. Das bezieht sich aber nicht nur auf Einschulungsklasse, sondern einfach ein Jahr zu geben, auch Repetition. Weil wir ja dann in dieser Situation noch sind. Aber die Situation von ein Jahr zusätzlich ist eigentlich die gleiche. Ja, kannst Du nochmal die Frage sagen? #00:35:02#

50 I: Ja, aus deiner Sicht eigentlich die Nachteile, die für dich bestehen in der EK. #00:35:11#

51 B: Ja. (...) Dann eben, ich habe also vorher jetzt gesagt wegen dem Jahr verlieren sozusagen, wenn es nicht angemessen ist. Aber wenn es angemessen ist, ist es auf keinen Fall ein Nachteil. Ich denke das Wissen, wie es in der Regelschule geht, von mir aus gesehen, dürfte es transparenter sein. Also transparenter, ich sage, durchlässiger. Das hat aber auch mit der Grösse zu tun und allem. Und den vielen Wechseln, die wir gerade haben. Aber das können Entwicklungsschritte sein, dass man zusammenarbeitet mit der Regelklasse. Das sie ja auch mehr Auswahl haben an Kindern. Dass sie auch mit anderen Tempi in Kontakt kommen, nicht alles machen müssen und so. Also der Nachteil ist, dass es dann vielleicht, es ist ein Vorteil, dass es in einem kleinen, guten Rahmen ist. Das kann aber auch ein Nachteil sein. #00:36:24#

52 I: Gut, danke. Welche Auswirkungen würde eine Abschaffung der EK haben? Zum einen, also was würde es bedeuten für, wir machen vielleicht zuerst die betroffenen Kinder. #00:36:36#

53 B: Für betroffene Kinder. #00:36:39#

54 I: Ja, was es für die bedeuten würde, wenn die EK abgeschafft werden würde. #00:36:44#

55 B: Ja. Vielleicht eine schlechte Einschulung, mehr Stress, weniger Stabilisierung der (...), des zu Lernenden. (...) Es müsste einfach die Möglichkeit sein, dass man geben, dass man dann wieder repetieren darf. Was ja jetzt eben abgeschafft wurde, oder. Das müsste es auf jeden Fall geben. Und dann müsste es genügend Ressourcen geben, um diese Kinder zu begleiten, weil sonst ist das ein Nachteil für die Kinder, oder. Ein grosser Nachteil. Es kann auch ein Nachteil sein, dass dann die Lehrpersonen nicht das Feeling haben für diese Kinder. Die müssten sich dann auch gewöhnen, dass es noch mehr solche Kinder hat in der ersten Klasse. Und ja, in der Unterstufe, oder. Und mit ihnen einen Weg suchen. #00:38:04#

56 I: Ja. Welche Auswirkungen würde die Abschaffung für die Eltern der betroffenen Kinder haben? #00:38:24#

57 B: Ja. Eben auch, dass natürlich die Kinder einem grösseren Zeitdruck unterstellt sind. Dass die weniger (...), dass sie mit schlechten Noten konfrontiert werden. Dass es für das Selbstbewusstsein nicht gut sein kann. Dass sie einfach über ihre Verhältnisse etwas leisten müssen. Also das für die Eltern ist das auch nicht positiv. Dass sie sich/ Gewisse würden überlegen, ein drittes Kindergartenjahr zu machen. Also damit konfrontiert sein, oder. Nach Lösung zu suchen, zusammen. Die Beratung, die ich mir eigentlich erhoffe in der EK, die würde in der ersten Klasse wahrscheinlich noch weniger/ Also diese Begleitung der Eltern weniger. Ja, man hat ja dann, in einem Jahr muss man das machen, das man zwei Jahre Zeit hat, oder. Hat man weniger Zeit dazu für diese Abläufe aufzubauen und zu stabilisieren. Also ich habe viele Eltern erlebt, die sehr glücklich waren und dann auch Kinder, die dann einen guten Übergang erlebt haben. #00:40:11#

58 I: Welche Auswirkung würde die Abschaffung für die SHPs in den Regelklassen, also sprich, auch direkt für dich haben? #00:40:20#

59 B: Tja, das kommt sicher darauf an, wie viele Ressourcen der Aargau sprechen würde (lacht). So wie ich den Aargau kenne, würden sie sagen, es gibt schon noch Ressourcen dazu und dann würde es wieder irgendwo verschwinden. Man müsste darum kämpfen. Wenn man plötzlich, dann wäre plötzlich würden sie sagen, man macht doch einen Schnitt. Man teilt alle, ich sage jetzt mal, die Pool-Stunden geteilt durch die Klassen und so. Und ich würde sagen, unten braucht es mehr, weil es ja eigentlich auch so gedacht ist. Also das ist nicht mal vom Aargau, der Aargau denkt das, aber das wird dann nicht von allen SHPs so gesehen, oder. Man müsste da wieder das Bewusstsein wecken, dass es eben nochmal eine andere Ausgangslage ist, oder. Und dass diese Kinder wirklich mehr Zeit brauchen. Und dass das auch mehr SHP-Zeit bedeuten würde, damit sie genau das bekommen, was ja sie in der EK (...), was sie eben in die EK bringt und was sie dort bekommen. Das hätte wirklich grosse Auswirkungen. Und da müsste man auch sehr subtil schauen, dass das sehr seriös gemacht wird. #00:41:50#

60 I: Gut, dann kommen wir ja schon zur letzten Frage. Mit dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen über Abschaffung und Wiedereinführung der EK und auch mit Berücksichtigung deiner eigenen, persönlichen Haltung, was wäre deiner Meinung nach eine gute Entwicklungsoption für die Einschulungsklasse? Wenn Du jetzt wie mitbestimmen könntest, wo es langgehen soll. #00:42:17#

61 B: Im Aargau, hä? #00:42:19#

62 I: Ja. #00:42:20#

63 B: (lacht) Ja, das ist keine leichte Frage. Weil (...), es natürlich auch immer damit zu tun hat, wie sie dann durchgeführt wird. Also im Prinzip bin ich natürlich FÜR die Einschulungsklasse. Und dass es weitergeführt wird. Dass man auch, im Moment sowieso. Aus dem Grund, weil wir noch Inklusion und noch MEHR. Man hat von Integration gesprochen. Jetzt haben wir noch INKLUSION. Und die Ressourcen wurden nicht erhöht. Über die Inklusion und so weiter. Also man schaut da zu wenig genau hin. Leider. (...) Was ich auch erlebe, ist, ich finde auf jeden Fall, dass es behalten werden soll. Es ist einfach manchmal die Stellenbesetzung schwierig. Dann ist es eben nicht mehr die Einschulungsklasse. Wobei das sind dann diese situativen Situationen, oder. So sollte es nicht sein. Aber das habe ich ja auch jetzt an verschiedenen Orten erlebt. Wobei das wahrscheinlich eben auch wieder mit dem ganzen Austrocknen zu tun hat, die der Kanton macht, oder. Er schaut zu wenig allgemein für die Einschulung. Und die Basis, also dass die Einschulung gut läuft, sei es in der Einschulungsklasse und auch das, eben, ...alle diese Inklusionselemente im Moment, das braucht ZEIT. Und das würde wieder Ressourcen sparen oben, wenn das gut läuft unten. Also ich würde es auf jeden Fall behalten. Und ich würde aber auch schauen, dass man einen weisen Blick darauf wirft. Und auch mit Beratung zum Beispiel. Also ich würde sehen, eben dass das Heilpäd, dort wo zum Beispiel keine ausgebildete SHP ist, dass man dann eben Ressourcen spricht. Aber das müsste man dann eben auch vom Kanton geben, oder. Zusätzlich. Damit eben diese Tätigkeit für die Kinder, aber auch für die Lehrpersonen gut gemacht werden kann. Weil das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Das ist völlig klar. #00:46:07#

64 I: Gut. Dann danke ich für deine Zeit und für das Beantworten meiner Fragen.

4.3. Transkription Interview B3 EK-Lehrperson

Interviewangaben B3

Name der Datei:	B3 – Interview mit EK-Lehrerin
Person, Funktion:	E.K., EK-Lehrperson einer Primarschule im Bezirk Aarau, AG
Datum des Interviews:	17.06.2021
Dauer des Interviews:	00:41:02
Besonderheiten:	E.K. sehr reflektiert und vorbereitet, bezieht sich auf ehemaligen Arbeitsort MIT EK

1 Name der Datei: B3 Interview 1-EKLP

2 I: Gut, dann würde ich gerne das Interview mit dir starten. Als EK-Lehrperson. Sehr erfahrene EK-Lehrperson. Und als erste Frage, so als Einstiegsfrage habe ich mir überlegt, nenne mir bitte zu Beginn drei aussagekräftige Schlagwörter, die du mit der Einschulungsklasse verbindest und die dir als erstes in den Sinn kommen. #00:00:23#

3 B: Also das ist als erstes ist mir Zeit in den Sinn gekommen. Vielfalt. Und dann Sinne. Im Sinn von ganzheitlichem Lernen. Also mit allen Sinnen. #00:00:39#

4 I: Welches sind deiner Meinung nach die Hauptmerkmale der Einschulungsklasse. Also was macht sie aus? #00:00:49#

5 B: Da ist auch wieder als erstes ist mir da auch die Zeit. Für mich steht die im Vordergrund. Dass man einfach, ja, die zwei Jahre Zeit hat, in denen man das einte Schuljahr quasi durchnehmen kann, mehr Zeit. Dann die Kleingruppe. Weniger Schüler. Weniger Druck. Und ja, in dem Ganzen drin, also wenn man mehr Zeit hat für alles, dann steigt die Kreativität, das Spiel. Und es ist einfach viel mehr Raum für die verschiedensten Anforderungen, die die Kinder mitbringen. #00:01:45#

6 I: Was unterscheidet die Einschulungsklasse von der Regelklasse? #00:01:52#

7 B: Also es hat/ für mich ist es einfach so wunderschön. Zu Beginn des Schuljahres sieht man immer, wie viel Individualität da in diesen Gruppen steckt. Das hat man in der Regelklasse auch, aber ja es ist einfach eine bunt gemischte Truppe, die da zur EK-Lehrerin kommt. Und das hat mir auch immer sehr gefallen. Da zuerst mal rauszuspüren, was bringen sie mit an ihren Qualitäten, aber auch Schwierigkeiten. Und das ist sicher sehr viel vielfältiger als in der normalen Regelklasse. Dann diese Vielfalt bedarf natürlich auch, für das hat man auch mehr Zeit. Hat man die zwei Jahre. Hat man weniger Kinder in der Klasse. Und diese Voraussetzung bedingt wiederum, dass man ganzheitlichere Zugänge schafft für das Lernen. Also über die Sinne. Mit allen Sinnen lernen. Mit ist auch in den Sinn gekommen, ich habe viel mehr Geschichten erzählt. Viel mehr mit dem Körper auch das einbezogen als in der Regelklasse. Ja. Es ist einfach viel mehr Wiederholungen. Also wenn man ein Thema einführt. Ganz

konkret zum Beispiel, wenn man eine Zahl einführt. Dann habe ich zuerst eine Geschichte dazu erzählt. Und wir haben die Zahl zum Beispiel mit dem Körper nachgemacht oder nachgelegt. Wir haben dazu gesungen. Wir haben mit den Händen geknetet. Wir haben geschrieben. Manchmal auch irgendwie etwas dazu getrunken oder gegessen. Bei den Buchstaben war das so. Das ist so, weil man mehr Zeit hat, kann man da auch das wie breiter ausfächern. Und in der Regelklasse hat man die Zeit gar nicht dafür. Da geht es viel schneller vorwärts. Obwohl ich auch denke, auch da würde es den Kindern guttun. Ja. #00:04:33#

8 I: Danke. Welche Besonderheiten bringen EK-Kinder beim Eintritt in die Einschulungsklasse mit? #00:04:42#

9 B: Ich habe es zu Beginn schon bei der ersten Frage erwähnt. Das ist die grosse Vielfalt. Das breite Spektrum auch an Lernschwierigkeiten würde ich sagen. #00:04:58#

10 I: Also es gibt jetzt zum Beispiel so die Aussage, die oft fällt im Schulhaus, das ist ein typisches EK-Kind. Was steckt da dahinter? #00:05:07#

11 B: Also ein typisches EK-Kind wäre eigentlich für mich so, dass es einfach in dem Sinne, also man sagt, es ist noch nicht schulreif. Das heisst, ja, es braucht vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Zeit zum Ankommen. Das wäre für mich so, ja, dass es gewissermassen, dass eigentlich alles wie normal ist, in Führungszeichen. Es kann sich in einer Gruppe bewegen, es erfüllt schon gewisse Voraussetzungen oder es bringt Fähigkeiten mit im grobmotorischen, feinmotorischen, sprachlichen Bereich. Aber es ist wie so, es braucht vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit zum Ankommen. Vielleicht auch sozial so in einer Gruppe ankommen. Es braucht noch den geschützten Rahmen. Das wäre für mich ein typisches EK-Kind. Und ich denke, wenn Lehrpersonen das sagen, dann meinen sie auch das. Es ist vielleicht einfach noch ein bisschen klein. Also noch nicht so reif. Aber ja. Vielfach kommt wie noch mehr dazu. Aber da kommen wir, glaube ich später noch drauf. #00:06:32#

12 I: Ja, inwiefern unterscheiden sich diese Besonderheiten der EK-Kinder zu den Kindern aus der Regelklasse? Gibt es da etwas, das gleich auffällt, oder? #00:06:48#

13 B: Mhm. Also so wie ich es erlebt habe, hat man/ Wenn man diese Gruppe hat oder auch mit ihr nach draussen geht, finde ich, fallen sie einfach auch viel mehr auf dadurch, dass sie, sie sind vielleicht lebendiger. Sie sind fröhlicher oder direkter. Also ich finde man sieht es auch an der Gruppe an. Und wenn man dazu im Vergleich die Regelklasse hat, die ist vielleicht ein bisschen mehr so gebüschelt noch. Ja. Aber ...oder was war die Frage? #00:07:35#

14 I: Oder auch mal vielleicht im Klassengeschehen selbst. Was die Unterschiede sind. Oder wie sich das unterscheidet zu den Regelklass-Kindern mit den Besonderheiten. #00:07:45#

15 B: Aha. So. #00:07:47#

16 I: Wobei das auch schon ein sehr gutes Beispiel war. #00:07:54#

17 B: Jedes EK-Kind war für mich wieder unterschiedlich. Der Unterschied zur Regelklasse ist, dass es so gebündelt ist. In der Regelklasse hast du ein breiteres Spektrum an solchen, die jetzt halt mehr ins Bild passen von sie sitzen im Bank, sie machen mit und sie verstehen was du sagst. Klar gibt es da auch solche, die mal ausscheren. Aber in der EK ist halt jedes individuell. Und da gibt es halt mal, das eine kann sich nicht gut konzentrieren. Und es steht auf, es braucht Bewegung. Das andere sitzt nur da und du weisst nicht, okay, was hat es verstanden. Es hat vielleicht Mühe mit Aufnahmen und wieder verarbeiten. Dann hat es wieder ein anderes, das hat beim Lernen, braucht viel mehr Begleitung. Also da sitzt man oft nebdran, weil man irgendwelche Lernmittel zur Verfügung stellt, dass es besser lernen kann. Es ist wie, ja, wie soll ich sagen, eine bunt gemischte Gruppe, die du mitziehst. Und denen du einen Boden gibst. Und ja. #00:09:20#

18 I: Gut, danke. Hattest Du auch schon mal das Gefühl, dass ein Kind bei dir nicht am richtigen Ort ist. Und wenn ja, was hast Du da gemacht? #00:09:31#

19 B: Ja. Das hatte ich auch schon. Also eigentlich auch schon, wie soll ich sagen, eigentlich sehr oft ja. Aus verschiedenen Gründen. Häufig habe ich wirklich auch nach einer gewissen Zeit gemerkt, es gibt Kinder, obwohl ich sehr eine EK-Lehrerin war, die sehr viel probiert hat. Und wirklich nicht dafür war, dass man Kinder wieder zurückgibt oder sonderbeschult sofort. Ich habe immer lange probiert. Aber trotzdem gab es wirklich Fälle, wo ich sagen musste, hey. Also das Problem oder die Schwierigkeit, die sie mitbringen, ist einfach zu gross, um es tragen zu können als alleinige Lehrperson. Und was habe ich gemacht? Also ich habe immer zuerst die Gespräche gesucht. Also zuerst sicher mal mit den Eltern. Auch ein bisschen zum herausspüren, wie war es vorher, wie war es im Kindergarten, kennen sie das oder ist es einfach, ... drückt das Kind das jetzt aus mit dem Wechsel. Ja, das ist immer der erste Schritt bei mir oder war der erste Schritt. Und dann auch ganz wichtig zurückzufragen, was war vorhin, wie war es im Kindergarten. Was haben sie vielleicht schon ausprobiert. Und dann weiter, wenn es wirklich, wenn man merkt, das war schon vorhin im Kindergarten sehr schwierig. Und man hat so probiert, also die Zusammenarbeit mit den Eltern anzubahnen. Und Sachen auszuprobieren. Und es hat nicht viel verändert. Dann habe ich dann schnell auch gemerkt, gut, ich glaube, da müssen wir auch mal weiter. Oder vielleicht mal, wenn noch keine Abklärung stattgefunden hat, eine Abklärung machen. Und einfach schauen, gibt es da nicht einen anderen Platz, der vielleicht für dieses Kind besser wäre. Also ich glaube es ist auch ganz wichtig, viele Kinder bringen schon eine Geschichte mit. Und natürlich nicht nur die Kinder, sondern auch die Familie oder das System. Und das ist wichtig, dass man da nicht eine Front schafft oder Verhärtung schafft, indem man so kommt, sondern dass man wirklich probiert auch den Puls zu fühlen und herauszuspüren, was braucht das System. Also nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern. Und wie kann man sie auch unterstützen. Und vielleicht ist eine andere Form von Beschulung eine mögliche Lösung. #00:12:30#

20 I: Mhm. Welche Unterstützung finden die Kinder in der Einschulungsklasse? Also wie werden sie konkret in der EK unterstützt? #00:12:41#

21 B: Ich habe jetzt hier noch, mir ist noch etwas in den Sinn gekommen, das passt hier auch sehr gut. Dass Bezugspersonen oder Personen Unterstützung/ Also ich glaube EK-Kinder würde ich jetzt sagen mit den Jahren, die ich in der EK gearbeitet habe, die brauchen mehr als jetzt Regelklassenkinder den Bezug zur Lehrperson. Sie brauchen einen nährenden Boden. Sie brauchen Ruhe. Sie brauchen Ankommen. Und das ist etwas, was ich jetzt ihnen eben versucht habe zu geben. Und dem auch sehr viel Zeit zu schenken. Vor allem am Anfang. Weil sie halt so viel, ja, Individualität mitbringen. Oder Schwierigkeiten, wenn man es so nennen will. Ja, da wirklich, also dass sie Vertrauen schöpfen können, dass sie Ruhe finden. Und das kann man auch, wenn man mehr Zeit hat. Weil man die zwei Jahre hat. Und auch nicht alles machen muss. Also ich denke die Chance der EK ist auch mal zu sagen, hey, wir arbeiten an den Basics. Sei es jetzt im Sozialen oder sei es im Schulischen. Und wir lassen Sachen weg, die nicht jetzt unbedingt rein müssen. Und ja. Sie haben einfach auch durch den ganzheitlichen Ansatz, also durch Lernen über verschiedene Sinne und dem auch wirklich Raum schenken können, haben sie da ein Plus, würde ich sagen. Dass sie wirklich, ja, ein bisschen länger noch das, was sie eigentlich im Kindergarten vorbereiten, mitziehen können. #00:14:51#

22 I: So als konkretes Beispiel vielleicht. Um das Ganze zu veranschaulichen jetzt in einer Unterrichtssituation. Du hast vorher schon viele Sachen erwähnt mit den Zahlen und den Buchstaben, was man da unterstützen, wie man da herangehen kann. Aber wie kann man sich das vorstellen so einen Unterricht in der EK? Was kann die Kinder weiter unterstützen innerhalb des Unterrichts. Oder der Förderung allgemein, ja. #00:15:20#

23 B: Also was auch bei diesen Kindern sehr wichtig ist, ist Struktur. Und das fängt an beim Klassenzimmer. Bei mir war/ ich habe immer versucht, dass schon räumlich einfach so klar war, hey, da ist unser Kreis, da treffen wir uns. Und manchmal habe ich so wie auch so mit Tüchern oder ein Zelt oder einen Raum geschaffen, wo sie wussten, ah, da kommen wir an. Das ist unser Beginn und unser Schluss. Oder da besprechen wir auch Sachen. Und da fühlen wir uns wohl. Oder ja, in anderen Ecken, da sind die Spiele, da ist die Pause. Es hat einen Teppich oder gemütliche Sachen. Dann hat es vorne wieder einen anderen Kreis, wo wir arbeiten, wo gearbeitet wird. Also räumliche Struktur. Und zur Struktur gehören auch Regeln, dass die Regeln ersichtlich sind. Dass sie einen Platz haben an der Wand. Dass die Kinder das sehen. Dass sie genau wissen, an diese Regeln halten wir uns. Und dass sie auch die Konsequenzen kennen. Das gibt ihnen auch wieder Halt. Also und was war die Frage... jetzt bin ich abgeschweift. #00:16:52#

24 I: Eben was alles so Unterstützungsmethoden sein können für Kinder in der EK. #00:16:58#

25 B: Ja und dann, also bei mir im Schulzimmer hat es immer ganz viele Materialien auch. Zum Rechnen zum Beispiel. Also gerade beim Zahlbegriff-Aufbau zum Beispiel. Da hat es Kisten mit getrockneten Bohnen oder Erbsen oder also Klämmerli oder was auch immer...Steinen...damit man über verschiedene Sinne oder Visualisierung einen Zahlbegriff entwickeln kann. Also du siehst an diesen Beispielen eben, wie schon am Anfang erwähnt, dass man nicht nur schreibt, sondern dass man auch erlebt, dass man anfassen kann, dass man spielen kann. Hören über Geschichten oder Musik. Anfassen. Ja. #00:17:53#

26 I: Welchen Förderbedarf haben EK-Kinder? Und wie unterscheidet sich dieser zu Regelklass-Kindern? #00:18:04#

27 B: Es ist sehr unterschiedlich. Was alle brauchen ist, wie ich vorhin gesagt habe, so diesen, also ich habe das Gefühl, das ist meine Meinung, dass alle so diesen Boden brauchen. Das hat einfach meine Erfahrung gezeigt so in den Jahren. Das Vertrauen, die Ruhe, ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen. Und wiederum eben wenn Bedarf mal ist, dann zeigen sie unterschiedliche Dinge. Also das gibt Kinder, die haben grobmotorische Mühe. Oder in der Feinmotorik. Dass sie zuerst noch ein bisschen die Sachen einfach vom Kindergarten auch noch verfeinern müssen. Wie schneiden oder schreiben, Stifthaltung oder eben grobmotorisch im Turnen, Balancieren, was auch immer. Oder da gibt es andere, die zeigen Verhaltensauffälligkeiten. Die testen Grenzen aus. Die brauchen mehr da Unterstützung. Ja. #00:19:18#

28 I: Kannst Du dir vorstellen, wie das in der Regelklasse aussieht mit Regelklass-Kindern. Die sind ja auch am Grenzen austesten und müssen sich wohlfühlen und brauchen Struktur. Aber was läuft bei denen anders? Oder welchen Förderbedarf haben diese Kinder? #00:19:38#

29 B: Ja, also ich denke es gibt da durchaus Kinder, die zeigen ähnliche, einen ähnlichen Bedarf. Es hat vielleicht einfach weniger von denen in der Regelklasse. Und es hat eine Heilpädagogin, die das vielleicht auffangen kann, wenn es nicht zu viele sind. Und ich denke aber wiederum in der Regelklasse, dass es vielleicht, wie soll ich sagen. Manchmal gibt es Kinder, die schneller die Prozesse machen. Vielleicht im Vergleich zur EK. Und es hat halt auch mehr Kinder noch, die das vielleicht ein bisschen auffangen können. Also, ja. Wie soll ich sagen. Ich denke, das kommt später noch. So ein Punkt, der ich manchmal gedacht habe, ist schwierig in der EK. Dass es halt schon viele Unterschiede gibt und sie sich dann so anstecken. Vor allem weil es mittlerweile oder immer mehr Verhaltensauffälligkeiten hat. Es hat wie so keinen Boden oder keine Gruppe, die das auch ein bisschen runterholen kann. Und von dem, also ja, hat es in der Regelklasse manchmal mehr. #00:21:22#

30 I: Welchen konkreten Nutzen hat die Einschulungsklasse für Kinder mit speziellem Förderbedarf? #00:21:31#

31 B: Ich hatte anfänglich schon ein bisschen erwähnt, konkreter Nutzen: mehr Zeit, kleinere Gruppen. Man kann mehr auf sie eingehen. Ja, durch mehr Zeit haben kann man vieles wiederholen. Man kann verschiedene Zugänge schaffen. Manchmal kommen die Kinder in die EK. Und sie machen schnell so den Gump würde ich sagen. So den Reifesprung. Und manchmal aber merkt man erst nach eineinhalb Jahren, okay, jetzt, jetzt haben sie, ja, den Schritt geschafft, um da in der grossen Meute dann in der Regelklasse mitzugehen. Und das ist die Chance, finde ich. Dass sie einfach, ja, diese Zeit haben, um anzukommen. Oder ihr Potenzial entwickeln zu können, weil sie einfach länger, weil sie dem Prozess länger Zeit geben konntest. #00:22:49#

32 I: Braucht es deiner Meinung nach heilpädagogische Unterstützung in der EK? Wenn ja, welche? Und wie könnte diese aussehen? Und wenn nein, warum nicht? #00:22:59#

33 B: Ja. Finde ich absolut. Habe sie mir immer gewünscht. Oder noch mehr. Weil ich einfach finde/ Ich war Primarlehrerin, also ich bin Primarlehrerin. Ich habe das Studium gemacht. Aber ich habe längst nicht/ Ich meine wir haben im Studium nie etwas von zum Beispiel Dyskalkulie gehört. Also nie. Und ganz ehrlich, ich war da wirklich als Junglehrerin vor allem auch überfordert manchmal. Weil du hast dann so etwas, also ein Bild und also gerade jetzt in der Mathematik zum Beispiel... Und hast noch nie von ihm gehört. Und dann liest du dich mal ein. Oder redest mit anderen. Und merkst dann, aha, das könnte das sein. Und ich finde, also ich weiss es nicht. Ich habe jetzt noch kein Heilpädagogik-Studium gemacht. Aber wahrscheinlich oder ich stelle mir vor, dass die Heilpädagoginnen da einfach mehr Fachwissen auch haben. Und mehr unterstützen könnten. Und ja. Ich finde sowieso es wär schön, wenn man ja/ Idealvorstellung immer zu zweit, oder? Also, nein, ich würde alles nehmen an Stunden oder mehr Lehrpersonen, die man kriegen könnte. Ja. #00:24:20#

34 I: Wenn man jetzt so hört so Gründe dagegen eigentlich, dass jetzt eben die Gruppe schon kleiner ist. Dass sie mehr Zeit haben. Dass es deshalb keine heilpädagogische Unterstützung braucht, würdest du jetzt mit dem Argument des Fachwissens eigentlich entgegnetreten? #00:24:37#

35 B: Absolut, ja. Mhm. #00:24:43#

36 I: Welchen Haltungen und Meinungen über die EK bist du begegnet? Das kann seitens Lehrpersonen sein, Fachpersonen oder auch Eltern. #00:24:56#

37 B: Also als Lehrperson habe ich häufig auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Ausgrenzung erlebt. Ja, aha ja, die EK, die gibt es ja auch noch. Ja, wie so...wirklich auch ganz konkret, dass wir vergessen worden sind. Bei einem Fest, dass man uns einen Platz gibt, oder, ah ja, denen müssen wir ja das auch noch verteilen an Blättern. Also wirklich so manchmal wie nicht auf dem Schirm. Ah, die EK gibt es auch noch. Dann unter den Kindern auf dem Pausenplatz, das ist auch...also fallen manchmal sogar Wörter wie ah das sind doch die Behinderten. Also nicht böse gemeint, sondern ich denke es ist vielfach auch einfach Unwissen. Und sie wissen dann wie nicht so recht, was sind denn das für Kinder. Oder Neid. Weil sie halt mega viel auch mega coole Sachen machen durften. Bei uns, bei mir im Schulzimmer oder ausserhalb war halt ganz viel auch dekoriert. Oder wir haben die Sachen ausgestellt, die wir gemacht haben. Und die anderen Kinder haben mitgekriegt was wir gemacht haben. Und so war auch sehr viel Neid da. Und das wiederum hat dazu geführt, dass sie gemein waren zu den EK-Kindern. #00:26:25#

38 I: Darf ich da gleich ansetzen, wie war das bei den EK-Kindern selbst? Was haben sie für eine Meinung gehabt von EK? Wurde das thematisiert, oder? #00:26:34#

39 B: Ja. Natürlich. Also sie haben das auch zum Beispiel von der Pause mitgebracht. Und wir haben über das geredet. Sie hatten dann das Gefühl sie seien speziell oder sind wir jetzt behindert? Sie haben auch gefragt, was bedeutet denn das? Und wir haben über das gesprochen. Ja, da hat es ganz viel auch Gespräch gebraucht. Vermittlung. Oder auch, also ich habe dann auch irgendwie versucht mit anderen Klassen zusammenzuarbeiten. Dass das irgendwie nicht eine Hürde ist. Oder das etwas Spezielles. Ich meine die Kinder, die kommen ja nachher dann sowieso in diese Klassen. Ja. #00:27:28#

40 I: So von der Elternseite her. #00:27:33#

41 B: Also wie sie gegenüber der EK #00:27:36#

42 I: Ja, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Es gibt Eltern, die sind sofort einverstanden mit der EK. Andere, die nicht genau wissen was es ist und. #00:27:47#

43 B: Ja, natürlich. Also es hat, es gibt immer wieder Eltern, die finden es mega cool. Und die sind absolut pro EK. Und möchten sogar, dass ihr Kind dahin kommt. Und ich denke die wissen um die Vorteile. Aber vielfach also ich würde jetzt sagen, drei Viertel von den Eltern finden es nicht toll, wenn ihr Kind, wenn man das Wort EK dann mal in die Runde wirft im Kindergarten, die wollen nicht, dass ihr Kind dahinkommt. Da hat es auch immer sehr viel Gespräch gebraucht. Oder ja, Informationen, dass das nicht, sind keine behinderten Kinder. Also dem bin ich oft begegnet. #00:28:37#

44 I: Was meinst du, wie könnten diese Haltungen und Meinungen begründet werden? Bei den Kindern hast du es eigentlich mir schon gesagt. Eben die teilweise herrschende Unwissenheit. Und bei den Eltern, was meinst du, was da für Gründe dahinterstecken? Sowohl zur positiven als auch zur negativen Haltung. #00:28:59#

45 B: Ähm, (...) also die Gründe/ viele Eltern wollen einfach, dass ihr Kind nicht auffällt. Und dass es normal ist. Und alles, was nicht so in dieser Norm passiert, verläuft, ist halt, ja, da hat man gerade Angst davor. Also ich denke, es steckt immer sehr viel Angst dahinter. Angst könnte eine Begründung sein. Unwissen. Ja. Bei den Lehrpersonen, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Es hatte auch bei den Lehrpersonen solche, die finden, die EK braucht es gar nicht. Die kann man abschaffen. Habe ich auch schon gehört. Und das ist auch wieder Unwissen. Also die haben glaube ich noch nie einen Blick in die EK geworfen. Also häufig waren das Lehrpersonen, die keine Ahnung hatten, was wir überhaupt machen. #00:30:20#

46 I: Welche Vorteile siehst du in der EK? Und wie würdest du sie begründen? #00:30:28#

47 B: Ja. Also ganz viel schon erzählt. Also als erstes wieder die Zeit. Die Chance von wenigen Kinder zu haben, als Lehrperson. Wachsen zu können für die Kinder jetzt. Ihrem Tempo entsprechend wachsen. Manchmal auch die Eltern. Die brauchen manchmal auch Zeit. Wie vielleicht vorhin bei der Problematik, dass sie wollen, dass sie normal sind. Also da braucht es auch Zeit zum Akzeptieren. Hey, ja, mein Kind hat vielleicht gewisse Schwierigkeiten, aber das ist okay. Also auch die brauchen Zeit. Von dem her ist die EK auch eine Chance. Tja, das sind die wichtigsten Punkte für mich. #00:31:35#

48 I: Gibt es aus deiner Sicht auch Nachteile? Und wenn ja, welche? #00:31:41#

49 B: Das habe ich vorhin mal erwähnt. Eben, dass eigentlich zu viele Individualisten in einer Klasse sind. Also ja ich hätte mir manchmal gewünscht mehr Kinder, vor allem mehr ruhige Kinder. Also nicht so viele Kinder, die Verhaltensschwierigkeiten zeigen. Dass es einfach so einen ertragenden Boden gibt. Und ich finde auch so die Schwierigkeit, also ich würde den Übergang in die Regelklasse besser gestalten. Dass man vielleicht so wie eine Einarbeitungszeit macht. Nicht so den abrupten Wechsel.

Klar, bereiten wir die Kinder vor. Sie sind, wenn sie aus der EK gehen, sind sie gestandener. Mehr bei sich und parat. Aber trotzdem, es ist manchmal schon ein krasser Wechsel. Wenn man da so eine Einarbeitungszeit machen könnte, das wäre zum Beispiel schön. #00:32:58#

50 I: Aber jetzt so zum Beispiel die Meinung, dass vielleicht auch Kinder dabei sind, die jetzt ein Jahr verloren haben, was auch eine Elternmeinung sein könnte, was kannst du dazu sagen? #00:33:15#

51 B: Ja, also ich habe gerade auch eine Nichte. Meine Nichte ist in der EK. Und sie ist sehr gross. Und ich habe jetzt letztthin habe ich sie getroffen. Und für mich zeigt sie schon sehr reifes Verhalten. Auch wenn sie sicher noch nicht, sie ist im richtigen Ort in der EK. Trotzdem ist sie schon so ein bisschen fast ein bisschen frühpubertierend. Also ja. Sie ist gross, sie ist auf ihrem Verhalten schon je nachdem weit. Und trotzdem ist sie in der EK. Und da habe ich schon auch einen kurzen Moment gedacht, okay, ich kann verstehen, dass auch die Mama sagt, oder anfänglich, oh, ich weiß nicht, ob die EK richtig ist. Weil dann verliert sie noch ein Jahr. Also ich kann es schon verstehen. Aber wiederum muss man abwägen. Ich finde jetzt, ich habe, es ist die Tochter von meinem Bruder. Ich habe immer auch gesagt, ich glaube, das, was sie gewinnt, überwiegt bei dem, dass sie jetzt vielleicht schon körperlich weiter ist. Ich denke, es wäre für sie jetzt eine Überforderung gewesen in der Regelklasse. Muss man wirklich ganz gut immer auch reinspüren. Und sich dem auch bewusst sein. #00:34:39#

52 I: Was meinst Du, welche Auswirkungen würde eine Abschaffung der EK haben? Also welche Bedeutung hätte diese Abschaffung der EK für jetzt zum Beispiel die betroffenen Kinder? #00:34:52#

53 B: Also ich finde/ wahrscheinlich wird es ganz viele Überforderungen geben. Unglückliche Kinder. Und somit auch unglückliche Eltern. Weil sie gehen einfach unter. Weil die Schulen, also jetzt im Kanton Aargau sowieso. Es wird immer mehr gekürzt an Ressourcen. Und das widerspricht dann dem, oder. Also die Lehrpersonen in der Regelklasse haben gar nicht die Chance dann ihnen das bieten zu können was sie bräuchten an, ja, Wiederholungen oder mehr Lernmaterial, was auch immer. Sie würden untergehen. #00:35:39#

54 I: Ja, Du sagst jetzt so, im Moment würde es sie wie unglücklich machen, weil sie vielleicht nicht genau die Förderung bekommen können oder Aufmerksamkeit auch, die es braucht. Was würde das für den weiteren Schulweg bedeuten, für die Schullaufbahn? Kann man sich das irgendwie vielleicht als EK-Lehrerin ausmalen, was das für eine Bedeutung hätte oder einen Einfluss? #00:36:09#

55 B: Ja, ich sage halt immer, also der Start ist einfach wichtig. Der Start in die Schule. Dass der gut gelingt. Die erste Klasse, die Erfahrung prägt einen. Und zwar nicht nur in der Schulzeit, sondern fürs Leben. Wie oft hörst du Leute, also ich hatte eine wunderbare Erst-Klass-Lehrerin. Und das hat mir sehr viel geholfen und mir den Boden gegeben. Aber wiederum hörst du ganz oft, schlimme Erfahrungen und das trägst du bis ins Alter mit. Das vergisst du nicht. Das prägt dich. #00:36:48#

56 I: Du hast es vorher schon kurz angetönt. Die Eltern der betroffenen Kinder. Was würde es für sie konkret bedeuten, wenn es die EK nicht mehr geben würde? #00:37:01#

57 B: Ja. Ich denke sehr viel/ Also wenn ein Kind in der Schule überfordert ist oder unglücklich, dann kommt es meist, also einerseits, einige zeigen es in der Schule. Durch ihr Verhalten. Aber viele tragen es auch mit nach Hause und lassen es dort raus. An Frust oder Hausaufgaben, die sie dann nicht gerne machen. Und das hat auch Auswirkungen auf das Elternhaus. Weil die Eltern das natürlich ja irgendwie auffangen müssen oder mittragen müssen. Und für einige, ich denke an die Eltern, die gegen die EK sind. Oder mal gewesen sind. Für die wäre es sicher, die würden sich wahrscheinlich mal freuen. Aber irgendwann, denke ich, würden auch die merken, oh, ein bisschen mehr Zeit oder eine kleinere Gruppe wäre vielleicht besser gewesen. #00:38:05#

58 I: Was meinst du, was es für eine Auswirkung hätte im Bereich der Regelklasse? Sowohl die Regelklassen-Lehrperson als auch die SHPs, die dort arbeiten? #00:38:15#

59 B: Also wenn die EK abgeschafft wird? #00:38:18#

60 I: Genau. #00:38:20#

61 B: Also ich kann mir vorstellen, dass die SHPs überlastet wären, wenn die Ressourcen gleichbleiben würden. Ja. Es ist schon jetzt eine Riesenherausforderung eine Regelklasse als SHP zu begleiten. Also ich finde schon jetzt leisten die Unglaubliches, die schulischen Heilpädagoginnen. Und wenn ich mir vorstelle, die EK-Kinder, ja. Man müsste da wahrscheinlich viele Augen zudrücken. Und das ist sehr unbefriedigend als SHP. #00:39:05#

62 I: Gut. Dann kommen wir zur letzten Frage. Mit dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über Abschaffung und Wiedereinführung der EK. Und auch mit Berücksichtigung deiner eigenen Haltung, was wäre deiner Meinung nach eine gute Entwicklungsoption für die EK? #00:39:26#

63 B: Ich würde mir kleine Klassen wünschen. Also mit wirklich, also dass in der ganzen Schweiz das gleich geregelt wäre. Das finde ich auch noch wichtig. Weil jeder Kanton ist auch wieder unterschiedlich. Und am schönsten wäre natürlich maximal zehn Kinder. So zehn, zwölf Kinder. Und wenn ich mir das jetzt wirklich wünschen könnte, eine zweite Lehrperson. Oder mehr Heilpädagogik-Stunden. Weil ich hatte jetzt gewisse, ganz wenige. Ja. An anderen Orten hast du gar nichts. Mehr Heilpädagogik-Stunden, mehr Lehrpersonen. Weniger Kinder. Und dass die wirklich etabliert ist die EK. Dass man nicht Angst haben muss, dass man sie streicht. Dass man den Wert erkennt. Und dass auch, ja, da auch, wie sagt man, ich habe irgendwie das Wort verloren. Ja, dass man auch die Gesellschaft informiert. Oder die Eltern. Gut informiert. Was das überhaupt ist. #00:40:44#

64 I: Also sowas wie mehr Transparenz vielleicht. #00:40:49#

65 B: Mhm (bejahend). #00:40:53#

66 I: Gut. Dann danke ich dir für das Interview und für das Beantworten meiner Fragen. #00:41:01#

67 B: Bitte.

5. Entwicklung des Kategoriensystems

Entwicklungsschritte Kategoriensystem

erste deduktiv entwickelte Hauptkategorien

- Merkmale Einschulungsklasse
- Merkmale Regelklasse
- Merkmale EK-Kind
- Merkmale Regelklassen-Kind
- Strukturen Einschulungsklasse
- Vorteile Einschulungsklasse
- Nachteile Einschulungsklasse
- Übertritt Kindergarten Primarschule
- Förderbedarf SuS
- Abschaffung EK
- Meinungen und Haltungen

1. Entwicklung

- Hauptkategorie «Strukturen Einschulungsklasse» wurde zur Unterkategorie von Hauptkategorie «EK Merkmale»

2. Entwicklung

- Hauptkategorie «Förderbedarf SuS» aufgeteilt in zwei Unterkategorien «Merkmale EK-Kind Förderbedarf» und «Merkmale Regelklassen-Kind Förderbedarf»

Zwischenstand

- Neun Hauptkategorien mit diversen Unterkategorien

3. Entwicklung

- induktiv entwickelte Hauptkategorien
 - o aktuelle Situation Einschulungsklasse
 - o Entwicklung der EK mit zwei Unterkategorien («bisherige Entwicklung», «Prognose»)
 - o Unterschiede Einschulungsklasse / Regelklasse

Zwischenstand

- zwölf Hauptkategorien (deduktiv und induktiv entstanden)

4. Entwicklung

- Merkmale Regelklasse (Hauptkategorie) zu Hauptkategorie Unterschiede untergeordnet

Endstand

- elf Hauptkategorien, sieben davon mit Unterkategorien
- insgesamt: 32 Kategorien (deduktive und induktive Entwicklung)

6. Kategorienhandbuch

Codesystem

1 aktuelle Situation EK	8
2 Entwicklung der Einschulungsklasse	1
2.1 Bisherige Entwicklung EK	6
2.2 Prognose Einschulungsklasse	21
3 Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	3
3.1 Unterschied in der fachlichen Unterstützung	6
3.2 Unterschied in der didaktischen Unterstützung	3
3.3 Unterschied Dauer des 1. Schuljahres	3
3.4 Unterschied Klassengrösse	1
3.5 Unterschied bei den Schülerinnen und Schüler	6
3.6 Unterschied in der Elternarbeit	2
4 Meinungen und Haltungen	2
4.1 mögliche Ursachen / Begründung zu individuellen Meinungen	5
4.2 persönliche Meinung / Haltung	15
4.3 Negative Meinung / Haltung	5
4.3.1 Negative Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler	1
4.3.2 Negative Meinung / Haltung_Eltern	5
4.4 Positive Meinung / Haltung	3
4.4.1 Positive Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler	1
4.4.2 Positive Meinung / Haltung_Eltern	3
5 Abschaffung Einschulungsklasse	10
5.1 weitere Konsequenzen der Abschaffung	9
5.2 Nachteile der Abschaffung	7
5.3 Vorteile der Abschaffung	3
6 Übertritt Kindergarten Primarschule	7
7 Nachteile Einschulungsklasse	9
8 Vorteile Einschulungsklasse	16
9 Merkmale Regelklassen-Kind	7
9.1 RK Kind Förderbedarf	5
10 Merkmale EK-Kind	17
10.1 EK Kind Förderbedarf	8
11 Merkmale Einschulungsklasse	3
11.1 EK Merkmal Lehrpersonen	4
11.2 EK Merkmal Strukturen	9
11.3 EK Merkmal Klassengrösse	3
11.4 EK Merkmal Zeit	5

1 aktuelle Situation EK

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen über die aktuelle Lage und der aktuellen Umsetzung bezüglich der Einschulungsklasse und dem Umgang mit vorhandenen oder eben nicht vorhandenen Ressourcen und wahrgenommenen Problematiken.

Anwendung der Kategorie

«Aktuelle Situation EK» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Einteilung der Kinder, Reifeentscheid, wenig Ressourcen, Mangel an Lehrpersonen, Zwischenlösungen, Definition vom Kanton.

Beispiele für Anwendungen

«Im Moment ist der Trend, es sollen Kinder mit Reifethematik kommen. Also das ist jetzt die Aussage, auch der Schulleitung. Aber die Einschulung, die läuft sehr häufig noch nicht richtig.» (B2, Pos. 23).

«Ich finde der Kanton Aargau ist da sehr sparsam. Das darf man wirklich sagen in diesem, darf man richtig schreiben, finde ich, in diesem Interview. Möchte ich sogar betonen. Ich würde der Einschulungsklasse Ressourcen sicher gönnen. Würde ich sinnvoll finden. Wobei unsere Ressourcen so knapp sind, im Kanton Aargau, dass es dann nicht mehr übereinstimmt.» (B2, Pos. 35).

2 Entwicklung der Einschulungsklasse

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zur bisherigen Entwicklung der Einschulungsklasse bis hin zu Aussagen und Prognosen, wie sich die Einschulungsklasse in der Zukunft weiter entwickeln wird oder wie sie in Zukunft umgesetzt werden kann und sollte. Ausserdem Aussagen zu Idealvorstellungen in der Arbeit mit Kindern mit besonderem Förderbedarf.

Anwendung der Kategorie

«Entwicklung der Einschulungsklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Einteilung der Kinder, EK Profil, Reifeentscheid, Ausbildung der LP, Ressourcen, Gruppengrösse, Anzahl Kinder, Umsetzung, Flexibilität, Entwicklung, Integration, Team-Teaching, Frühförderung.

Beispiele für Anwendungen

«Es ist, ja, ein bisschen starr auch, könnte ja auch andere Formen sich überlegen. Dass die Kinder, die ersten zwei Jahre in drei Jahren machen oder einfach nur ein Jahr EK. Es gäbe da noch so eine Zwischenformen.» (B1, Pos. 33).

«Und früher hatten wir ja auch noch mehr Schüler in der Einschulungsklasse. Früher hatten wir 24. Also mindestens zwölf bis 15 pro Klassenzug. Und JETZT sind es ja 19 für einen Klassenzug dann.» (B2, Pos. 25).

2.1 Bisherige Entwicklung EK

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zur bisherigen Entwicklung der Einschulungsklasse bezüglich Anzahl und Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler und Ausbildung der Lehrpersonen.

Anwendung der Kategorie

«Bisherige Entwicklung EK» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: ausgebildete Lehrperson, Fachwissen, Klassengröße (mehr/weniger Schüler und Schülerinnen), EK-Profil, Lernschwierigkeiten, Entwicklungsverzögerung, Schulreife.

Beispiele für Anwendungen

«Und wir haben dann, das war ein Prozess, der schon angefangen hatte, das weitergeführt. Auch mit dem SPD, das Profil ein bisschen geschärft, dass eben Kinder vor allem mit Entwicklungsverzögerung, Reife, die noch nicht da ist, wo sie sein sollte, trotzdem aber Intelligenz ist da. Sodass sie eigentlich den Schulstoff-, mit dem Schulstoff beginnen können. Also deshalb auch nicht unbedingt ein drittes Kindergartenjahr. Und die kognitiv Schwachen, die gehören in die Regelklasse, also an einer integrativen Schule.» (B1, Pos. 11).

«Früher war es ja auch mal wirklich so vorgegeben, man muss die Ausbildung dazu haben, um EK unterrichten zu können. Inzwischen ja nicht mehr.» (B1, Pos. 22).

«Und früher hatten wir ja auch noch mehr Schüler in der Einschulungsklasse. Früher hatten wir 24. Also mindestens zwölf bis 15 pro Klassenzug. Und JETZT sind es ja 19 für einen Klassenzug dann.» (B2, Pos. 25).

2.2 Prognose Einschulungsklasse

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen und Meinungen oder auch Vorschläge zur möglichen Weiterentwicklung der Einschulungsklasse bezüglich Organisation, Integration / Inklusion und Umsetzung oder auch persönliche Idealvorstellungen.

Anwendung der Kategorie

«Prognose Einschulungsklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Frühförderung, heilpädagogische Unterstützung/Beratungsfunktion, Ausbildung der EK-LP, Lerncoach, Teamteaching, Entwicklung der Volksschule, Integration, altersdurchmisches Lernen, Flexibilität, Belastung der SHPs.

Beispiele für Anwendungen

«Und wir sind ein bisschen auf dem Weg oder ich würde das gerne anstreben, dass eine SHP nicht mehr fünf, sechs, sieben Klassen betreut, sondern am besten vielleicht nur noch zwei. Vielleicht auch noch unterrichtet an dieser Klasse. Also so, dass zwei Personen-, die zwei Personen-Idee gefällt mir. Aber das ist ein langer Weg. Und man braucht entsprechend ausgebildetes Personal. Aber wenn die SHP auch noch das DaZ abdecken kann, zum Beispiel. Und vielleicht noch die Parallelklasse hat oder sagen wir maximal einfach erste und zweite Klasse. Oder warum nicht am Kindergarten und in der ersten Klasse. Irgendwie so an dieser Schnittstelle ist-, ja dann ist hier eine Entlastung.» (B1, Pos. 43).

«Aber so oft wie möglich müsste man sagen, die Individualnorm müsste entscheidend sein. Wo ist das Kind und wo ist der nächste Entwicklungsschritt. Und dann ist ein EK-Kind halt in seiner Entwicklung an einem anderen Ort. Aber sozial mit integriert. Das ist so. So sehe ich eigentlich ein durchaus-, ja den Weg Richtung Inklusion.» (B1, Pos. 49).

«Und ja. Ich finde sowieso es wär schön, wenn man ja/ Idealvorstellung immer zu zweit, oder? Also, nein, ich würde alles nehmen an Stunden oder mehr Lehrpersonen, die man kriegen könnte.» (B3, Pos. 33).

3 Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse

Inhaltliche Beschreibung

Nennung und Beschreibung der Unterschiede zwischen Einschulungsklasse und Regelklasse bezüglich Dauer des ersten Schuljahres, Gruppengrösse, didaktische und fachliche Unterstützung bei besonderen schulischen Bedürfnissen und den Schülern und Schülerinnen selbst sowie Unterschiede in der Elternarbeit.

Anwendung der Kategorie

«Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: kleinere Gruppe/Klasse, intensivere Begleitung, intensivere Elternarbeit, mehr Hilfsmittel, Ausbildung und Fachwissen der Lehrperson, ein Jahr, zwei Jahre, Tempo, Organisation, Zeit.

Beispiele für Anwendungen

«es wird aber schon mehr Selbständigkeit dann auch aufgebaut. Und das Tempo natürlich. Geht schneller.» (B2, Pos. 29).

«Also ich denke die Chance der EK ist auch mal zu sagen, hey, wir arbeiten an den Basics. Sei es jetzt im Sozialen oder sei es im Schulischen. Und wir lassen Sachen weg, die nicht jetzt unbedingt rein müssen.» (B3, Pos. 21).

3.1 Unterschied in der fachlichen Unterstützung

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum Unterschied zwischen Einschulungsklasse und Regelklasse bezüglich der fachlichen Unterstützung und Begleitung durch ausgebildete Lehrpersonen mit und ohne Heilpädagogik-Studium.

Anwendung der Kategorie

«Unterschied in der fachlichen Unterstützung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: SHP-Ausbildung als Voraussetzung, Fachwissen, Fachkompetenz.

Beispiele für Anwendungen

«Das kommt sicher sehr auf das Fachwissen der Lehrperson drauf an. Das ist die Grundlage. Auf das Engagement. Auf die Reife der Lehrperson. Weil Einschulungsklasse, also ich habe erlebt, dass, mehrmals habe ich erlebt, dass Unterstufenlehrpersonen zu uns gekommen sind. Die hatten 15 Jahre Unterstufe erteilt. Waren sehr geübt in dieser Stufe. Und haben eine Einschulungsklasse übernommen und haben gefragt, was ist denn das? Also es ist eine/ Sie brauchen sehr viel Einfühlungsvermögen und Fachkompetenz, um sich mit diesen Zwischenbereichen des Lernens auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn du die ganze Klasse so hast. Und man muss die Teilschritte sehen können.» (B2, Pos. 27).

3.2 Unterschied in der didaktischen Unterstützung

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum Unterschied zwischen Einschulungsklasse und Regelklasse bezüglich der didaktischen Unterstützung und Begleitung.

Anwendung der Kategorie

«Unterschied in der didaktischen Unterstützung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Hilfsmittel, ganzheitliche Zugänge, Wiederholung.

Beispiele für Anwendungen

«Dann sind es sicher andere, um das noch ein bisschen zu ergänzen, andere Materialien, mit denen man arbeitet, andere Hilfsmittel.» (B1, Pos. 9).

«Und diese Voraussetzung bedingt wiederum, dass man ganzheitlichere Zugänge schafft für das Lernen. Also über die Sinne. Mit allen Sinnen lernen. Mit ist auch in den Sinn gekommen, ich habe viel mehr Geschichten erzählt. Viel mehr mit dem Körper auch das einbezogen als in der Regelklasse.» (B3, Pos. 7).

3.3 Unterschied Dauer des 1. Schuljahres

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum Unterschied zwischen Einschulungsklasse und Regelklasse bezüglich der Dauer des ersten Schuljahres.

Anwendung der Kategorie

«Unterschied in der didaktischen Unterstützung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: doppelte Zeit, ein Jahr-zwei Jahre, Tempo.

Beispiele für Anwendungen

«Das ist denke ich klar, zwei eins. Zwei Jahre, ein Jahr.» (B1, Pos. 9).

«Die Zeit. Man hat doppelt so viel Zeit.» (B2, Pos. 13).

3.4 Unterschied Klassengrösse

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum Unterschied zwischen Einschulungsklasse und Regelklasse bezüglich der Klassengrösse.

Anwendung der Kategorie

«Unterschied Klassengrösse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: weniger Kinder, grössere Klasse/Gruppe.

Beispiele für Anwendungen

«Natürlich Gruppengrösse, wie auch schon gesagt.» (B1, Pos. 7).

3.5 Unterschied bei den Schülerinnen und Schüler

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum Unterschied zwischen Einschulungsklasse und Regelklasse bezüglich der Schülerinnen und Schüler, ihren Eigenschaften und ihrem individuellen Förderbedarf.

Anwendung der Kategorie

«Unterschied bei den Schülerinnen und Schüler» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Zugpferde, Bedarf, Unterstützung.

Beispiele für Anwendungen

«Also so wie ich es erlebt habe, hat man/ Wenn man diese Gruppe hat oder auch mit ihr nach draussen geht, finde ich, fallen sie einfach auch viel mehr auf dadurch, dass sie, sie sind vielleicht lebendiger. Sie sind fröhlicher oder direkter. Also ich finde man sieht es auch an der Gruppe an.» (B3, Pos. 13).

«Jedes EK-Kind war für mich wieder unterschiedlich. Der Unterschied zur Regelklasse ist, dass es so gebündelt ist. In der Regelklasse hast du ein breiteres Spektrum an solchen, die jetzt halt mehr ins Bild passen von sie sitzen im Bank, sie machen mit und sie verstehen was du sagst. Klar gibt es da auch solche, die mal ausscheren. Aber in der EK ist halt jedes individuell. Und da gibt es halt mal, das eine kann sich nicht gut konzentrieren.» (B3, Pos. 17)

3.6 Unterschied in der Elternarbeit

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum Unterschied zwischen Einschulungsklasse und Regelklasse bezüglich der Elternarbeit, der Intensität und des verbundenen Aufwandes.

Anwendung der Kategorie

«Unterschied in der Elternarbeit» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt und beschrieben werden: intensiver Elternkontakt, Begleitung, Unterstützung.

Beispiele für Anwendungen

«Dass dann diese Elternarbeit doch auch sehr intensiv ist von eher schwierig zu sehr wohlwollend. Und meistens dann bis zum Schluss sehr, sehr intensiv. Ich glaube intensiver wie in der Regelklasse.» (B1, Pos. 7).

«Auch Elternarbeit. Dass die Eltern mit in den Prozess der Einschulung mit einbezogen werden. Und dadurch die Lernzeit der Kinder auch zu Hause noch unterstützt wird. Dass die Abläufe kommen. Also dass eigentlich wirklich die Schulung, das Schulsystem auch mitgetragen werden kann positiv von zu Hause. Das braucht mehr Zeit an der Einschulungsklasse.» (B2, Pos. 9).

4 Meinungen und Haltungen

Inhaltliche Beschreibung

Positive und negative Aussagen zur Haltung und Einstellung gegenüber der Einschulungsklasse unter Einbezug von Erfahrungen auf der Ebene Eltern, Lehrpersonen und der persönlichen Ebene, sowie mögliche Gründe für die individuellen Meinungen.

Anwendung der Kategorie

«Meinungen und Haltungen» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: sanfter Start, verlorenes Jahr, Skepsis, Überzeugungsarbeit, Feedback.

Beispiele für Anwendungen

«Ja, alles, eigentlich eine ganze Palette von Leuten, die sagen, Gott sei Dank, hatten wir die EK für unser Kind. Oder Gott sei Dank hatte ich selber die EK habe ich schon von Leuten gehört. Es ist ein Geschenk, dass es das gibt.» (B1, Pos. 31).

«Und rückblickend das habe ich ganz selten erlebt, dass jemand sagt, das war jetzt irgendwie nichts. Kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Höchstens dass die gesagt haben, ja es war ein bisschen ein Erdulden, aber eigentlich jetzt positiv, dass so ein Schub da ist. Und jetzt ist der gefordert oder sie gefordert.» (B1, Pos. 33).

«Es gibt ganz selten Kinder, die vielleicht sagen, später sagen, jetzt habe ich ein Jahr verloren. Aber ich habe schon viele Auswertungen gemacht. Ich frage Kinder, wenn wir einen Entscheid getroffen haben im Nachhinein. Auch zum Beispiel jetzt in der sechsten

Klasse. Wie ist dieser Entscheid aus heutiger Sicht für dich. Und eigentlich alle sagen, es ist richtig gewesen.» (B2, Pos. 49).

4.1 mögliche Ursachen / Begründung zu individuellen Meinungen

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zu möglichen Gründen und Ursachen, die zu den individuellen Meinungen und Haltungen führen.

Anwendung der Kategorie

«Mögliche Ursachen / Begründung zu individuellen Meinungen» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt und beschrieben werden: Unwissenheit, Kulturlücken, sprachliche Schwierigkeiten, Unverständnis, Angst, Zweifel, Skepsis.

Beispiele für Anwendungen

«Eben die Eltern kennen es ja meistens noch nicht so. Es gibt viele, die kennen es nicht in ihrem Land, oder. Da muss man dann über die Lehrperson und die Fachperson informiert werden. Und dann gibt es eben verschiedene Begründungen. Die Begründung vom Kanton, es ist die Reife und so. Und dann gibt es andere Begründungen, die situativ sind. Hat es schon eine grosse Klasse dort. Also als Beispiel.» (B2, Pos. 45).

«also die Gründe/ viele Eltern wollen einfach, dass ihr Kind nicht auffällt. Und dass es normal ist. Und alles, was nicht so in dieser Norm passiert, verläuft, ist halt, ja, da hat man gerade Angst davor. Also ich denke, es steckt immer sehr viel Angst dahinter. Angst könnte eine Begründung sein.» (B3, Pos. 45).

4.2 persönliche Meinung / Haltung

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zu persönlichen Meinungen und Haltungen bezüglich EK-Thematik.

Anwendung der Kategorie

«persönliche Meinung / Haltung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt und beschrieben werden: Bedarf / Bedürfnisse, Ressourcen, Ausbildung zur SHP, Herausforderungen und Chancen, aktuelle Situation.

Beispiele für Anwendungen

«Ich finde es müsste flexibler sein, dass man nochmal dieses Jahr Zeit geben könnte in einzelnen Fällen. Und das ist der Trend im Moment, deshalb finde ich es/ Also ich finde es schwierig, weil ich dann auch nicht ganz verstehe, weshalb dann Kinder, die DIE bessere Grundlagen haben, in der Einschulungsklasse zwei Jahre bekommen. Und der andere in der Regelklasse ein Jahr, weil sie jetzt einfach nicht genau diesem Reifeentscheid entsprechen. Und das finde ich jetzt alles ein bisschen wirklich schwierig ja.» (B2, Pos. 23).

«Ja, ich sage halt immer, also der Start ist einfach wichtig. Der Start in die Schule. Dass der gut gelingt. Die erste Klasse, die Erfahrung prägt einen. Und zwar nicht nur in der Schulzeit, sondern fürs Leben. Wie oft hörst du Leute, also ich hatte eine wunderbare Erst-Klass-Lehrerin. Und das hat mir sehr viel geholfen und mir den Boden gegeben. Aber wiederum hörst du ganz oft, schlimme Erfahrungen und das trägst du bis ins Alter mit. Das vergisst du nicht. Das prägt dich.» (B3, Pos. 55).

4.3 Negative Meinung / Haltung

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zu negativen und kritischen Meinungen und Haltungen mehrheitlich von Lehrpersonen und Eltern.

Anwendung der Kategorie

«Negative Meinung / Haltung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt und beschrieben werden: Skepsis, Abklärung, Sonderschule, Status, Ruf, Ausgrenzung.

Beispiele für Anwendungen

«Aber Regel alles andere was eben nebendran ist, ist nicht die Regel, ist nicht die Norm. Das macht vielen Eltern Mühe. Oft auch fremdsprachigen Eltern. Die wollen, dass ihr Kind einfach ganz normal. Und alles was ein bisschen anders tönt. Schon eine Abklärung kann ganz schwierig sein, weil mein Kind kommt dann in eine Sonderschule, ist nicht normal. Status beginnt zu wanken. Also der Ruf ist vielleicht auch ein gewisser Unterschied. Der Ruf der EK, den man immer wieder korrigieren muss.» (B1, Pos. 9).

«Also als Lehrperson habe ich häufig auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Ausgrenzung erlebt. Ja, aha ja, die EK, die gibt es ja auch noch. Ja, wie so...wirklich auch ganz konkret, dass wir vergessen worden sind. Bei einem Fest, dass man uns einen Platz gibt, oder, ah ja, denen müssen wir ja das auch noch verteilen an Blättern. Also wirklich so manchmal wie nicht auf dem Schirm. Ah, die EK gibt es auch noch.» (B3, Pos. 37).

«Es hatte auch bei den Lehrpersonen solche, die finden, die EK braucht es gar nicht. Die kann man abschaffen. Habe ich auch schon gehört.» (B3, Pos. 45).

4.3.1 Negative Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler

Inhaltliche Beschreibung

Meinungen und Haltungen von Schülerinnen und Schülern, die aus einer negativen Überzeugung heraus entstehen / entstanden sind.

Anwendung der Kategorie

"Negative Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler" wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Behinderung, Neid, Mobbing.

Beispiele für Anwendungen

"Dann unter den Kindern auf dem Pausenplatz, das ist auch...also fallen manchmal sogar Wörter wie ah das sind doch die Behinderten. Also nicht böse gemeint, sondern ich denke es ist vielfach auch einfach Unwissen. Und sie wissen dann wie nicht so recht, was sind denn das für Kinder. Oder Neid. Weil sie halt mega viel auch mega coole Sachen machen durften." (B3, Pos. 37).

4.3.2 Negative Meinung / Haltung_Eltern

Inhaltliche Beschreibung

Meinungen und Haltungen von Eltern, die aus einer negativen Überzeugung heraus entstehen / entstanden sind.

Anwendung der Kategorie

"Negative Meinung / Haltung_Eltern" wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Skepsis, Zweifel, Diskussionen, Überzeugungsarbeit, verlorenes Jahr, nicht normal.

Beispiele für Anwendungen

«Wir hatten auch Diskussionen mit Eltern immer wieder, die nicht einverstanden waren» (B1, Pos. 13).

«Aber vielfach also ich würde jetzt sagen, drei Viertel von den Eltern finden es nicht toll, wenn ihr Kind, wenn man das Wort EK dann mal in die Runde wirft im Kindergarten, die wollen nicht, dass ihr Kind dahinkommt. Da hat es auch immer sehr viel Gespräch gebraucht. Oder ja, Informationen, dass das nicht, sind keine behinderten Kinder. Also dem bin ich oft begegnet.» (B3, Pos. 43).

4.4 Positive Meinung / Haltung

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zu positiven Meinungen und Haltungen mehrheitlich von Lehrpersonen und Eltern.

Anwendung der Kategorie

«Positive Meinung / Haltung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: gestärkte SuS, gute Atmosphäre, reifere Kinder, guter Übergang, Vorteile.

Beispiele für Anwendungen

«Und rückblickend das habe ich ganz selten erlebt, dass jemand sagt, das war jetzt irgendwie nichts. Kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Höchstens dass die gesagt haben, ja es war ein bisschen ein Erdulden, aber eigentlich jetzt positiv, dass so ein Schub da ist. Und jetzt ist der gefordert oder sie gefordert.» (B1, Pos. 33).

«Also ich habe viele Eltern erlebt, die sehr glücklich waren und dann auch Kinder, die dann einen guten Übergang erlebt haben.» (B2, Pos. 57).

4.4.1 Positive Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler

Inhaltliche Beschreibung

Meinungen und Haltungen von Schülerinnen und Schülern, die aus einer positiven Überzeugung heraus entstehen / entstanden sind.

Anwendung der Kategorie

"Positive Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler" wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: mehr Zeit, kleinere Gruppe, Entwicklungsmöglichkeit, individuelle Unterstützung.

Beispiele für Anwendungen

«Es gibt ganz selten Kinder, die vielleicht sagen, später sagen, jetzt habe ich ein Jahr verloren. Aber ich habe schon viele Auswertungen gemacht. Ich frage Kinder, wenn wir einen Entscheid getroffen haben im Nachhinein. Auch zum Beispiel jetzt in der sechsten Klasse. Wie ist dieser Entscheid aus heutiger Sicht für dich. Und eigentlich alle sagen, es ist richtig gewesen.» (B2, Pos. 49).

4.4.2 Positive Meinung / Haltung_Eltern

Inhaltliche Beschreibung

Meinungen und Haltungen von Eltern, die aus einer positiven Überzeugung heraus entstehen / entstanden sind.

Anwendung der Kategorie

"Positive Meinung / Haltung_Eltern" wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: mehr Zeit, kleinere Gruppe, Entwicklungsmöglichkeit, individuelle Unterstützung.

Beispiele für Anwendungen

«Es gibt viele Schulpflegsentscheide oder SPD-Abklärungen. Und die Eltern starten dann mal und das legt sich dann. Das haben wir gemeinsam auch erlebt. Ah, das ist ja wunderbar diese EK, man hat Zeit und es ist eine gute Atmosphäre.» (B1, Pos. 7).

«Also ich habe viele Eltern erlebt, die sehr glücklich waren und dann auch Kinder, die dann einen guten Übergang erlebt haben.» (B2, Pos. 57).

5 Abschaffung Einschulungsklasse

Inhaltliche Beschreibung

Beschreibungen und Einschätzungen zu den Vor- und Nachteilen und weiteren Konsequenzen einer Abschaffung der EK auf struktureller, gesellschaftlicher, pädagogischer und persönlicher Ebene unter Einbezug der Auswirkungen auf die Schule (LPs, Regelklassen), die Schülerschaft und Eltern.

Anwendung der Kategorie

«Abschaffung Einschulungsklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Infrastruktur, belastete Regelklassen, Stress, Überforderung, Sonderschulung, Integration, Stigmata.

Beispiele für Anwendungen

«Ja und für mich ein Vorteil, also wenn man die EK abschafft, aber da muss man dann ehrlich sein, wäre, dass ganz viele Ressourcen und natürlich auch, schlussendlich habe ich das auch für mich aufgelistet, auch Infrastruktur frei wird für den Zyklus eins. Ich finde das ist eine Bedingung, wenn irgendwo eine EK aufgelöst wird, muss man sagen Räume, Ressourcen, Personen, Hilfsmittel, all das muss im Zyklus bleiben. Und zwar wirklich Zyklus eins. Verstehe ich Kindergarten bis zweite Klasse, nicht einfach nur erste und zweite Klasse.» (B1, Pos. 39).

«Es müsste einfach die Möglichkeit sein, dass man geben, dass man dann wieder repetieren darf. Was ja jetzt eben abgeschafft wurde, oder. Das müsste es auf jeden Fall geben. Und dann müsste es genügend Ressourcen geben, um diese Kinder zu begleiten, weil sonst ist das ein Nachteil für die Kinder, oder.» (B2, Pos. 55).

«Also ich finde/ wahrscheinlich wird es ganz viele Überforderungen geben. Unglückliche Kinder. Und somit auch unglückliche Eltern. Weil sie gehen einfach unter. Weil die Schulen, also jetzt im Kanton Aargau sowieso. Es wird immer mehr gekürzt an Ressourcen. Und das widerspricht dann dem, oder. Also die Lehrpersonen in der Regelklasse haben gar nicht die Chance dann ihnen das bieten zu können was sie bräuchten an, ja, Wiederholungen oder mehr Lernmaterial, was auch immer. Sie würden untergehen.» (B3, Pos. 53).

5.1 weitere Konsequenzen der Abschaffung

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zu weiteren Aspekten, die als Konsequenz durch die Abschaffung der Einschulungsklasse einhergehen (würden) und die weder deutlich positiv noch negativ sind.

Anwendung der Kategorie

«weitere Konsequenzen der Abschaffung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Erhöhung von Ressourcen, Funktion EK-LP, drittes Kindergartenjahr, Sonderschulung, Beratung.

Beispiele für Anwendungen

«Das Wohl der Kinder und die Förderung, Entwicklung der Kinder optimal zu unterstützen. Also muss man den Eltern sagen, die Struktur ändert sich, aber nicht die Betreuung. Die Kinder sollen das bekommen, was sie brauchen. Und halt eben auch durch mehr Ressourcen.» (B1, Pos. 41).

«ja was mache ich mit der EK-Person. Die ist nicht einfach arbeitslos. Das geht nicht. Die muss dann wie eine neue Funktion bekommen. Und wenn man die Ressourcen ja nicht» (B1, Pos. 45).

«Dass sie sich/ Gewisse würden überlegen, ein drittes Kindergartenjahr zu machen. Also damit konfrontiert sein, oder. Nach Lösung zu suchen, zusammen. Die Beratung, die ich mir eigentlich erhoffe in der EK, die würde in der ersten Klasse wahrscheinlich noch weniger/ Also diese Begleitung der Eltern weniger.» (B2, Pos. 57).

5.2 Nachteile der Abschaffung

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zu negativen Aspekten, die mit der Abschaffung der Einschulungsklasse einhergehen (würden).

Anwendung der Kategorie

«Nachteile der Abschaffung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Stigma, Sonderrolle, Belastung der Regelklasse, Überforderung, Stress, Zeit- und Leistungsdruck.

Beispiele für Anwendungen

«Ja. Vielleicht eine schlechte Einschulung, mehr Stress, weniger Stabilisierung der (...), des zu Lernenden.» (B2, Pos. 55).

«Ja. Ich denke sehr viel/ Also wenn ein Kind in der Schule überfordert ist oder unglücklich, dann kommt es meist, also einerseits, einige zeigen es in der Schule. Durch ihr Verhalten. Aber viele tragen es auch mit nach Hause und lassen es dort raus. An Frust oder Hausaufgaben, die sie dann nicht gerne machen. Und das hat auch Auswirkungen auf das Elternhaus. Weil die Eltern das natürlich ja irgendwie auffangen müssen oder mittragen müssen.» (B3, Pos. 57).

5.3 Vorteile der Abschaffung

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zu positiven Aspekten, die mit der Abschaffung der Einschulungsklasse einhergehen (würden).

Anwendung der Kategorie

«Vorteile der Abschaffung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Integration aller Kinder, mehr Ressourcen, keine oder wenige LP- oder Klassenwechsel.

Beispiele für Anwendungen

«Ja und für mich ein Vorteil, also wenn man die EK abschafft, aber da muss man dann ehrlich sein, wäre, dass ganz viele Ressourcen und natürlich auch, schlussendlich habe ich das auch für mich aufgelistet, auch Infrastruktur frei wird für den Zyklus eins. Ich finde das ist eine Bedingung, wenn irgendwo eine EK aufgelöst wird, muss man sagen Räume, Ressourcen, Personen, Hilfsmittel, all das muss im Zyklus bleiben. Und zwar wirklich Zyklus eins. Verstehe ich Kindergarten bis zweite Klasse, nicht einfach nur erste und zweite Klasse.» (B1, Pos. 39).

6 Übertritt Kindergarten Primarschule

Inhaltliche Beschreibung

Beschreibung des Übertrittsverfahren vom Kindergarten in die Primarschule, die damit einhergehende Empfehlung durch die Kindergarten-Lehrperson, die empfundenen Problematiken beim Übertritt, sowie die Rolle des SPD oder auch der Schulpflege und die bestehenden Zuteilungsoptionen.

Anwendung der Kategorie

«Übertritt Kindergarten Primarschule» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Empfehlung, Übertrittsgespräch/-prozess, Schulpflegsentscheid, SPD-Abklärung.

Beispiele für Anwendungen

«Im Moment ist der Trend, es sollen Kinder mit Reifethematik kommen. Also das ist jetzt die Aussage, auch der Schulleitung. Aber die Einschulung, die läuft sehr häufig noch nicht richtig.» (B2, Pos. 23).

«Aber trotzdem gab es wirklich Fälle, wo ich sagen musste, hey. Also das Problem oder die Schwierigkeit, die sie mitbringen, ist einfach zu gross, um es tragen zu können als alleinige Lehrperson.» (B3, Pos. 19).

7 Nachteile Einschulungsklasse

Inhaltliche Beschreibung

Nennung und Beschreibung von Aspekten, die auf die Risiken und Nachteile der Einschulungsklasse schliessen lassen.

Anwendung der Kategorie

«Nachteile Einschulungsklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Stigmatisierung, Widerspruch zur Integration/Inklusion, Klassenzusammensetzung.

Beispiele für Anwendungen

«Für mich ein Nachteil der EK ist, ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ist so ein bisschen der Widerspruch zur Integration. Und wenn es keine EK gibt, dann werden alle Kinder integriert.» (B1, Pos. 39).

«So ein Punkt, der ich manchmal gedacht habe, ist schwierig in der EK. Dass es halt schon viele Unterschiede gibt und sie sich dann so anstecken. Vor allem weil es mittlerweile oder immer mehr Verhaltensauffälligkeiten hat. Es hat wie so keinen Boden oder keine Gruppe, die das auch ein bisschen runterholen kann. Und von dem, also ja, hat es in der Regelklasse manchmal mehr.» (B3, Pos. 29).

8 Vorteile Einschulungsklasse

Inhaltliche Beschreibung

Nennung und Beschreibung von Aspekten, die auf einen Mehrwert, die Vorteile und Chancen der Einschulungsklasse schliessen lassen.

Anwendung der Kategorie

«Vorteile Einschulungsklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Zeit, Fachwissen der LP, Klassengrösse, Basis stärken, Entlastung RK, Wiederholung, Vertiefung.

Beispiele für Anwendungen

«Ja, und wenn die EK da ist, ist das allenfalls eine Entlastung für die Regelklasse. Und wiederum für die Kinder. Die wären allenfalls wirklich überfordert.» (B1, Pos. 37).

«Also sie können profitieren, indem sie Zeit haben für Repetition, für Verinnerlichung, für Verstehen» (B2, Pos. 33).

9 Merkmale Regelklassen-Kind

Inhaltliche Beschreibung

Nennung und Beschreibung von Merkmalen, die Aufschluss über die persönlichen, sozialen, kognitiven, motorischen und individuellen Eigenschaften sowie den spezifischen Förderbedarf von RK-Kindern geben.

Anwendung der Kategorie

«Merkmale RK-Kind» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Förderbedarf, Kognition, Motivation, Selbstständigkeit, Ausdauer, Eigeninitiative.

Beispiele für Anwendungen

«es hat mehr Zugpferde in der Regelklasse. Da hat es natürlich Kinder, die überspringen und auch am oberen Rand sind, das ist in der Einschulungsklasse nicht unbedingt so.» (B2, Pos. 13).

«Aber schlussendlich haben diejenigen in der Regelklasse genau denselben Förderbedarf. Nur gewisse Kinder überhaupt nicht. Aber einfach diejenigen, die dann den SHP-Förderbedarf haben.» (B2, Pos. 31).

9.1 RK Kind Förderbedarf

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum spezifischen Förderbedarf eines RK-Kindes und die Beschreibung, wie sich dieser Bedarf definiert.

Anwendung der Kategorie

«RK Kind Förderbedarf» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Hilfsmittel, Veranschaulichung, Wiederholung, Vertiefung.

Beispiele für Anwendungen

«Es gibt in der Regelklasse Kinder mit Wendeplättchen als Beispiel. Kommen die-, also die brauchen die gar nicht. Und die Lehrpersonen lassen das dann auch einfach mal so sein. Denken ja das Kind kann im zwanziger Rahmen sogar darüber hinaus rechnen, braucht diese Wendeplättchen nicht. Das ist ja nicht etwas im Leben, was ich dann tatsächlich brauche. Es ist ein Hilfsmittel.» (B1, Pos. 9).

«Sie haben den gleichen Förderbedarf wie die schwierigen Kinder in der Regelklasse. Also ich arbeite eigentlich mit denen, als SHP in der Regelklasse, die den Einschulungsklass-Förderbedarf haben.» (B2, Pos. 31).

10 Merkmale EK-Kind

Inhaltliche Beschreibung

Nennung und Beschreibung von Merkmalen, die Aufschluss über die persönlichen, sozialen, kognitiven, motorischen und individuellen Eigenschaften sowie den spezifischen Förderbedarf von EK-Kindern geben.

Anwendung der Kategorie

«Merkmale EK-Kind» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Förderbedarf, Kognition, Motivation, Selbstständigkeit, Ausdauer, Eigeninitiative.

Beispiele für Anwendungen

«Ich erinnere mich an Kinder, die es ja sehr verträumt sind, die noch in ihrer Welt sind. Für Dinge länger brauchen. Sich vielleicht auch gewöhnen müssen an neue Situationen, an ein neues Umfeld.» (B1, Pos. 11).

«Ja, das ist, eben das braucht mehr Zeit, damit es die Basis erlernen kann. Und nachher wirklich eine Basis hat. Sei das graphomotorisch, von der Selbstorganisation her, von der emotionalen Reife her, von der Lernmotivation her.» (B2, Pos. 21).

10.1 EK Kind Förderbedarf

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum spezifischen Förderbedarf eines EK-Kindes und die Beschreibung, wie sich dieser Bedarf definiert.

Anwendung der Kategorie

«EK Kind Förderbedarf» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Hilfsmittel, Veranschaulichung, Wiederholung, Vertiefung.

Beispiele für Anwendungen

«Und in der EK sind diese Hilfsmittel oft viel präsenter, individualisierter, grösser. Je nach haptischen Möglichkeiten eines Kindes, oft ja auch noch motorische, grob-, feinmotorische Schwierigkeiten da sind im Zuge der Entwicklungsverzögerung. Das sehe ich auch sehr ja auf jedes Kind zugeschnitten. Das finde ich auch einen Unterschied, was die Regelklasse wenig leisten kann.» (B1, Pos. 9).

«Ja, das ist, eben das braucht mehr Zeit, damit es die Basis erlernen kann. Und nachher wirklich eine Basis hat. Sei das graphomotorisch, von der Selbstorganisation her, von der emotionalen Reife her, von der Lernmotivation her.» (B2, Pos. 21).

11 Merkmale Einschulungsklasse

Inhaltliche Beschreibung

Auflistung und Nennung von Merkmalen, die Aufschluss über das Konzept und die Funktion der Einschulungsklasse geben. Zu den Merkmalen zählen ausserdem Aussagen zum zeitlichen und strukturellen Aspekt sowie Anmerkungen zur Lehrperson und dem allgemeinen Setting.

Anwendung der Kategorie

«Merkmale Einschulungsklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Zeit, Klassen-/Gruppengrösse, Schuljahresdauer, Strukturen (räumlich, personell, inhaltlich), Lehrpersonen in der EK.

Beispiele für Anwendungen

«Und die Schule gibt ihnen mit der Einschulungsklasse diese Zeit. Inhalte, Sachkompetenzen aber auch Sozial- und Selbstkompetenzen in zwei Jahren zu erlangen, während andere Kinder das in einem Jahr machen. Das ist sicher ein Hauptmerkmal.» (B1, Pos. 7)

«Und sicher auch eben mit vielen Hilfsmitteln, mit einer anderen Zeitstruktur, mit anderer Rhythmisierung des Tages. Das finde ich auch Unterstützung für die Kinder. Dass man Raum und Zeit und Rhythmisierung ihnen anpasst.» (B1, Pos. 15).

11.1 EK Merkmal Lehrpersonen

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum Merkmal «Lehrpersonen» und dessen Beschreibung und Auswirkung auf die Schülerinnen und Schüler.

Anwendung der Kategorie

«EK-Merkmal Lehrpersonen» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: ausgebildete Lehrperson, Studium zur SHP, Fachwissen, Begleitung.

Beispiele für Anwendungen

«Dann ist sicher, ja, ein Hauptmerkmal sind die Lehrpersonen. Ich finde die EK-Lehrpersonen haben auch ein besonderes Profil. Sehr nahe der SHP» (B1, Pos. 7).

«Und dann wie schon gesagt die Lehrperson, die heilpädagogisch affin ist. Und natürlich im besten Fall sogar heilpädagogische Ausbildung hat.» (B1, Pos. 15).

11.2 EK Merkmal Strukturen

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum Merkmal «Strukturen» und dessen Beschreibung und Auswirkung auf die Schülerinnen und Schüler.

Anwendung der Kategorie

«EK-Merkmal Strukturen» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Raumgestaltung, spielerische Elemente, handelndes Lernen, ganzheitliches Lernen.

Beispiele für Anwendungen

«Weitere Hauptmerkmale sind sicher, ja, dass es doch noch die spielerischen Elemente Platz finden in der EK. Sieht man an der Raumgestaltung.» (B1, Pos. 7).

«Und unbedingt nötig ist das handelnde Lernen bei der Einschulungsklasse. Das heisst mit Material, mit Veranschaulichung. Nochmals zeigen, nochmals erfahren. Damit Kinder, die vielleicht sogar kognitiv, ja habe ich schon erlebt, dass die auf der HPS-Stufe wären noch Schritte machen können, also wenn sie eigentlich von der Intelligenz her genügen, dass sie da ihr Potenzial entwickeln können.» (B2, Pos. 3).

11.3 EK Merkmal Klassengrösse

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum Merkmal «Klassengrösse» und dessen Beschreibung und Auswirkung auf die Schülerinnen und Schüler.

Anwendung der Kategorie

«EK-Merkmal Klassengrösse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: kleinere Gruppe/Klasse, weniger Schülerinnen/Schüler, weniger Kinder, Anzahl Schülerinnen/Schüler, Anzahl Kinder.

Beispiele für Anwendungen

«Und das dritte, wenn man in EK-Klassen kommt, dann sieht man sofort, dass es kleinere Gruppen sind.» (B1, Pos. 5).

11.4 EK Merkmal Zeit

Inhaltliche Beschreibung

Aussagen zum Merkmal «Zeit» und dessen Beschreibung und Auswirkung auf die Schülerinnen und Schüler.

Anwendung der Kategorie

«EK-Merkmal Zeit» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: doppelte Zeit, zwei Jahre, Dauer des ersten Schuljahres.

Beispiele für Anwendungen

«Das erste ist Zwei-in-Eins. Also du verstehst, was ich meine. Man hat zwei Jahre Zeit für den Inhalt von einem Jahr. Ist ein Hauptmerkmal.» (B1, Pos. 5).

«Die Einschulungsklasse gibt mehr Zeit.» (B2, Pos. 3).

7. Zusammengefasste Expertenaussagen nach Schema Fälle x Kategorien

7.1. Zusammenfassung Merkmale Einschulungsklasse

Fälle / Kategorien	EK Merkmal Zeit	EK Merkmal Klassengrösse	EK Merkmal Strukturen	EK Merkmal Lehrpersonen	Merkmale EK	Fallzusammenfassung
B1 Schulleiter	Die Schule gibt den Kindern mit der Einschulungsklasse mehr Zeit. In zwei Jahren erlangen sie Sach-, Sozial- und Selbstkompetenzen, was andere in einem Jahr erlernen. Sie stärken hier ihre Basis und entwickeln sich in ihrem Tempo.	Die Gruppen sind kleiner.	Raum- und Zeitstruktur sind wichtige Elemente in der Einschulungsklasse. Die Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten sind grösser als in der Regelklasse. Die Rhythmisierung wird den Kindern angepasst.	Im besten Fall ist die EK-Lehrperson heilpädagogisch ausgebildet. Dann bringt sie den Blick für die Kinder, die Diagnosefähigkeit und die heilpädagogische Affinität mit, was die Wege verkürzen kann.		B1 sieht die Zeit für das Erlernen von Sach-, Sozial- und Selbstkompetenzen, nebst kleineren Gruppen, Raum- und Zeitstrukturen und Rhythmisierung als Hauptmerkmale. Weiter beschreibt B1 eine heilpädagogisch ausgebildete LP als Idealfall.
B2 SHP	Die Einschulungsklasse gibt mehr Zeit.		Das handelnde und erfahrende Lernen spielen eine bedeutende Rolle in der Einschulungsklasse. Neugier und Lernfreude sollen geweckt werden. Es wird schrittweise vorgegangen und bleibt zunächst auf der spielerischen Basis, geht erst später in die Abstraktion.		Die Einschulungsklasse ist vom Kanton her schon klar so formuliert, dass es einfach ein Reifeentscheid sein soll. Und nicht eine kognitive, nicht eine Lernbehinderung.	B2 geht neben dem Merkmal Zeit auf das handelnde und spielerische Lernen ein. Sie verweist auf die Definition des Kantons, dass es ein Reifeentscheid sein soll.
B3 EK-LP	Für mich steht die Zeit im Vordergrund. Dass man einfach die zwei Jahre Zeit hat, in denen man das erste Schuljahr durchnehmen kann.	Es hat weniger Schüler.	Räumliche, zeitliche aber auch inhaltliche Strukturen sind wichtig. Es soll ganzheitlich Wissen vermittelt werden mit veranschaulichendem Material, das die Kinder anspricht. Auch Regeln dienen als Orientierung.		Vielzahl. Und dann Sinne. im Sinn von ganzheitlichem Lernen. Also mit allen Sinnen.	B3 nennt die doppelte Zeit, die kleinere Anzahl an SuS, die räumliche, zeitliche, inhaltliche Struktur und die Vielfalt, im Sinne von ganzheitlichem Lernen, als Merkmale.
Kategorie-Zusammenfassung	Die Schule gibt den Kindern mit der Einschulungsklasse mehr Zeit. In zwei Jahren erlangen sie Sach-, Sozial- und Selbstkompetenzen, was andere in einem Jahr erlernen. Sie stärken hier ihre Basis und entwickeln sich in ihrem Tempo.	Die Anzahl der Kinder ist in der Einschulungsklasse kleiner als in der Regelklasse.	Die Strukturen werden auf zeitlicher, inhaltlicher und räumlicher Ebene den Kindern angepasst. Weiter wird dem handelnden und spielerischen Lernen eine grosse Bedeutung zugeschrieben. Durch veranschaulichendes Material soll die Lernfreude unterstützt werden.	B1 betont, dass die EK-Lehrperson im besten Fall heilpädagogisch ausgebildet ist. Die Bedeutung um das Fachwissen, das Engagement und den Blick für die Kinder, sowie auch die Diagnosefähigkeit und die heilpädagogische Affinität wird von B1 hervorgehoben und als Merkmal auf Ebene der Lehrperson beschrieben.		

7.2. Zusammenfassung Merkmale EK-Kind / Merkmale Regelklassen-Kind

Fälle / Kategorien	Merkmale EK-Kind	EK Kind Förderbedarf	Merkmale Regelklassen-Kind	RK Kind Förderbedarf	Fallzusammenfassung
B1 Schulleiter	Ein EK-Kind braucht in seiner Entwicklung mehr Zeit und Unterstützung, eine gewisse Schulfähigkeit ist vorhanden. Es braucht besondere Förderung und einen sanfteren Start. EK-Kinder brauchen länger, um sich an neue Situationen zu gewöhnen. Früher waren viel fremdsprachige oder auch kognitiv schwache Kinder in der EK. Heute sind sie oftmals noch sehr jung und verträumt. Sie brauchen einen geschützten Rahmen um sich zu entfalten.	Ein EK-Kind bekommt Unterstützung und Förderung in der Sozial- und Selbstkompetenz und in den persönlichen Kompetenzen. Ihnen fehlt es teilweise an Selbstständigkeit und Selbstwertgefühl.	Ein Kind mit auffälligerem Verhalten gehört deshalb nicht in die EK. Er wird die Regelklasse aber fördern. Auch Regelklassen-Kinder machen Timeouts und schauen zum Fenster hinaus, also lässt es doch auch den Schwachen.	Es gibt Kinder in der Regelklasse, die brauchen diese Hilfsmittel gar nicht und rechnen bereits im 20er Raum oder darüber hinaus. Sie sind reifer und haben weniger Schwierigkeiten mit dem Lernstoff. Es gibt aber auch Kinder, die durchaus das EK-Profil haben.	B1 beschreibt, dass EK-Kinder mehr Zeit und Unterstützung benötigen als Regelklassen-Kinder. Regelklassen-Kinder sind reifer und insgesamt selbstständiger. EK-Kinder sind oft noch sehr verträumt.
B2 SHP	Sie brauchen mehr Zeit um in die schulischen Abläufe zu kommen. Sie bringen Elemente mit, die sie noch in ihrer Entwicklung hindern. Sie müssen zuerst die Basis erlernen, sei das graphomotorisch, von der Selbstorganisation her, von der emotionalen Reife her, von der Lernmotivation her.	Sie brauchen mehr Zeit, um die Basis zu erlernen, sei das graphomotorisch, von der Selbstorganisation her, von der emotionalen Reife her. EK-Kinder haben denselben Förderbedarf wie schwierigere RK-Kinder.	Die Regelklasse hat reifere Kinder und mehr Zugpferde, die auch mal überspringen. Aber es gibt einige, die auch mehr Zeit bräuchten.	Schlussendlich haben diejenigen in der Regelklasse genau denselben Förderbedarf. Also ich arbeite eigentlich mit denen, als SHP in der Regelklasse, die den Einschulungsklassen-Förderbedarf haben.	B2 betont, dass EK-Kinder mehr Zeit brauchen, um in die schulischen Abläufe zu kommen und die Basis zu erlernen. In der Regelklasse hat es teilweise stärkere Kinder, aber auch welche, mit demselben Förderbedarf wie EK-Kinder.
B3 EK-LP	Ein EK-Kind ist noch nicht schulfähig. Es erfüllt gewisse Voraussetzungen oder bringt Fähigkeiten mit im grobmotorischen, feinmotorischen oder sprachlichen Bereich, aber es braucht mehr Zeit. Sie brauchen den Bezug zur Lehrperson mehr als Regelklassen-Kinder.	Sie bringen eine grosse Vielfalt mit, aber auch ein breites Spektrum an Lernschwierigkeiten. Manche brauchen viel Bewegung, andere sitzen nur da und man weiss nicht, was es verstanden hat. Sie brauchen Begleitung beim Lernen, durch Hilfsmittel, durch "nebendran sitzen".	Kinder der Regelklasse zeigen durchaus einen ähnlichen Bedarf auf, wie EK-Kinder. Sie machen aber vielleicht schneller die Prozesse und Entwicklung.		B3 beschreibt EK-Kinder als noch nicht schulfähig. Die Kinder benötigen oftmals noch mehr den Bezug zur Lehrperson als Regelklassen-Kinder. Auch in der Regelklasse hat es Kinder mit ähnlichem Förderbedarf wie EK-Kinder.
Kategorie-Zusammenfassung	Ein EK-Kind braucht mehr Zeit und Unterstützung in seiner Entwicklung. Es ist zum Zeitpunkt des Übertritts noch nicht so schulfähig wie etwa Regelklassen-Kinder.	EK-Kinder müssen in ihrer Basis, sei es in der Sach-, Sozial- oder Selbstkompetenz, gestärkt und unterstützt werden. Sie bringen ein breites Spektrum an Lernschwierigkeiten mit.	Regelklassen-Kinder sind reifer, aber auch hier gibt es Kinder, die mehr Zeit bräuchten.	Es gibt Kinder in der Regelklasse, die denselben Förderbedarf wie EK-Kinder haben, eben nur nicht alle.	

7.3. Zusammenfassung Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse

Fälle / Kategorien	Unterschied EK / RK	Unterschied fachliche Unterstützung	Unterschied didaktische Unterstützung	Unterschied Dauer des 1. Schuljahres	Fallzusammenfassung
B1 Schulleiter	Die Begrifflichkeit ist ein Unterschied. Die Regelklasse beinhaltet das Wort "Regel", die Einschulungsklasse nicht und erhält somit einen "Touch" einer Sonderschule, was sie aber nicht ist.	Nicht jede Unterstufenlehrperson kann einfach eine EK übernehmen, da sie teilweise andere Ansprüche haben und das Fachliche noch einen höheren Stellenwert hat. Ein weiterer Unterschied ist auch, dass lange keine SHP in der EK war.	In der EK gibt es als Ergänzung andere Materialien und Hilfsmittel.	Das ist denke ich klar, zwei eins. Zwei Jahre, ein Jahr.	Die Begrifflichkeit und die Dauer des ersten Schuljahres werden als Unterschied genannt. Die EK bietet Hilfsmittel und Materialien zur Ergänzung.
B2 SHP	Das Tempo ist ein Unterschied. In der Regelklasse geht es schneller und es wird mehr Selbstständigkeit aufgebaut.	Das Fachwissen der Lehrperson ist ausschlaggebend für die fachliche Unterstützung. Es gibt Unterschiede zwischen EK-Lehrpersonen und Unterstufen-Lehrpersonen. Die Qualität im handelnden Lernen ist insgesamt gestiegen.		Ja, das Tempo. Die Zeit. Man hat doppelt so viel Zeit.	Das Fachwissen der Lehrperson ist ausschlaggebend für die fachliche Unterstützung. Es gibt Unterschiede zwischen EK-Lehrpersonen und Unterstufen-Lehrpersonen. Man hat doppelt so viel Zeit.
B3 EK-LP	In der Regelklasse hat es weniger Kinder mit demselben Förderbedarf wie EK-Kinder ihn haben. Zudem hat es eine Heilpädagogin, die diesen Bedarf in der Regelklasse auffangen kann.	Die EK bietet die Chance schulische Lerninhalte, die nicht unbedingt rein müssen, auch wegzulassen und an den Basics zu arbeiten.	In der Einschulungsklasse wird ganzheitlich gelernt, das heißt mit allen Sinnen lernen. Ich habe viel mehr Geschichten erzählt in der EK. Auch beim Lernen von Zahlen oder Buchstaben. Wir haben dazu geknetet, gesungen oder etwas gegessen.		In der Regelklasse gibt es SHPs, die den Förderbedarf auffangen. In der EK besteht die Chance, nicht zwingend wichtige Inhalte wegzulassen. Die Lernzugänge werden sehr vielfältig gestaltet.
Kategorie-Zusammenfassung	Der Begriff zählt als Unterschied, sowie das Tempo. Weiter hat es in den Regelklassen SHPs und weniger Kinder mit demselben Förderbedarf, wie ihn EK-Kinder haben.	Das Fachwissen, was eine heilpädagogisch ausgebildete Lehrperson mitbringt, ist ein Gewinn für die Kinder. Nicht jede Lehrperson kann einfach eine EK übernehmen.	Material und Hilfsmittel dienen als Ergänzung. Es werden ganzheitliche Lernansätze gestaltet.	Man hat doppelt so viel Zeit.	

Fälle / Kategorien	Unterschied Klassengrösse	Unterschied bei den SuS	Unterschied in der Elternarbeit	Fallzusammenfassung
B1 Schulleiter	Natürlich Gruppengrösse, wie auch schon gesagt.	Und die in der Regelklasse hat es halt so die Zugpferde. Die hat es sicher in der EK viel weniger.	Die Elternarbeit ist sehr intensiv, von schwierig bis wohlwollend. Ich glaube sie ist intensiver als in der Regelklasse.	Die Gruppengrösse ist ein Unterschied. In der Regelklasse hat es mehr Zugpferde. Die Elternarbeit ist intensiver als in der Regelklasse.
B2 SHP		Man erwartet mehr Organisation in der Regelklasse schon. Das muss mit den Kindern noch klarer aufgebaut werden.	Die Elternarbeit werden in den Prozess der Einschulung miteinbezogen. Die Abläufe, die Unterstützung zu Hause, das braucht an der Einschulungsklasse mehr Zeit.	Regelklassen-Kinder müssen bereits organisierter sein. Die Elternarbeit benötigt in der EK mehr Zeit.
B3 EK-LP		Die EK-Kinder bringen eine enorme Vielfalt und Individualität mit. Das zeigt sich in ihren Stärken aber auch Schwächen, wie beispielsweise in Grob- oder Feinmotorik, im Körperbewusstsein, im Verhalten, in ihrem spezifischen Förderbedarf. Kinder in der Regelklasse fallen insgesamt und im Vergleich zu EK-Kindern weniger auf.		Kinder in der Regelklasse fallen insgesamt und im Vergleich zu EK-Kindern weniger auf. Die EK-Kinder bringen eine enorme Vielfalt und Individualität mit.
Kategorie-Zusammenfassung	Die Gruppengrösse ist ein Unterschied.	In der Regelklasse hat es mehr Zugpferde und es wird mehr Organisation erwartet. EK-Kinder bringen eine grosse Vielfalt und Individualität mit.	Die Elternarbeit gestaltet sich in der Einschulungsklasse intensiver als in der Regelklasse.	

7.4. Zusammenfassung Übertritt Kindergarten Primarschule

Fälle / Kategorien	Übertritt Kindergarten Primarschule	Persönliche Meinung / Haltung	Mögliche Gründe für indiv. Meinung	Negative Meinungen/Haltungen	Positive Meinungen/Haltungen	Fall-zusammenfassung
B1 Schulleiter	Bei uns hat es schon noch Kinder, da ist die Empfehlung nicht immer so ganz geschäft. Aber natürlich auch in der Regelklasse. Da könnten weiche schon in der zweiten einsteigen, andere noch im Kindergarten.	Die Bedürfnisse des Kindes stehen im Vordergrund. Wenn eine EK-Lehrperson ein/e ausgebildete/r Heilpädagog*in ist, ist es der Idealfall. Es braucht dringend mehr Ressourcen. In den Schulen findet eine versteckte Separation statt. Das separative Setting muss wohl überlegt sein, damit es Sinn hat. Für mich war die EK lange kein Widerspruch zur integrativen Schule. Aber ich kann mit beidem leben. Man muss genauer hinschauen und die Herausforderung als Chance nutzen.	Unwissen oder sprachliche und kulturelle Unterschiede führen dazu, dass Eltern eher ablehnend gegenüber der Einschulungsklasse sind. Oft kennen sie die Einschulungsklasse nicht oder zu wenig. Der Status des Kindes spielt eine wichtige Rolle und sie möchten, dass das Kind einen ganz normalen Weg geht und nicht anders behandelt wird als andere.	Die Einschulungsklasse wird als Sonderschulung (miss)verstanden und es besteht die Angst, ein Jahr zu verpassen. Viele Eltern haben Mühe mit dem Entscheid. Alles was von der Norm abweicht, ist dann nicht normal und das macht ihnen Mühe. Der Ruf der EK muss immer wieder korrigiert werden.	Es gibt viele Schulpflegscheide oder SPD-Abklärungen. Und die Eltern starten dann mal und das legt sich dann. Das haben wir gemeinsam auch erlebt. Ah, das ist ja wunderbar diese EK, man hat Zeit und es ist eine gute Atmosphäre. Gott sei Dank hatte ich selber die EK habe ich schon von Leuten gehört. Es ist ein Geschenk, dass es das gibt. Und rückblickend das habe ich ganz selten erlebt, dass jemand sagt, das war jetzt irgendwie nichts. Kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Höchstens dass die gesagt haben, ja es war ein bisschen ein Erdulden, aber eigentlich jetzt positiv, dass so ein Schub da ist. Und jetzt ist der gefordert oder sie gefordert.	Die Empfehlung ist nicht immer ganz so geschäft. Die Bedürfnisse der Kinder sollten stets im Vordergrund stehen. Ressourcen sind dringend gefordert und notwendig. Unwissen oder sprachliche und kulturelle Unterschiede können zu Ablehnung der EK seitens der Eltern führen. Der Ruf der EK muss immer wieder korrigiert werden. Manche haben Angst ein Jahr zu verpassen oder dass es ein Sonderweg ist. Meistens legt sich die Skepsis während der EK-Zeit und sie wird als gut und hilfreich empfunden.
B2 SHP	Der Kanton schaut zu wenig auf die Basis. Die Einschulung läuft oftmals noch nicht richtig. Kinder werden teilweise aus den falschen Gründen für eine EK oder RK empfohlen, was fatale Folgen haben kann.	Die Regelklasse ist sehr belastet und wir haben happigere Kinder als die EK. Ich finde man müsste mit Repetitionen flexibler sein. Der Kanton Aargau ist sehr sparsam mit den Ressourcen. Ich bin im Prinzip für die Einschulungsklasse, gerade jetzt mit der Inklusion. Aber es braucht mehr	Eben die Eltern kennen es ja meistens noch nicht so. Es gibt viele, die kennen es nicht in ihrem Land, oder. Da muss man dann über die Lehrperson und die Fachperson informiert werden. Und dann gibt es eben verschiedene Begründungen. Die Begründung vom Kanton, es ist die Reife und so. Und dann gibt es andere Begründungen, die situativ sind. Hat es schon als Beispiel.	Der Kanton Aargau geht in Richtung Abschaffung der Einschulungsklasse.	Also ich habe viele Eltern erlebt, die sehr glücklich waren und dann auch Kinder, die dann einen guten Übergang erlebt haben. Es gibt ganz selten Kinder, die vielleicht sagen, später sagen, jetzt habe ich ein Jahr verloren. Aber ich habe schon viele Auswertungen gemacht. Ich frage Kinder, wenn wir einen Entscheid getroffen haben im Nachhinein. Auch zum Beispiel jetzt in der sechsten Klasse. Wie ist dieser Entscheid aus heutiger Sicht	B2 beschreibt den Übertritts-Prozess als unzureichend und zu wenig unterstützt seitens des Kantons. Viele Eltern kennen die EK noch immer nicht. Die meisten Eltern erleben die EK allerdings dann positiv. Der Kanton Aargau geht in Richtung Abschaffung der Einschulungsklassen.

B3 EK-LP	Es gab Fälle wo ich sagen musste, das Problem oder die Schwierigkeit, die das Kind mitbringt, ist zu gross um es als alleinige LP tragen zu können, es braucht viel Gespür für das System und die Eltern und deren Unterstützung. Vielleicht sind andere Lösungen möglich?	Ressourcen. Auch in Form von Beratung durch heilpädagogisch ausgebildete Lehrpersonen. Der Start in die Schule spielt eine wichtige Rolle im Leben der Kinder und der späteren Erwachsenen und ist prägend. Es braucht dringend das Bewusstsein für den richtigen Schulstart und die richtige Empfehlung. Der Start ist einfach wichtig. Ich würde mir kleine Klassen wünschen.	Angst könnte eine Begründung sein, Angst davor, dass das eigene Kind nicht normal ist. Unwissen. Auch bei den Lehrpersonen, Häufig sind es Lehrpersonen, die keine Ahnung haben, was wir in der EK überhaupt machen.	Drei Viertel der Eltern finden es nicht toll, wenn die EK vorgeschlagen wird. Es braucht dann viele Gespräche und Informationen. Das Kind ist nicht behindert. Manche glauben auch, das Kind verliert ein Jahr. Dann unter den Kindern auf dem Pausenplatz, das ist auch...also fallen manchmal sogar Wörter wie ah das sind doch die Behinderten. Also nicht böse gemeint, sondern ich denke es ist vielfach auch einfach Unwissen. Die Einschulungsklasse findet auch nicht bei allen Lehrpersonen Anklang und wird des Öfteren vergessen oder übergangen.	für dich. Und eigentlich alle sagen, es ist richtig gewesen. Also es hat, es gibt immer wieder Eltern, die finden es mega cool. Und die sind absolut pro EK. Und möchten sogar, dass ihr Kind dahin kommt. Und ich denke die wissen um die Vorteile.	Nicht alle Kinder werden korrekt eingeteilt, obwohl der Start eine so wichtige Rolle spielt. Als mögliche Begründung für eine negative Haltung werden Angst und Unwissen genannt. Es braucht viele Gespräche und Informationen, um die Eltern zu überzeugen.
Kategorie-Zusammenfassung	Der Kanton schaut zu wenig hin beim Übergang in die Primarschule. Oftmals laufen Überbritte noch nicht zufriedenstellend oder gar falsch. Teilweise werden Kinder aus den falschen Gründen für die EK angemeldet, was Folgen haben kann.	Die Bedürfnisse sollten im Vordergrund stehen, die Ressourcen gestärkt werden. Die Integration / Inklusion wird als herausfordernd beschrieben.	Unwissen oder sprachliche und kulturelle Unterschiede führen dazu, dass Eltern eher ablehnend gegenüber der Einschulungsklasse sind. Angst könnte eine weitere Begründung sein. Angst davor, dass das eigene Kind nicht normal ist.	Es besteht die Angst, ein Jahr zu verpassen, nicht «normal» zu sein. Der Ruf der EK muss immer wieder korrigiert werden.	Die Skepsis legt sich bei den Eltern mit dem Besuch der Einschulungsklasse. Einige wissen um die Vorteile und sind glücklich um die Chance und einen guten Übergang. Ehemalige EK Kinder bereuten diesen Entscheid nicht.	

7.5. Zusammenfassung Abschaffung EK

Fälle / Kategorien	Vorteile der Abschaffung	Nachteile der Abschaffung	Weitere Konsequenzen	Abschaffung EK	Fallzusammenfassung
B1 Schulleiter	Die Wechsell würden durch die Abschaffung wegfallen. Die Kinder müssen nicht wieder von Neuem Anschluss finden. Es werden Ressourcen frei, die dann unbeding im Zyklus eins bleiben sollten. Räume, Ressourcen, Personen, Hilfsmittel, all das muss im Zyklus bleiben (Kindergarten bis zweite Klasse). Zudem geht man so den Weg der Inklusion.	Die Kinder wären u.U. überfordert, wenn die Regelklasse nicht auf sie reagiert. Wenn man nichts ändert, wären mehr Kinder einfach überfordert. Das hat letztendlich einen negativen Einfluss auf das ganze Setting.	Den besonderen Bedürfnissen von Kindern mehr gerecht werden, das auffangen, was die EK geleistet hat wird eine grosse Herausforderung, die Ressourcen voraussetzt. Es braucht eine enge Begleitung der Kinder. Die EK-Lehrperson braucht eine neue Funktion. Es darf keine Separation mehr stattfinden oder gar Stigmata entstehen.	Wenn die EK abgeschafft wird, bleiben die besonderen Bedürfnisse der Kinder bestehen. Die Abschaffung sollte pädagogisch gut durchdacht sein und schrittweise gegangen werden. Es braucht Flexibilität bezüglich des dritten Kindergartenjahres und Repetitionen allgemein. Die Belastung der SHPs darf nicht zunehmen, ein 100% Pensum muss stemmbar sein und im Verhältnis zum Lohn stehen. Einsparungen durch die Abschaffung sind nicht weit gedacht und kein starkes Argument, da mehr Therapien, Sonderschulungen nötig sein werden, die den Staat noch mehr kosten. Es darf also keine Sparmassnahme sein, sondern vielmehr eine Neuorganisation der Schule mit pädagogischem Konzept.	B1 beschreibt das Wegfallen der vielen Wechsell, bezüglich Klasse und Lehrpersonen, als Vorteil einer Abschaffung. Wenn die Ressourcen gleichbleiben, werden die Kinder überfordert sein, da sich die Bedürfnisse der Kinder nicht ändern werden. Eine Abschaffung sollte schrittweise gegangen werden und Flexibilität bringen bezüglich Repetitionen und Sonderschulwegen. Die Abschaffung sollte keine Sparmassnahme sein.
B2 SHP		Zeit- und Leistungsdruck, Konfrontation mit schlechten Noten, wenig Stabilisierung des zu Lernenden, Stress, Lehrpersonen ohne EK-Feeling.	Repetitionen sollten möglich sein und Ressourcen gesteigert werden. Das dritte Kindergartenjahr wird zur stellvertretenden Option. Das Bewusstsein für die neue Ausgangslage muss da sein und auch vor dem Kanton begründbar sein.	Die EK braucht es durch die Inklusion nicht mehr. Es bräuchte allerdings die Möglichkeit zu repetieren, mehr Ressourcen sind notwendig. Gewisse würden überlegen ein drittes Kindergartenjahr zu machen. Eine schlechtere Einschulung, Stress, mehr Parallelklassen könnten Folgen einer Abschaffung sein. Eben auch, dass natürlich die Kinder einem grösseren Zeitdruck unterstellt sind. Dass die weniger (...), dass sie mit schlechten Noten konfrontiert werden. Dass es für das Selbstbewusstsein nicht gut sein kann. Dass sie einfach über ihre Verhältnisse etwas leisten müssen. Also das für die Eltern ist das auch nicht positiv.	Zeit- und Leistungsdruck wären Nachteile, die die Abschaffung mit sich bringen würde. Eine schlechtere Einschulung, Stress, mehr Parallelklassen könnten Folgen einer Abschaffung sein. Es bräuchte die Möglichkeit zur Repetition.

<p>B3 EK-LP</p>		<p>Wahrscheinlich gäbe es ganz viele überforderte und unglückliche Kinder. Die Ressourcen werden immer mehr gekürzt und die Lehrpersonen der Regelklasse haben gar nicht die Chance, den Kindern das zu bieten, was sie brauchen. Sie würden untergehen. Viele tragen ihr Verhalten dann auch nach Hause, das hat auch Auswirkung auf das Elternhaus.</p>	<p>Also ich kann mir vorstellen, dass die SHPs überlastet wären, wenn die Ressourcen gleichbleiben würden. Es ist schon jetzt eine Riesenherausforderung eine Regelklasse als SHP zu begleiten.</p>	<p>Der Schulstart ist wichtig. Ohne die Regelklassen überbelastet. Wahrscheinlich wird es ganz viele Überforderungen geben. Unglückliche Kinder. Und somit auch unglückliche Eltern. Weil sie gehen einfach unter. Weil die Schulen, also jetzt im Kanton Aargau sowieso. Es wird immer mehr gekürzt an Ressourcen.</p>	<p>B3 betont, wie wichtig der Schulstart für die Kinder ist und vermutet eine grosse Überforderung, im Falle einer Abschaffung der EK.</p>
<p>Kategorie-Zusammenfassung</p>	<p>Die Wechsel würden durch die Abschaffung wegfallen. Die Kinder müssen nicht wieder von Neuem Anschluss finden. Es werden Ressourcen frei, die dann unbedingt im Zyklus eins bleiben sollten. Räume, Ressourcen, Personen, Hilfsmittel, all das muss im Zyklus bleiben (Kindergarten bis zweite Klasse).</p>	<p>Die Kinder wären wohl überfordert, wären mit Stress, Leistungsdruck und schlechten Noten konfrontiert, was sich auch auf das Elternhaus übertragen kann.</p>	<p>Repetitionen sollten möglich sein und Ressourcen gesteigert werden. SHPs wären unter Umständen überlastet, wenn die Ressourcen gleichbleiben.</p>	<p>Die Abschaffung sollte pädagogisch gut durchdacht und schrittweise gegangen werden. Die Möglichkeit der Repetition oder Sonderschulung sollte offengehalten werden. Das Wohl der Kinder sollte gut begleitet werden.</p>	

7.6. Zusammenfassung Entwicklung EK

Fälle / Kategorien	Aktuelle Situation	Bisherige Entwicklung	Prognose EK	Fallzusammenfassung
B1 Schulleiter	Zwischenlösungen kommen zum Tragen, da es an Personal mangelt, insbesondere an schulischen Heilpädagog*innen. Das BKS spricht Ressourcen und lässt den Schulen einen gewissen Spielraum, was zum flexiblen und schulabhängigen Einsatz der Ressourcen führt.	Inzwischen besuchen Kinder mit Entwicklungsverzögerungen / Reifethematik die Einschulungsklasse. Diese Definition ist ein Prozess, der teilweise immer noch anhält. Wer eine EK unterrichten will muss derzeit keine Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin / zum schulischen Heilpädagogen vorweisen können. Während früher für die Verteilung der SHP-Stunden die Anzahl SuS ausschlaggebend war, gibt es heute einen Pool an SHP-Stunden für alle Regelklassen, EK ausgeschlossen.	Die Bedürfnisse der Kinder werden komplizierter und komplexer und die Unterstützung sollte schon viel früher beginnen, damit alle Kinder integriert werden können. Es braucht mehr Fachpersonen, Ressourcen und Flexibilität für die zukünftige Umsetzung.	B1 berichtet von Zwischenlösungen, die die Schulen treffen, um mit den vorhandenen Ressourcen umgehen zu können. Die Zuteilung der EK Kinder wurde geschärft, es gehören Kinder mit ungenügender Schulfähigkeit in die EK, nicht kognitiv schwache. Geändert hat sich mit der Zeit, die Anforderung an die LP: momentan braucht es keine SHP-Ausbildung im Kanton Aargau, um eine EK unterrichten zu können. B1 erwartet, dass die Bedürfnisse der Kinder zunehmend komplizierter werden. Für eine gelungene Integration / Inklusion braucht es mehr Ressourcen und Flexibilität in der Umsetzung.
B2 SHP	Die Einschulungsklasse wird vom Kanton definiert, dabei geht es um die Reife der einzelnen SuS. Es gibt aber auch in der Regelklasse Kinder, die von mehr Zeit profitieren würden. Der Kanton Aargau ist sehr sparsam mit den Ressourcen für die Heilpädagogik.	Die Anzahl EK-Kinder nimmt ab. Die Ausbildung als SHP ist wünschenswert und sinnvoll, wenn man eine EK unterrichten möchte, da es Unterschiede im Fachwissen und in der Fachkompetenz gibt. Aktuell braucht es keine heilpädagogische Ausbildung um eine EK zu unterrichten.	Wenn eine EK-Lehrperson keine Ausbildung zur SHP hat, braucht es mehr Ressourcen, wie beispielsweise in Form einer Beratungsfunktion. Die Zusammenarbeit mit den Regelklassen könnte ein Entwicklungsschritt sein. Auch den Regelklass-Kindern würde es guttun, mit anderen Tempi in Kontakt zu kommen. Die Integration und die Inklusion sind eine grosse Herausforderung, aus diesem Grund sollten Einschulungsklassen weiterhin geführt werden.	B2 kritisiert die Ressourcen, die der Kanton spricht. Die wären vor allem dann nötig, wenn die EK-Lehrperson keine Ausbildung als SHP hat. Die Integration und die Inklusion sind eine grosse Herausforderung, aus diesem Grund sollten Einschulungsklassen weiterhin geführt werden.
B3 EK-LP			Die kantonalen Unterschiede fordern heraus. Die Idealvorstellung wäre: kleine Klassen, Team-Teaching und mehr SHP-Stunden in der Einschulungsklasse und ihre Erhaltung.	Die kantonalen Unterschiede fordern heraus. Die Idealvorstellung wäre: kleine Klassen, Team-Teaching und mehr SHP-Stunden in der Einschulungsklasse und ihre Erhaltung.
Kategorie-Zusammenfassung	Es fehlt an ausgebildeten Lehrpersonen. Den Schulen bleibt ein gewisser Spielraum bezüglich der Ressourcen. Der Kanton definiert die EK über den Reifeentscheid und ist grundsätzlich sparsam mit den Ressourcen.	Früher war eine Ausbildung als SHP notwendig, um eine EK unterrichten zu können. Aktuell braucht es keine heilpädagogische Ausbildung um eine EK zu unterrichten. Die Anzahl an EK-Kindern ist zurückgegangen. Während früher für die Verteilung der SHP-Stunden die Anzahl SuS ausschlaggebend war, gibt es heute einen Pool an SHP-Stunden für alle Regelklassen, EK ausgeschlossen.	Die Bedürfnisse der Kinder werden komplizierter und komplexer und die Unterstützung sollte schon viel früher beginnen, damit alle Kinder integriert werden können. Wenn eine EK-Lehrperson keine Ausbildung zur SHP hat, braucht es mehr Ressourcen, wie beispielsweise in Form einer Beratungsfunktion. Die Zusammenarbeit mit den Regelklassen könnte ein Entwicklungsschritt sein.	

7.7. Zusammenfassung Vorteile Nachteile EK

Fälle / Kategorien	Vorteile Einschulungsklasse	Nachteile Einschulungsklasse	Fallzusammenfassung
B1 Schulleiter	Die Kinder erlernen und stärken Grundkompetenzen, auf die sie aufbauen können. Sie haben dafür doppelt so viel Zeit wie in der Regelklasse, erlangen im besten Fall sogar einen kleinen Vorsprung und erleben einmal die Kehrsseite. U.U. braucht es nach dem Besuch der EK keine weitere besondere Forderung mehr, aLZ bleiben erspart. Die Regelklassen und die Kinder werden entlastet. Die Einschulungsklasse ist ein sanfter Einstieg, der ein positives Setting und Mind-set möglich macht.	Die Einschulungsklasse stellt einen Widerspruch zur Integration dar. Kinder werden stigmatisiert und ihnen wird eine Sonderrolle zugeschrieben. Die Kinder wechseln häufiger die Lehrpersonen und durchlaufen allgemein viel Wechsel, obwohl einige Bindungsschwierigkeiten haben.	Obwohl die Kinder mit der Einschulungsklasse einen sanften Start erleben und vor allem einen positiven Grundstein legen, stellt die EK einen gewissen Widerspruch zur Integration dar. Die doppelte Zeit ist ein Vorteil. Es kann vorkommen, dass die Kinder um angepasste Lernziele und weitere Massnahmen in der besonderen Förderung herumkommen. Ein Nachteil ist sicherlich der viele Wechsel.
B2 SHP	Vorteile sind die Verinnerlichung, die Repetition und das Fachwissen der Lehrperson. Man hat die Kontinuität von zwei Jahren, um wirklich einen Prozess zu entwickeln, aufzubauen und abzuschliessen. Und eben, wenn es nicht so viele Kinder sind, denke ich, hätte man auch die Zeit für Elternkontakte.	Es fehlen Zugpferde von denen sie profitieren könnten. Wenn die EK nicht angemessen war/ist, dann verlieren sie ein Jahr.	B2 nennt die Verinnerlichung, die Repetition und das Fachwissen der Lehrperson als Vorteile. Die doppelte Zeit ermöglicht es den Kindern, einen Prozess zu entwickeln und aufzubauen. Auch für die Elternkontakte steht mehr Zeit zur Verfügung. Wenn die EK nicht angemessen ist, spricht B2 von einem verlorenen Jahr.
B3 EK-LP	Der Zeifaktor nimmt den Leistungsdruck. Es kann an den Basics gearbeitet werden. Die Gruppen sind kleiner, was eine engere Begleitung der einzelnen Kinder ermöglicht. Wiederholungen und verschiedene Zugänge haben Platz und bieten eine Chance, das individuelle Potenzial in ihrem Tempo zu entwickeln. Auch die Eltern gewinnen mehr Zeit, Zeit zum Akzeptieren. Auch für sie ist die EK eine Chance.	Die vielen unterschiedlichen und individuellen Schwierigkeiten und oder Verhaltensauffälligkeiten sind nicht unbedingt eine gute Basis, können sogar eine ansteckende Wirkung haben. Der Übergang von EK zur Regelklasse ist nicht optimal und teils doch noch sehr abrupt. Eine Einarbeitungszeit wäre nötig und hilfreich. Je nach Körpergrösse und Reife sind manche doch sehr viel weiter als andere, so wird die EK u.U. zu einem verlorenen Jahr.	Leistungsdruck kann durch den Zeifaktor minimiert werden. Es bleibt Zeit für die Basics. Die kleinere Gruppengrösse ermöglicht eine enge Begleitung. So können die Kinder ihr Potenzial in ihrem Tempo entwickeln. Die vielen unterschiedlichen Schwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten können eine ansteckende Wirkung auf die Kinder im selben Klassenverband haben. Dass in der EK eher keine bis wenige Zugpferde vorhanden sind, ist laut der Experten ein Nachteil. Der Übergang von EK in die zweite Regelklasse ist sehr abrupt, eine Einarbeitungszeit wäre von Vorteil.
Kategorie-Zusammenfassung	Als Vorteile wird der Zeifaktor, die Verinnerlichung, das Fachwissen der Lehrperson, die engere Begleitung und Unterstützung genannt. Die EK bietet Platz und Raum für verschiedene Zugänge und genügend Wiederholung. Das Tempo wird individuell den Kindern angepasst. Die Zeit kommt auch der Elternarbeit, welche sehr intensiv ist, zu Gute.	Die Einschulungsklasse kann als Widerspruch zur Integration gesehen werden. Den Kindern wird eine gewisse Sonderrolle zugezogen, was leicht zur Stigmatisierung führen kann.	

7.8. Alle Zusammenfassungen kompakt

Zusammenfassung aller Unterkategorien und befragten Personen zu EK-Merkmalen

Als Hauptmerkmale der Einschulungsklasse wird von allen Experten die Zeit von zwei Jahren statt einem Jahr, die kleinere Anzahl an Schülerinnen und Schülern, sowie strukturelle Merkmale genannt. Die Wichtigkeit von zeitlicher, inhaltlicher aber auch räumlicher Strukturen werden von allen Befragten deutlich hervorgehoben. B1 geht zusätzlich auf den Idealfall ein, dass die EK-Lehrperson im besten Fall heilpädagogisch ausgebildet ist. B2 nennt zudem den Reifeentscheid als kantonale Vorgabe, die bestimmt, welche Kinder in die EK kommen. B3 betont die Vielfalt des Lernens, im Sinne von ganzheitlichem Lernen.

Zusammenfassung aller Unterkategorien und befragten Personen zu Merkmalen von EK- und Regelklassen-Kindern

Ein EK-Kind wird durch seine Reife und dem Entwicklungsstand definiert. Sie brauchen mehr Zeit und Unterstützung in den einzelnen Kompetenzen und Bereichen als Kinder der Regelklasse. Regelklassen-Kinder haben sehr oft denselben Förderbedarf wie EK-Kinder, werden aber von den Experten im Allgemeinen als stärker und reifer beschrieben. Kinder in der EK benötigen nebst der Unterstützung auch noch mehr den Bezug zur Lehrperson als Regelklassen-Kinder. B1 beschreibt sie als oftmals noch sehr verträumt und jung. B3 verwendet die Beschreibung «noch nicht schulreif». Vor allem B2 betont, dass einige Regelklassen-Kinder ebenfalls mehr Zeit benötigen würden.

Zusammenfassung aller Unterkategorien und befragten Personen zu Unterschiede Einschulungsklasse und Regelklasse

Die Einschulungsklasse unterscheidet sich vor allem durch die Klassengrösse, den Anforderungen und Erwartungen an die Kinder. B1 nennt die Begriffe «Einschulungsklasse» «Regelklasse» als zusätzlichen und bedeutenden Unterschied. Die Dauer und das Lerntempo werden von allen Experten als Unterschied beschrieben. In der fachlichen und didaktischen Unterstützung werden nebst Hilfsmittel, anderen Materialien auch das Fachwissen der Lehrpersonen beschrieben. Alle sind sich einig, dass nicht jede Unterstufen-Lehrperson einfach eine EK übernehmen könnte. Die Elternarbeit in der Einschulungsklasse wird als intensiver als in der Regelklasse wahrgenommen. B3 beschreibt EK-Kinder als «mehr auffallend» im Gegensatz zu Regelklassen-Kindern.

Zusammenfassung aller Unterkategorien und befragten Personen zu Übertritt Kindergarten Primarschule

Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule verläuft oftmals noch nicht zufriedenstellend. Eltern sind meist skeptisch und ängstlich in Bezug auf den EK-Entscheid. Die Experten bemerken hier immer wieder, dass der Ruf der EK richtiggestellt werden muss. Es braucht viele Gespräche und Informationen, um die Eltern zu überzeugen. Sie haben Angst, dass ihr Kind nicht «normal» ist und es einen Sonderschulweg geht. Vor allem kulturelle und sprachliche Unterschiede sind mögliche Ursachen für diese Unwissenheit. Der Kanton bewegt sich laut B2 in Richtung Abschaffung der EK. Es fehlt an Ressourcen, die notwendig wären, um die Kinder zufriedenstellend integrieren zu können. Der Bedarf sollte laut B1 stets in Fokus sein.

Zusammenfassung aller Unterkategorien und befragten Personen zu Abschaffung

Einschulungsklasse

B1 beschreibt das Wegfallen der vielen Wechsel, bezüglich Klasse und Lehrpersonen, als Vorteil einer Abschaffung. Als Nachteile werden von allen Experten die mögliche Überforderung der Kinder und auch Eltern genannt. Sie würden mit Stress, Leistungsdruck und schlechten Noten konfrontiert. Wenn die Ressourcen gleichbleiben, werden die Kinder überfordert sein, da sich die Bedürfnisse der Kinder nicht ändern werden. Eine Abschaffung sollte schrittweise gegangen werden und Flexibilität bringen bezüglich Repetitionen und Sonderschulwegen. Die Abschaffung sollte keine Sparmassnahme sein.

Zusammenfassung aller Unterkategorien und befragten Personen zu Entwicklung

Einschulungsklasse

B1 berichtet von Zwischenlösungen, die die Schulen treffen, um mit den vorhandenen Ressourcen umgehen zu können. Die Zuteilung der EK Kinder wurde geschärft, es gehören Kinder mit ungenügender Schulreife in die EK, nicht kognitiv schwache. Geändert hat sich mit der Zeit, die Anforderung an die LP; momentan braucht es keine SHP-Ausbildung im Kanton Aargau, um eine EK unterrichten zu können. B1 erwartet, dass die Bedürfnisse der Kinder zunehmend komplizierter werden. Für eine gelungene Integration / Inklusion braucht es mehr Ressourcen und Flexibilität in der Umsetzung. B2 kritisiert die Ressourcen, die der Kanton spricht. Die wären vor allem dann nötig, wenn die EK-Lehrperson keine Ausbildung als SHP hat. Die Integration und die Inklusion sind eine grosse Herausforderung, aus diesem Grund sollten Einschulungsklassen weiterhin geführt werden. B3 weist darauf hin, dass die kantonalen Unterschiede herausfordern. Die Idealvorstellung wäre: kleine Klassen, Team-Teaching und mehr SHP-Stunden in der Einschulungsklasse und ihre Erhaltung.

Zusammenfassung aller Unterkategorien und befragten Personen zu Vorteilen und Nachteilen der Einschulungsklasse

Als Vorteile der EK nennen die Experten die doppelte Zeit, die Möglichkeit der Vertiefung und Wiederholung von Grundlagen. B1 nennt zudem das Erleben eines sanfteren Schulstarts als Vorteil und die bestehende Möglichkeit, dass auf angepasste Lernziele (auch in Zukunft) verzichtet werden kann. B2 erwähnt zudem das gewinnbringende Fachwissen der Lehrperson. Sie sagt aber auch, dass wenn die EK nicht angemessen ist, ein Jahr verloren geht. B3 betont die enge Begleitung, die es den Kindern ermöglicht, individuell ihre Schritte in der Entwicklung und hinsichtlich der Kompetenzen und Lernbereiche zu machen. Als Nachteil nennt B1 die vielen Wechsel, welche die Kinder durchlaufen, sei es auf die Klasse oder Lehrpersonen bezogen. Sowohl B2 als auch B3 bezeichnen das Fehlen von Zugpferden als Nachteil. B3 fügt hier hinzu, dass sich die Kinder mit ihren vielen unterschiedlichen Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten teilweise anstecken. Weiter wird der abrupte Übergang von EK in die zweite Regelklasse von B3 kritisch gesehen und eine damit verbundene Einarbeitungszeit für wichtig gehalten.

8. Codeplan

Farbe	Obercode	Code	Cod. Seg. (alle Dokumente)
●	Positive Meinung / Haltung	Positive Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler	1
●	Negative Meinung / Haltung	Negative Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler	1
●		Entwicklung der Einschulungsklasse	1
●	Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	Unterschied Klassengröße	1
●		Meinungen und Haltungen	2
●	Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	Unterschied in der Elternarbeit	2
●	Positive Meinung / Haltung	Positive Meinung / Haltung_Eltern	3
●	Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	Unterschied in der didaktischen Unterstützung	3
●		Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	3
●	Merkmale Einschulungsklasse	EK Merkmal Klassengröße	3
●	Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	Unterschied Dauer des 1. Schuljahres	3
●	Abschaffung Einschulungsklasse	Vorteile der Abschaffung	3
●	Meinungen und Haltungen	Positive Meinung / Haltung	3
●		Merkmale Einschulungsklasse	3
●	Merkmale Einschulungsklasse	EK Merkmal Lehrpersonen	4
●	Merkmale Regelklassen-Kind	RK Kind Förderbedarf	5
●	Meinungen und Haltungen	mögliche Ursachen / Begründung zu individuellen Meinungen	5
●	Negative Meinung / Haltung	Negative Meinung / Haltung_Eltern	5
●	Meinungen und Haltungen	Negative Meinung / Haltung	5
●	Merkmale Einschulungsklasse	EK Merkmal Zeit	5
●	Entwicklung der Einschulungsklasse	Bisherige Entwicklung EK	6
●	Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	Unterschied in der fachlichen Unterstützung	6
●	Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	Unterschied bei den Schülerinnen und Schüler	6
●	Abschaffung Einschulungsklasse	Nachteile der Abschaffung	7
●		Übertritt Kindergarten Primarschule	7
●		Merkmale Regelklassen-Kind	7
●	Merkmale EK-Kind	EK Kind Förderbedarf	8
●		aktuelle Situation EK	8
●	Abschaffung Einschulungsklasse	weitere Konsequenzen der Abschaffung	9
●	Merkmale Einschulungsklasse	EK Merkmal Strukturen	9
●		Nachteile Einschulungsklasse	9
●		Abschaffung Einschulungsklasse	10
●	Meinungen und Haltungen	persönliche Meinung / Haltung	15
●		Vorteile Einschulungsklasse	16
●		Merkmale EK-Kind	17
●	Entwicklung der Einschulungsklasse	Prognose Einschulungsklasse	21

9. Auflistung der codierten Textstellen (Expertenbefragung)

Kategorie	Textstellen
Merkmale Einschulungsklasse	B2, Pos. 9; B2, Pos. 25; B3, Pos. 3
EK Merkmal Zeit	B1, Pos. 5; B1, Pos. 7; B2, Pos. 3; B3, Pos. 3; B3, Pos. 5
EK Merkmal Klassengrösse	B1, Pos. 5; B1, Pos. 7; B3, Pos.5
EK Merkmal Strukturen	B1, Pos. 7 (3); B1, Pos. 15; B2, Pos. 3; B2, Pos. 11 (2); B3, Pos. 23; B3, Pos. 25
EK Merkmal Lehrpersonen	B1, Pos. 7; B1, Pos. 15 (2); B1, Pos. 25
Merkmale EK-Kind	B1, Pos. 5; B1, Pos. 7 (3); B1, Pos. 11 (2); B1, Pos. 13; B1, Pos. 15; B1, Pos. 19; B1, Pos. 21; B1, Pos. 25; B1, Pos. 51; B2, Pos. 3; B2, Pos. 15; B3, Pos. 11; B3, Pos. 13; B3, Pos. 21
EK Kind Förderbedarf	B1, Pos. 9; B1, Pos. 15; B1, Pos. 17; B2, Pos. 21; B2, Pos. 31 (2); B3, Pos. 9; B3, Pos. 17
Merkmale Regelklassen-Kind	B1, Pos. 47; B1, Pos. 51; B2, Pos. 3; B2, Pos. 13; B2, Pos. 25; B3, Pos. 13; B3, Pos. 29
RK Kind Förderbedarf	B1, Pos. 9; B1, Pos. 13; B2, Pos. 23; B2, Pos. 31
Vorteile Einschulungsklasse	B1, Pos. 17; B1, Pos. 21 (3); B1, Pos. 37 (4); B1, 47; B2, Pos. 33; B2, Pos. 47; B3, Pos. 5; B3, Pos. 21; B3, Pos. 31 (2); B3, Pos. 47
Nachteile Einschulungsklasse	B1, Pos. 39 (4); B1, Pos. 39; B2, Pos. 33; B2, Pos. 51; B3, Pos. 29; B3, Pos. 49; B3, Pos. 51
Übertritt Kindergarten Primarschule	B1, Pos. 11; B2, Pos. 3; B2, Pos. 17; B2, Pos. 23; B2, Pos. 63; B3, Pos. 19 (2)
Abschaffung Einschulungsklasse	B1, Pos. 13; B1, Pos. 31; B1, Pos. 39; B1, Pos. 41; B1, Pos. 43; B1, Pos. 45; B1, Pos. 47; B1, Pos. 49; B2, Pos. 39; B3, Pos. 55
Vorteile der Abschaffung	B1, Pos. 39 (2); B1, Pos. 45
Nachteile der Abschaffung	B1, Pos. 37; B2, Pos. 39; B2, Pos. 55 (2); B2, Pos. 57; B3, Pos. 53; B3, Pos. 57
weitere Konsequenzen	B1, Pos. 39; B1, Pos. 41 (3); B1, Pos. 45; B2, Pos. 55; B2, Pos. 57; B2, Pos. 59; B3, Pos. 61
Meinungen und Haltungen	B1, Pos. 33; B2, Pos. 41
Positive Meinung / Haltung	B1, Pos. 31; B1, Pos. 33; B2, Pos. 39
Positive Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler	B2, Pos. 49
Positive Meinung / Haltung_Eltern	B1, Pos. 7; B2, Pos. 57; B3, Pos. 43
Negative Meinung / Haltung	B1, Pos. 31; B1, Pos. 33; B2, Pos. 39; B3, Pos. 37; B3, Pos. 45
Negative Meinung / Haltung_Schülerinnen und Schüler	B3, Pos. 37
Negative Meinung / Haltung_Eltern	B1, Pos. 7; B1, Pos. 9; B1, Pos. 13; B3, Pos. 43; B3, Pos. 51

Persönliche Meinung / Haltung	B1, Pos. 23 (2); B1, Pos. 39; B1, Pos. 45; B1, Pos. 51 (2); B2, Pos. 13; B2, Pos. 23; B2, Pos. 35; B2, Pos. 63 (2); B3, Pos. 33; B3, Pos. 51; B3, Pos. 55; B3, Pos. 63
Mögliche Ursachen / Begründung zu individuellen Meinungen	B1, Pos. 35 (2); B2, Pos. 45; B3, Pos. 45 (2)
Unterschiede Einschulungsklasse Regelklasse	B1, Pos. 9; B2, Pos. 29; B3, Pos. 29
Unterschied in der fachlichen Unterstützung	B1, Pos. 7; B1, Pos. 9; B2, Pos. 27; B2, Pos. 29 (2); B3, Pos. 21
Unterschied in der didaktischen Unterstützung	B1, Pos. 9; B3, Pos. 7 (2)
Unterschied Dauer des 1. Schuljahres	B1, Pos. 9; B2, Pos. 13 (2)
Unterschied Klassengrösse	B1, Pos. 7
Unterschied bei den Schülerinnen und Schülern	B1, Pos. 13; B2, Pos. 13; B3, Pos. 7; B3, Pos. 13; B3, Pos. 17; B3, Pos. 27
Unterschied in der Elternarbeit	B1, Pos. 7; B2, Pos. 9
Entwicklung der Einschulungsklasse	B2, Pos. 17
Prognose Einschulungsklasse	B1, Pos. 23; B1, Pos. 27; B1, Pos. 33; B1, Pos. 39 (2); B1, Pos. 43 (3); B1, Pos. 49 (5); B1, Pos. 51; B2, Pos. 36; B2, Pos. 37; B2, Pos. 51; B2, Pos. 63 (2); B3, Pos. 33; B3, Pos. 63
bisherige Entwicklung	B1, Pos. 11; B1, Pos. 22; B1, Pos. 23; B2, Pos. 25; B2, Pos. 35 (2)
Aktuelle Situation EK	B1, Pos. 23; B1, Pos. 27; B1, Pos. 51; B2, Pos. 15; B2, Pos. 23 (2); B2, Pos. 25; B2, Pos. 35

10. Auflistung der codierten Textstellen (Elternumfrage)

Name der Kategorie	Erwartungen Einschulungsklasse
Inhaltliche Beschreibung	Nennung und Beschreibung von Erwartungen, Erwartungshaltungen gegenüber der Einschulungsklasse bezüglich Unterstützung, Leistung und Profit.
Anwendung der Kategorie	«Erwartungen Einschulungsklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: mehr Zeit, individuelle Begleitung, Förderung und Unterstützung, guter Schulstart, weniger Leistungsdruck, Vorbereitung auf die zweite Klasse.
Beispiele für Anwendungen	«Das gezielt auf jedes Kind eingegangen wir und das jedes Kind individuell gefördert wir und die Hilfe bekommt wo es braucht» (F7, Pos. 6)
Unterkategorie	zu finden in...
mehr Zeit	F2, Pos. 6 F5, Pos. 6
individuelle Förderung und Unterstützung	F1, Pos. 6 F3, Pos. 6 F7, Pos. 6 F11, Pos. 6 F12, Pos. 6
guter Schulstart	F6, Pos. 6
Vorbereitung auf die zweite Klasse	F9, Pos. 6

Name der Kategorie	Sorgen Einschulungsklasse
Inhaltliche Beschreibung	Nennung und Beschreibung von Sorgen und Ängsten, die mit dem Entscheid für die Einschulungsklasse einhergehen.
Anwendung der Kategorie	«Sorgen Einschulungsklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Stigma, Sonderrolle, Intelligenz, Tempo oder wenn schlicht mit nein, keine geantwortet wurde.
Beispiele für Anwendungen	«Anfänglich machten wir uns Sorgen, ob unser Sohn durch die Einschulung in der EK überhaupt Fortschritte machen kann oder ob er dadurch eher Rückschritte machen würde. Durch das entgegengebrachte Interesse von Seite der Lehrpersonen, wurde unser Vertrauen in die Schule jedoch gestärkt.» (F4, Pos. 7).
Unterkategorie	zu finden in...
Nein, keine Sorgen	F2, Pos. 7 F3, Pos. 7 F5, Pos. 7 F6, Pos. 7 F7, Pos. 7 F8, Pos. 7 F9, Pos. 7 F10, Pos. 7 F11, Pos. 7
Zweifel an der Intelligenz	F1, Pos. 7
zu langsame Entwicklung	F4, Pos. 7 F12, Pos. 7

Name der Kategorie	Chancen Einschulungsklasse
Inhaltliche Beschreibung	Nennung und Beschreibung von Chancen und Möglichkeiten, die mit dem Besuch in der Einschulungsklasse entstehen können.
Anwendung der Kategorie	«Chancen Einschulungsklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: mehr Zeit für individuelle Entwicklung, guter Schulstart, weniger Leistungsdruck, mehr Vertiefung und Lernmöglichkeiten, gute Vorbereitung für die Regelklasse, Fortschritte, Freude am Lernen.
Beispiele für Anwendungen	«Einen guten Start in die Schulzeit und weniger Leistungsdruck am Anfang.» (F6, Pos. 8). «Das mein Kind mehr Zeit hat um den Schulstoff der ersten Klasse zu lernen und mehr auf ihn eingegangen werden kann.» (F11, Pos. 8).
Unterkategorie	zu finden in...
Mehr Zeit für individuelle Entwicklung	F1, Pos. 8 F11, Pos. 8 F12, Pos. 8
bessere / unterstützende Begleitung	F3, Pos. 8 F9, Pos. 8
gelungener und freudiger Schulstart	F6, Pos. 8 F7, Pos. 8
Vorbereitung für Regelklasse	F5, Pos. 8 F8, Pos. 8

Name der Kategorie	Gründe EK-Einschulung
Inhaltliche Beschreibung	Nennung und Beschreibung von möglichen Gründen und Ursachen, warum das Kind für die Einschulungsklasse empfohlen wurde und diese besucht.
Anwendung der Kategorie	«Gründe EK-Einschulung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Lernschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Reife, Entwicklungsverzögerung, Expertenmeinung.
Beispiele für Anwendungen	«Gemäss Kindergartenlehrperson und Logopädiefachperson war die Selbstständigkeit und das Verständnis nicht ganz so soweit wie bei den meisten anderen» (F6, Pos. 10).
Unterkategorie	zu finden in...
Entwicklungsverzögerung	F1, Pos. 10 F2, Pos. 10 F3, Pos. 10 F5, Pos. 10 F7, Pos. 10 F8, Pos. 10 F9, Pos. 10
Ungenügende Kompetenzen	F4, Pos. 10
Konzentrationsschwierigkeiten	F11, Pos. 10
Expertenmeinung	F6, Pos. 10 F7, Pos. 10 F12, Pos. 10

Name der Kategorie	benötigte Unterstützung
Inhaltliche Beschreibung	Nennung und Beschreibung der benötigten Unterstützung, auf die das Kind in der Einschulungsklasse angewiesen ist.
Anwendung der Kategorie	«benötigte Unterstützung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Konzentration, Begleitung im Unterricht und beim Lernen, therapeutische Unterstützung, fachliche Kompetenzen, Sprache, Motivation.
Beispiele für Anwendungen	«Kinder brauchen immer wieder Unterstützung. Auf unseren Sohn bezogen, sollte er momentan vor allem Unterstützung im Sprechen und Schreiben in der deutschen Sprache erhalten.» (F4, Pos. 11).
Unterkategorie	zu finden in...
Lernbegleitung	F1, Pos. 11 F3, Pos. 11 F5, Pos. 11 F9, Pos. 11
Lernmotivation	F12, Pos. 11
therapeutische Unterstützung	F6, Pos. 11
Fachkompetenz	F4, Pos. 11 F7, Pos. 11 F11, Pos. 11

Name der Kategorie	Nutzen der EK
Inhaltliche Beschreibung	Nennung und Beschreibung des möglichen Nutzens, der für die Kinder aus dem Besuch der Einschulungsklasse entstehen kann.
Anwendung der Kategorie	«Nutzen der EK» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: bessere Konzentration, Freude, positive Entwicklung, Leistungsfähigkeit, entwickelte Fachkompetenz, intensive Lernbegleitung, Klassengröße.
Beispiele für Anwendungen	«Die EK bringt viele Vorteile: Die Sprache. Zusätzlich zur Sprache und dem sozialen Verhalten, wird er auf die Zukunft vorbereitet.» (F4, Pos. 12). «Es gibt ihr für alles mehr Zeit und sie kann mit weniger Druck in die Schulzeit starten.» (F7, Pos. 12).
Unterkategorie	zu finden in...
Entwicklungsfortschritte	F2, Pos. 12 F3, Pos. 12 F4, Pos. 12
Fachkompetenz	F4, Pos. 12
Setting	F5, Pos. 12 F6, Pos. 12 F7, Pos. 12 F8, Pos. 12 F9, Pos. 12 F10, Pos. 12 F11, Pos. 12

Name der Kategorie	bisherige Fortschritte
Inhaltliche Beschreibung	Nennung und Beschreibung der bisher erreichten Entwicklungsschritte und Fortschritte durch den Besuch in der Einschulungsklasse.
Anwendung der Kategorie	«bisherige Fortschritte» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: bessere Konzentration, Freude, positive Entwicklung, Leistungsfähigkeit, entwickelte Fachkompetenz.
Beispiele für Anwendungen	«Sie ist ruhiger und auch ein wenig reifer geworden. Das lernen fällt ihr leichter und sie kann sich besser konzentrieren» (F3, Pos. 13). «Eine gute Freude und Motivation für die Schule.» (F6, Pos. 13).
Unterkategorie	zu finden in...
Freude und Motivation	F6, Pos. 13 F11, Pos. 13
Sozialkompetenz	F11, Pos. 13
Fachkompetenz	F4, Pos. 13 F7, Pos. 13 F8, Pos. 13 F12, Pos. 13
Selbstkompetenz	F1, Pos. 13 F3, Pos. 13 F4, Pos. 13 F5, Pos. 13

Name der Kategorie	Einfluss auf schulische und persönliche Entwicklung
Inhaltliche Beschreibung	Nennung und Beschreibung des beobachtbaren Einflusses auf die schulische und auch persönliche Entwicklung des Kindes.
Anwendung der Kategorie	«Einfluss auf schulische und persönliche Entwicklung» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: bessere Konzentration, Freude, positive Entwicklung, Leistungsfähigkeit, entwickelte Fachkompetenz.
Beispiele für Anwendungen	«Unser Kind ist in dieser Klasse sehr gewachsen, ruhiger geworden und auch im Allgemeinen in vielen Sachen sehr verständlich» (F8, Pos. 14). «Kann besser lernen. Lernt viel über sich selber (regeln einhalten)» (F11, Pos. 14).

Unterkategorie	zu finden in...
allgemein positive Entwicklung	F1, Pos. 14 F2, Pos. 14 F3, Pos. 14 F4, Pos. 14 F5, Pos. 14 F7, Pos. 14 F8, Pos. 14 F11, Pos. 14 F12, Pos. 14
bessere Konzentration	F9, Pos. 14
kein Einfluss	F6, Pos. 14 F10, Pos. 14

Name der Kategorie	Sorgen bezüglich zweite Regelklasse
Inhaltliche Beschreibung	Nennung und Beschreibung von Sorgen und Gedanken bezüglich des Wechsels und Übertritts in die zweite Regelklasse.
Anwendung der Kategorie	«Sorgen bezüglich zweite Regelklasse» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt oder beschrieben werden: Tempo, Gruppengrösse, Lernbegleitung, Leistungsdruck, Überforderung, keine Sorgen.
Beispiele für Anwendungen	«Angst dass er mit dem Tempo nicht mithalten kann.» (F1, Pos. 17). «Das die Lehrperson weniger Zeit hat für jeden einzelnen. Das das Tempo erhöht wird.» (F11, Pos. 17).
Unterkategorie	zu finden in...
Tempo	F1, Pos. 17 F5, Pos. 17 F11, Pos. 17
Überforderung	F3, Pos. 17 F7, Pos. 17 F8, Pos. 17
Gruppengrösse	F9, Pos. 17 F11, Pos. 17
Keine Sorgen	F2, Pos. 17 F4, Pos. 17 F6, Pos. 17 F12, Pos. 17

11. Ergebnisse offene Fragen der Elternbefragung

11.1. Erwartungen an die Einschulungsklasse

Welche Erwartungen haben Sie an die Einschulungsklasse?	
Fragebogen-Nr.	Antwort
1	Dass das Kind gefördert wird aber auch so angenommen wird wie es ist.
2	Dass das Kind mehr Zeit bekommt, sich zu entwickeln.
3	Das mein Kind bei seiner Schulischen entwicklung mehr unterstützt wird.
4	In der zweiten EK konnte sich unser Sohn gut entwickeln. Für die kommende Zeit wünschen wir uns von ihm, dass er noch fleissiger wird, um mehr schulischen Erfolg erbringen zu können.
5	Wenig Kinder, mehr Zeit für Spiel & Spass
6	Guten Start in die Schulzeit
7	Das gezielt auf jedes Kind eingegangen wird und das jedes Kind individuell gefördert wird und die Hilfe bekommt wo es braucht
8	Das unser Kind zwar den Ernst der Schule übermittel bekommt jedoch nicht den Druck verspürt gleich zu versagen, wenn es mal nicht mitkommt wie die Mitschüler
9	Vorbereitung für die zweite Klasse.
10	frustriert
11	Das die Kinder mehr aufmerksamkei bekommen und man besser auf sie eingehen kann.
12	Bessere Lernmethoden. Das mein Kind sein Lernfähigkeit verbessert. Motivation und Freude beim lernen

11.2. Sorgen bezüglich EK

Hatten Sie bestimmte Sorgen mit dem Entscheid für die EK? Wenn ja, welche?	
Fragebogen-Nr.	Antwort
1	Ja Anfangs schon, wir dachten dass es eher für weniger intelligente Kinder sei.
2	Keine.
3	Nein, keine.
4	Anfänglich machten wir uns Sorgen, ob unser Sohn durch die Einschulung in der EK überhaupt Fortschritte machen kann oder ob er dadurch eher Rückschritte machen würde. Durch das entgegengebrachte Interesse von Seite der Lehrpersonen, wurde unser Vertrauen in die Schule jedoch gestärkt.
5	Nein, es war meine Entscheidung.
6	Keine
7	Nein absolut keine
8	Keine Sorgen
9	Nein
10	Keine. Für mich war alles neu. Ich war überrascht von der Schule, von der Art negativ zu unterrichten.
11	Nein
12	Schlecht lernen. Langsamer.

11.3. Chancen der EK

Welche Chancen sehen Sie mit dem Besuch der EK für Sie und Ihr Kind?	
Fragebogen-Nr.	Antwort
1	(Name des Kindes) hatte mehr Zeit zum gedeihen und sich zu entfalten.
2	Gute Chancen vor allem für das Kind!
3	Langsameres aber ausgeprägteres lernen Mehr hilfstellung fürs Kind beim lernen.
4	Wir vertrauen unserem Sohn. Wir haben ein starkes Bildungssystem, welches den Kindern viele Chancen bietet. Mit der Unterstützung, welche unser Sohn in der EK erhält, wird er seinen Weg machen und das erreichen, was er verdient.
5	Mehr Zeit zum vorbereiten Schuele.
6	Einen guten Start in die Schulzeit und weniger Leistungsdruck am Anfang.
7	Mehr Freude an der Schule, ein ausgeglichenes Kind und der Start in die Schule wird mit weniger Stress gestartet
8	Eine langsame, jedoch sehr gute Vorbereitung für die komplette Primarschule...
9	Bessere Lernmöglichkeiten.
10	Leider war mein Sohn von jeder Gelegenheit abgeschnitten. Er bekam eine Bremse und fühlte sich ungerecht behandelt, frustriert und enttäuscht und nutzlos.
11	Das mein Kind mehr Zeit hat um den Schulstoff der ersten Klasse zu lernen und mehr auf ihn eingegangen werden kann.
12	Vorsritten

11.4. Gründe für die EK-Empfehlung

Warum ist Ihr Kind, Ihrer Meinung nach, in der EK?	
Fragebogen-Nr.	Antwort
1	Weil er innerlich noch nicht soweit war.
2	Weil er diese Zeit für seine Entwicklung braucht.
3	Weil es vom Entwicklungsstand her noch nicht so weit war.
4	Unser Sohn ist in gewissen Bereichen ungenügend (zuhören, sprechen, schreiben, Mathematik und Zeichnen). Aus diesem Grund musste er die erste Klasse nochmals machen.
5	Sie war im Kiga verträumt & war noch nicht bereit für die Schule
6	Gemäss Kindergartenlehrperson und Logopädiefachperson war die Selbstständigkeit und das Verständnis nicht ganz so soweit wie bei den meisten anderen
7	Wir als Eltern haben nach dem ersten Semester bemerkt, dass unser Kind sich selbst Unterdruck setzt weil sie nicht so gute Smileys schreibt wie die anderen, sie ging täglich weinend ins Bett und hat angefangen sich in die Hosen zu urinieren. Darauf hin haben wir mit der Schulleitung, der damals aktuellen Lehrerin und dem SPD entschieden das ein Wechsel stattfinden muss. Unser Kind ist auch sehr verspielt und hat andere Dinge im Kopf als lesen und rechnen.
8	Es war einfach noch nicht soweit
9	Langsame Lernfähigkeit
10	Weil du aus einem anderen Land kommst und dich anpassen musst.
11	Da es Schwierigkeiten mit der Konzentration hatte und mehr Zeit braucht als andere.
12	Weil die Kindergarten Lehrerin so wollte, wir fanden es nicht normal dass er als einziger Kind in der EK eingeteilt wurde

11.5. Benötigte Unterstützung

Welche Unterstützung benötigt Ihr Kind?	
Fragebogen-Nr.	Antwort
1	Ein Kind zu fördern ohne es zu verletzen oder erniedrigen.
2	Jegliche Unterstützung die er bekommen kann.
3	Konzentration
4	Kinder brauchen immer wieder Unterstützung. Auf unseren Sohn bezogen, sollte er momentan vor allem Unterstützung im Sprechen und Schreiben in der deutschen Sprache erhalten.
5	Begleiten im Unterricht.
6	Logopädie
7	Mehr Unterstützung beim lesen und das Minus rechnen fällt ihr sehr schwer.
8	Keine
9	Begleitung beim Lernen
10	Ich weiss nicht, ob ich diese Hilfe hier bekomme.
11	Mehr Aufmerksamkeit mit Hilfe vorallem im Deutsch
12	Motivation

11.6. Nutzen der EK

Wie nützt Ihrem Kind die EK?	
Fragebogen-Nr.	Antwort
1	Vorzukommen aber nicht zu schnell um überrollt zu werden.
2	Für seine Entwicklung äusserst hilfreich und wichtig.
3	meine Tochter hat sich sehr positiv weiter entwickelt, schulisch wie auch im Sozialen bereich.
4	Die EK bringt viele Vorteile: Die Sprache. Zusätzlich zur Sprache und dem sozialen Verhalten, wird er auf die Zukunft vorbereitet.
5	Wenig Schüler & mehr Zeit für jedes Kind (aufmerksamkeit)
6	Ich denke, es war wertvoll in einer Kleinklasse ein bessere Betreuung zu haben.
7	Es gibt ihr für alles mehr Zeit und sie kann mit weniger Druck in die Schulzeit starten.
8	Spielerisch jedoch zielorientiert zu lernen
9	Lernplan der ersten Klasse in zwei Jahren aufgeteilt
10	Er hat überhaupt nicht profitiert. Er hasst die Schule und den Grund muss ich verstehen.
11	Es ist eine kleine Klasse, evtl. ruhiger. Mehr Unterstützung möglich
12	Sehr gut!!!!

11.7. Bisherige Fortschritte

Was wurde bereits durch die EK erreicht?	
Fragebogen-Nr.	Antwort
1	Dass er reifer wurde.
2	Vieles-man kann nicht auf alle Fragen eine präzise Antwort geben...
3	Sie ist ruhiger und auch ein wenig reifer geworden. Das lernen fällt ihr leichter und sie kann sich besser konzentrieren
4	Er hat sowohl schulische, als auch persönliche Fortschritte gemacht.
5	Mehr vertrauen in sich selbst
6	Eine gute Freude und Motivation für die Schule.
7	Sie nässt sich nicht mehr ein und schreibt bessere Noten als in der Primarschule
8	Schreiben, Lesen, eigenständiges Arbeiten, Rechnen
9	-
10	Nichts
11	Sozialkompetenz hat sich verbessert, Kind wirkt ruhiger, geht gerne zur Schule
12	Vieles wie zum Beispiel Rechnen, besser Deutsch Kenntnisse, Freude zum lernen

11.8. Einfluss der EK auf die schulische und persönliche Entwicklung

Welchen Einfluss hat die EK auf die schulische und persönliche Entwicklung Ihres Kindes?	
Fragebogen-Nr.	Antwort
1	Ich hoffe viele Positive
2	Es bleibt für alles etwas mehr Zeit, das pendelt sich nach und nach positiv in die Entwicklung ein.
3	Es hat etwas gedauert aber mit Hilfe der Lehrpersonen hat sich alles positiv entwickelt.
4	Wie oben erwähnt, wirkte sich der Besuch der Einschulungsklasse positiv auf die Entwicklung unseres Kindes aus.
5	Nur Gute.
6	Schwer zu sagen, ich denke aber nicht, dass es einen sehr grossen Einfluss hatte.
7	So weit festgestellt gute
8	Unser Kind ist in dieser Klasse sehr gewachsen, ruhiger geworden und auch im Allgemeinen in vielen Sachen sehr verständlich
9	Sie ist besser beim konzentrieren geworden.
10	kein Einfluss
11	Kann besser lernen. Lernt viel über sich selber (regeln einhalten)
12	Gross Einfluss....

11.9. Sorgen und Gedanken bezüglich zweite Regelklasse

Welche Sorgen und Gedanken beschäftigen Sie im Hinblick auf den Übergang in die zweite Regelklasse?	
Fragebogen-Nr.	Antwort
1	Angst dass er mit dem Tempo nicht mithalten kann.
2	Keine.
3	Das sie das erlernte nicht so einfach umsetzen kann und vielleicht etwas unter geht.
4	Als Mutter und Vater macht man sich immer Sorgen um sein Kind, was auch normal ist. Durch die Sorgen der Eltern, kann eine bessere Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kind entstehen. Bezüglich der zweiten Klasse machen wir uns keine spezifischen Sorgen. Wir werden es jedoch beobachten und mit den Lehrpersonen in Kontakt bleiben. Damit sich alles gut entwickelt, werden wir fortlaufend daran arbeiten.
5	Zu schnell vorwärts geht.
6	Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Schritt in die grössere Klasse gut gelingt.
7	Das sie mit dem starken Druck nicht klar kommt und sie psychisch wieder Probleme bekommt
8	Ich hoffe einfach, das unser Kind in der neuen Klasse sehr schnell Anschluss findet, neue Freunde findet und dem etwas anderen Druck gewachsen sein wird...
9	Da in der zweiten EK mehr Kinder sein werden. Bleibt nicht mehr so viel Zeit für die Lehrperson sich um einzelne Kinder zu kümmern.
10	Ich bin froh, dass er aus dieser EK herauskommt. Ich hoffe, die nächste Schule wird verständnisvoller und mit einem menschlicheren Herzen sein.
11	Das die Lehrperson weniger Zeit hat für jeden einzelnen. Das das Tempo erhöht wird.
12	keine